

I CONGRESO COLOMBIANO DE LIMNOLOGÍA X SEMINARIO DE LIMNOLOGÍA

RESÚMENES

CONGRESO

Red Colombiana de

Limnología

RCL-Neolimnos 2025

Universidad Católica de Oriente - RIONEGRO / ANT.

“El Antropoceno: efectos, perspectivas y desafíos en ecosistemas acuáticos”

ORGANIZACIÓN

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad
del Atlántico

Universidad de
los Andes

UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS

PATROCINIO

Fundación Semblis

Asociación
Colombiana de
Ictiólogos

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS

Universidad Católica de Oriente
Red Colombiana de Limnología, RCL-
Neolimnos
Universidad Tecnológica de Pereira
Universidad Nacional de Colombia, sede
Bogotá
Universidad del Atlántico
Universidad de los Andes
Universidad de los Llanos
Universidad del Magdalena

INSTITUCIONES DE APOYO

Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín
Universidad de Antioquia
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad del Cauca
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia

ENTIDADES FINANCIADORAS

Fundación SEMBLIS
Empresas Públicas de Medellín, EPM
Asociación Colombiana de Ictiología, ACICTIOS
Analtec Laboratorios S.A.S.
ISAGEN. S.A. E.S.P.
Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare, CORNARE

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

Padre Ángel David Agudelo Mesa
RECTOR

COMITÉ ORGANIZADOR

Coordinación general

Dra. Silvia L. Villabona-González
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
svillabona@uco.edu.co

Coordinación académica

Dr. (c) Jeymmy M. Walteros-Rodríguez
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
jeymmy.walteros@utp.edu.co

Dr. Juan David González-Trujillo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE
BOGOTÁ
LÍDER COMITÉ COORDINADOR NACIONAL
RED COLOMBIANA DE LIMNOLOGÍA RCL-
NEOLIMNOS
jdgonzalez@unal.edu.co

Dr. Carlos A. García-Alzate
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
carlosgarciaa@mail.uniatlantico.edu.co

Mag. Ada Acevedo-Alonso
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
a.acevedoa2@uniandes.edu.co

Mag. Jesús Manuel Vásquez-Ramos
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
jvasquez@unillanos.edu.co

Dra. María Isabel Ríos-Pulgarín
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
mrios@uco.edu.co

Dr. Cesar E. Tamaris-Turizo
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
ctamaris@unimagdalena.edu.co

COMITÉ CIENTÍFICO - COORDINACIÓN DE SIMPOSIOS

Análisis multitemporales y cambio climático

Dr. Juan David González-Trujillo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE
BOGOTÁ
jdgonzalez@unal.edu.co

Colecciones biológicas

Dr. Nelson J. Aranguren-Riaño

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA
nelson.aranguren@uptc.edu.co

Conexiones continentales - ríos - océanos

Dr. Lennin Flórez-Leiva

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR,
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
lennin.fl@gmail.com

Ecología, taxonomía y biodiversidad acuática

Dr. Yimmy Montoya-Moreno

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
yimmymontoya3@gmail.com

*Estresores múltiples y restauración -
Limnología aplicada*

Dr. Carlos A. Rivera-Rondón

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
crivera@javeriana.edu.co

Invasiones acuáticas

Dr. Camilo A. Roa-Fuentes

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA
camilo.roa@uptc.edu.co

Limnología física

Dr. Andrés Gómez-Giraldo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE
MEDELLÍN
eagomezgi@unal.edu.co

COORDINACIÓN TALLERES Y CONVERSATORIO (C)

*Actualización del libro rojo de peces de
Colombia*

Dra. Mariella Superina

EVALUADORA ESTADO DE CONSERVACIÓN DE
ESPECIES - IUCN
CONICET, ARGENTINA
FUNDACIÓN OMACHA, COLOMBIA
mariella@superina.ch

Ciencia ciudadana

Biol. Diana Marcela Sánchez-Lobo

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
sanchezlobo1@hotmail.com

Mag. Juan Pablo Rendón

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
rendonjuan@myvw.ac.nz

Encuentro generacional

Dra. (c) Jeymmy M. Walteros-Rodríguez

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
jeymmy.walteros@utp.edu.co

Gestión de la biodiversidad

Mag. Mariana Ossa-Yepes

UNIVERSIDAD CES
ossay.mariana@uces.edu.co

*Una mirada a las colecciones hidrobiológicas
de Colombia*

Dr. Nelson J. Aranguren-Riaño

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA
nelson.aranguren@uptc.edu.co

Biol. Diana Marcela Sánchez-Lobo

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
sanchezlobo1@hotmail.com

Mujeres en ciencia, equidad y género (C)

Dra. María Isabel Castro-Rebolledo

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
micastro@unisalle.edu.co

Dra. (c) Jeymmy M. Walteros-Rodríguez

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
jeymmy.walteros@utp.edu.co

CONFERENCISTAS INVITADOS - ÁREA DE ESPECIALIDAD

Dra. Lourdes M. Elmoor Loureiro

Ecología de zooplancton

INVESTIGADORA INDEPENDIENTE, BRASIL
elmoor.loureiro@gmail.com

Dr. Felipe Amezcua Martínez

Ecología de peces costeros y estuarinos

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA,
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
famezcua@ola.icmyl.unam.mx

Dra. Mariella Superina

*Conservación de especies amenazadas,
ecoepidemiología*

EVALUADORA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE
ESPECIES PARA LA LISTA ROJA DE LA IUCN
IMBECU - CCT CONICET, ARGENTINA
FUNDACIÓN OMACHA, COLOMBIA
mariella@superina.ch

Dra. María de Los Ángeles Sagrario

Ecología de comunidades

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y
COSTERAS (IIMYC),
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA,
CONICET,
ARGENTINA
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
LIMNOLOGÍA - SIL
gonsagra@gmail.com

Dra. Silvia López Casas

Ecosistemas acuáticos continentales

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY - WCS
COLOMBIA
slopezcasas@wcs.org

Dr. Luis Carlos Montenegro Ruiz

Biotecnología de algas

LABORATORIO DE CULTIVO DE ALGAS,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE
BOGOTÁ
lcmontenegror@unal.edu.co

CURSOS PRE-CONGRESO (20-21 OCTUBRE/2025)

Plantas acuáticas

Dr. Mario Alberto Quijano-Abril

HERBARIO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
maquijano@uco.edu.co

Mag. Daniela Salazar Suaza

HERBARIO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
da.salazar@javeriana.edu.co

Cianobacterias y cianotoxinas

Dr. Luis Carlos Montenegro Ruiz

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE
BOGOTÁ
lcmontenegror@unal.edu.co

DISEÑO DEL LOGO

DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO DE RESÚMENES, COMPILACIÓN
Y EDICIÓN DE FORMATO

Biol. Juan Pablo Alvarez-Silva

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE
jpalvarezs@unal.edu.co

Logo con licencia CC BY-NC-ND 4.0

Citación sugerida:

Red Colombiana de Limnología - RCL Neolimnos (2025).
I Congreso Colombiano de Limnología y X Seminario de
Limnología - "Antropoceno: efectos, perspectivas y desafíos
en ecosistemas acuáticos". Libro de resúmenes. Universidad
Católica de Oriente, Rionegro, Colombia / 22-25 de octubre.
227 p.

Citación sugerida para resumen:

González-Sagrario, M. (2025). Cambios en la diversidad
de cladóceros y productores primarios asociados al
cambio climático y eutrofización. En: Red Colombiana de
Limnología - RCL Neolimnos. I Congreso Colombiano de
Limnología y X Seminario de Limnología - "Antropoceno:
efectos, perspectivas y desafíos en ecosistemas acuáticos".
Libro de resúmenes. p. 17. Universidad Católica de Oriente,
Rionegro, Colombia / 22-25 de octubre. 227 p.

ISSN: 3115-1302 (En línea)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	6
CONFERENCIAS MAGISTRALES.....	12
■ Presentaciones	13
PRESENTACIONES ORALES Y CARTELES.....	19
Análisis multitemporales y cambio climático	20
■ Presentaciones orales.....	20
■ Carteles.....	24
Colecciones biológicas.....	28
■ Presentaciones orales.....	28
Conexiones continentales - ríos - océanos.....	43
■ Presentaciones orales.....	43
■ Carteles.....	45
Ecología, taxonomía y biodiversidad acuática.....	47
■ Presentaciones orales.....	47
■ Carteles.....	105
Estrés múltiples y restauración - Limnología aplicada.....	157
■ Presentaciones orales.....	157
■ Carteles.....	179
Invasiones acuáticas.....	205
■ Presentaciones orales.....	205
■ Carteles.....	218
Limnología física.....	221
■ Presentaciones orales.....	221
■ Carteles.....	225
ÍNDICE DE EXPOSITORES	226

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Red Colombiana
de Limnología

Miércoles, 22 de octubre

Registro			
BIENVENIDA Y APERTURA			
07:00			
08:30			
09:00	De lo global a lo nacional: categorización de especies acuáticas como herramienta para la conservación del patrimonio natural de Colombia MARIELA SUPERINA Auditorio Flavio Calle		
	Auditorio Flavio Calle	Auditorio Luis Alfonso Londoño	Auditorio INNOVAMATER
09:45	ETB: Importancia del epilittón para un organismo raspador, caso de estudio: <i>Leptohyphes linitii</i> Cesar E. Tamaris Turizo		CB: Dilemas entre pérdida de biodiversidad en entornos acuáticos continentales y conservación: relevancia de las colecciones científicas Nelson Aranguren Riaño
10:00	ETB: Estructura de la comunidad de macroinvertebrados asociados a briófitos en el flanco nororiental del Parque Nacional Natural del Cocuy Andrea Malambo	LA: Genotoxicidad y HAPs en fuentes hídricas de Acacias, Meta: bioensayos como centinelas de los efectos de la explotación petrolera Carmen Juliana Holguín Yepes	CB: Distribución del orden Megaloptera (2001- 2010) de la Colección de Insectos Acuáticos (CIA) de la Universidad Pedagógica Nacional Miller Bustos
10:15		LA: Persistencia de compuestos mutagénicos en aguas potables tratadas: evaluación genotoxicológica en El Retiro (Antioquia) Juan David Gaviria Alzate	CB: Documentar lo invisible: Colección Hidrobiológica UIS y su contribución a la limnología en Colombia (1989-2025) Diana Marcela Sánchez Lobo
10:30	ETB: Composición y estructura de la comunidad de insectos acuáticos asociados a macrofitas en humedales afectados por minería, río Atrato, Chocó - Colombia Zuleyma Mosquera Murillo	LA: El cadmio y el plomo: efectos genotóxicos en bocachico <i>Prochilodus magdalenae</i> Diana Carolina López-Obando	CB: Colección Limnológica Universidad de Antioquia (CLUA): primer repositorio en Colombia Laura Cristina Moreno Jiménez
10:45	ETB: Grupos funcionales tróficos de macroinvertebrados y su relación con variables ambientales en el río Cusiana Luisa Fernanda Quintero Becerra	LA: Micronúcleos y anomalías nucleares en <i>Cichla</i> sp. como indicadores de genotoxicidad en el embalse Topocoro (Santander, Colombia) Irina López-Montaño	CB: Colecciones de fauna acuática de la Universidad Católica de Oriente. Cambios en diversidad que acompañan los cambios ambientales María Isabel Ríos
11:00	Receso		
11:15	ETB: Uso del ADN ambiental en ecosistemas acuáticos neotropicales: avances recientes, limitaciones y perspectivas de implementación María Camila Castellanos Mejía	LA: Evaluación de la genotoxicidad del embalse Río Grande II (Antioquia, Colombia) mediante el ensayo Cometa en linfocitos humanos Irina López Montaño	CB: Ciencia activa: colecciones biológicas y educación ambiental del Museo de Ciencias Universidad El Bosque - MUCB Mónica Andrea Castillo Aguilar
11:30	ETB: Gremios tróficos, grupos funcionales de alimentación de macroinvertebrados acuáticos y calidad de agua de un río urbano andino peruano Jerry Arana Maestre	LA: Microcistinas en excretas de la nutria neotropical: transferencia de toxinas desde el ambiente acuático Tatiana Diosa Mejía	CB: Entomofauna acuática del Chocó: riqueza y distribución registrada en la Colección Limnológica del Chocó Zuleyma Mosquera Murillo
11:45	ETB: Evaluación de flujos de trabajo bioinformáticos para el análisis de ADN ambiental en la cuenca del río Magdalena José Miguel Tobón García	LA: Métodos basados en la exposición y los efectos: un enfoque integrado de ecogenotoxicología para la evaluación ambiental Luz Yaneth Orozco Jiménez	CB: El papel de la Colección Ictiológica CIACOL en la divulgación de los ecosistemas acuáticos amazónicos a través de Biofilia Angie Daniela Barrera Salamanca
12:00	ETB: Estudio de condiciones físicas, químicas y biológicas y del estado trófico de lagunas urbanas en dos megalópolis de América Latina (Bogotá Distrito Capital y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Ruth Flórez Vargas	LA: Escuela de Monitoreo Ambiental Comunitario Nechí para la conservación y defensa del territorio, Antioquia, Colombia Eliana Contreras Martínez	CB: Una mirada desde las ciencias sociales a la Colección de Insectos Acuáticos (CIA) de la Universidad Pedagógica Nacional Francys Munévar
12:15			CB: Centro de apoyo educativo a partir de la Colección de Insectos Acuáticos de la Universidad Pedagógica Nacional (CIA-UPN) como estrategia didáctica Ibeth Delgadillo-Rodríguez
12:30	Almuerzo libre		
14:00	FELIPE AMEZCUA El riesgo oculto de los plásticos en ecosistemas acuáticos Auditorio Flavio Calle		
15:00	ETB: Calidad del agua y bioindicación en un ecosistema lótico urbano del área metropolitana de Bucaramanga Edwín Orlando López Delgado	ETB: Estado del conocimiento de la fauna en turberas de <i>Sphagnum</i> (Bryophyta: Sphagnaceae): diversidad, ecología y desafíos en Chile Nelson Herrera Rodríguez	IA: Actualización del "Plan nacional para la prevención, control y manejo de las especies introducidas, trasladadas, exóticas e invasoras en Colombia" Paula Carolina Sánchez Duarte
15:15	ETB: Influencia en la dinámica estacional sobre la calidad fisicoquímica y los metales pesados en la zona de desembocadura del Río Atrato, Antioquia Juan Camilo Grisales Mahecha	ETB: La composición de la cobertura vegetal como principal modulador de las comunidades de bacterioplancton a lo largo de una red hidrológica en la Amazonia colombiana Angie Natalie Díaz Ruiz	IA: Apropiación social del conocimiento frente a la invasión de trucha arcoiris en el Territorio Ancestral de Puracé, Cauca Yuliana Meneses Papamija
15:30	ETB: Caracterización física y química de ecosistemas acuáticos de las subcuencas de la Amazonia y Orinoquia colombiana Liliana Palma Silva		IA: Ecología poblacional de la trucha arcoiris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) en el territorio ancestral de la Comunidad Indígena de Puracé, Cauca Mabel Núñez
15:45		ETB: Composición y estructura de las comunidades de microalgas y cianobacterias asociadas a bromelias fitotelmata en zonas boscosas de Quibdó (Chocó) y Guática (Risaralda) Colombia Darlin Jhoana Morenó García	IA: Adaptaciones gastrointestinales de <i>Cichla cf. temensis</i> en el embalse Topocoro: implicaciones para especies nativas Carmen Juliana Holguín Yépez
16:00	ETB: Variación espacio-temporal del fitoplancton del Lago de Tota (Boyacá, Colombia) Candy Gabriela Burgos Camargo	ETB: Caracterización espectral de <i>Schoenoplectus californicus</i> y <i>Typha latifolia</i> : implicaciones ecológicas para la biodiversidad litoral en el Lago de Tota (Boyacá, Colombia) Milena Cárdenas Avella	IA: Dinámica trófica de la langostilla roja americana (<i>Procambarus clarkii</i> , Girard, 1852) en la Laguna de Fúquene, Cundinamarca, Colombia Diego Alejandro Juez Tamayo
16:15	ETB: Identificación de microalgas con Inteligencia Artificial, desafíos y reflexiones desde la Pedagogía Crítica. Alejandra Mesa Pérez	ETB: Análisis de la variación espacio temporal de las plantas acuáticas y demás materiales flotantes en el embalse de Hidroituango Ana María Marín Guerra	IA: Análisis de microplásticos en trucha arcoiris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) mediante técnicas fisicoquímicas en cuencas de los ríos Chicamocha y Cusiana - Boyacá Pamela Andrea Rojas Mendoza
16:30	Receso		
16:45	PRESENTACIÓN CARTELES - Auditorio Flavio Calle		
17:30	ETB: Variación espacial y temporal de la riqueza y composición del fitoplancton de ciénagas del Magdalena Medio santandereano Camila Lesmes		ETB: Amebas como modelo para estudiar las interacciones biológicas a microescala Miguel Ordoñez
17:45	ETB: Actualización de línea base de la estructura y composición del plancton en la ciénaga El Uvero, Atlántico como insumo en la valoración de los servicios ecosistémicos. Jeremy Elías Kelsey García		ETB: Biodiversidad de los grandes branquiópodos (Crustacea: Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata & Cyclestherida) en las aguas continentales de Colombia Santiago Gaviria
18:00	ETB: Diversidad y distribución de los ensamblajes fitoplanctónicos en el Parque Ecológico Distrital del Humedal (PEDH) Torca-Guaymaral y su relación con factores ambientales Camilo Fonseca		ETB: Efecto de pesticidas y vertidos sobre el crecimiento de <i>Microcystis aeruginosa</i> y <i>Cylindrospermopsis raciborskii</i> en el departamento de Antioquia Natalia Herrera
18:15	ETB: La mujer rural y la gestión de los recursos hídricos: caso de estudio en comunidades rurales de Magdalena-Colombia Sandra Barrera		ETB: Contaminación por microplásticos y otras partículas antropogénicas y su potencial transferencia trófica en un embalse andino tropical, Colombia Mariana Ossa Yepes
18:30	ACTO INAUGURAL		

TALLERES Y CONVERSATORIOS

9:45-12:15	Taller: ACTUALIZACIÓN LIBRO ROJO PECES. Salón M407 Dra. Mariella Superina
15:00-16:30	Taller: UNA MIRADA A LAS COLECCIONES HIDROBIOLÓGICAS DE COLOMBIA. Salón M408 Dr. Nelson J. Aranguren-Riaño / Biol. Diana Marcela Sánchez-Lobo

(AMMC) Análisis multitemporales y cambio climático, (CB) Colecciones biológicas, (CCRO) Conexiones continentales - ríos - océanos, (ETB) Ecología, taxonomía y biodiversidad acuática, (LA) Estresores múltiples y restauración - Limnología aplicada, (IA) Invasiones acuáticas, (LF) Limnología física

Jueves, 23 de octubre

Registro			
08:15	LOURDES EL-MOOR LOUREIRO Distribuição de Cladocera na América do Sul: padrões e questões Auditorio Flavio Calle		
09:00	Auditorio Flavio Calle	Auditorio Luis Alfonso Londoño	Auditorio INNOVAMATER
10:00	ETB: Perspectivas de la ecología química en vertebrados acuáticos de Colombia Mario Monroy López	ETB: La heterogeneidad ambiental promueve especialización intraespecífica y originalidad no complementaria en la dieta: El caso del bagre andino <i>Astroblepus latidens</i> (Astroblepidae) Angie Daniela Barrera Salamanca	CB: Ictiofauna de Santander Laura Melissa Barrios Alonso
10:15	ETB: Integración morfológica, genómica y toxicológica en <i>Helicaps danieli</i> : una serpiente semiacuática endémica de Colombia Andrea Ruiz-Herrera	ETB: Aspectos de la ecología trófica y reproductiva de dos especies del género <i>Hemibrycon</i> (Pisces: Characiformes: Stevardiidae), en Río Frio, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia Andrea Fernández Pérez	CB: La colección de peces Universidad del Atlántico UAR-C: avances en documentación, sistemática y biogeografía de la ictiofauna neotropical Carlos A. García-Alzate
10:30		ETB: Aspectos de la ecología trófica y reproductiva de <i>Pimelodus yuma</i> (Siluriformes: Pimelodidae) en el Embalse El Guájaró, cuenca baja del río Magdalena, Colombia Susana Castaño Cepeda	CB: Aportes de la colección UPTC-L al conocimiento de la biodiversidad acuática de Colombia Natalia Andrea Arevalo Otalora
10:45	ETB: Ciencia ciudadana y expertos ausentes: la paradoja de los datos de cangrejos de montaña neotropicales Ada Acevedo-Alonso	ETB: ADN ambiental: explorando la diversidad de peces dulceacuicolas en el norte de los Andes colombianos Mateo Alejandro Méndez Avenaño	CB: Acceso al conocimiento de la diversidad íctica de Colombia: la importancia de la Colección de Peces de Agua Dulce del Instituto Humboldt Angela Liliana Gutiérrez Cortés
11:00	Receso		
11:15	CCRO: Evaluación del transporte de sedimentos en suspensión en Bahía Colombia empleando un modelo numérico Rafael Isaac Rivera Henao	ETB: Taxonomía integrativa para la identificación de larvas de peces en la cuenca del río Magdalena Marcela Hernández	LF: Acotar las rondas hídricas para proteger y restaurar los sistemas hídricos de Colombia con miras a adaptarnos "realmente" al Cambio Ambiental Global (CAG) y al Cambio Climático (CC) Santiago R. Duque
11:30		ETB: Taxonomía integrativa de las especies del género <i>Trichomycterus</i> (Pisces: Trichomycteridae) presentes en la vertiente Nor-occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta Cristina Cecilia Barreto Rivero	LF: ¿Producción de metano en presencia de oxígeno? Estudiando la paradoja de metano en un embalse tropical andino eutroficado Katerine Muñoz Guarín
11:45		ETB: IA al rescate: Cómo los científicos usan imágenes e inteligencia artificial para estudiar la diversidad funcional de los peces José Luis Poveda Cuellar	
12:00		ETB: Identificación de regiones determinantes del sexo en bagre rayado (<i>Pseudoplatystoma magdaleniatum</i>) y bocachico (<i>Prochilodus magdalenae</i>) Kamylo Pardo Camacho	LF: Monitoreo ecológico de alta resolución: estimación de clorofila- <i>a</i> mediante teledetección hiperespectral en el sector occidental del Lago de Tota, Boyacá-Colombia Milena Cárdenas Avella
12:15	CCRO: Evaluación preliminar de la interacción entre los ríos tributarios y el Golfo de Urabá Lennin Flórez-Leiva	ETB: Identificación de péptidos antimicrobianos en genomas y transcriptomas de <i>Prochilodus magdalenae</i> como alternativa a la resistencia antibiótica Kamylo Pardo Camacho	
12:30	Almuerzo libre		
14:00	SILVIA LÓPEZ CASAS Retos para la implementación de una salud: Una mirada desde la biodiversidad acuática y la ecotoxicología Auditorio Flavio Calle		
14:45	ETB: Desarrollo embrionario de siluriforme neotropical <i>Pseudoplatystoma corruscans</i> Andrea Obando Gaviria		IA: Conocimiento ecológico y social en la toma de decisiones frente a la invasión de la trucha en el Territorio Ancestral de la Comunidad Indígena de Puracé, Cauca Nicole Ibagón
15:00	ETB: Identificación de las regiones genómicas determinantes del sexo en bocachico (<i>Prochilodus magdalenae</i>), un análisis para revelar aspectos clave de su biología reproductiva Kamylo Pardo Camacho	LA: Propuesta para priorizar zonas de restauración en humedales de llanuras aluviales neotropicales Carlos A Rivera Rondón	IA: Tras las huellas de los invasores: Dinámica distribucional de peces introducidos en cuencas hidrográficas de Santander, Colombia Santiago Vargas Flórez
15:15			IA: Sensores sobre la diversidad del zooplancton en ecosistemas acuáticos andinos neotropicales Yimy Herrera Martínez
15:30	ETB: Peces, ciencia y comunidad: apropiación social del conocimiento de las quebradas del Valle de Aburrá Julieth A. Villada Agudelo	LA: Partículas antropogénicas y zooplancton en la cuenca del río Negro Santiago Gómez Ramírez	
15:45	PRESENTACIÓN CARTELES - Auditorio Flavio Calle		
16:45	ETB: Hábitos alimenticios del pez eléctrico, <i>Steatogenys elegans</i> (Steindachner, 1880) (Gymnotiformes; Rhamphichthyidae) en el río Orinoco medio, Colombia Oscar Camilo Barbosa Trujillo	LA: Perfil metagenómico de resistencia a antibióticos en cuerpos de agua con gradientes de actividad antrópica en La Ramada del Río Bogotá Alejandro Caro Quintero	IA: Fragmentos y filamentos: Microplásticos en contenido estomacal de trucha arcoiris y su variación según clases de tamaño Camilo Andrés Roa Fuentes
17:00	ETB: Estructura y composición de peces asociados a la cuenca baja del río Banadía, Saravena, Arauca, Colombia Oscar Camilo Barbosa Trujillo	LA: Efectos crónicos de la fluoxetina sobre <i>Daphnia pulex</i> : Implicaciones reproductivas y ecotoxicológicas Andrea Ruiz Herrera	IA: Comunidades bentónicas en ríos altoandinos invadidos por trucha arcoiris en el Territorio Ancestral de la Comunidad Indígena de Puracé, Cauca Marijosé López
17:15	ETB: Peces del embalse hidroituango, taxonomía, ecología y genética Paula Andrea Pérez Henao	LA: Contaminación por partículas antropogénicas en el agua de la ciénaga El Llanito, Barrancabermeja Manuela Barbarán Arredondo	IA: Dinámica de la comunidad del fitoplancton en la Laguna de Fúquene: 30 años de cambios e invasiones biológicas Angela Zapata
17:30	Lanzamiento libro: MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS DE COLOMBIA		

TALLERES Y CONVERSATORIOS

11:15–12:30	Taller: ENCUENTRO GENERACIONAL. Salón M407 Dra. (c) Jeymmy M. Walteros-Rodríguez
14:45–15:15	TALLER: Gestión de la Biodiversidad. Salón M308 Mag. Mariana Ossa-Yepes

Viernes, 24 de octubre

08:15	Registro		
09:00	MARÍA DE LOS ÁNGELES SACRARIO Cambios en la diversidad de cladóceros y productores primarios asociados al cambio climático y eutrofización Auditorio Flavio Calle		
	Auditorio Flavio Calle	Auditorio Luis Alfonso Londoño	Auditorio INNOVAMATER
10:00	ETB: Morfometría del sistema digestivo de <i>Chaetostoma brevilabiatum</i> : implicaciones ecológicas en el río Sogamoso Juan David Gaviria Alzate	LA: Microplásticos en agua superficial en el río frío, zona bananera, Magdalena, Colombia Ana Victoria Correa Salas	
10:15	CB: Bases de datos de peces promueven su conservación en Colombia José Luis Londoño López	LA: Microplásticos y otras partículas antropogénicas en peces de importancia pesquera en la ciénaga el Llanito (Barrancabermeja, Colombia), en el periodo hidrológico 2024 – 2025. Brahian Steven Zuluaga Montoya	LF: Controles ambientales sobre las emisiones de dióxido de carbono en llanuras Amazónicas Joao Henrique Fernandes Amaral
10:30	ETB: Microplásticos presentes en tres especies de peces de agua dulce en el Río Frío, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia Paola Andrea Rueda Reyes	LA: SIEikos "la gota que rebozó la ciencia" Mónica Andrea Castillo Aguilar	AMCC: Vulnerabilidad de los peces ante variaciones hidrológicas extremas en el río Cauca de Colombia Carlos Alberto Rivera Rondón
10:45	ETB: Presencia de microplásticos en especies ícticas de importancia ecológica y alimentaria del río Sogamoso (Colombia) Diana Carolina López Obando	LA: Prácticas experimentales en el aula: aportes a la enseñanza de la biorremediación con microalgas Laura Fernanda Rubiano Gil	AMCC: Estructura de la metacomunidad de macroinvertebrados acuáticos en tres complejos de páramo de Boyacá: diversidad alfa y beta taxonómica y su relación con variables bioclimáticas y del paisaje Lina Huérfano
11:00	Receso		
11:15	ETB: Diversidad funcional de peces en ambientes acuáticos de la cuenca del río Magdalena Isaí Castaño Tenorio		
11:30	ETB: Ecología de tres peces migratorios en una zona de barrera del río Sogamoso: patrones de biomasa, abundancia y condición fisiológica Carmen Juliana Holguín Yépez	LA: Partículas antropogénicas y fitoplancton en la cuenca del río Negro Luis David Ochoa Vargas	AMCC: Cambios espaciotemporales en el ensamblaje de los macroinvertebrados acuáticos, en los ríos tutelares de Pereira. Un estudio de monitoreo de una década Jeymmy Walteros
11:45	ETB: Estudio del desarrollo embrionario y larval hasta 42 horas post-eclosión de la vizcaína <i>Curimata mivartii</i> Steindachner 1878 (Teleostei: Curimatidae) Andrea Obando Gaviria	LA: Dinámica poblacional de cianobacterias y microcistinas en el peñol de Guatapé (Antioquia) Andrea Ruiz Herrera	
12:00	ETB: El espacio funcional ocupado por los macroinvertebrados bentónicos en la transición Andino-Amazónico-Orinoco Laura Zuly Velandía Pérez		AMCC: ¿Qué pasa cuando los ríos se secan? Síntesis global del conocimiento actual Juan David González Trujillo
12:15	ETB: Influencia de variables ambientales multiescala sobre la diversidad funcional y rasgos de macroinvertebrados en ríos andinos Laura Zuly Velandía Pérez	LA: Derecho ambiental y la declaración de los ríos como sujetos de derechos: nuevas alternativas para su gestión y conservación Angela Liliana Gutiérrez Cortés	
12:30	Almuerzo libre		
14:00	LUIS CARLOS MONTENEGRO Biotecnología algal como herramienta para la sostenibilidad hídrica Auditorio Flavio Calle		
14:45	ETB: Glándulas venenosas y axilares en Corydoradinae: anatomía, histología y relación con patrones de mimetismo Camilo Rafael Jiménez Vergara	LA: Gestión de los humedales en la jurisdicción de Cornare David Echeverry López	
15:00			ETB: Microalgas del dosel: "Una selva en una gota de agua". Avances preliminares - LOT Project Alejandro Cardona Cárdenas
15:15	ETB: Historia y estado actual del primer grupo de investigación limnológica en Colombia Mario H. Londoño Mesa		ETB: Especies, grupos funcionales o índices funcionales: ¿cuál es más eficaz para revelar los factores determinantes de las comunidades fitoplanctónicas? Alfonso Pineda
15:30	ETB: Evaluación de mercurio en heces de nutria neotropical: biomonitorio en embalses de Antioquia impactados por minería Sandra Liliana Aristizábal Duque	LA: Relación entre variables del paisaje, parámetros morfométricos y las condiciones ambientales locales de lagos colombianos Aný Liseth Duran Ascanio	ETB: Estudio de las condiciones de vida de <i>Chlorella</i> sp y su aporte en la comprensión de la adaptación biológica Jimmy Alexander Muñoz Medina
15:45	PRESENTACIÓN CARTELES - Auditorio Flavio Calle		
16:30	Receso		
16:45	ASAMBLEA NEOLIMNOS		
bfffd4	CLAUSURA		

TALLERES Y CONVERSATORIOS

10:00–12:30	Conversatorio: MUJER EN CIENCIA, EQUIDAD Y GÉNERO. Salón M402 Dra. María Isabel Castro-Rebolledo / Dra. (c) Jeymmy M. Walteros-Rodríguez
14:45–15:15	Taller: CIENCIA CIUDADANA. Salón M404 Biol. Diana Marcela Sánchez-Lobo / Mag. Juan Pablo Rendón

Miércoles, 22 de octubre - Carteles

ETB68. Recambio de especies de plantas entre y dentro de interfaces acuáticas-de tierras altas de humedales geográficamente aislados Luis Rubio	ETB69. Adaptación de metodologías para extracción de microplásticos en el tracto gastrointestinal de <i>Cathorops wayuu</i> (Ariidae, Siluriformes) en la Laguna Navío Quebrado, Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, Colombia Ana Victoria Correa Salas	ETB70. Surfactant distribution can impact air-sea exchange in a Tropical Estuarine System in the Caribbean Lennin Flórez Leiva
ETB71. Composición de macroinvertebrados asociados a briófitos en el flanco nororiental del Parque Nacional Natural del Cocuy Andrea Malambo	ETB72. Composición de diatomeas en un río urbano andino con diferentes niveles de contaminación Camila Lesmes	ETB73. Riqueza y abundancia de la comunidad fitoplanctónica en un lago tropical urbano somero en época de lluvia en la ciudad de Bucaramanga (Santander - Colombia) Karen Sofía Gutiérrez Mesa
ETB74. Composición y estructura de tardígrados (Tardigrada) asociados a musgos en la ciudad de Bucaramanga (Santander-Colombia) Juliana Valentina Morales Alvarado	ETB75. Estructura poblacional de un cangrejo de agua dulce (<i>Neostrengeria boyacensis</i>) en el río Tota, Boyacá Ana Sofía Chacón	ETB76. Asimetría fluctuante en <i>Hypolobocera bouvieri</i> como posible indicador de estrés en cuencas andinas de Colombia con diferentes niveles de intervención antrópica Mario Felipe Sierra Navarro
ETB77. Estructura de la red trófica de <i>Astroblepus latidens</i> (Siluriformes: Astroblepidae) en la cuenca del río Garagoa, Boyacá, Colombia Angie Daniela Barrera Salamanca	ETB79. Diversidad y abundancia de ostrácosos dulceacuáticos en la ciénaga de Paredes, Magdalena Medio santandereano Gabriel Ramírez	ETB80. Cambios diarios en la riqueza y biomasa de diatomeas en un tramo de un arroyo andino neotropical Gustavo Adolfo Villalba Duré
ETB81. Diatomeas del Trapecio Amazónico: diversidad alfa, beta, autoecología y nuevos registros Yasmin Plata Díaz	ETB82. Densidad celular y biovolumen de cianobacterias como determinantes del uso del agua de la ciénaga Paredes (Santander, Colombia) Ángel Pabón	ETB83. Composición y estructura de los macroinvertebrados acuáticos de la Ciénaga de Paredes, Magdalena medio, Santander Valentina Barros Mejía
ETB84. Presencia de microplásticos en <i>Chaetostoma brevilabiatum</i> : un estudio en ecosistemas de agua dulce Luz Yaneth Orozco Jiménez	ETB85. Caracterización de una pequeña quebrada urbana de la localidad de Usaquén (Bogotá, Colombia): evaluación de variables físicoquímicas y comunidad perifítica Constanza Carretero	ETB86. Evaluación de la contaminación por microplásticos en agua superficial del embalse del Guájaro cuenca baja del río Magdalena, Colombia María Fernanda Llerena Polo
ETB87. Caracterización de los insectos acuáticos y semiacuáticos asociados a bromelias tipo tanque (Bromeliaceae) en el casco urbano del municipio de Quibdó, Chocó (Colombia) Zuleyma Mosquera Murillo	ETB88. Mimetismo en agua dulce: mecanismos eco-evolutivos en Corydoradinae (Siluriformes: Callichthyidae). Camilo Rafael Jiménez Vergara	ETB89. Macroinvertebrados acuáticos en lagunas de origen glaciar en la quebrada Ilaca, cordillera blanca, Perú Lucía Garay Henostroza
ETB90. Diatomeas de lagos de alta montaña de la Cordillera Oriental de Colombia: una recopilación iconográfica y ecológica Claudia Liliana Muñoz López	ETB91. Caracterización de comunidades hidrobiológicas en un sistema kárstico de Zapatoa, Santander, Colombia Daniela Lozano Bayona	ETB92. Caracterización de los insectos acuáticos asociados a bromelias (Bromeliaceae) en dos zonas de bosque pluvial tropical del departamento del Chocó Zuleyma Mosquera Murillo
ETB93. Monitoreo de comunidades de peces mediante ADN ambiental (eDNA) en dos grandes ríos de Colombia Eimy Dahiana Bañol Mejía	ETB94. Contaminación por microplásticos en especies de peces de interés comercial en el embalse del Guájaro, bajo Magdalena Colombia Alison Massí Beltrán	ETB95. Diatomeas del registro sedimentario del sistema Lagunar Yahuaraca, Amazonas Colombia Liliana Palma Silva
ETB96. Efectos de la minería de oro en la diversidad de macroinvertebrados acuáticos en un bosque pluvial tropical: un estudio de caso Río Quito Chocó Colombia Sandra Patricia Sánchez Vázquez	ETB97. Variación espacial del zooplankton en relación con gradientes físicoquímicos en un sistema lentic antropizado, Gensa (Paipa-Boyacá) Angelly Eliana Cely Cardozo	ETB98. Estudio comportamental de larvas de la familia Libellulidae Leach, 1815 (Odonata, Anisoptera) Haely Catalina Peña Salamanca, Mayra Lucía Arenas
ETB99. Ensamblaje de larvas de Odonata en diferentes hábitats en estanques piscícolas en la Universidad de los Llanos Nicole Alejandra Rodríguez Arenas; Julián Camilo Barragán Ayala	ETB100. Análisis del grado de fragmentación del bosque ripario asociado a la cuenca del río Chicamocha Daniela Salamanca	

Jueves, 23 de octubre - Carteles

AMC7. Resiliencia hídrica en contextos de cambio climático: una articulación entre la acción humanitaria y la gestión de recursos hídricos Karen Alejandra Del Pilar Navarro Castiblanco	AMC8. Análisis ecológico multitemporal de la Laguna del Lipa, Arauca, Arauca Yussí Enmanuel Colmenares Gallardo	AMC9. Evaluación cambio de uso del suelo en zona de influencia del río Ariporo y la quebrada Tate, en relación con la expansión urbana en Paz de Ariporo-Casanare, mediante análisis SIG Jessica Stefania Torres Mendive
CCRO6. Comunidades microbianas asociadas a arrecifes contrastantes en un gradiente estuario-mar: Punta Caribana (Antioquia) y Sapzurro (Chocó), Caribe colombiano. Carolina Ortiz Padilla	CCRO7. Plankton en el golfo de Urabá: la radiografía de los ríos y su conexión con el mar Sara Gutiérrez Betancur	IA15. Nuevos registros de distribución del rotífero exótico <i>Kellicottia bostoniensis</i> (Rousselet, 1908) en ecosistemas acuáticos andinos de Colombia Juan Pablo Álvarez Silva
IA16. Efectos de la trucha arcoiris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) sobre la composición de especies y relaciones tróficas de peces nativos de ríos Altoandinos. Diana Marcela Vélez	IA17. Invasiones biológicas en el embalse Hidroituango Luis J. García Melo	LA29. Bioadhesión e ingestión de microplásticos en peces de importancia comercial en Cartagena-Bolívar María Alejandra Cogollo Ospina
LA30. Determinación de microplásticos en sedimentos del ecosistema de Laguna Navío Quebrado del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos en el Distrito de Riohacha, La Guajira, Colombia Andrew Esteban Santiago Duran	LA31. Evaluación del grado de oxidación de microplásticos en ecosistemas acuáticos del Caribe colombiano Jonathan D. Ayala Rodríguez	LA32. De la montaña al vaso: percepción comunitaria de la calidad de agua de los manantiales Agua Varuna y Agua Bendita (Arcabuco-Boyacá) Kareth Garzón
LA33. Óptimos y tolerancias del perfiton en ríos del interfluvio Caquetá-Putumayo: bases para un índice de calidad ecológica en la Amazonia colombiana Yasmin Plata Díaz	LA34. Ecosistemas acuáticos en el SIDAP Risaralda: más allá del recurso hídrico Lorena Jaramillo	LA35. Productos farmacéuticos en el agua para Colombia: una revisión sistemática (2012-2024) Andrés J. Bonilla
LA36. Evaluación de la calidad del agua de la laguna La Venturosa (Puerto López, meta) mediante el ensayo de <i>Allium cepa</i> Andrés J. Bonilla	LA37. Actividad genotóxica inducida por extractos de moluscos expuestos a aguas del muelle de cabotaje (El Waffe), Turbo - Antioquia Irina López Montaño	LA38. Evaluación del potencial mutagénico y genotóxico del agua de la quebrada las palmas y su influencia en una planta de potabilización del suroccidente de Medellín Tatiana Diosa Mejía
LA39. Evaluación citotóxica y genotóxica del agua del río Sogamoso (Santander) mediante el ensayo de <i>Allium cepa</i> Juan David Gaviria Alzate	LA40. Evaluación del potencial genotóxico del agua en una zona de influencia petrolera en Acacias (Meta, Colombia) mediante el bioensayo de <i>Allium cepa</i> Luz Yaneth Orozco Jiménez	LA41. Evaluación de la calidad del agua subterránea de consumo humano en la comunidad indígena El Manantial, Riohacha, La Guajira Andrea Paola Higgins Jiménez
LA42. Análisis preliminar de funciones microbianas asociadas a la degradación de xenobióticos en el río Chicamocha Adriana Janneth Espinosa Ramírez	LA43. Elaboración de una metodología basada en imágenes satelitales para detectar cianobacterias en los humedales de Bogotá Carlos Alberto Rivera Rondón	LA45. Bases para el desarrollo de estudios ecotoxicológicos con <i>Daphnia pulex</i> Leidy Ramírez
LA46. Evaluación del potencial de microalgas nativas para la biorremediación de aguas residuales en la Amazonia colombiana Marcela Núñez Avellaneda	LA47. Evaluación del potencial citotóxico del agua del río Sogamoso en modelos celulares <i>in vitro</i> Mateo Gilardo Valencia	LA48. Impacto de la suplementación con probióticos en la mejora de la respuesta inmune de la tilapia: un análisis bibliométrico Francy Alexandra Hoyos Parra
LA49. Impacto del glifosato en los ecosistemas acuáticos de Latinoamérica: una revisión bajo un mapeo bibliométrico y sistemático Andrés Felipe Quiñones Parra	LA50. Caso piloto para la focalización de áreas para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales - PSA de regulación y calidad hídrica en la zona de Transición Amazonia-Orinoquia (ZOTAO) Marcela Núñez Avellaneda	LA51. Servicios ecosistémicos hídricos y gestión comunitaria adaptativa: tendencias y vacíos globales desde un análisis bibliométrico y un mapeo sistemático Mayra Andrea Zamora Moreno
LA52. Aproximación al valor económico del agua en humedales y su integración a la planificación ambiental en el bajo Cauca antioqueño Moisés Alexander	LA53. Metales en sedimentos de una laguna antrópica de la Orinoquia Colombiana Andrés Julián Bonilla Reyes	LA54. Exposición aguda a cadmio y plomo en peces de agua dulce: una revisión sistemática Diana Carolina López Obando
LA55. Índice de calidad del agua simplificado en la laguna La Venturosa (Puerto López, Meta) Miguel Ángel Navarro Ramírez		

Viernes, 24 de octubre - Carteles

ETB101. Microalgas acuáticas en el marco de la ExpediciónBio sistemas fluviales y lagunar Guayabero-Guaviare: Naturaleza, paz y territorio Liliana Palma Silva	ETB102. Cianobacterias del Lago de Tota (Boyacá - Colombia) Candy Burgos-Camargo	ETB103. Algas actuales de la cuenca del río León, urabá antioqueño, en el marco del convenio marco universidad de la amazonia-universidad de antioquia. resultados preliminares Omaira Rosa Sierra Arango
ETB104. Evaluación del ADN ambiental (eDNA) proveniente de lagunas como herramienta para el monitoreo de la biodiversidad a larga escala Oscar Daniel Plazas Jiménez	ETB105. Tres especies nuevas de diatomeas del Complejo cenagoso de Ayapel (Colombia) Yimmy Montoya Moreno	ETB106. Catálogo ilustrado de diatomeas de la Ciénaga de Ayapel Yimmy Montoya Moreno
ETB107. Evaluación multivariada de presiones antrópicas y calidad del agua en ríos de la Orinoquia colombiana Jesús Manuel Vásquez-Ramos	ETB108. Presencia y caracterización de micropilásticos en Tucunare (Cichla sp.) del embalse Topocoro-Sogamoso, Colombia Mateo Giraldo Valencia	ETB109. Fortalecimiento de la gobernanza local de la pesca para la conservación del bagre rayado Luis J. García-Melo
ETB110. Dinámica del fitoplancton y floraciones de cianobacterias en un embalse eutrófico andino Angela Zapata	ETB112. variación espacio-temporal de la diversidad de cladóceros (crustacea: branchiopoda) en aguas abiertas y vegetación de ribera de la laguna venturosa (meta, colombia) María Camila Perez Bermúdez	ETB114. Mujeres y agua dulce: tejiendo saberes para la sostenibilidad desde los ecosistemas acuáticos María Isabel Castro Rebolledo
ETB115. Diversidad genética preliminar del género <i>Alona</i> (Cladocera: Chydoridae) en lagunas altoandinas de Boyacá, Colombia, a partir de análisis filogenético del gen COI Luis Felipe Cárdenas Gómez	ETB117. Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad del agua en la quebrada La Honda, Popayán, Cauca Fabian Camilo Muñoz-Scarpeta	ETB118. Saberes cienagueros: apropiación social de la biodiversidad en la Ciénaga de Zapatos Dannys Alejandra Herrera
ETB119. Peces de la quebrada el Venado: diversidad, amenazas y conservación en un ecosistema del Pacífico colombiano Gian Carlos Sánchez	ETB120. Micronúcleos como biomarcador en peces nativos del Río Sogamoso Mateo Giraldo-Valencia	ETB121. La riqueza subestimada de los peces de Pitalito-Huila: un llamado a la valoración y conservación Andrés Felipe Algarra-Cerón
ETB123. Variación de la estructura de ensamblajes de peces de aguas continentales relacionada con cambios temporales de variables ambientales y productividad primaria Felipe Amezcua Martínez	ETB124. Relaciones ambientales en la diversidad de macroinvertebrados presentes en las fitotelmatas de bromelias en bosque altoandino Sofía Isabella Rivera Pérez	CCRO8. Clorofila-a, el indicador de conexión río-mar: Un caso de estudio en el Golfo de Urabá, Caribe colombiano Daniel Steven Lambertino Fabra
LF8. Variables locales, regionales y conectividad hidrológica estructuran las comunidades del bacterioplancton en la cuenca del río Cauca Luisa Fernanda Yepes Pino	LF9. Calidad de agua del embalse Hidroituango Paula Andrea Pérez Henao	LF10. Distribución espacial de carbono orgánico e inorgánico (COT-CI) en corrientes y lagunas de origen glaciar de la quebrada Gueshgue, cordillera blanca, Perú Edinson Jara-Ponte
AMCC10. Proyección de la expansión potencial de la trucha arcoiris (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) en Colombia frente a escenarios de cambio climático Anyi Liseth Duran Ascanio		

(AMMC) Análisis multitemporales y cambio climático, (CB) Colecciones biológicas, (CCRO) Conexiones continentales - ríos - océanos, (ETB) Ecología, taxonomía y biodiversidad acuática, (LA) Estresores múltiples y restauración - Limnología aplicada, (IA) Invasiones acuáticas, (LF) Limnología física

CONFERENCIAS MAGISTRALES

RESÚMENES

en orden cronológico

Red Colombiana
de Limnología

De lo global a lo nacional: categorización de especies acuáticas como herramienta para la conservación del patrimonio natural de Colombia

Mariella Superina^{1,2}

1. Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Mendoza, Argentina.
2. Fundación Omacha, Colombia.

Contacto: mariella@superina.ch

Las aguas continentales cubren menos del 1% de la superficie terrestre, pero albergan más del 10% de las especies conocidas. A pesar de su rol clave, los ecosistemas dulceacuícolas han sido históricamente subrepresentados en la gobernanza ambiental global, situación que comenzó a revertirse con la adopción del Plan de Biodiversidad Kunming-Montreal que incorpora explícitamente a las aguas continentales en metas de conservación y restauración. La biodiversidad global se encuentra en marcado declive, afectando de manera desproporcionada a los sistemas de agua dulce. En este contexto, resulta indispensable evaluar el estado de conservación de las especies, dado que las variables ambientales no constituyen por sí solas indicadores adecuados del riesgo de extinción. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN proporciona un marco estandarizado para estimar dicho riesgo a escala global y regional. En Colombia, la proporción de especies endémicas amenazadas asociadas a ambientes dulceacuícolas es elevada, mientras que persisten vacíos de información, reflejados en un bajo número de especies evaluadas y en una alta proporción de especies clasificadas como Datos Insuficientes. Se destaca que Colombia cuenta con una base sólida de conocimiento, capacidades técnicas y respaldo institucional para avanzar en la evaluación de su biodiversidad acuática. El trabajo ya iniciado, particularmente con los peces dulceacuícolas y alineado con los estándares de la UICN, sienta bases firmes para su expansión a otros grupos y para sustentar decisiones políticas y acciones de conservación basadas en evidencia, orientadas a la protección del patrimonio natural acuático del país.

El riesgo oculto de los plásticos en ecosistemas acuáticos

Felipe Amezcua Martínez ¹

1. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México.

Contacto: famezcua@ola.icmyl.unam.mx

La producción global de plásticos ha aumentado exponencialmente desde mediados del siglo XX, generando una acumulación creciente de microplásticos (MP) en ecosistemas acuáticos. En esta contribución se analiza la presencia, transporte y destino ambiental de los MP en sistemas continentales y marinos, con énfasis en América Latina. Se describen las principales vías de ingreso (escorrentía, efluentes urbanos, transporte atmosférico) y los procesos que controlan su dinámica, incluyendo fragmentación, formación de biopelículas, sorción de contaminantes y transferencia trófica. La evidencia indica una alta ingestión de MP en invertebrados bentónicos y peces, asociada principalmente a estrategias de alimentación y uso de hábitat. Asimismo, se destaca el papel de los MP como vectores de metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes, incrementando los riesgos ecotoxicológicos y potenciales efectos en la salud humana. Finalmente, se discuten necesidades prioritarias de investigación, estandarización metodológica y estrategias de mitigación orientadas a la reducción en la producción y liberación de plásticos al ambiente acuático.

Distribuição de Cladocera na América do Sul: padrões e questões

Lourdes A. El-moor Loureiro ¹

1. Pesquisadora independente, Brasil

Contacto: elmoor.loureiro@gmail.com

Entender como se distribuem os organismos e os fatores relacionados a esta distribuição, sejam os próximos ou históricos, é parte fundamental do conhecimento ecológico. No que se refere aos cladóceros sul-americanos, o desenho já apresenta alguns contornos claros, que podem ser encontrados a partir das premissas do cosmopolitismo continental e da distribuição relictual, ambas fartamente sustentadas por estudo de diferentes grupos de espécies. No entanto, estes padrões gerais de distribuição são alterados por fatores locais, sendo que a cordilheira dos Andes tem importante papel neste processo, assim como a ampla variação latitudinal do continente. Existem evidências de uma fauna de cladóceros própria de zonas de altitude, em contraste com uma fauna mais amplamente distribuída em áreas mais baixas. Por outro lado, também é evidente a existência de grupos de espécies típicas de zonas tropicais, em contraste com aquelas de regiões mais meridionais. Na busca de um modelo que integrasse estes padrões, foi avaliada a distribuição de cladóceros da América do Sul, a partir da caracterização biogeográfica da América Latina desenvolvida por Morrone (Universidade Autônoma do México). Já se conhecia a existência de espécies típicas das Regiões Andina (*Chydorus patagonicus*, p.ex) e Neotropical (*Chydorus dentifer*, p.ex.), mas as subregiões desta última também parecem limites para alguns grupos de espécies. Como exemplo, entre outros, podem ser citadas duas espécies muito próximas, *Coronatella jimenezae* e *Coronatella paulinae*, ocorrem, respectivamente, nas subregiões Brasileira e do Chaco. Num outro exemplo, *Acantholeberis smirnovi* e *Acantholeberis accolismaris* também seguem este padrão. Esta avaliação, ainda muito preliminar, no entanto, sugere uma linha de investigação muito promissora.

Retos para la implementación de Una Salud: una mirada desde la biodiversidad acuática y la ecotoxicología

Silvia López Casas ¹

1. Wildlife Conservation Society – WCS, Colombia.

Contacto: slopezcasas@wcs.org

A pesar de representar menos del 1% de la superficie terrestre, los ecosistemas acuáticos continentales contienen el 10% de los animales y el 51% de las especies de peces conocidas, y al mismo tiempo son los ecosistemas más amenazados del planeta. En el neotrópico, dominado por extensos sistemas fluviales, la rica biodiversidad acuática es parte de un socioecosistema: los peces alimentan a millones de personas como fuente de alimento rico en nutrientes. Sin embargo, debido al discurso dominante de “recurso hídrico”, “cuerpos de agua”, “sistemas hídricos”, desconocemos su naturaleza “viva”, desconociendo cómo nuestras decisiones cotidianas impactan a la biodiversidad acuática, pues lo que aprendemos y el desconocimiento general del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos determina nuestra relación con dichos ecosistemas y su biodiversidad. Así, los humedales están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques, en los últimos 50 años hemos perdido el 83 % de las especies de agua dulce y el 30 % de estos ecosistemas. Los ecosistemas acuáticos continentales enfrentan una multitud de presiones que varían en su extensión geográfica, efectos perjudiciales y nivel de comprensión. La contaminación del agua constituye una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad acuática, por lo que en todo el mundo las especies soportan grandes cantidades de escorrentías urbanas y agrícolas, aguas residuales domésticas e industriales y un número cada vez mayor de sustancias químicas emergentes que se liberan diariamente en los ecosistemas acuáticos. La gestión de la biodiversidad acuática, centrada en especies individuales sin considerar el entorno, no aborda adecuadamente estos desafíos. Aquí es donde entra en juego el enfoque de Una Salud, que reconoce los estrechos vínculos entre la salud humana, animal y ambiental. Al aplicar este enfoque al manejo ecosistémico se profundiza en la comprensión de las relaciones dentro del socioecosistema. Sin embargo, la implementación de una-salud requiere de una visión interdisciplinaria, y la creación y operativización de acuerdos intersectoriales, internacionales e interinstitucionales a gran escala, además de la necesidad de resignificar a los humedales (lénticos y lóticos) como “ecosistemas” acuáticos, en lugar de reducirlos a la provisión de agua.

Cambios en la diversidad de cladóceros y productores primarios asociados al cambio climático y eutrofización

María de Los Ángeles Sagrario ¹

1. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET, Argentina.

Contacto: gonsagra@gmail.com

El cambio climático y eutrofización cultural representan algunos de los principales forzantes que afectan el funcionamiento de los humedales provocando cambios en las respuestas funcionales de los ecosistemas. Sin embargo, desconocemos los cambios direccionales que estos forzantes externos pueden traccionar afectando las dimensiones de la biodiversidad (taxonómica, horizontal y vertical) de distintos grupos de organismos o induciendo cambios en las variables de control en los ecosistemas. Mediante la recopilación de datos históricos, series de monitoreo de 20-30 años de lagos eutróficos y análisis paleolimnológicos de lagos someros ubicados en zonas agrícolas y remotas sin intervención humana en el uso de la tierra se exploró la respuesta de productores primarios y secundarios (cladóceros) frente al uso de la tierra y/o el cambio climático entre el Holoceno Medio y Tardío. Tanto el clima como el uso de la tierra forzaron cambios direccionales en los ensamblajes de productores primarios y cladóceros, reduciendo la diversidad funcional y taxonómica y en algunos casos la diversidad vertical y horizontal. Además, se demostró que en lagos eutróficos en zonas agrícolas, el control del fitoplancton es también mediado por la disponibilidad de CO₂ en la columna de agua; indicando que la eutrofización promueve una nueva variable de control en este tipo de ecosistemas. Por ello, prácticas agrícolas amigables y una economía circular de nutrientes son necesarias para evitar acrecentar la degradación de estos humedales

Biotecnología algal como herramienta para la sostenibilidad hídrica

Luis Carlos Montenegro Ruiz¹

1. Laboratorio de Cultivo de Algas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia.

Contacto: lcmontenegror@unal.edu.co

Las microalgas y cianobacterias son una fuente incalculable de metabolitos secundarios y procesos metabólicos debido a su adaptación a todos los ecosistemas desde el inicio de la vida misma en el planeta. Es así como el Laboratorio de Cultivo de Algas de la Universidad Nacional de Colombia, viene realizando desde hace 25 años investigaciones en el potencial biotecnológicos de estos organismos en diferentes áreas como la sostenibilidad de los recursos hídricos y su restauración. Estos trabajos se pueden agrupar en las siguientes líneas: 1. Biotecnología para la biorremediación, con el uso de microalgas para mitigar contaminantes orgánicos e inorgánicos, disminuir la eutrofización y su integración con el monitoreo limnológico; 2. Bioindicadores para evaluar la calidad del agua, con el uso de comunidades algales para monitorear contaminantes (metales pesados, microplásticos, etc.) en sistemas lacustres; 3. Aplicación de metabolitos secundarios en la gestión de ecosistemas acuáticos, por ejemplo, para la producción de compuestos bioactivos como antibióticos o antioxidantes que pueden ser utilizados en el control de especies invasoras o patógenos en lagos; 4. Sistemas de cultivo de microalgas en ambientes acuáticos naturales y controlados, haciendo una comparación de la viabilidad de cultivos *in situ* en lagos frente a los realizados en fotobiorreactores o cultivos en pozos, así mismo analizando parámetros limnológicos como temperatura, pH y nutrientes; 5. Modelado de la dinámica de poblaciones algales mediante biotecnología para gestión de floraciones algales nocivas, utilizando las herramientas genómicas y de ingeniería metabólica para controlar HABs en sistemas de cultivo. En general, son muchas las aplicaciones biotecnológicas de las algas y cianobacterias que contribuyan al avance de la limnología en la gestión del recurso hídrico.

PRESENTACIONES ORALES Y CARTELES

RESÚMENES

en orden alfabético por simposio y título de la presentación

Red Colombiana
de Limnología

Cambios espaciotemporales en el ensamblaje de los macroinvertebrados acuáticos, en los ríos tutelares de Pereira: un estudio de monitoreo de una década

Jeymmy M. Walteros-Rodríguez¹, Marcela Uribe¹, Adalberto Arroyave², Juan Castaño¹

1. Grupo de Investigación Ecología, Ingeniería y Sociedad, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
2. Departamento de Gestión Ambiental, Subgerencia de Operaciones. Aguas y Aguas de Pereira.

Contacto: jeymmy.walteros@utp.edu.co

La biodiversidad acuática en los ríos andinos enfrenta serias amenazas debido a la degradación del hábitat por actividades antropogénicas como la deforestación, la contaminación por vertimientos, los cambios en el uso del suelo, las especies invasoras y el cambio climático. A pesar de estos desafíos, nuestras ciudades actualmente deben implementar los Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), instrumentos de gestión que pueden ayudar a recuperar los ríos en los tramos urbanos, principalmente. Esta investigación tuvo como objetivo comprender la dinámica espaciotemporal de los macroinvertebrados acuáticos en 36 estaciones de monitoreo en las cuencas de los ríos Otún y Consota, a lo largo de una década (2012–2022), así como los factores ambientales que determinan sus patrones. Las cuencas se dividieron en tramos rurales, periurbanos y urbanos. Los resultados indican que la riqueza taxonómica es mayor en los tramos rurales, especialmente en corrientes de órdenes menores. En el tramo urbano del río Otún, dominan géneros como *Cricotopus* y *Baetodes*, mientras que en el río Consota, prevalecen las familias Ceratopogonidae, Glossiphoniidae y Lumbriculiidae. El gradiente ambiental urbano está influenciado principalmente por variables fisicoquímicas como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO_5), coliformes fecales, nitratos, fosfatos, temperatura del agua, caudal y el Índice del Hábitat Fluvial (IHF). Se observó una tendencia positiva en el tramo urbano del río Consota desde 2019, atribuible a las acciones de manejo y gestión de vertimientos en Pereira, lo que ha llevado a una mejora en el estado ecológico de los ríos urbanos.

Palabras clave: Análisis multitemporal; Bioindicación acuática; Gradiente ambiental; Gestión hídrica; Invertebrados acuáticos; Monitoreo acuático

Estructura de la metacomunidad de macroinvertebrados acuáticos en tres complejos de páramo de Boyacá: diversidad alfa y beta taxonómica y su relación con variables bioclimáticas y del paisaje

Lina Paola Huérfano-Santos¹, Laura Velandia-Pérez¹, Camilo Roa-Fuentes¹

1. Grupo Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad XIUÁ, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, Colombia.

Contacto: lina.huerfano@uptc.edu.co

Colombia alberga aproximadamente el 50 % de los páramos del mundo, ecosistemas estratégicos por su capacidad de regulación hídrica y la provisión de servicios ecosistémicos. Sus condiciones bioclimáticas particulares sostienen comunidades endémicas de flora y fauna. Este estudio se centró en la composición de la diversidad taxonómica de la metacomunidad de macroinvertebrados acuáticos en tres páramos del departamento de Boyacá: El Consuelo, Ocetá y El Valle, a partir de información recopilada en el marco de las Expediciones BOYACABIO (disponibles en SIBColombia). Se analizó la influencia de variables bioclimáticas y del paisaje sobre los patrones de diversidad, infiriendo que la diversidad alfa (α) está principalmente determinada por factores regionales, especialmente variables bioclimáticas como la precipitación, mientras que la diversidad beta (β) se ve influenciada por condiciones multiescalares (regionales y locales). Esto evidencia que la estructura de la biodiversidad y la magnitud del efecto de las variables ambientales varían según la escala considerada. Estos hallazgos resaltan la importancia de integrar enfoques multiescalares en el estudio de la biodiversidad. Futuras investigaciones podrían incorporar otras dimensiones de la diversidad (funcional, filogenética), y explorar con mayor detalle los efectos ambientales a distintas escalas. Esto permitiría identificar patrones de asociación comunitaria más robustos, fundamentando la gestión y conservación de páramos, claves a nivel mundial y para el país.

Palabras clave: Ecología del Paisaje; Uso del suelo; Complejo de páramos; Escalas ecológicas

¿Qué pasa cuando los ríos se secan? Síntesis global del conocimiento actual

Juan David González-Trujillo¹

1. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Colombia

Contacto: jdgonzalez@unal.edu.co

El cambio climático está alterando los regímenes de precipitación, provocando que el cese de caudal sea un fenómeno cada vez más extendido en los ríos del mundo. Este trabajo presenta una síntesis —realizada mediante una serie de metaanálisis bayesianos que integran la evidencia científica disponible— sobre las consecuencias ecológicas de este fenómeno. Los análisis demuestran que la sequía reduce notablemente la riqueza de especies y altera profundamente la composición de las comunidades de macroinvertebrados y microbios (síntesis de 62 estudios). A nivel de funciones ecosistémicas, la producción primaria se desploma en condiciones de desecación completa, mientras que la respiración del ecosistema se mantiene más estable (síntesis de 26 estudios). De forma crucial, un tercer metaanálisis (síntesis de 30 estudios) revela que, en condiciones de bajo caudal, los ríos se convierten en fuentes netas de dióxido de carbono (CO₂), desafiando la suposición de que son biogeoquímicamente inertes. Cabe destacar que la mayoría de los datos proviene de zonas templadas, lo que limita la capacidad de extrapolación a ríos tropicales. Esta evidencia, con un fuerte sesgo hacia zonas templadas, hace que avanzar en el estudio de la sequía en ríos tropicales sea clave, no solo para conservar su biodiversidad y funciones, sino también para anticipar su papel en los ciclos globales de carbono bajo escenarios de cambio climático.

Palabras clave: Cambio climático; Sequía; Sistemas temporales; Reducción caudal

Vulnerabilidad de los peces ante variaciones hidrológicas extremas en el río Cauca de Colombia

Carlos A. Rivera-Rondón ¹, Saul Prada-Pedrerros ¹, Alejandra Neira ², Angela Zapata ²; Lina Triana ², Jhonatan Rodríguez-Chaves ², Nelson Obregon ³, Nathaly Triviño ², Jorge Escobar ⁴, Luis García ⁵, Alexandra Arango ⁵, Angela Jaramillo ⁵

1. Unidad de Ecología y Sistemática - UNESIS, Departamento de Biología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
2. Instituto Javeriano del Agua, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
3. Riesgos en Sistemas Naturales y Antrópicos-RSNA, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
4. Ciencia e Ingeniería del agua y el Ambiente - CIAA, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
5. Empresas Públicas de Medellín EPM, Medellín, Colombia

Contacto: crivera@javeriana.edu.co

El río Cauca, uno de los ecosistemas más importantes de Colombia, atraviesa el país de sur a norte y ofrece numerosos servicios ambientales. El río se ve afectado por distintos factores antropogénicos, incluyendo minería y represas hidroeléctricas, y también sufre cambios drásticos en su caudal debido a la estacionalidad de las lluvias en su valle interandino. Este estudio evalúa cómo las condiciones hidráulicas extremas pueden afectar a las especies de peces en el río Cauca. La vulnerabilidad de las especies de peces a eventos climáticos extremos se calculó con base en el criterio experto y un modelo de lógica difusa. El criterio experto utilizó características e historias de vida de los peces que son reconocidas por expertos en el estudio de los peces. Para eventos de bajo caudal extremo, se utilizó la distribución, la movilidad y la resistencia a la hipoxia, mientras que, para eventos de alto caudal, se utilizó la distribución, las estrategias reproductivas y la longitud máxima. Se construyeron curvas de respuesta para cada especie y para cada característica. Estas curvas se incorporaron a un modelo de lógica difusa para obtener valores de vulnerabilidad entre 0 y 1. Nuestros resultados muestran que las adaptaciones a la hipoxia y la movilidad fueron las características más importantes. El análisis también nos permitió identificar especies en la cuenca con alto riesgo de extinción y especies introducidas que se verán favorecidas en años de extrema variación hidráulica.

Palabras clave: Cambio climático; Efecto de presas; Ecología funcional; Riesgo; Ríos tropicales

Análisis ecológico multitemporal de la Laguna del Lipa, Arauquita, Arauca

Yussi Colmenares-Gallardo ¹, Karen Gutiérrez-Valderrama ¹, Henry Colmenares-Cisneros ^{2,3}

1. Universidad del Sinú Seccional Cartagena.
2. Gobernación de Arauca.
3. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA.

Contacto: yussicolmenares@unisinu.edu.co

La Laguna del Lipa, un ecosistema estratégico de la Orinoquia colombiana, enfrenta un deterioro progresivo producto de la expansión agroindustrial y la explotación petrolera. Este estudio desarrolló un análisis multitemporal (2001–2022) usando imágenes satelitales, revisión de bases catastrales y registros, complementado con los monitoreos fisicoquímicos y biológicos en el Estero Mayor del Lipa realizados por CORPORINOQUIA, la Universidad Nacional, la Unión Temporal Estero del Lipa. Los monitoreos incluyeron mediciones *in situ* y en laboratorio de parámetros físico-químicos (pH, oxígeno disuelto, sólidos, hierro, nitratos, nitritos, metales pesados, hidrocarburos) y la evaluación de comunidades hidrobiológicas (ictiofauna, macroinvertebrados, fitoplancton, zooplancton y macrófitas), con una red de 15 estaciones seleccionadas para obtener representatividad espacial y temporal. Los resultados evidencian disminución del 40 % de especies nativas de peces entre 2010 y 2022, reducción significativa de macroinvertebrados bioindicadores y proliferación de especies invasoras (*Caquetaia kraussii*). Se detectaron altos niveles de mercurio en especies clave de consumo local y bajo oxígeno disuelto en varios cuerpos de agua, además de hierro excediendo normatividad en múltiples sitios, lo que restringe usos agrícolas y genera potenciales riesgos para la salud humana. Aunque la mayoría de parámetros agrícolas estuvo en límites permisibles, se documenta deterioro funcional del ecosistema, vinculado a la pérdida acelerada de coberturas naturales y presión antrópica, reforzado por la falta de delimitación y protección oficial del humedal. La Laguna del Lipa exhibe una pérdida de biodiversidad y calidad ambiental crítica, con impactos directos de la actividad petrolera y la expansión agrícola, agravados por falencias institucionales en ordenamiento y monitoreo ambiental.

Palabras clave: Laguna del Lipa; Explotación petrolera; Biodiversidad; Contaminación; Comunidades hidrobiológicas; Restauración ecológica

Evaluación cambio de uso del suelo en zona de influencia del río Ariporo y, la quebrada Tate, en relación con la expansión urbana en Paz de Ariporo-Casanare, mediante análisis SIG

Jessica Torres-Mendivelso ¹

Contacto: jessica.torres04@uptc.edu.co

1. Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos - UDESA. Facultad de ciencias básicas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, Tunja, Colombia.

La expansión urbana periférica en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare) ha generado transformaciones notables en la interfase urbano-rural municipal. Esta dinámica ha ejercido presión sobre áreas de protección hídrica asociadas a las franjas ribereñas del río Ariporo y la quebrada Tate, donde se evidencia incumplimiento del retiro mínimo de 30 metros establecido por la normativa ambiental vigente, afectando potencialmente sus funciones ecológicas y la capacidad adaptativa del territorio frente al cambio climático. El presente proyecto tiene como objetivo analizar los cambios multitemporales en la cobertura del suelo durante la última década, con énfasis en la dinámica de expansión urbana sobre las áreas ribereñas del municipio. Para tal fin, se emplean herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), mediante el procesamiento y análisis comparativo de imágenes satelitales provenientes de fuentes de libre acceso (Sentinel-2 e IGAC) correspondientes a intervalos temporales comprendidos en la última década. El área de análisis comprende una franja de 500 metros a cada lado del cauce principal y se extiende longitudinalmente a lo largo de 100000 metros del río Ariporo, en el tramo adyacente a la zona periurbana. Se espera que los resultados contribuyan a identificar patrones de transformación del paisaje, evidenciar la pérdida de coberturas naturales y estimar los efectos potenciales de la expansión urbana sobre los servicios ecosistémicos locales; permitiendo así constituir una base para fortalecer estrategias territoriales de adaptación al cambio climático y la gestión sostenible del suelo en áreas de sensibilidad ambiental.

Palabras claves: Cambio de uso del suelo; Expansión urbana; Zona ribereña; Cobertura del suelo

Proyección de la expansión potencial de la trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) en Colombia frente a escenarios de cambio climático

Anyi Durán-Ascanio ¹, Diana Fonseca Sáenz ¹, Laura Largo Latorre ¹

1. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Contacto: anyi.duran@uptc.edu.co

La trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) es una especie exótica invasora introducida en Colombia en 1939, con alta capacidad de dispersión y valor económico. Dado que el cambio climático puede alterar su distribución, se planteó que este fenómeno podría favorecer la expansión potencial de la trucha arcoíris al generar nuevas áreas con condiciones climáticas idóneas. Se utilizaron 120 registros de presencia obtenidos del GBIF y seis variables bioclimáticas de WorldClim v2.1 (relacionadas con temperatura y precipitación). Con el algoritmo Maxent, se modeló la distribución potencial actual y futura de la especie para el periodo 2061–2080, empleando cuatro trayectorias socioeconómicas (SSP126, SSP245, SSP370 y SSP585), procesadas con Wallace y QGIS. El modelo óptimo mostró alta capacidad predictiva (AUC = 0.95) y reveló que la temperatura máxima del mes más cálido y la estacionalidad de la precipitación influyen significativamente en la idoneidad del hábitat. Contrario a la hipótesis inicial, los resultados indican una reducción progresiva de la idoneidad de hábitat para la especie en la mayoría de los escenarios, especialmente bajo condiciones extremas (SSP585), afectando zonas como la Cordillera Central y Oriental. Sin embargo, se identificaron nuevas áreas potencialmente idóneas, como algunas zonas del Caribe colombiano. Se concluye que, aunque el cambio climático limitaría la expansión de *O. mykiss*, esta especie sigue representando una amenaza para la biodiversidad por su elevada plasticidad ecológica. Se recomienda implementar planes de manejo integrales y participativos que armonicen la conservación de ecosistemas nativos con el uso sostenible de la especie, contribuyendo así a una adaptación frente al cambio climático.

Palabras clave: Especies invasoras; Cambio climático; Modelación ecológica; Distribución potencial

Resiliencia hídrica en contextos de cambio climático: una articulación entre la acción humanitaria y la gestión de recursos hídricos

Karen Alejandra del Pilar Navarro-Castiblanco^{1,2}, Sebastián Mendoza-Barón³

1. Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos - UDESA, Programa de Biología, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá.
2. Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacá, Voluntaria socorrista.
3. Grupo de Investigación Biodiversidad y Conservación (GIBICONS), Programa de Biología, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá.

Contacto: karen.navarro@uptc.edu.co

La variabilidad climática evidenciada por sequías extremas ha aumentado la vulnerabilidad de las comunidades afectando gravemente el acceso al agua potable. El objetivo de este trabajo fue analizar cómo la aplicación del Manual de Campo de Agua, Saneamiento básico y Promoción de la Higiene en emergencias de la Cruz Roja Colombiana, articulado con la academia y la comunidad, contribuye a optimizar los procesos de gestión del riesgo hídrico bajo un enfoque de adaptación basada en ecosistemas (AbE). Durante el primer trimestre de 2024, según datos del IDEAM el municipio de Duitama (Boyacá) enfrentó una sequía severa, con el más bajo récord histórico registrado. En este período se tuvo sólo el 12 % de la precipitación promedio reportada para la capital de la provincia. En respuesta, se implementó el manual WASH, desplegando una planta potabilizadora con capacidad de 32000 L/día, que operó durante 35 días, entregando 913000 litros de agua potable a 34351 personas. La intervención incluyó diagnóstico hidrológico y ecosistémico, operación técnica de la planta y educación comunitaria, destacando la importancia de comprender los ecosistemas acuáticos para optimizar los procesos de captación, filtración y desinfección. Se evidenció que, aunque la articulación con la academia aún es limitada, esta sinergia permite documentar datos ecológicos precisos, co-diseñar medidas de restauración y fortalecer la gobernanza comunitaria del recurso hídrico. Esta experiencia demuestra que se cumple el enfoque de adaptación basada en Ecosistemas (AbE) siendo un mecanismo eficaz para integrar la ciencia, la asistencia humanitaria y la participación social, ofreciendo una respuesta rápida y sostenible frente a la variabilidad climática.

Palabras clave: Variabilidad climática; Precipitaciones; Ecosistemas acuáticos; Asistencia humanitaria

Acceso al conocimiento de la diversidad íctica de Colombia: la importancia de la Colección de Peces de Agua Dulce del Instituto Humboldt

Ángela Liliana Gutiérrez-Cortés ¹, Yuliana Chala-Velásquez ¹, Daniela Bedoya-Giraldo ¹, Daniel David-Gutiérrez ¹, Kevin Giancarlo Borja-Acosta ¹, Robinson Fabián Sánchez-Letrado ¹, Carlos Montaña ¹, Luis Miguel Leyton-Ramos ¹, Daniela Martínez-Medina ¹, María Carolina Gómez-Posada ¹

1. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Contacto: agutierrez@humboldt.org.co

La Colección de Peces de Agua Dulce del Instituto Humboldt (IAvH-P) alberga más de 30000 lotes y 287000 ejemplares catalogados y sistematizados incluyendo ejemplares tipo y diafanizados. Una de las colecciones más importantes del norte de América del Sur, debido a su cobertura geográfica (todos los departamentos, particularmente andinos) y taxonómica (1456 especies, que representan el 85.1 % de las especies registradas para Colombia). Entre los 28 órdenes representados, destacan Characiformes, Siluriformes, Blenniiformes, Gymnotiformes, Gobiiformes y Myliobatiformes, siendo Characidae y Loricariidae las familias con mayor representación. Creada en 1993, ha crecido un 80 % desde el año 2000, gracias a múltiples proyectos enfocados en monitoreo, líneas base, expediciones y colaboraciones interinstitucionales. Además, cuenta con 4914 muestras de 679 taxones depositadas en la Colección de Tejidos (IAvH-CT), 52 registros de 12 especies en la Colección de Sonidos (IAvH-CSA), así como la incorporación gradual de información cualitativa y cuantitativa del entorno de los sitios de muestreo. Priorizamos el acceso libre y fácil a datos de calidad. Desde 2017, los ejemplares tipo se han incorporado a un catálogo digital, ampliando su uso y accesibilidad. En cuanto a la producción científica, se han identificado 42 artículos, de los cuales el 47 % corresponden a investigaciones en colaboración con miembros del equipo de la colección, mientras que el 67 % provienen de investigaciones externas, lo que refleja el uso y la confianza depositada en la colección. Estos estudios se centran principalmente en la descripción de nuevas especies y la ampliación de la distribución geográfica de los taxones. Finalmente, la información está disponible y publicada en plataformas digitales nacionales e internacionales de acceso abierto, como SIB Colombia y GBIF.

Palabras clave: Colecciones extendidas; Datos abiertos; Repositorio de biodiversidad

Aportes de la colección UPTC-L al conocimiento de la biodiversidad acuática de Colombia

Natalia Arévalo-Otalora ¹, Nelson J. Aranguren-Riaño ²

1. Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos UDESA, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
2. Colección limnológica UPTC-L, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.

Contacto: natalia.arevalo@uptc.edu.co

Los ecosistemas acuáticos albergan una notable biodiversidad, pese a ocupar menos del 1 % de la superficie terrestre, y generan beneficios ecosistémicos clave. Sin embargo, enfrentan una alarmante pérdida de especies, con una reducción promedio del 76 % en las poblaciones de agua dulce entre 1970 y 2010, y del 83 % en la región Neotropical. Los lagos de alta montaña y sus pobladores microscópicos, a menudo vistos como cosmopolitas, siguen siendo aspectos poco explorados de la naturaleza sudamericana. Este es un trabajo serio que se ocupa de algunos de los aspectos menos conocidos. Frente a este panorama, las colecciones biológicas se consolidan como herramientas fundamentales para el estudio de la biodiversidad dulceacuícola. Representan un archivo natural, histórico y científico que aporta significativamente al conocimiento. La colección limnológica de la UPTC (UPTC-L), con más de 4000 registros, se consolida como colección que aporta al conocimiento y conservación de este componente de la biodiversidad. La representación por grupos es: Fitoplancton (43 %), perifiton (34 %), macroinvertebrados (17 %) y zooplancton (6 %). Se proyecta incluir registros macrófitas y bacterioplancton. La cobertura geográfica se centra en el Lago de Tota y sus tributarios, la cuenca del río Garagoa (Boyacá), los ríos Acacias, Orotoy, Guayuriba y caños (Meta), así como ecosistemas tipo, pero se tiene la expectativa de abarcar ecosistemas y regiones con escasa información. Para ello desde la colección UPTC-L, se ha diseñado el proyecto: “Explorando la biodiversidad acuática continental sin límites”, que busca aportar al conocimiento de las dimensiones taxonómica, funcional y evolutiva de los grupos de interés y según las capacidades disponibles. Con la visión que esta información sirva para comprender el potencial biótico y los procesos e implicaciones en los que se integran estas entidades biológicas, como aporte esencial para una adecuada gestión de los territorios.

Palabras clave: Gestión de la biodiversidad; Taxonomía integrativa; Fitoplancton; Zooplancton; Macroinvertebrados acuáticos; Perifiton

Bases de datos de peces promueven su conservación en Colombia

Luz F. Jiménez-Segura ¹, Daniel Restrepo-Santamaría ¹, Juan G. Ospina-Pabón ¹, María C. Castellanos-Mejía ¹, Daniel Valencia-Rodríguez ^{1 2}, Andrés F. Galeano-Moreno ³, José L. Londoño-López ¹, Juliana Herrera-Pérez ^{1 2 4}, Víctor M. Medina-Ríos ¹, Jonathan Álvarez-Bustamante ¹, Manuela Mejía-Estrada ^{1 4}, Marcela Hernández-Zapata ¹, Luis J. García-Melo ³, Omer Campo-Nieto ¹, Iván D. Soto-Calderón ⁴, Carlos DoNascimento ¹

1. Grupo de Ictiología, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
2. Red de Biología Evolutiva, Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz, México.
3. Empresas Públicas de Medellín, Colombia.
4. Grupo Agrociencias, Biodiversidad y Territorio (GAMMA), Laboratorio de Genética Animal, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: josel.londono@udea.edu.co

El progreso en la creación de conjuntos masivos de datos moleculares y las capacidades bioinformáticas para su procesamiento ha revolucionado la identificación de especies, llenando vacíos en áreas cruciales como la taxonomía, la inferencia filogenética, la biogeografía e incluso la conservación de la biodiversidad. La secuenciación avanzada de ADN y el metabarcoding han revelado una elevada diversidad no documentada, aunque su efectividad depende en gran medida de la precisión taxonómica de las bases de datos de referencia de ADN a nivel local y regional. La recopilación de información sobre peces de agua dulce de la cuenca del río Magdalena es un hito importante para mejorar nuestro conocimiento sobre la diversidad genética y taxonómica de una región altamente endémica en el contexto neotropical. En esta publicación compartimos datos de ADN de 1270 especímenes representando 183 especies, complementados con información completa colección, junto con fotografías de alta resolución y taxonómicamente informativas de especímenes voucher en vida. Este conjunto de datos basado en registros de especímenes de peces no solo contribuye a futuras investigaciones sobre sistemática y ecología de peces neotropicales, sino también representa una importante fuente de consulta para la toma de decisiones en conservación, en uno de los ríos sudamericanos con mayor nivel de endemismo.

Palabras clave: Bases de datos genéticas; Biodiversidad; Conservación; Cuenca del río Magdalena; Peces de agua dulce

Centro de apoyo educativo a partir de la Colección de Insectos Acuáticos de la Universidad Pedagógica Nacional (CIA-UPN) como estrategia didáctica

Ibeth Delgadillo-Rodríguez ¹

1. Grupo de Investigación CASCADA, Semillero de Investigación ECO, Departamento de Biología, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.

Contacto: ipdelgadillor@pedagogica.edu.co

El Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional tiene a su cargo varias colecciones biológicas que no solo funcionan como bancos de información de la biodiversidad del país, sino que se han venido abordando desde la perspectiva educativa. Es así como, a través del grupo de investigación CASCADA, desde 1998 se ha realizado la sistematización de datos ecológicos y de ejemplares de dos grandes grupos: los insectos acuáticos y las microalgas continentales; que se han constituido como la Colección de Insectos Acuáticos (CIA-UPN). En perspectiva de generar una proyección educativa para estas colecciones biológicas, desde 2014 este proyecto ha venido consolidando un centro de apoyo educativo conformado tanto por las muestras de organismos, como por los recursos didácticos, actividades de aprendizaje, investigaciones y cualquier otro producto que de ellas puede surgir. Este centro de apoyo educativo ha contribuido en la práctica pedagógica de los docentes en ejercicio, proyectos de investigación, vinculación de estudiantes a través de pasantías, voluntariados y semilleros, formación de los estudiantes de los tres programas del Departamento de Biología y en los procesos educativos que se puedan generar dentro y fuera de éste, teniendo impacto también en otros programas como las Licenciaturas en Ciencias Sociales, Diseño Tecnológico, y la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales; en los que se han abordado las colecciones con enfoques que muestran las posibilidades inter y transdisciplinarias desde donde se puede investigar la biodiversidad del país.

Palabras clave: Educación; Colecciones de limnología; Estrategia didáctica; Curaduría; Interdisciplinar; Investigación

Ciencia activa: colecciones biológicas y educación ambiental del Museo de Ciencias Universidad El Bosque – MCUB

Mónica Andrea Castillo-Aguilar ¹, Víctor Rodríguez-Saavedra ¹

1. Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque - MCUB, Bogotá, Colombia.

Contacto: castillomonica@unbosque.edu.co

Los museos de ciencia desempeñan un papel importante en la salvaguardia, investigación y educación ambiental al ofrecer escenarios interactivos para las comunidades, donde pueden desarrollar conciencia ambiental y pensamiento crítico. Las colecciones biológicas de referencia y exhibición que albergan estas entidades son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, aportando a la investigación científica en áreas como taxonomía, ecología y genética, siendo un archivo histórico de la biodiversidad. La Colección de Referencia de Macroinvertebrados Acuáticos de la Universidad El Bosque (MCUB-R-MC) creada en el año 2016, cuenta con 2802 registros distribuidos en 4 filo, 20 clases, 59 órdenes y 185 familias, material recolectado en el marco de trabajos de grado, consultoría y salidas de campo, en 11 departamentos y 42 municipios, que han sido clave para la divulgación de contenidos científicos en infantes y adolescentes. A partir del interés expresado por el público se creó la Colección de Exhibición y con estas dos colecciones, se han diseñado e implementado talleres mediados por el juego como bingos de formas de vida acuáticas, búsqueda de individuos, tardígrados al ataque y actividades educativas con el uso de ejemplares biológicos, que en un semestre ha beneficiado más de 340 niños tanto de instituciones educativas públicas como fundaciones que acogen niños en vulnerabilidad socioeconómica, buscando conectar el conocimiento científico con la vida cotidiana e inspirando a las nuevas generaciones a participar como potenciales científicos ciudadanos.

Palabras clave: Colecciones Biológicas; Divulgación; Didáctica; Educación Ambiental; Macroinvertebrados Acuáticos

Colección Limnológica Universidad de Antioquia (CLUA): primer repositorio en Colombia

Laura Cristina Moreno-Jiménez¹, Mario H. Londoño-Mesa¹

1. Grupo LimnoBasE y Biotamar, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: laura.morenoj@udea.edu.co

Las colecciones biológicas juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, además de hacer parte del patrimonio natural de una nación. En la Universidad de Antioquia contamos con la primera colección limnológica de Colombia, (CLUA035), que desde sus inicios, en 1972, ha realizado diversos estudios en ecosistemas dulceacuícolas lóticos y lénticos. Desde entonces esta colección ha ido creciendo gracias a la realización de investigaciones de pregrado, posgrado, de proyectos de estudios de impacto ambiental y la formación de profesionales expertos en diferentes grupos biológicos. Esta colección, registrada en 2001 ante el Instituto von Humboldt, alberga ejemplares de macroinvertebrados, fitoplancton, zooplancton, perifiton y cianobacterias; no obstante, pese a esta importancia y diversidad biológica que alberga, aún falta mayor esfuerzo para su constante mantenimiento y digitalización de datos. Es por esto que, en la actualidad, profesores y estudiantes, tanto del Grupo de Investigación LimnoBasE y Biotamar, como externos, aunamos esfuerzos para que siga cumpliendo su papel como repositorio de la biodiversidad limnológica colombiana, especialmente de cuerpos de agua de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, La Guajira, Santander y Sucre, de donde provienen la gran mayoría de los ejemplares. Estos esfuerzos apuntan tanto a la curaduría de la colección, la actualización de bases de datos, la generación de protocolos base para el mantenimiento de los ejemplares, como también a la conservación de la historia misma de la colección como una fuente importante de información biológica y del patrimonio natural y cultural de Colombia.

Palabras clave: Biodiversidad; Colecciones Biológicas; Conservación; Curaduría; Patrimonio Nacional

Colecciones de fauna acuática de la Universidad Católica de Oriente: cambios en diversidad que acompañan los cambios ambientales

María Isabel Ríos ¹, Esteban Peláez Sánchez ¹

1. Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos, Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Colombia.

Contacto: mrios@uco.edu.co

Las colecciones biológicas representan un esfuerzo por consolidar el conocimiento de la biodiversidad y conservar un sistema de referencia de gran importancia en el monitoreo ambiental, la evaluación de los efectos de los cambios ambientales sobre la diversidad y los estudios de distribución, taxonomía y morfología de las especies. En este contexto, el grupo de investigación en Limnología y Recursos Hídricos de la Universidad Católica de Oriente ha desarrollado en los últimos 25 años un trabajo sistemático de catalogación, almacenamiento y sistematización de ejemplares de peces y macroinvertebrados dulceacuícolas de Colombia, provenientes de 18 departamentos, en particular de la región andina. A la fecha, se han catalogado 4001 lotes de peces, representando un total de 245 especies y 19761 individuos, incluyendo 2 ejemplares tipo. En el caso de los macroinvertebrados acuáticos, se han registrado 3945 lotes, pertenecientes a 394 géneros, con 34631 individuos, muchos de ellos importantes como bioindicadores. Ambas colecciones se encuentran registrados en el RNC y sus catálogos están publicadas en el SIB Colombia desde 2015. Las colecciones de peces (CP-UCP) y macroinvertebrados (CM-UCO) disponen de ejemplares de diferentes ecosistemas proporcionando información sobre la diversidad en ambientes con diferentes dinámicas, dimensiones y grados de conservación. Destacándose una importante referencia de la fauna acuática asociada a ecosistemas acuáticos regulados por embalses y trasvases. El objetivo es presentar las colecciones de fauna acuática de la UCO, como un reservorio de información sobre la diversidad acuática y su variabilidad en ríos y sistemas lacustres de Colombia. Así como su papel en el seguimiento a la respuesta de la diversidad acuática frente a las modificaciones ambientales a largo plazo.

Palabras clave: Peces; Macroinvertebrados; Diversidad; Embalses

Dilemas entre pérdida de biodiversidad en entornos acuáticos continentales y conservación: relevancia de las colecciones científicas

Nelson Aranguren-Riaño¹

1. Curador Colección Limnológica - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.

Contacto: nelson.aranguren@uptc.edu.co

En la actualidad los impulsores de pérdida de biodiversidad tienen mayor incidencia en los ambientes acuáticos. Este es un escenario crítico, dada la relevancia de esta diversidad biológica en muchos procesos ecosistémicos que promueven la resiliencia de los territorios, debido a que estos entornos funcionan como conectores, refugio y reguladores de flujos de materia y energía. En Colombia, este panorama se hace aún más complejo, dado el rezago en el conocimiento de la biodiversidad acuática en sus diferentes dimensiones. Uno de los indicadores de este rezago es el número de colecciones científicas cuyo propósito, no necesariamente principal, es el mantenimiento del patrimonio natural de la biodiversidad acuática continental del país, que, en proporción al total en el Registro Nacional de Colecciones Biológicas, corresponde aproximadamente el 12 %. La cifra genera más que preocupación, cuando cerca de 30 % del territorio continental son entornos acuáticos y la información en las colecciones presenta mayor énfasis en la zona Andina y Amazónica. Otro dato interesante a considerar, es que los grupos con mayor y mejor información en términos taxonómicos y geográficos, corresponde a peces y macroinvertebrados, vinculados a ríos o planos inundables, lo que evidencia un desbalance frente a la variedad de grupos biológicos y tipos de ecosistemas acuáticos en Colombia. Por ello es imperativo, reflexionar y tomar cartas en el asunto. Sin duda, el estudio organizado, sistemático y profundo de la biodiversidad acuática, aportará de forma muy significativa a la construcción de nuevas teorías ecológicas, como lo ha hecho antes, pero esta vez, bajo un grado de incertidumbre sin precedentes...

Palabras clave: Patrimonio Natural; Ecosistemas Acuáticos; Limnología; Legislación Ambiental

Distribución del orden Megaloptera (2001–2010) de la colección de insectos acuáticos (CIA) de la Universidad Pedagógica Nacional

Miller Felipe Bustos-Martínez ¹, Francisco Alberto Medellín Cadena ²

1. Grupo de Investigación CASCADA. Semillero Eco. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia

Contacto: mfbustosm@upn.edu.co

Se presenta una lista preliminar para el orden Megaloptera que reporta la distribución altitudinal y factores fisicoquímicos asociados a los coriotopos en diferentes cuerpos acuáticos. El reporte muestra un registro de colecta desde el año 2001 hasta el 2010, evidenciado un panóptico de colecta variada. Dicha información se sistematizó utilizando los parámetros del Darwin Core cuarta versión. Los datos de campo muestran un total de seis departamentos, y 11 municipios, el lugar donde más se colectó fue en el Parque Natural Nacional Cuevas de los Guácharos, Quebrada Cascajosa y quebrada Cristales (Huila), en un rango altitudinal entre 1670 a 2100 m s. n. m. donde se presenta un total de 19 registros de la familia Corydalidae. En total se han obtenido en nueve años de muestreo 59 ejemplares de esta familia, llegando a la resolución taxonómica de género. Estos datos de colecta indican un muestreo en diferentes coriotopos y altitudes, lo que indica que este orden tiene una amplia distribución. lo cual permite una aproximación a la comprensión a la ecología del orden y la caracterización fisicoquímica de los sistemas loticos.

Palabras clave: Megaloptera; Colección de insectos Acuáticos (CIA); Biodiversidad; Historia Natural

Documentar lo invisible: Colección Hidrobiológica UIS y su contribución a la limnología en Colombia (1989–2025)

Diana Marcela Sánchez-Lobo ¹, Edwin Orlando López-Delgado ^{2,3}

1. Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales (CEIAM), Universidad Industrial de Santander.
2. Grupo de Estudios en Biodiversidad (GEBIO), Universidad Industrial de Santander.
3. Grupo de Investigación en Biotecnología y Gestión Ambiental (IBGA), Universidad Industrial de Santander.

Contacto: sanchezlobo1@hotmail.com

Las colecciones hidrobiológicas son herramientas fundamentales para el estudio, conservación y monitoreo de la biodiversidad acuática. Al resguardar especímenes y datos ecológicos, permiten conocer la distribución, abundancia y características de los organismos acuáticos a lo largo del tiempo. En este contexto, la Colección Hidrobiológica del Museo de Historia Natural de la Universidad Industrial de Santander (UIS), creada en 1989, se ha consolidado como un referente en el nororiente colombiano. Su origen está vinculado a proyectos desarrollados en sistemas cenagosos, lagunas de páramo y ecosistemas lóticos de Santander. Actualmente, cuenta con 10667 ejemplares catalogados y 6363 muestras conservadas, entre fitoplancton, perifiton, zooplancton y macroinvertebrados acuáticos. El material proviene de investigaciones académicas, consultorías, donaciones, tesis y prácticas universitarias. Destaca la amplia representación de comunidades planctónicas de las ciénagas del valle medio del río Magdalena, así como la inclusión de organismos poco estudiados como tardígrados, recolectados en ambientes urbanos y rurales. La colección abarca registros de al menos 25 municipios del departamento. El fortalecimiento de sus procesos de curaduría y digitalización ha sido posible gracias al apoyo de diversos proyectos. Entre sus productos se reportan 12 publicaciones científicas, 20 tesis de pregrado y posgrado, y 7 proyectos de investigación. Estos aportes consolidan a la colección como la más importante en biodiversidad acuática del departamento y como un acervo clave para la investigación científica y la gestión ambiental en Colombia.

Palabras clave: Hidrobiología; Continentales; Ciénagas; Magdalena Medio

El papel de la Colección Ictiológica CIACOL en la divulgación de los ecosistemas acuáticos amazónicos a través de Biofilia

Angie Daniela Barrera-Salamanca^{1,2}, Astrid Alexia Acosta-Santos²

1. Grupo de Investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad XIUÂ, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, Colombia.
2. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Leticia, Amazonas, Colombia.

Contacto: angie.barrera05@uptc.edu.co

Alianza Biofilia es una estrategia interinstitucional orientada a la apropiación social del conocimiento sobre la biodiversidad colombiana, mediante una red de museos y exposiciones interactivas en distintas regiones del país. En este contexto, se desarrolla la vitrina museográfica “Ríos voladores y aguas diversas”, ubicada en la sede del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI en San José del Guaviare y Leticia. La vitrina aborda dos ejes temáticos principales: por un lado, el fenómeno de los ríos voladores, flujos de humedad generados por la evapotranspiración de los bosques amazónicos que participan en la regulación climática del continente; y por otro, la diversidad presente en los distintos tipos de agua (blancas, negras y claras) y su influencia en la distribución de la ictiofauna. Esta narrativa permite comprender cómo factores geológicos, fisicoquímicos e hidrológicos determinan la estructura y funcionalidad de los ecosistemas acuáticos amazónicos. Como parte del proceso de evaluación del impacto de Biofilia en Leticia, se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas a los visitantes de la exposición, seleccionados aleatoriamente. El 50 % de los participantes expresaron que la información de la vitrina era un nuevo dato e idea que no conocían previamente y manifestaron estar interesados en profundizar más sobre el tema de la distribución de la ictiofauna teniendo en cuenta el tipo de agua. Además, los participantes reflexionaron sobre la importancia de la Amazonía no solo como “pulmón del planeta”, sino también como regulador climático e hídrico regional. El respaldo científico de esta vitrina es la Colección Ictiológica de la Amazonía Colombiana (CIACOL), un repositorio fundamental para el estudio y conservación de peces de agua dulce. Con más de 58000 ejemplares y amplia cobertura geográfica en la región Amazónica, la CIACOL trasciende su función investigativa para convertirse en una herramienta clave de divulgación y conexión entre ciencia, territorio y sociedad.

Palabras clave: Ictiofauna; Divulgación científica; Educación ambiental; Exposición museográfica

Entomofauna acuática del Chocó: riqueza y distribución registrada en la Colección Limnológica del Chocó

Zuleyma Mosquera-Murillo ^{1,2}, Mairin M. Mosquera-Mosquera ², Karen E. Córdoba ², Sandra P. Sánchez ²

1. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
2. Grupo de Investigación en Limnología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia.

Contacto: zuleymamosquera@gmail.com

La Colección Limnológica del Chocó (CLCH, adscrita a la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, alberga una valiosa representación de insectos acuáticos recolectados en diversos cuerpos de agua del departamento. Esta colección constituye una fuente de información clave para el conocimiento taxonómico y ecológico de la entomofauna acuática de la región. En este estudio se analizó la riqueza y distribución de los insectos acuáticos depositados de la Colección Limnológica del Chocó-CLCH (RNC: 212), mediante la revisión de su base de datos, la cual incluye especímenes provenientes de las tres principales cuencas hidrográficas del Chocó: Atrato, San Juan y Baudó, así como de varias cuencas pericontinentales. La colección cuenta con registros provenientes de 23 de los 32 municipios del Chocó, con un total de 10565 ejemplares de insectos acuáticos distribuidos en nueve órdenes, 78 familias y 186 géneros, recolectados en ríos, quebradas y ciénagas de la región. Los órdenes más representativos son Coleoptera (23.05 %), Trichoptera (17.94 %) y Ephemeroptera (16.03 %). Coleoptera también presenta la mayor riqueza taxonómica con el 21.79 % de las familias (17) y el 21.51 % (40) de los géneros representados en la colección. El río Atrato presenta la mayor riqueza, con nueve órdenes, 75 familias y 169 géneros; seguido por los ríos San Juan (nueve órdenes, 55 familias y 104 géneros) y Baudó (ocho órdenes, 36 familias y 64 géneros). Estos resultados evidencian la alta riqueza de la entomofauna en el departamento, como resultado de la gran heterogeneidad de hábitats acuáticos que caracterizan esta región.

Palabras clave: Atrato; San Juan; Baudó; Insectos acuáticos

IctioVacíos de Santander

Laura Melissa Barrios-Alonso¹, Nicolas A. Hazzi², Edwin O. López-Delgado¹

1. Laboratorio de Hidrobiología, Grupo de Estudios en Biodiversidad (GEBIO), Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Contacto: lmelissa.barrios@gmail.com

Las colecciones biológicas ofrecen información que va más allá del simple registro de individuos, puesto que los metadatos asociados a cada ejemplar brindan información valiosa sobre el lugar y las condiciones del muestreo. El departamento de Santander, Colombia, alberga una alta diversidad de ecosistemas acuáticos, algunos de los cuales han sido objeto de estudios hidrobiológicos. No obstante, se desconoce la distribución geográfica de estos muestreos en el territorio. Por ello, esta investigación tuvo como objetivos analizar los sesgos espaciales en los muestreos ictiológicos, identificar áreas con vacíos de información y evaluar el estado actual de la riqueza de peces dulceacuícolas en Santander. Para ello, se consultaron registros de ocurrencia provenientes de 16 colecciones biológicas, los cuales fueron curados y georreferenciados. Con el paquete Sampsias se evaluó el sesgo espacial, y para cada especie se revisó su categoría de amenaza según la UICN y su nivel de endemismo. Se identificaron 170 especies de peces agrupadas en 11 órdenes, con un alto porcentaje de especies endémicas y clasificadas en la categoría de Preocupación Menor (LC). Las cuencas con mayor proporción de registros fueron el río Lebrija (25.56 %) y el río Sogamoso (25 %), mientras que las de menor representatividad fueron los Directos al Magdalena (Brazo Morales) (0.12 %), río Chitagá (0.12 %) y los Directos al Magdalena medio entre Río Negro y río Carare (1.6 %). Finalmente, se evidenció un fuerte sesgo hacia zonas de alta accesibilidad, especialmente cercanas a vías principales, con vacíos de información en las cuencas del río Carare, Opón y Minero.

Palabras clave: Colecciones Biológicas; Sampsias; Ictiología; Patrones de distribución; Sesgo de muestreo

La colección de peces Universidad del Atlántico UARC-IC: avances en documentación, sistemática y biogeografía de la ictiofauna neotropical

Carlos A. García-Alzate ¹, Cristina Barreto ¹

1. Grupo de Investigación Estudios en Sistemática y Conservación, Universidad del Atlántico Colombia.

Contacto: carlosgarciaa@mail.uniatlantico.edu.co

Las colecciones científicas desempeñan roles importantes en el conocimiento y resguardo del acervo biológico, permiten la documentación de las especies en las zonas de influencia y proporcionan además información sobre la distribución, morfología y evolución de las mismas. Además, los especímenes depositados en estas colecciones ofrecen referencias para verificar la identidad taxonómica de los ejemplares y la identificación de nuevas especies. En este sentido se presenta la colección de peces de la Universidad del Atlántico (UARC-IC). Esta colección, fundada en 1999 y posteriormente registrada en 2002, dispone de un banco de datos que documenta la diversidad ictiológica de diferentes cuencas hidrográficas de Colombia y Sudamérica, comprende 1359 lotes con 17101 individuos totalmente digitalizados. Los órdenes más representativos son Siluriformes, Characiformes y Blenniiformes. En la colección reposa material tipo de *Hemibrycon sierraensis*, *Hyphessobrycon natagaima*, *Hyphessobrycon klausanni*, *Hyphessobrycon chiribiquete* y nuevas especies en proceso de descripción. La recolección de los ejemplares se ha realizado en diversas regiones de Centroamérica y Sudamérica, proporcionando información sobre la diversidad en los sistemas fluviales de estos lugares y contribuyendo al conocimiento de la ictiofauna presente. Adicionalmente, se cuenta con una colección de tejidos que incluye 218 muestras, que corresponden a 53 especies. Es relevante destacar que 291 de los lotes están en proceso de revisión, lo que podría aportar información fundamental de la diversidad de peces. El objetivo de este trabajo es presentar la colección de especies UARC-IC, con el fin de comprender la biodiversidad colombiana, su distribución y los cambios a lo largo del tiempo.

Palabras clave: Diversidad ictiológica; Revisión taxonómica; Banco de datos

Una mirada desde las ciencias sociales a la Colección de Insectos Acuáticos (CIA) de la Universidad Pedagógica Nacional

Francy Caterin Munevar-Garzón ¹

1. Grupo de investigación CASCADA, Semillero de investigación ECO, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.

Contacto: fcmunevarg@upn.edu.co

Este trabajo tiene como objetivo relacionar las características físicas, los usos del suelo y las actividades económicas con la distribución de insectos acuáticos del territorio colombiano. Para ello, se utilizará la información de la base de datos sobre Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera en la Colección de Insectos Acuáticos de la Universidad Pedagógica Nacional (CIA). A partir de datos como el departamento, municipio, localidad de recolección y la altitud (m s. n. m.), se ubicaron las muestras en un mapa satelital de Colombia con apoyo de herramientas como Google Earth, Google Earth Pro y Google My Maps. Lo anterior permitirá obtener una representación cartográfica y establecer aquellas zonas con mayor o menor cantidad de registros, con la finalidad de realizar un contraste, complementada por una revisión bibliográfica de documentos académicos sobre las características físicas de las regiones naturales de Colombia y los principales usos del suelo y actividades económicas presentados en las mismas. El estudio se sitúa desde las ciencias sociales para dar una mirada interdisciplinaria a una colección biológica, dando cuenta de las posibilidades de análisis que hay sobre la biodiversidad del país.

Palabras clave: Colecciones biológicas; Ciencias sociales; Mapa; Ephemeroptera; Trichoptera; Plecoptera

Caracterización de contaminantes orgánicos en ambientes de transición: el rol de los manglares del Caribe colombiano como sumideros

Laura García-Meléndez ¹, Nicolás Santos-Vásquez ², Néstor Hernando Campos-Campos ³, Adolfo Sanjuan-Muñoz ², Néstor Javier Mancera-Rodríguez ¹, Mario Monroy ⁴

1. Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Colombia.
2. Área de Ciencias Biológicas y Ambientales, Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Sede Santa Marta, Colombia
3. Instituto de Estudios en Ciencias del Mar (Cecimar), Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, Santa Marta, Colombia.
4. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Contacto: ldgarciam@unal.edu.co

En las últimas décadas, la contaminación por compuestos orgánicos se ha incrementado principalmente en ecotonos como los manglares. Estos contaminantes pueden generar alteraciones a nivel reproductivo, inmune y endocrino, conduciendo al deterioro general de los ecosistemas. Este estudio buscó (i) determinar concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y su relación con variables fisicoquímicas y estacionales; en seston, sedimentos y tejido radicular de *Rhizophora mangle*, además de bifenilos policlorados (BPC) en tejido radicular; y (ii) evaluar el riesgo por HAP con índices de calidad del sedimento. Se analizaron tres sitios de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y Bahía de Cispatá (CIS), usando cromatografía de gases-espectrometría de masas. CGSM mostró valores más altos de HAP en seston (4428.7 ng g⁻¹ en lluvias) y PCB en *R. mangle* (10.7 ng g⁻¹ en seca). CIS presentó mayores HAP en sedimentos (1599.5 ng g⁻¹ en seca) y tejido radicular (180.5 ng g⁻¹ en lluvias). La salinidad, la materia orgánica y el tamaño de partícula del sedimento, se correlacionaron significativamente con la acumulación de HAPs de alto peso molecular. Aunque las concentraciones estuvieron dentro de límites EPA, índices como el M-PEL-Q indicaron contaminación moderada a alta, con potencial efecto biológico. El Factor de Acumulación Biota-Sedimento reflejó baja transferencia desde sedimento al tejido. La presencia de manglares albinos en Cispatá sugiere estrés mutagénico ligado a la contaminación. El estudio resalta el rol de los manglares como sumideros y la urgencia de mitigar la contaminación para preservar la biodiversidad y salud ecosistémica en el Caribe colombiano.

Palabras clave: Ecosistemas acuáticos; Estuarios; Bioacumulación; Efectos mutagénicos; Río Magdalena; Río Sinú

Evaluación preliminar de la interacción entre los ríos tributarios y el Golfo de Urabá

Lennin Flórez-Leiva ¹, Toro-Valencia Vladimir G. ², Victor Saavedra ²

1. Ocean, Climate & Environment Research Group, Programa de Oceanografía, Universidad de Antioquia, Colombia.
2. Grupo GISMAC, Programa de Oceanografía, Universidad de Antioquia, Colombia.

Contacto: lennin.fl@gmail.com

Los ríos y océanos están estrechamente interconectados a través del ciclo hidrológico y procesos biogeoquímicos, geológicos e hidrodinámicos. Los ríos actúan como canales que transportan agua dulce, nutrientes, sedimentos y contaminantes desde los continentes hacia los océanos cerrando así un sistema complejo de retroalimentación entre tierra y mar. En este sentido es necesario entender las complejas relaciones entre el golfo de Urabá y sus ríos tributarios. En este sentido se ha podido evidenciar como el caudal promedio de los ríos Atrato y León son 4000 m³/s (el más alto del golfo) y 200 m³/s. Estos ríos y otros de gran caudal (Turbo, Caimán) generan en su desembocadura deltas que generan procesos de acreción promedio de 5 m/año, siendo en los últimos años el delta del río León el que más ha progradado (10 m/año). En general, a lo largo de toda la línea de costa se presentan procesos erosivos de 3 m/año promedio. Finalmente, desde la columna de agua el golfo de Urabá al ser un estuario tropical, se comporta como un fuente/ sumidero de nutrientes (i.e. DIN y DIP) que opera como un reactor biogeoquímico debido a que presenta altas concentraciones de nutrientes en la superficie, suficientes para sostener todo un sistema eutrófico y biodiverso.

Palabras clave: Golfo de Urabá; Ríos; Estuario

Clorofila-*a*, el indicador de conexión río-mar: un caso de estudio en el Golfo de Urabá, Caribe colombiano

Daniel Steven Lambertino-Fabra ¹, Juan Pablo Serna ¹, Lennin Flórez-Leiva ²

1. Departamento de Ciencias del Mar, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Colombia.

2. Grupo de Investigación Océano, Clima y Ambiente (OCA), Programa de Oceanografía, Universidad de Antioquia, Colombia.

Contacto: lamberlambertino@gmail.com

La clorofila-*a* es un pigmento fotosintético del fitoplancton, además es un indicador clave de la productividad primaria marina. Este estudio evaluó su distribución en función de la temperatura, el pH y la profundidad en el Golfo de Urabá, un sistema estuarino tropical en el Caribe colombiano. Durante la temporada seca de 2023 se realizaron mediciones *in situ* en ocho estaciones utilizando sensores multiparámetro (RBR) y un CTD. Los resultados evidenciaron una relación entre la concentración de clorofila y variables físico-químicas, especialmente la temperatura y los procesos de mezcla vertical. Las capas superficiales mostraron mayores concentraciones, y en algunas estaciones se identificaron máximos subsuperficiales asociados a acumulación de nutrientes. En el Golfo de Urabá, las estaciones cercanas a desembocaduras de ríos presentaron mayores concentraciones de clorofila y aumentos de pH en superficie, lo que resalta el efecto de los aportes fluviales en la productividad local. Por el contrario, las estaciones del sur y zonas más alejadas de la costa mostraron perfiles más homogéneos y bajos, posiblemente por estratificación térmica y menor disponibilidad de nutrientes. Estos hallazgos indican que la productividad en el golfo está altamente influenciada por gradientes espaciales y condiciones estacionales, lo que genera la necesidad de implementar estrategias de monitoreo específicas para la gestión ambiental en este ecosistema.

Palabras clave: Clorofila-*a*; Temperatura; Profundidad; Estratificación térmica; Fitoplancton; Golfo de Urabá

Plancton en el golfo de Urabá: la radiografía de los ríos y su conexión con el mar

Sara Gutiérrez¹, Ian Viloría¹, Ángel Padilla¹, Lennin Flórez-Leiva¹

1. Grupo de Investigación Océano, Clima y Ambiente (OCA), Programa de Oceanografía, Universidad de Antioquia, Colombia.

Contacto: sara.gutierrezb@udea.edu.co

Las conexiones entre la tierra y el océano influyen en el clima, los ciclos biogeoquímicos, la salud de los ecosistemas y el bienestar humano. Los estuarios, caracterizados por ofrecer condiciones ideales para el plancton que desempeña un papel esencial en las redes tróficas, el ciclo de nutrientes y la estabilidad de los ecosistemas, pero susceptible a condiciones bióticas y antropogenización. Este trabajo busca hacer un análisis de la diversidad de plancton del golfo de Urabá como uno de los estuarios tropicales más importante de Colombia, influenciado por el río Atrato cuya descarga promedio es de $344 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{d}$. Esta revisión fue basada en artículos publicados por el grupo de investigación OCA- Océano, Clima y Ambiente; consolidó la información que destaca la diversidad de plancton identificada y registrada. Los resultados demostraron que los factores ambientales como pH, salinidad, entre otros, influyeron en la abundancia de la comunidad fitoplanctónica; las comunidades zooplanctónicas mostraron mayor abundancia en época seca en desembocaduras y una mayor afinidad en las capas más profundas en temporada de lluvias; por último, de los 285 géneros evaluados de la comunidad microbiana, 58 representaron un 95 % de las diferencias en los 38 rasgos metabólicos estudiados. Algunas especies tóxicas dentro de las microalgas, algunos grupos de zooplancton dominantes que podrían dar indicaciones de recursos para las pesquerías locales y diversidad microbiana implicada en ciclos biogeoquímicos. Estos hallazgos posicionan al golfo de Urabá como un laboratorio natural clave para entender la vulnerabilidad de los estuarios tropicales ante el cambio climático y procesos antrópicos.

Palabras clave: Estuario; Plancton; Salinidad; Diversidad; Golfo de Urabá; Caribe colombiano

Actualización de línea base de la estructura y composición del plancton en la ciénaga El Uvero, Atlántico como insumo en la valoración de los servicios ecosistémicos

Jeremy Elias Kelsey-García ¹, Laura Bernal-Lugo ¹, Jhan Carlos Ramos-Avenidaño ¹, Octavio Galvis-Cortés ², Ximena Vargas-Ramírez ², Oriana Patricia Heredia-Gomez ²

1. Programas de Biología y Licenciatura en ciencias naturales, Universidad del Atlántico.
2. Universidad del Atlántico.

Contacto: jkelsey@mail.uniatlantico.edu.co

La ciénaga El Uvero, ubicada en el municipio de Ponedera (Atlántico), forma parte de los humedales interiores de la ecorregión Magdalena-Cauca. Este ecosistema ha sufrido una reducción significativa de su superficie durante la última década, como resultado de la deforestación, la pérdida de conectividad hídrica y los efectos del cambio climático. Estas alteraciones han deteriorado su función ecológica, comprometiendo los servicios ecosistémicos que provee, especialmente la pesca artesanal, que constituye la base del sustento para las comunidades locales. El presente estudio tiene como objetivo actualizar la línea base de la estructura y composición del plancton (fitoplancton y zooplancton) mediante muestras colectadas en dos campañas de muestreo, que abarcaron dos fases del ciclo hidrológico característico de la región (estiaje y pulso de llenado), en correlación con los parámetros limnológicos asociados a las estaciones de muestreo. Esto permitió describir el estado trófico y la condición ecológica actual de la ciénaga El Uvero. Se implementó un diseño de muestreo que incluyó estaciones limnéticas y periféricas (asociadas a macrófitas y macroalgas), complementado con la medición de variables como temperatura, pH, conductividad, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), ortofosfatos, nitratos, nitritos, oxígeno disuelto, nitrógeno amoniacal, sólidos suspendidos totales, coliformes totales y metales pesados. El plancton se identificó hasta el nivel taxonómico más bajo posible, se estimó la riqueza y la abundancia y se estableció las relaciones entre la biodiversidad y las condiciones fisicoquímicas del hábitat. Este trabajo contribuye a generar información clave para los entes de la gestión ambiental y la conservación de la ciénaga El Uvero. Al actualizar la línea base y detectar cambios en la biodiversidad planctónica, se podrá establecer medidas de monitoreo y restauración más eficaces. Asimismo, los resultados permitirán proponer estrategias de manejo sustentable y sostenible que aseguren la continuidad de los servicios ecosistémicos y el bienestar de las comunidades que dependen directamente de este humedal.

Palabras clave: Ciénaga; Servicios ecosistémicos; Humedal; Plancton; Biodiversidad; Comunidades locales

ADN ambiental: explorando la diversidad de peces dulceacuícolas en el norte de los Andes colombianos

Mateo Alejandro Méndez-Avenida¹, Daniel Restrepo-Santamaria², Iván Darío Soto-Calderón³, Juan Camilo Arboleda-Rivera⁴, Luz Fernanda Jiménez-Segura²

1. Programa de Biología, Universidad de Antioquia, Colombia.
2. Grupo de Ictiología, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
3. Laboratorio de Genética Animal, Grupo de Investigación en Agrociencias, Biodiversidad y Territorio (GAMMA), Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
4. Grupo de Fundamentos y Enseñanza de la Física y los Sistemas Dinámicos, Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: mateo.mendoza@udea.edu.co

El ADN ambiental ha facilitado el monitoreo de la biodiversidad acuática al permitir una detección no invasiva, rápida y sensible de especies. Ha demostrado ser una innovación para estimar la distribución de peces, ya que los métodos convencionales de pesca están limitados por su especificidad en cuanto al tamaño, la especie y el hábitat. Es fundamental comprender la dinámica espacial y temporal del ADN ambiental para optimizar las estrategias de muestreo. En este contexto, evaluamos la diversidad del ensamblaje de peces detectada mediante muestras ambientales en comparación con la obtenida por métodos tradicionales de pesca. Se realizaron muestreos en 12 localidades de ambientes acuáticos, incluyendo hábitats lénticos (embalses) y lóticos (quebradas y ríos) de la cuenca del río Magdalena, con dos muestras por sitio. Cada muestra de agua se filtró en campo utilizando una bomba hidráulica con un filtro de 0.45 μm . Las muestras se enviaron para secuenciación de alto rendimiento, donde amplificó la región 12S rRNA. Para identificar las especies de peces dulceacuícolas se utilizaron herramientas bioinformáticas y la base de datos disponible en NCBI para la identificación taxonómica. Usamos el algoritmo BLAST para la alineación de las secuencias. Los datos se analizaron mediante índices ecológicos para evaluar la diversidad taxonómica del ensamblaje de peces y la eficiencia de los métodos para detectar especies. Las muestras ambientales complementan la detección de especies y aumentan la precisión del monitoreo de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos neotropicales. Este trabajo se llevó a cabo en el marco del contrato UdeA-EPM: CW317139.

Palabras clave: Metabarcoding; Peces neotropicales; Genética de la conservación; Monitoreo ambiental; Secuencias de ADN

Amebas como modelo para estudiar las interacciones biológicas a microescala

Miguel Angel Ordoñez¹, Adriana Janneth Espinosa-Ramírez¹

1. Grupo de Investigación Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos – UDESA, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, Colombia.

Contacto: miguel.ordonez@uptc.edu.co

En los ecosistemas acuáticos, las amebas de vida libre (AVL) cumplen un papel fundamental como reguladoras de comunidades bacterianas, además de actuar como nichos ecológicos donde coexisten diversos microorganismos, incluyendo virus, hongos y protozoos. Estas interacciones, que pueden ser simbióticas, mutualistas o de depredación, son claves para comprender la dinámica microbiana. Particular atención merece la presencia de virus gigantes o megavirus, que utilizan a las amebas como hospedadores alterando su fisiología, procesos aún poco documentados en ambientes colombianos. Este trabajo propone el uso de microcosmos como modelo experimental para estudiar *in vivo* las interacciones entre AVL y otros microorganismos. Con una revisión sistemática del estado del arte a partir de bases de datos como SciELO y Web of Science, se identificaron vacíos en la caracterización de estas relaciones. Paralelamente, se implementaron cultivos por colonización sobre portaobjetos sumergidos utilizando sedimentos y muestras de agua obtenidas de acuarios ornamentales y macrófitas procedentes de sistemas lénticos tropicales. Los resultados preliminares muestran baja abundancia de AVL en el co-cultivo, lo que plantea la necesidad de ajustar las metodologías de aislamiento. La revisión bibliográfica concluye que los megavirus son comunes no solo en amebas sino también en invertebrados y mamíferos, su estudio requiere la inclusión de estrategias moleculares para la detección específica de los megavirus, para fortalecer esta línea dentro del enfoque de Una Salud, además de integrar estos hallazgos en las redes de investigación limnológica dada la necesidad de entender las redes invisibles de la vida microbiana en los ecosistemas acuáticos tropicales.

Palabras clave: Amebas de vida libre; Bacterias; Simbiosis; Virus gigantes; microfauna; Ecología microbiana

Análisis de la variación espacio-temporal de las plantas acuáticas y demás materiales flotantes en el embalse de Hidroituango

Ana María Marín-Guerra¹, Paula Andrea Pérez-Henao¹

1. Empresas Públicas de Medellín, Colombia.

Contacto: paula.perez@epm.com.co

El Embalse Hidroituango presenta acumulación de residuos flotantes, conformados por el arrastre de biomasa por el río Cauca y la reproducción de plantas acuáticas. La acumulación de estos residuos requiere de medidas de manejo, control y seguimiento por parte de EPM, ya que su aparición en el embalse se encuentra asociada a la dinámica fluvial del río Cauca, como son la erosión, variabilidad climatológica, calidad del agua, entre otros. Como estrategia al seguimiento, se desarrolló una metodología para la caracterización y predicción de la distribución espaciotemporal de las plantas acuáticas y residuos flotantes, mediante la integración de imágenes satelitales multiespectrales y variables ambientales *in situ*. Para esto, se procesaron 135 imágenes PlanetScope (2021–2024), aplicando algoritmos de machine learning (ExtraTrees, Random Forest, LightGBM, XGBoost, SVM) sobre una base de datos espectral robusta de 13571 polígonos de entrenamiento en seis clases temáticas. Se evaluaron índices de vegetación (NDWI, EVI) y se obtuvieron firmas espectrales específicas, confirmando la superioridad de los modelos de clasificación multibanda frente a índices derivados. El modelo ExtraTrees optimizado alcanzó precisiones superiores al 98 % y coeficientes Kappa de 0.98 para sensores Dove (4 bandas) y SuperDove (8 bandas), permitiendo la caracterización multitemporal de coberturas flotantes con variaciones estacionales asociadas a variables climáticas. Los sensores SuperDove mejoraron significativamente la discriminación entre los materiales flotantes. La metodología superó limitaciones del monitoreo tradicional, ofreciendo ventajas en cobertura espacial, frecuencia temporal y reducción de costos, pudiendo ser replicable en otros embalses tropicales, al igual que con el uso de otras plataformas satelitales.

Palabras clave: Teledetección; Machine learning; Plantas acuáticas; Biomasa flotante; Embalse Hidroituango

Aspectos de la ecología trófica y reproductiva de dos especies del género *Hemibrycon* (Pisces: Characiformes: Stevardiidae), en Río Frío, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia

Andrea C. Fernández-Pérez¹, Carlos A. García-Alzate¹

1. Grupo de Investigación Estudios en Sistemática Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico.

Contacto: andreafernandez@mail.uniatlantico.edu.co

En el río Frío, Sierra Nevada de Santa Marta, coexisten dos especies simpátricas del género *Hemibrycon*. Esta simpatria plantea posibles interacciones competitivas por recursos como alimento, refugio y sitios de reproducción, generando potencial solapamiento de nicho. Este estudio compara patrones alimentarios y estrategias reproductivas para entender los mecanismos de coexistencia. Se han realizado tres muestreos diurnos bimensuales con atarraya, recolectando datos biométricos y extrayendo contenido gastrointestinal, gónadas e hígados. La dieta se evaluó con los métodos %N, volumétrico (%V), frecuencia de ocurrencia (%FO) e (índice alimentario (IA%). La dieta incluyó 16 ítems en sp1 y 13 en sp2, con larvas de Chironomidae como recurso principal (IA% = 0.3 en sp1 y 1.8 en sp2). El bajo coeficiente de vacuidad (0–2.5 %) refleja alta actividad alimentaria. El solapamiento trófico fue moderado (Índice de Morisita-Horn = 0.234), lo que sugiere uso diferencial del alimento. Los aspectos reproductivos se analizaron mediante proporción de sexos, talla media de madurez, IGS, IHS, fecundidad y diámetro ovocitario. *Hemibrycon* sp1 presentó su pico reproductivo en diciembre y *Hemibrycon* sp2 en octubre, indicando desfase temporal. Estos resultados sugieren que la coexistencia de ambas especies podría estar facilitada por una diferenciación trófica y asincronía reproductiva, reduciendo la competencia directa.

Palabras clave: Solapamiento del nicho; Nicho trófico; Especies simpátricas; Hábitat

Aspectos de la ecología trófica y reproductiva de *Pimelodus yuma* (Siluriformes: Pimelodidae) en el Embalse El Guájaró, cuenca baja del río Magdalena, Colombia

Susana Castaño-Cepeda¹, Carlos García-Alzate¹ y René Rojas-Luna¹

1. Grupo de Investigación Estudios en Sistemática y Conservación, Universidad del Atlántico, Colombia.

Contacto: sccastano@mail.uniatlantico.edu.co

La cuenca del río Magdalena alberga una gran diversidad íctica, lo que destaca su importancia ecológica. Esta cuenca alberga el 78 % de la población colombiana, considerada la región más importante en relación a su aporte económico y a la población. *Pimelodus yuma*, especie endémica de interés comercial, carece de información sobre su ecología trófica y reproductiva. Este estudio tuvo como objetivo evaluar estos aspectos en relación con el pulso de inundación del embalse El Guájaró, en la zona baja de la cuenca. Se capturaron individuos con la colaboración de pescadores locales, y se calcularon aspectos reproductivos como relación gonadosomática, índice hepatosomático y fecundidad. En aspectos tróficos, se emplearon métodos numéricos, volumétrico, frecuencia de ocurrencia, coeficiente de vacuidad, índice de importancia alimentaria, factor de condición, amplitud de nicho y análisis de solapamiento trófico. Los resultados preliminares mostraron una relación alométrica negativa entre longitud total y peso, con correlación. El 93.3 % de los individuos fueron hembras y se distribuyeron en seis tallas. La dieta se basó principalmente en ostrácodos y quironómidos, con variaciones según el pulso de inundación y entre tallas. Se observó un solapamiento trófico del 93 % entre tallas III y IV, y del 88 % entre tallas V y VI. En cuanto a la reproducción, la relación gonadosomática y el índice hepatosomático aumentaron con los muestreos, indicando un desarrollo gonadal progresivo, aunque sin señales claras de madurez. Este estudio aporta información clave para el manejo y conservación de *P. yuma* en el embalse El Guájaró.

Palabras clave: Dieta; Pez neotropical; Pulso de inundación; Reproducción

Biodiversidad de los grandes branquiópodos (Crustacea: Anostraca, Laevicaudata, Spinicaudata y Cyclesterida) en aguas continentales de Colombia

Santiago Gaviria ¹, Emilio Realpe ²

1. University of Vienna, Dep. of Functional and Evolutionary Ecology, Djerassy-Platz 1, 1030 Vienna, Austria.
2. Universidad de Los Andes, Dep. de Ciencias Biológicas. Bogotá, Colombia.

Contacto: santiago.gaviria@gmx.at

Se presenta un inventario de los grandes branquiópodos de Colombia, incluyendo imágenes sobre algunas de las especies características de cada uno de los órdenes. Se da información sobre su distribución geográfica y tipo de biotopos en que habitan. El primer científico dedicado a este grupo en el país fue el profesor Roessler de la Universidad de Los Andes seguido por Emilio Realpe. Hasta el 2020 se habían reportado un total de 14 especies (Anostraca 2 especies, Laevicaudata 4, Spinicaudata 7 y Cyclesterida 1). La especie de Anostraca *Dendrocephalus spartae* presente en Venezuela, y las especies *Streptocephalus simillis* y *S. antillensis* reportadas en islas del Caribe, pueden estar presentes en Colombia. Con excepción de *Cyclestheria hislopi*, el resto de especies habitan charcas temporales y producen huevos de resistencia. La taxonomía de 3 especies del orden Spinicaudata (*Eulimnadia* cf. *leayi* y 2 especies de *Leptestheria*) así como una de Laevicaudata (*Lynceus*) está todavía incompleta. El orden Notostraca no ha sido encontrado en Colombia, pero se conocen especies de *Triops* y *Lepidurus* en otros países de América del Sur. Una de las especies, *Artemia salina*, fue introducida.

Palabras clave: Zooplancton; Taxonomía; Zoogeografía; Charcas temporales

Calidad del agua y bioindicación en un ecosistema lótico urbano del área metropolitana de Bucaramanga

Edwin López-Delgado^{1,2}

1. Grupo de estudios en biodiversidad - GEBIO, Universidad Industrial de Santander.
2. Grupo de investigación en biotecnología y gestión ambiental iBGA, Universidad Industrial de Santander.

Contacto: eolopdiv@uis.edu.co

El Área Metropolitana de Bucaramanga, con más de 1.3 millones de habitantes, ha experimentado un crecimiento urbano acelerado y desordenado, lo que ha generado una fuerte presión sobre sus cuerpos de agua. La quebrada La Iglesia, afluente del río Oro, atraviesa zonas densamente pobladas y recibe descargas de aguas residuales domésticas e industriales, además de escorrentía urbana y lixiviados. Este estudio evaluó la calidad del agua a lo largo del cauce mediante índices abióticos (ICA, ICOS) y bióticos (IDG, BMWP/Col, ICE). Se establecieron diez puntos de muestreo, desde la parte alta hasta la desembocadura, en los cuales se recolectaron muestras de perifiton (raspados), macroinvertebrados (red Surber), peces (electropesca) y variables fisicoquímicas. Los resultados evidenciaron un deterioro progresivo de la calidad del agua, siendo más crítico en los tramos bajos. Los índices fisicoquímicos indicaron una elevada carga contaminante por sólidos suspendidos, materia orgánica, nutrientes, lo que sugiere un proceso de eutrofización. Desde el enfoque biológico, se registró una alta abundancia de organismos tolerantes, como larvas de Chironomidae, reflejando un estado ecológico severamente alterado. El Índice de Calidad Ecológica (ICE), basado en comunidades de perifiton y macroinvertebrados, presentó una fuerte correlación negativa con parámetros como demanda biológica de oxígeno, fosfatos y nitratos. Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de implementar estrategias de gestión y restauración ambiental, incluyendo el tratamiento adecuado de aguas residuales, la reducción de vertimientos y técnicas de mitigación. Asimismo, se destaca el valor del monitoreo continuo mediante bioindicadores y parámetros fisicoquímicos para la conservación de los ecosistemas acuáticos urbanos.

Palabras clave: Bioindicación; Calidad del agua; Hidrobiológicos; Contaminación; Arroyos urbanos

Caracterización espectral de *Schoenoplectus californicus* y *Typha latifolia*: implicaciones ecológicas para la biodiversidad litoral en el Lago de Tota (Boyacá, Colombia)

Milena Cárdenas-Avella ¹, Inés Vergara-Gómez ¹, Mercedes Díaz-Lagos ¹

1. Grupo de investigación CITESA, Escuela de Ingeniería Geológica, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Seccional Sogamoso.

Contacto: nmilena.cardenas@uptc.edu.co

El Lago de Tota, ecosistema altoandino estratégico, alberga una notable diversidad de vegetación acuática, especialmente en su zona litoral. Las macrófitas emergentes cumplen funciones clave en la regulación ecológica, al estabilizar sedimentos, filtrar nutrientes y proporcionar hábitat a múltiples organismos acuáticos. Este estudio tuvo como objetivo evaluar las firmas espectrales de la vegetación presente en el litoral occidental del lago; en este resumen se presentan los resultados correspondientes a las especies emergentes *Schoenoplectus californicus* y *Typha latifolia*, y a la diversidad vegetal asociada a cada una. En marzo de 2025 se realizó un sobrevuelo con el sensor hiperespectral *HySpex*, que registró información en los rangos *VNIR* (400–1000 nm) y *SWIR* (970–2500 nm). Simultáneamente, se georreferenciaron sitios con presencia de ambas especies mediante receptor *GNSS RTK*, y se recolectaron datos ecológicos en campo mediante formularios *QField*, incluyendo tipo de sustrato, hábito de crecimiento y especies acompañantes. El análisis espectral, complementado con índices como el *NDVI*, permitió discriminar espacialmente ambas especies y mapear su distribución. Se encontró una mayor diversidad de macrófitas asociada a *S. californicus*, destacándose la presencia dominante de *Persicaria punctata*, *Juncus effusus* e *Hydrocotyle ranunculoides*, lo que indica su papel estructurante en la composición de la vegetación litoral. Este enfoque integrador, que combina tecnologías hiperespectrales con observaciones *in situ*, representa una metodología no invasiva y eficaz para la estimación de la productividad primaria y monitoreo ecológico en humedales altoandinos, aportando insumos clave para su conservación.

Palabras clave: Macrófitas emergentes; Lago altoandino; Firma espectral; Diversidad vegetal; *Schoenoplectus californicus*; Lago de Tota

Caracterización física y química de ecosistemas acuáticos de las subcuencas de la Amazonia y Orinoquia colombiana

Liliana Palma-Silva ¹, Marcela Núñez-Avellaneda ¹, Alix Solano ¹, Yasmín Plata-Díaz.

1. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI

Contacto: lpalma@sinchi.org.co

La compleja interacción de factores climáticos, geológicos e hidrológicos en la Amazonia y Orinoquia da origen a una amplia variedad de tipos de agua. Para caracterizar esta variabilidad, se realizaron expediciones de muestreo donde se evaluaron parámetros de campo en 450 sistemas acuáticos de las áreas hidrográficas del Amazonas que abarca las zonas hidrográficas de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés y del Inírida y Guaviare en el Orinoco y se realizaron análisis de laboratorio en 110 de éstos. Se aplicó un análisis discriminante que mostró que la cuenca del Amazonas posee un perfil fisicoquímico distintivo, caracterizado por valores significativamente más altos de temperatura ($\bar{x} = 27.5$ °C), conductividad eléctrica ($\bar{x} = 73.2$ $\mu\text{S}/\text{cm}$) y sólidos totales disueltos ($\bar{x} = 37.3$ mg/L). Esta tendencia fue corroborada por los análisis de laboratorio, que también señalaron al Amazonas como la cuenca con las mayores concentraciones de alcalinidad ($\bar{x} = 12.3$ mg/L), calcio ($\bar{x} = 5.9$ mg/L), magnesio ($\bar{x} = 3.0$ mg/L), sodio ($\bar{x} = 3.2$ mg/L), nitratos ($\bar{x} = 4.2$ mg/L), amonio ($\bar{x} = 11.5$ $\mu\text{g}/\text{L}$) y fósforo total ($\bar{x} = 5.9$ $\mu\text{g}/\text{L}$). Por otro lado, cuencas como la del Guaviare destacaron por sus elevadas concentraciones de nitritos ($\bar{x} = 0.21$ mg/L) y potasio ($\bar{x} = 1.2$ mg/L). El Análisis de Componentes Principales (PCA) indicó que la alcalinidad, los cloruros, el calcio, el sodio, la conductividad y los sólidos disueltos son las variables clave que impulsan la diferenciación entre las cuencas. Este estudio no solo proporciona una valiosa línea base de la fisicoquímica de los ecosistemas acuáticos de la Amazonia y Orinoquia, sino que también resalta la importancia de comprender y gestionar estos recursos hídricos.

Palabras clave: Cuenca amazónica; Ecosistemas acuáticos; Amazonas; Fisicoquímicos

Ciencia ciudadana y expertos ausentes: la paradoja de los datos de cangrejos de montaña neotropicales

Ada Acevedo-Alonso ^{1 2}

1. Grupo de Investigación BIOMICS, Universidad de los Andes.
2. Grupo de especialistas en crustáceos de agua dulce de la CSE de la UICN.

Contacto: a.acevedoa2@uniandes.edu.co

La superfamilia Pseudothelphusidae, agrupa a una diversidad considerable de cangrejos de agua dulce neotropicales, enfrenta desafíos significativos para su conservación dados los cambios abruptos de los ecosistemas dulceacuáticos de montañas, pero también dada la insuficiencia de datos. Este estudio compara la situación de especies de Pseudothelphusidae en la Lista Roja de la UICN, prestando especial atención a aquellas catalogadas bajo "Datos Deficientes" (DD). A pesar de su importancia ecológica y potencial vulnerabilidad, un número alarmante de especies carece de la información taxonómica, distribucional y poblacional necesaria para una evaluación precisa de su estado de conservación. Paralelamente, se examina la presencia y utilidad de los registros de la familia Pseudothelphusidae en plataformas de ciencia ciudadana. Si bien estas plataformas ofrecen un valioso potencial para la recopilación de datos, su contribución actual a la comprensión de la distribución y abundancia de muchas especies categorizadas como DD es limitada. La disparidad entre la diversidad real y la información disponible subraya la necesidad urgente de aumentar la investigación de campo, la taxonomía integrativa y la promoción de la participación ciudadana dirigida y curada para cerrar esta brecha de conocimiento. Solo así se podrán implementar estrategias de conservación efectivas antes de que la falta de datos se convierta en una condena silenciosa para estas especies.

Palabras clave: Pseudothelphusidae; Conservación; Datos Deficientes (DD); Ciencia Ciudadana; Cangrejos de Agua Dulce

Composición y estructura de la comunidad de insectos acuáticos asociados a macrófitas en humedales afectados por minería, río Atrato, Chocó - Colombia

Zuleyma Mosquera-Murillo ^{1,2}, María Lucía León ²

1. Programa de Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
2. Grupo de Investigación en Limnología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia.

Contacto: zuleymamosquera@gmail.com

Los humedales de la cuenca media del río Atrato (Chocó-Colombia) han sido afectados significativamente por la minería aurífera que se realiza en el cauce principal y afluentes, lo que ha afectado la biodiversidad acuática local, especialmente la de los insectos acuáticos asociados a macrófitas. Este estudio determinó la composición y estructura de estas comunidades, en humedales afectados por minería en la cuenca media del río Atrato, con el fin de establecer una línea base de información sobre el estado de estas comunidades y evidenciar los efectos de la minería sobre la misma. Entre 2024 y 2025, durante tres meses, se realizaron colectas de insectos acuáticos asociados a raíces de las macrófitas presentes en 13 humedales de la zona, ubicados a distintas distancias del cauce principal del río, por medio de un cuadrante de 1 m², con malla de 0.5 mm. Simultáneamente se midieron algunas variables fisicoquímicas del agua. Se recolectaron 1080 organismos pertenecientes a siete órdenes, 20 familias y 23 géneros, siendo los órdenes Diptera (44.35 %) y Trichoptera (38.15 %) los más abundantes. Los humedales más alejados del río presentaron mayor diversidad ($\bar{x} = 2.10$ bits/ind), mientras que los más cercanos presentaron menor diversidad ($\bar{x} = 1.36$ bits/ind) y mayor dominancia, lo que evidencia el impacto que tiene la actividad minera en la estructura de esta comunidad. Se encontraron diferencias significativas en la diversidad y en las condiciones fisicoquímicas del agua entre humedales, observándose asociaciones importantes entre estas variables y la entomofauna acuática.

Palabras clave: Caracterización; Diversidad; Entomofauna acuática; Actividad minera

Composición y estructura de las comunidades de microalgas y cianobacterias asociadas a bromelias fitotelmata en zonas boscosas de Quibdó (Chocó) y Guática (Risaralda), Colombia

Darlin Moreno-García¹, Karen E. Córdoba², Zuleyma Mosquera-Murillo²

1. Programa de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia.
2. Grupo de Limnología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia.

Contacto: mdarlinjhoana@gmail.com

Las bromelias, una familia de plantas neotropicales, forman pequeños ecosistemas acuáticos en sus hojas al retener agua de lluvia, creando hábitats que albergan diversos organismos, entre ellos microalgas y cianobacterias; los cuales son pioneros en la colonización y actúan como productores primarios, estableciendo la base de la cadena trófica. A pesar de su importancia, se conoce poco sobre la composición y estructura de estas comunidades en zonas boscosas del Colombia. Esta investigación tuvo como objetivo analizar la composición y estructura de las comunidades de microalgas y cianobacterias asociadas a bromelias fitotelmata en zonas boscosas de Quibdó (Chocó) y Guática (Risaralda). Para ello, se recolectaron muestras de agua de 20 bromelias por zona, que fueron fijadas con lugol y analizadas en el laboratorio de Limnología de la Universidad Tecnológica del Chocó. Se midieron variables fisicoquímicas (oxígeno, pH, temperatura del agua y conductividad eléctrica) y morfológicas de las bromelias (capacidad de retención de agua, número de hojas y diámetro). En total, se identificaron 1205.39 org/mL, distribuidos en 10 divisiones, 15 clases, 37 órdenes, 50 familias y 38 géneros, siendo Heterokontophyta y Cyanobacteria las divisiones con mayor abundancia en ambas zonas. Los valores de diversidad fueron medios en ambas zonas, las cuales compartieron el 53.19 % de los taxones. Las bromelias mostraron pH ácido y baja conductividad eléctrica, con diferencias significativas en oxígeno y temperatura del agua entre zonas. Se evidenciaron relaciones significativas entre las variables fisicoquímicas y morfológicas de las bromelias con la composición y estructura de las comunidades de microalgas y cianobacterias.

Palabras clave: Fitotelmatas; Microorganismos; Diversidad; Variables morfológicas

Contaminación por microplásticos y otras partículas antropogénicas y su potencial transferencia trófica en un embalse andino tropical, Colombia

Mariana Ossa-Yepes ¹, María I. Ríos-Pulgarín ², Silvia L. Villabona-González ², Isabel Cristina Zapata-Vahos ³, Felipe Amezcua-Martínez ⁴, Mario Barletta ⁵

1. Grupos de Investigación biología CES, Facultad de Ciencias y Biotecnología, Maestría em Ciencias Biológicas, Universidad CES, Antioquia, Colombia.
2. Grupo de Limnología y Recursos Hídricos, Universidad Católica de Oriente, Antioquia, Colombia.
3. Grupo en atención primaria en salud, Universidad Católica de Oriente, Antioquia, Colombia.
4. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Unidad académica Mazatlán. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
5. Laboratory of Ecology and Management of Coastal and Estuarine Ecosystems, Department of Oceanography, Center of Technology and Geoscience, Federal University of Pernambuco, Campus Recife, Pernambuco, Brazil.

Contacto: ossay.mariana@uces.edu.co

Las partículas antropogénicas son producidas por diferentes actividades humanas convirtiéndose en contaminantes emergentes de amplia distribución y persistencia. Especialmente el microplásticos son una amenaza para la salud de los ecosistemas, y sus impactos y efectos son cada vez más graves y necesitan ser estudiados. Este estudio evaluó la contaminación antropogénica, con énfasis en microplásticos, en los compartimientos de agua, sedimento y biota (microcrustáceos, macroinvertebrados y peces) en un embalse andino tropical, Antioquia, Colombia. Para ello, se realizaron muestreos en tres periodos hidrológicos entre 2022 y 2023. Las muestras fueron sometidas a digestión específica para cada compartimiento ambiental y las partículas identificadas fueron cuantificadas y clasificadas en tamaño, forma y color. Para analizar la composición polimérica se utilizó espectrofotometría por transformada de Fourier, se utilizó un ANOVA para evaluar las diferencias estadísticas en el tamaño y la cantidad de partículas entre los tiempos de muestreo para cada compartimiento. Se utilizó un análisis discriminante para evaluar la relación de los hábitos alimentarios de los peces con la cantidad de partículas encontradas en ellos. Se encontraron partículas antropogénicas en todos los compartimientos abióticos y bióticos. Las fibras azules predominaban en todos los compartimientos, y los peces omnívoros presentaban la mayor concentración de partículas. Los microplásticos constituían el 12 % de las partículas, principalmente polipropileno, poliéster y polietileno; el resto eran rayón, celulosa y algodón. Se propone un modelo conceptual que aborda la dinámica de la contaminación en el embalse de Peñol-Guatapé, sugiriendo cómo las partículas antropogénicas se transfieren entre compartimientos ambientales y especies.

Palabra clave: Microplásticos; Peces; Contaminación acuática; Sistema léntico; Embalse tropical

Desenvolvimento embrionário do siluriforme neotropical *Pseudoplatystoma corruscans*

Andrea Obando-Gaviria ^{1,2}, Denise de Souza-Santos ¹, Leticia Giosa-Paulino ¹, Nathaly Godoy-da Silva ¹, Carmen Fila Zeca-Manjate ¹, Rosicleire Veríssimo-Silveira ¹, Alexandre Ninhaus-Silveira ¹

1. Laboratório de Ictiologia Neotropical (LINEO) / UNESP, Campus de Ilha Solteira, São Paulo, Brasil.
2. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos -GIOANE, Universidad de Antioquia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Este projeto de pesquisa analisou morfológicamente as etapas do desenvolvimento embrionário do pintado, *Pseudoplatystoma corruscans*. As coletas foram realizadas no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais - CEPTA/ICMBIO, Pirassununga/SP e na Piscicultura Muriti, Nova Mutum/MT, Brasil. A reprodução foi realizada utilizando extrato bruto de hipófises de carpa. Os ovos de *P. corruscans* são esféricos, demersais, com córion nítido e, após a hidratação, o espaço perivitelínico apresentou 352.5 µm de média. Não foi observada gota de óleo na vesícula vitelínica durante o desenvolvimento. O período de incubação foi de 13 horas à temperatura média de 28.7 °C. Foram estabelecidos os seguintes estágios embrionários: zigoto, clivagem, gástrula, organogênese e eclosão, divididos em diferentes fases segundo estruturas específicas. O zigoto caracterizou-se pela individualização dos polos animal e vegetativo. A clivagem foi meroblástica discoidal seguindo o padrão: 2, 4, 8, 16, 32, 64 blastômeros e mórula (≥128 blastômeros). Não foi considerado o estágio de blástula pela ausência de blastocele característica. A gástrula caracterizou-se por movimentos morfogenéticos e formação dos folhetos embrionários (ecto, meso e endoderme), com fases baseadas na epibolia: 25 %, 50 %, 75 %, 90 % e 100 %. A organogênese incluiu fases de nêurula, segmentação do mesoderma em somitos (2–30), formação da notocorda, tubo neural e delimitação intestinal. A eclosão caracterizou-se pelo rompimento do córion e natação livre das larvas. Conclui-se que a ontogênese inicial de *P. corruscans* é similar a outros teleósteos neotropicais, com especificidades próprias da espécie.

Palabras clave: *Pseudoplatystoma corruscans*; Desenvolvimento embrionário; Morfologia; Estágios embrionários; Organogênese; Teleósteos

Diversidad funcional de peces en ambientes acuáticos de la cuenca del río Magdalena

Isaí Castaño-Tenorio¹, Katherine Aguirre-Restrepo¹, Daniel Valencia-Rodríguez^{1,2}, Daniel Restrepo-Santamaria¹, Luz Fernanda Jiménez-Segura¹.

1. Grupo de Ictiología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
2. Red de Biología Evolutiva, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, México.

Contacto: isai.castano@udea.edu.co

Comúnmente los sistemas acuáticos como las ciénagas y embalses son categorizados como lénticos, mientras que ríos y quebradas son lóticos. Los lénticos poseen una gran variedad de hábitats, permitiéndoles a las especies de peces que los ocupan más espacio funcional. En cambio, en sistemas lóticos se observan menos diversidad de hábitats para las especies que los habitan por lo tanto tiene un espacio funcional más restringido. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la diversidad funcional de los sitios categorizados en sistema léntico o lótico, de la cuenca Magdalena-Cauca, usando especímenes de peces de la colección de ictiología de la Universidad de Antioquia. Se analizaron 34 especies que fueron colectadas en 21 sitios de sistema léntico y 41 especies colectadas en diez sitios de sistema lótico, usando seis rasgos cuantitativos y cuatro categóricos. A través del paquete mFD de R se estimaron la riqueza, la originalidad y la especialización funcional de cada sitio. Asimismo, se compararon los índices de diversidad funcional entre sistemas acuáticos utilizando la prueba de Kruskal-Wallis. La única comparación que fue significativa entre sistemas lénticos y loticos fue la originalidad funcional ($p < 0.001$). Sin embargo, en el grafico de cajas y bigotes se observó mayor riqueza funcional y de especies en los sistemas léntico, asimismo, se encontró una alta correlación entre estos dos índices tanto para lentico ($r = 0.896$; $p < 0.001$) y como para lótico ($r = 0.809$; $p < 0.001$). Para concluir, el espacio funcional que ocupan las especies depende del tipo de ambiente que ocupen.

Palabras clave: Originalidad funcional; Riqueza funcional; Especialización funcional; Rasgos funcionales; Sistemas acuáticos

Diversidad y distribución de los ensamblajes fitoplanctónicos en el Parque Ecológico Distrital del Humedal (PEDH) Torca-Guaymaral y su relación con factores ambientales

Camilo Fonseca-Barreto ¹, Camilo García ¹, Gabriel Pinilla ¹, Angela Zapata ²

1. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
2. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Contacto: cfonsecab@unal.edu.co

El Parque Ecológico Distrital de Humedal (PEDH) Torca-Guaymaral, ubicado en la Sabana de Bogotá, es un ecosistema urbano estratégico que presenta un avanzado deterioro ecológico. Ante la escasez de estudios sobre su comunidad fitoplanctónica, esta investigación evaluó la estructura, biodiversidad y distribución espacio-temporal del fitoplancton en tres tipos de hábitats (canal, quebradas y cuerpos lénticos), durante dos épocas climáticas contrastantes (septiembre 2021, febrero 2022). Se tomaron medidas morfométricas de los organismos: volumen (V), área superficial (S), relación S/V, dimensión lineal máxima. Se usó el biovolumen como métrica ecológica principal. Los taxones se clasificaron en los Grupos Funcionales Basados en su Morfología (GFBM) propuestos por Kruk *et al.* (2010). Se identificaron más de 100 morfoespecies de algas, siendo Bacillariophyceae, Chlorophyceae y Euglenophyceae las clases más diversas. Las diferencias en la composición y estructura estuvieron asociadas más al tipo de hábitat que a la estacionalidad climática. Las variables fisicoquímicas como pH, sólidos suspendidos y oxígeno disuelto, mostraron una fuerte influencia sobre los ensamblajes fitoplanctónicos. Predominaron los GFBM IV, V y VI, indicativos de ambientes heterogéneos y estados tróficos meso-eutróficos. El análisis de diversidad beta reveló un alto recambio específico entre estaciones, subrayando la relevancia de los gradientes espaciales en la estructura comunitaria del fitoplancton. Este estudio constituye la primera caracterización integral y funcional del fitoplancton en este humedal, ofreciendo herramientas bioindicadoras útiles para la gestión, monitoreo y restauración ecológica de humedales urbanos andinos.

Palabras clave: Humedales urbanos; Grupos morfofuncionales; Biovolumen; Diversidad beta; Eutrofia

Ecología de tres peces migratorios en una zona de barrera del río Sogamoso: patrones de biomasa, abundancia y condición fisiológica

Laura García-Buchelli ¹, Jorge Aristizábal Regino ¹, Carmen Juliana Holguín-Yépez ¹, Janeth Agudelo-Quintero ⁴, Mariana Gutiérrez Espinoza ³, Ana Estrada-Posada ², Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos- GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia.
3. Centro de Estudios e Investigación en Acuicultura CEIAC, Guamal, Meta.
4. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Medellín.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Este estudio analiza los resultados del proyecto para manejo biológico de peces concentrados en la zona de barrera del bajo río Sogamoso (Colombia) durante el periodo 2014–2023, enfocándose en tres especies migratorias: *Prochilodus magdalenae* (bocachico), *Megaleporinus muyscorum* (comelón) y *Curimata mivartii* (vizcaína). Se evaluaron patrones temporales de biomasa, abundancia, estructura de tallas, factor de condición (*K*) y relación longitud-peso, junto con variables ambientales como caudal, precipitación y temperatura. Se registraron 47785 bocachicos, 4467 comelones y 4870 vizcaínas. La Subienda principal fue el momento migratorio con mayor biomasa y abundancia, destacándose el predominio de juveniles en bocachico y comelón, y adultos reproductores en vizcaína. El crecimiento alométrico negativo fue evidente en las tres especies. Más del 80 % de bocachicos y comelones estuvieron por debajo de la talla mínima legal, indicando el mantenimiento de la reproducción, pero también la presión pesquera sobre individuos inmaduros. El análisis del factor de condición mostró variaciones significativas entre años y momentos migratorios, asociadas a condiciones ambientales estacionales. Aunque las correlaciones entre variables ambientales y biológicas fueron generalmente débiles, se identificaron patrones que sugieren respuestas fisiológicas a fluctuaciones hidrológicas. Este trabajo destaca el valor de la información generada en acciones de manejo en zonas de barrera como herramienta para comprender dinámicas poblacionales, conocer la condición y estado de los peces que realizan migraciones, una vez llegan a los sitios de desove, y apoyar decisiones de conservación.

Palabras clave: Peces migratorios; Condición fisiológica; Variabilidad ambiental; Análisis de datos

Efecto de pesticidas y vertidos sobre el crecimiento de *Microcystis aeruginosa* y *Cylindrospermopsis raciborskii* en el departamento de Antioquia

Natalia Herrera¹, Andrea Llanes¹, Fernando Echeverri¹

1. Grupo de Química Orgánica de Productos Naturales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: natalia.herrera@udea.edu.co

La alta proliferación de cianobacterias tóxicas puede deteriorar la calidad del agua y presentar riesgos para la salud humana y animal debido a la producción de toxinas. Este estudio evaluó el impacto de nueve pesticidas procedentes de un embalse y sus afluentes sobre el crecimiento de *Microcystis aeruginosa*, *Cylindrospermopsis raciborskii* y la producción de la toxina microcistina-LR (MC-LR). Se observó que el insecticida fipronil promovió la formación de colonias de *M. aeruginosa* en un 12.5 % y favoreció el desarrollo de floraciones que incrementaron su tamaño en un 50 %, lo cual favorece la proliferación de algas nocivas. En el caso de *C. raciborskii*, la mayoría de los pesticidas estimularon su crecimiento, destacando malatión y fipronil con incrementos significativos (127.9 % y 94.9 %, respectivamente). De los cuatro afluentes analizados, solo los afluentes 2 y 3 favorecieron el crecimiento de *M. aeruginosa*. Estos mismos afluentes también indujeron el crecimiento de *C. raciborskii*, con aumentos del 65.2 % y 33.0 %, lo que sugiere que las condiciones en dichos afluentes promueven la proliferación de estas cianobacterias tóxicas. Por otro lado, cuando *M. aeruginosa* se expuso a cipermetrina, la concentración de toxina fue superior a la observada con fipronil. Este estudio destaca la significativa influencia de la escorrentía agrícola e industrial en las floraciones de cianobacterias y sus riesgos asociados para la salud, subrayando la necesidad de gestionar eficazmente las actividades antropogénicas para proteger la calidad del agua y la salud pública.

Palabras clave: Cianobacterias; Floraciones; Contaminantes del agua; Calidad del agua; Impacto antropogénico

El espacio funcional ocupado por los macroinvertebrados bentónicos en la transición Andino-Amazónico-Orinoco

Laura Velandia-Pérez^{1,2}, Camilo Roa-Fuentes², Jhonatan Gutiérrez-Garaviz³, Juan David González-Trujillo⁴

1. Instituto Amazónico de Investigaciones científicas (SINCHI).
2. Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
3. Calidad y Preservación de Ecosistemas Acuáticos, Universidad de la Amazonia.
4. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

Contacto: lauravelandia9801@gmail.com

Los rasgos funcionales de los macroinvertebrados bentónicos son clave para evaluar la ecología en los ecosistemas fluviales, pero su conocimiento está geográficamente sesgado hacia zonas no tropicales. Este estudio aborda esa brecha presentando la caracterización funcional más exhaustiva hasta la fecha para los invertebrados de la transición Andino-Amazónico-Orinoco. Por medio de observaciones y mediciones directas, y de literatura secundaria, codificamos siete rasgos asociados a 279 géneros (de 87 familias) mediante un enfoque difuso. A partir de un análisis de componentes principales (PCA) examinamos las estrategias y limitaciones ecológicas que subyacen al espacio funcional ocupado por los invertebrados en términos de su tamaño corporal, respiración, locomoción, ecología de la alimentación, adaptaciones morfológicas al flujo, estadios acuáticos y modos de dispersión. El análisis reveló que los principales ejes de variación funcional separan a los organismos según: (1) el movimiento, separando a los nadadores activos de los dispersores pasivos; (2) la respiración, alejando organismos con branquias traqueales de otras adaptaciones; (3) el uso del hábitat bentónico, que contrasta a los taxones excavadores con los que se adhieren al sustrato; y (4) el tamaño corporal, vinculado a los cambios ontogenéticos en el hábitat y la fisiología. Este estudio proporciona la primera base cuantitativa del espacio funcional ocupado por los macroinvertebrados en la transición Andino-Amazónico-Orinoco, aportando un conocimiento fundamental para la ecología y conservación de los ríos neotropicales.

Palabras clave: Región neotropical; Rasgos biológicos; Ecología funcional; Río; Ecosistema fluvial

Especies, grupos funcionales o índices funcionales: ¿cuál es más eficaz para revelar los factores determinantes de las comunidades fitoplanctónicas?

Alfonso Pineda¹, Luzia C. Rodrigues^{2,3}

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia.
2. Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais – PEA, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá, PR, Brasil.
3. Núcleo de Pesquisas em Limnologia e Aquicultura – Nupélia, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá, PR, Brasil.

Contacto: alpinbar@uis.edu.co

Las respuestas comunitarias a la variación ambiental pueden depender de la dimensión de la biodiversidad considerada. Se espera mayor predictibilidad a nivel funcional que taxonómico, y dentro de los enfoques funcionales, los rasgos pueden ser más sensibles que los grupos funcionales. Al usar datos de fitoplancton y ambientales, evaluamos la respuesta de la diversidad beta y sus componentes—basados en especies, grupos funcionales y rasgos—a la variación ambiental. Hipotetizamos que el ambiente estructura las comunidades al actuar sobre los rasgos de las especies, se espera: (1) una mayor asociación con la variación ambiental a nivel funcional que taxonómico, y (2) una mayor asociación a nivel de rasgos que de grupos funcionales. Se muestreó fitoplancton en nueve sitios del embalse Corumbá (Brasil) durante seis campañas (1997–1999), abarcando estaciones secas y lluviosas. Se asignaron especies a los Grupos Funcionales de Reynolds (RFGs). Se calcularon métricas de diversidad beta y su relación con variables ambientales mediante análisis de redundancia basado en distancia (dbRDA), usando R^2 ajustado. Modelos lineales generales evaluaron diferencias en disimilitud y R^2 entre dimensiones y estaciones. Los resultados indicaron desacoplamiento entre patrones taxonómicos y funcionales, y sugirieron redundancia funcional. Aunque el recambio no difirió entre dimensiones, los RFGs fueron más sensibles que los rasgos. Las diferencias en riqueza se asociaron más con la variación ambiental a nivel de rasgos que de especies. Estos hallazgos respaldan un enfoque multidimensional de la biodiversidad y el uso de múltiples métricas de diversidad para comprender mejor la respuesta comunitaria a cambios ambientales.

Palabras clave: Recambio; Diferencia en riqueza; Represamiento; Estacionalidad; Filtrado ambiental; Plancton

Estado del conocimiento de la fauna en turberas de *Sphagnum* (Bryophyta: Sphagnaceae): diversidad, ecología y desafíos en Chile

Nelson Herrera-Rodríguez^{1,2}, Patricia Arancibia-Ávila^{1,2}, Nicolás Reyes-Quinteros²

1. Magíster en Ciencias Biológicas, Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile.
2. Laboratorio de Ecofisiología y Microalgas, Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias, Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile.

Contacto: nelson.herrera2401@alumnos.ubiobio.cl

Las turberas son ecosistemas estratégicos que almacenan cerca de un tercio del carbono del suelo mundial, con un rol esencial en la regulación climática y la conservación de la biodiversidad. Se plantea que la fauna asociada a las turberas dominadas por *Sphagnum* en las macrozonas sur y austral está subestimada debido a la limitada cantidad de estudios dedicados a su identificación y descripción. Esta revisión analiza el estado del conocimiento de la fauna asociada a turberas esfagnosas, a través de una búsqueda bibliográfica sistemática en *Web of Science*. Se emplearon palabras tales como *peatland*, *turberas de Sphagnum*, *fauna*, *ecology*, *Chile* y *taxonomy of animals*, y se consideraron publicaciones pertinentes a Chile y Argentina. Los resultados evidencian una significativa falta de estudios de la fauna asociada a estos ecosistemas en el hemisferio sur con respecto a los estudios realizados en el hemisferio norte. Este vacío limita nuestra capacidad para comprender los roles funcionales de estas especies, así como su evolución, que incluyen invertebrados de antiguo linaje. Se sugiere investigaciones zoológicas exhaustivas que aborden la taxonomía, sistemática, ecología funcional y distribución de la fauna asociada a turberas, especialmente en regiones con estudios poco representativos de las macrozonas sur y austral de Chile.

Palabras clave: Taxonomía; Invertebrados de antiguo linaje; Ecología

Estructura de la comunidad de macroinvertebrados asociados a briofitos en el flanco nororiental del Parque Nacional Natural del Cocuy

Andrea Malambo-Pabón ¹, María Isabel Castro-Rebolledo ¹

1. Programa de Biología, Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.

Contacto: amalambo58@unisalle.edu.co

La Sierra Nevada del Cocuy cuenta con una extensión aproximada de 306000 ha, incluyendo parcialmente territorio del Parque Nacional Natural El Cocuy. En este se encuentran turberas de importancia ecológica, las cuales han sido afectadas por perturbaciones antrópicas. Las turberas se encuentran dominadas por briofitos en los cuales habitan macroinvertebrados, principalmente acuáticos, que cumplen un papel clave como indicadores del estado ecológico y calidad del agua de estos sistemas. El objetivo de este proyecto es establecer la relación entre diferentes estados de perturbación antrópica de turberas del flanco nororiental del PNN Cocuy y la estructura de la comunidad de macroinvertebrados asociados a briófitos. Para lograrlo, en tres turberas con diferentes estados de perturbación (No intervenida, medianamente intervenida y muy intervenida) se determinaron tres parcelas de 1 m². En cada parcela se realizaron tres barridos aleatorios con una red de muestreo tipo D-net, y se tomaron los parámetros fisicoquímicos tales como: oxígeno disuelto (mg/l), sólidos suspendidos disueltos (mg/L), pH, temperatura (T °C) y conductividad (μS/cm). No se encontraron diferencias significativas con el índice de diversidad de Shannon y los tres sitios de muestreo ($F = 4.809$; $p = 0.057$), sin embargo, el índice de riqueza de Margalef indicó diferencias significativas entre tres sitios de muestreo ($F = 5.195$; $p = 0.0491$), evidenciando que las perturbaciones encontradas en el parque afectan la diversidad biológica de macroinvertebrados acuáticos en estos ecosistemas y su calidad ecológica.

Palabras clave: Cambio climático; Diversidad; Invertebrados; Perturbación antrópica; Turberas

Estructura y composición de peces asociados a la cuenca baja del río Banadía, Municipio de Saravena (Arauca, Colombia)

Oscar Barbosa-Trujillo ¹, Mónica A. Morales-Betancourt ², Carlos A. Galvis Martínez ^{3,4}, Edna Penagos-Carvajal ^{3,4}, Karen Pérez-Albarracín ^{3,4}

1. Universidad El Bosque, Facultad de Ciencias, Programa de Biología, Grupo de Investigación en Biología - GRIB, Laboratorio de Ictiología y Embriología, Bogotá, Colombia.
2. Cultura Natural, Bogotá, Colombia.
3. Fundación Orinoquia Biodiversa, Tame-Colombia.
4. Grupo de investigación en biodiversidad, sostenibilidad y medio ambiente (GIBSMA), Tame-Colombia.

Contacto: ocarbarbosa@unbosque.edu.co

En este estudio se analizó la estructura y composición de la comunidad de peces de la zona de Campo Arauca (Saravena, Arauca). Con el fin de ampliar el conocimiento científico e importancia ecológica de los peces que habitan en los tributarios y el cauce principal de la cuenca baja del río Banadía (aguas claras). Para esto, se implementaron diferentes enfoques metodológicos que incluyeron actividades de colecta de información primaria biológica en dos temporadas climáticas (época de lluvias o aguas altas de 2023 y seca o aguas bajas de 2024), revisión de información secundaria (informes, bases de datos de las colecciones biológicas) y trabajo con la comunidad. Según los estimadores de riqueza se registró el 92.1 % de las especies, obteniendo en total 148 especies, agrupadas en 34 familias, de las cuales las presentaron mayor riqueza fueron Loricariidae con 22 especies, Acestrorhamphidae con 14, Characidae con 13 y Stervidiidae con 12. Con este trabajo se aumentó la base del conocimiento no solo para la cuenca del río Banadía sino también para el territorio, agregando 124 especies al listado del municipio (Saravena), 90 especies a la cuenca Arauca (Colombia) y 9 especies para el departamento (Arauca). Finalmente, para Colombia, se registraron tres especies (*Apareiodon* sp., *Andinoacara* sp., *Characidium* sp.) que potencialmente constituyen nuevas especies para la ciencia o nuevos registros para el país, lo que requiere un mayor esfuerzo investigativo posterior.

Palabras clave: Ictiofauna; Orinoquia; Diversidad; Riqueza de especies; Campo Arauca

Estudio de condiciones físicas, químicas y biológicas y del estado trófico de lagunas urbanas en dos megalópolis de América Latina (Bogotá Distrito Capital y Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Ruth Flórez-Vargas^{1,2}, Luz Allende^{3,4}, María Soledad Fontanarrosa^{4,5}, Agustina Lavarello^{3,4}, Jonathan Bulbo^{3,4}, Liliana Ardila²

1. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires-(UNCPBA). Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención ambiente y salud (DCAAS)-
2. Universidad ECCI, Colombia.
3. Instituto del Conurbano, Área de Ecología, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Argentina.
4. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.
5. Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) - Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA), Argentina.

Contacto: rpfllorezvargas@gmail.com

Las lagunas urbanas son parte importante del paisaje de las ciudades, tienen un alto valor ecológico que incide positivamente en el equilibrio de los ecosistemas urbanos. El objetivo de este estudio es analizar variables limnológicas y el estado trófico de seis lagunas urbanas, ubicadas en dos ciudades de América Latina, a través de indicadores físicos, químicos y biológicos. El trabajo se desarrolló en sistemas ubicados en parques recreativos de Bogotá-Colombia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)-Argentina. Los muestreos se realizaron en zona litoral, durante dos períodos contrastantes de 2024; temporada cálida y fría (CABA), y temporada seca y lluviosa (Bogotá). Se realizó un análisis de componentes principales para evaluar la influencia de las variables limnológicas sobre las lagunas y se calculó el estado trófico empleando diferentes índices. Se evidencia que las lagunas de CABA se agruparon acorde a las mayores concentraciones de nutrientes y mayor conductividad. Las lagunas de Bogotá se ubicaron en el cuadrante opuesto con excepción del lago Timiza que se separa de todas las lagunas por sus altas concentraciones de clorofila, demanda biológica de oxígeno y sólidos suspendidos. La temperatura del agua no fue una variable determinante para este estudio. Por otro lado, al determinar el estado trófico considerando la concentración de fósforo total, se observó que en las dos temporadas analizadas todas las lagunas fueron clasificadas como hipereutróficas; mientras que teniendo en cuenta la concentración de clorofila, se clasificaron como mesotróficas y eutróficas, excepto Timiza que para ambas temporadas se mantiene hipereutrófica.

Palabras clave: Lagunas urbanas; Estado trófico; Limnología; Bogotá; Buenos Aires

Estudio de las condiciones de vida de *Chlorella* sp. y su aporte en la comprensión de la adaptación biológica

Jimmy Alexander Muñoz-Medina¹, Wyndy Geraldin Ruíz-Bermúdez¹

1. Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia

Contacto: jimmy9305.biologia@gmail.com

El trabajo de profundización desarrollado en el marco de la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional presenta un estudio sobre las condiciones necesarias para la vida de la microalga *Chlorella sp* y su contribución a la comprensión de la adaptación biológica. A partir de una documentación y revisión teórica, se establece la distinción entre el objeto de estudio —la adaptación— y el concepto de acomodación, desde el cual se analizan las respuestas fisiológicas que esta microalga manifiesta frente a las variaciones en las condiciones ambientales. Este caso de estudio se desarrolló mediante un montaje experimental diseñado para observar las respuestas de *Chlorella sp* ante la variación de ciertas condiciones de vida. Paralelamente, se desarrolló una profundización pedagógica que dio lugar a la construcción de la intervención en el aula titulada *Misión Espacial: Buscando vida en el Universo*, la cual permitió a los estudiantes explorar, desde una perspectiva interdisciplinaria, las condiciones físicas y químicas necesarias para la vida. Esta propuesta complejizó las explicaciones científicas a partir de la observación macro y microscópica, potenció el conocimiento científico y propició discusiones que les permitieron construir explicaciones sobre dichos fenómenos. Además, la intervención facilitó la generación de reflexiones pedagógicas a la luz de la categoría de problemas de conocimiento, la cual permite pensar las ciencias y su enseñanza como una actividad de la cultura (Valencia *et al.*, 2003).

Palabras clave: Acomodación; Condiciones de vida; *Chlorella sp*; Problemas de conocimiento; Observación; Adaptación biológica

Estudio del desarrollo embrionario y larval hasta 42 horas post-eclosión de la vizcaína *Curimata mivartii* Steindachner 1878 (Teleostei: Curimatidae)

Andrea Obando-Gaviria ¹, Germán David Castañeda-Álvarez ¹, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos -GIOANE. Universidad de Antioquia.

Contacto: andrea.obando@udea.edu.co

El estudio documenta el desarrollo embrionario y larval de *Curimata mivartii* (vizcaína) hasta 42 horas post-eclosión en condiciones de laboratorio. Tras inducción hormonal con extracto de hipófisis de carpa, se observó un tiempo de latencia de 5 horas 20 minutos a 27.6 °C. Los ovocitos ($710 \pm 58.5 \mu\text{m}$) alcanzaron $2142 \mu\text{m}$ post-hidratación, mostrando adhesividad ligera, característica atípica para especies lóxicas de desove total. El desarrollo incluyó fases sincrónicas de clivaje hasta 128 células, seguidas de blastulación (2.30–4.75 HPF), gastrulación (5.75–8.75 HPF) y organogénesis. A las 14.75 HPF ocurrió la eclosión, con larvas de $1826 \pm 21 \mu\text{m}$ que presentaban estructuras cerebrales diferenciadas y otolitos visibles. El desarrollo post-eclosión mostró crecimiento acelerado inicial seguido de desaceleración coincidente con diferenciación anatómica especializada. A las 3 HPE se identificaron estructuras neurales definidas; a las 9 HPE apareció pigmentación ocular; y a las 21 HPE se formó la vejiga gaseosa. La formación secuencial de aletas siguió un patrón funcional: estabilización (aleta primigenia), maniobrabilidad (aletas pectorales) y propulsión (aleta caudal). A las 33 HPE se estableció simultáneamente un sistema digestivo funcional con formación de boca y conexión anal exterior, coincidiendo con reducción significativa del saco vitelino. La caracterización del desarrollo ontogénico de esta especie vulnerable proporciona información valiosa para programas de conservación, repoblamiento y acuicultura sostenible.

Palabras clave: Desarrollo embrionario; Organogénesis; Peces nativos; Curimatidae; Conservación; Acuicultura

Evaluación de flujos de trabajo bioinformáticos para el análisis de ADN ambiental de peces en la cuenca del río Magdalena

José Miguel Tobón-García ^{1,2}, Juan Camilo Arboleda-Rivera ³, Daniel Restrepo-Santamaria ², Iván Darío Soto-Calderón ⁴, Luz Fernanda Jiménez-Segura ²

1. Estudiante de pregrado en Biología, Universidad de Antioquia, Colombia.
2. Grupo de Ictiología, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
3. Grupo de Fundamentos y Enseñanza de la Física y los Sistemas Dinámicos, Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, Antioquia, Colombia.
4. Laboratorio de Genética Animal, Grupo de Investigación en Agrociencias, Biodiversidad y Territorio (GAMMA), Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, Antioquia, Colombia.

Contacto: josem.tobon@udea.edu.co

El ADN ambiental (eDNA) se ha consolidado como una herramienta útil para el monitoreo de biodiversidad acuática, al permitir la detección de especies de manera no invasiva y eficiente en comparación con métodos tradicionales. Es especialmente útil en ambientes donde es complicada la detección de especies crípticas o especies que requieren de metodologías específicas. La confiabilidad y calidad de los datos generados mediante eDNA depende en gran medida de las herramientas bioinformáticas utilizadas. Actualmente, existe una amplia variedad de paquetes para el análisis de metabarcoding. Por ello, es importante identificar cuál se adapta mejor a cada caso específico, ya que las diferencias en su diseño y procesamiento pueden influir significativamente en los resultados obtenidos de las mismas muestras. En este estudio comparamos el desempeño de diferentes flujos de trabajo (pipelines) bioinformáticos, como QIIME2, OBITools y MiFish para el análisis de secuencias de eDNA, obtenidas de muestras recolectadas en la cuenca del río Magdalena en el departamento de Antioquia. Evaluamos la capacidad de cada herramienta con el marcador 12S para detectar especies y seleccionar lecturas de secuenciamiento. Además, realizamos análisis estadísticos para determinar si existían diferencias significativas entre los resultados generados por cada pipeline. Este trabajo busca contribuir a la estandarización de protocolos en estudios de eDNA en poblaciones de peces dulceacuícolas en el neotrópico, con el fin de optimizar la toma de decisiones en el monitoreo de la biodiversidad.

Palabras clave: eDNA; Metabarcoding; Pipeline; Bioinformática

Evaluación de mercurio en heces de nutria neotropical: biomonitoreo en embalses de Antioquia impactados por minería

Sandra L. Aristizábal-Duque ¹, Luz Y. Orozco-Jiménez ¹, Luisa F. Londoño-Ramírez ¹, Carolina Zapata-Escobar ¹, Jaqueline García-Hernández ², Juan Pablo Gallo-Reynoso ², Jaime Palacio-Baena ¹

1. Grupo de Investigación en Gestión y Modelamiento Ambiental-GAIA, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia.
2. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C., Laboratorio de Ecofisiología, Guaymas. Sonora, México.

Contacto: sandra.aristizabal@udea.edu.co

La contaminación por mercurio (Hg), derivada principalmente de la minería aurífera, representa una grave amenaza para los ecosistemas acuáticos colombianos, especialmente en el nordeste antioqueño. La nutria neotropical (*Lontra longicaudis annectens*), especie categorizada como vulnerable en Colombia, es un depredador tope con dieta ictiófaga, lo que la hace especialmente susceptible a la bioacumulación y biomagnificación de contaminantes, convirtiéndola en una centinela de la salud ambiental. En el presente estudio se evaluó la concentración de Hg total en 457 muestras de heces de nutrias recolectadas entre 2017 y 2023 en los embalses Porce II y Porce III, ubicados en el departamento de Antioquia. Los resultados mostraron Hg cuantificable en el 60 % de las muestras. El análisis de genotoxicidad preliminar, mediante ensayo cometa, evidenció la presencia de sustancias genotóxicas en heces. Las heces son una matriz biológica útil para monitorear especies elusivas sin necesidad de capturar los organismos, permitiendo evaluar la exposición crónica a contaminantes. En este caso, la nutria, dada su baja diversidad genética, movilidad limitada en los embalses y probable baja tasa reproductiva evidenciada en estudios previos, es especialmente vulnerable a contaminantes disruptores endocrinos, genotóxicos y mutagénicos, como el mercurio, lo que podría comprometer la viabilidad poblacional. El enfoque combinado de biomarcadores de exposición y análisis fisicoquímicos refuerza el valor de la nutria como bioindicadora, aportando datos clave para evaluar la calidad del agua y riesgos ecogenoticológicos. Estos hallazgos fundamentan la necesidad de fortalecer estrategias de conservación y gestión ambiental basadas en evidencia científica.

Palabras clave: *Lontra longicaudis annectens*; Monitoreo no invasivo; Salud ambiental; Especie bioindicadora, Bioacumulación, Minería aurífera

Glándulas venenosas y axilares en Corydoradinae: anatomía, histología y relación con patrones de mimetismo

Camilo Jiménez-Vergara ¹, Daniel Sarmiento-Pardo ², Andréa Tonolli-Thomaz ¹, Chiara Carazzone ², Mario Monroy ¹

1. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia.

2. Universidad de los Andes, Laboratorio de técnicas analíticas avanzadas en productos naturales (LATNAP), Departamento de Química, Facultad de Ciencias.

Contacto: crjimenezve@unal.edu.co

Los bagres neotropicales de la subfamilia Corydoradinae presentan una llamativa diversidad de patrones de coloración y estructuras defensivas, lo que sugiere la existencia de estrategias de mimetismo asociadas a la toxicidad. En este estudio se analizó comparativamente la morfología de la glándula axilar y de la glándula de la espina pectoral en especies de cinco géneros (*Brochis*, *Corydoras*, *Gastrodermus*, *Hoplisoma* y *Osteogaster*) provenientes de las cuencas del Orinoco y el Amazonas en Colombia. La glándula axilar se identificó en todas las especies, con una morfología bilateral, encapsulada y lobulada, localizada junto al poro axilar. Histológicamente, presenta células secretoras de gran tamaño, muchas binucleadas, con evidencia de secreción holocrina. En contraste, la glándula de la espina pectoral se observó únicamente en los géneros *Hoplisoma*, *Brochis* y *Osteogaster*, y está compuesta por columnas de células glandulares adyacentes a la espina pectoral en sus tercios distales y cubierta por epidermis con queratinocitos, células goblet y células club. Las especies de *Corydoras* y *Gastrodermus* carecieron de esta estructura, pero presentaron una epidermis con abundantes células con secreción granular. La ausencia de la glándula de la espina en especies que comparten patrones de coloración con especies tóxicas sugiere la existencia de mimetismo batesiano sumado a un escenario previamente descrito de anillos miméticos müllerianos. Estos resultados indican una co-evolución entre morfología glandular, toxicidad y señales visuales, lo que refuerza la hipótesis de mimetismo defensivo en Corydoradinae.

Palabras clave: Siluriformes; Mimetismo batesiano; Mimetismo mulleriano; *Corydoras*; Toxicidad

Gremios tróficos, grupos funcionales de alimentación de macroinvertebrados acuáticos y calidad de agua de un río urbano andino peruano

Carlos Carrasco-Badajoz ^{1,2}, Carolina Rayme-Chalco ^{1,2}, Jerry Arana-Maestre ³, Daniel Álvarez-Tolentino ⁴, Yuri Ayala-Sulca ⁵, Marco Sánchez-Peña ^{6,7}

1. Laboratorio de Biodiversidad y Sistema de Información Geográfica, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
2. Centro de Investigación en Ecosistemas y Biodiversidad Acuática (CI-EBAQUA), Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
3. Departamento de Limnología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
4. Facultad de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, La Merced.
5. Laboratorio de Zoología, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
6. Facultad de Ingeniería, Universidad Privada del Norte, Cajamarca.
7. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Cajamarca.

Contacto: jaranam@unmsm.edu.pe

En el Antropoceno, los ríos sufren cambios importantes por efecto de centros urbanos, por lo que es importante su monitoreo para determinar su estado de salud. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar un río andino en la ciudad de Ayacucho, utilizando métricas fisicoquímicas e índices bióticos de calidad de agua, y compararlos con la abundancia de los gremios tróficos y grupos funcionales de alimentación. Se monitoreó durante la época húmeda (de noviembre de 2019 a febrero de 2020) y seca (de julio a octubre de 2021); para ello se establecieron seis estaciones donde se registraron variables fisicoquímicas del agua; y para los macroinvertebrados se empleó una red Surber con un muestreo multihábitat. Los gremios tróficos fueron constituidos empleando la identificación hasta género disponible en otros países sudamericanos; asimismo, los grupos funcionales de alimentación, en base a una clasificación para familias. Para estimar la sensibilidad de las métricas tróficas, fueron relacionadas con las variables ambientales e índices ABI, BMWP/Col., y EPT. Como resultado se tuvo que las variables ambientales y los índices bióticos se incrementaron significativamente hacia las estaciones más impactadas. Los componentes de los gremios tróficos y grupos funcionales variaron, incrementándose los que se alimentan de partículas finas en los lugares con mayor impacto urbano. Las métricas basadas en las características tróficas estuvieron altamente correlacionadas con los índices BMWP/Col y ABI, por lo que pueden ser empleados para estimar la calidad del agua del río y, simultáneamente, brindar información sobre su funcionamiento.

Palabras clave: Biomonitoreo; Red trófica; Índices bióticos; Presión antrópica; Bentos

Grupos funcionales tróficos de macroinvertebrados y su relación con variables ambientales en el río Cusiana

Paula Andrea Alfonso-García ¹; Luisa Fernanda Quintero-Becerra ¹; Yimmy Alexander Quintero-Cuevas ¹, Laura Velandia-Pérez ¹, Camilo Roa-Fuentes ¹

1. Grupo de Investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad XIUÂ: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

Contacto: luisa.quintero01@uptc.edu.co

La ecología funcional permite comprender los roles ecológicos que desempeñan los organismos en los ecosistemas acuáticos, facilitando la evaluación del estado ecológico frente a presiones antrópicas. Este estudio considera los grupos funcionales tróficos de macroinvertebrados y su relación con variables ambientales en el río Cusiana. Se realizaron muestreos de macroinvertebrados bentónicos en 14 puntos utilizando una red Surber. Para la observación de las muestras se separaron alícuotas clasificando los individuos por familia, además se asignaron gremios funcionales según su alimentación, obteniendo un total de seis gremios: colectores-recolectores (CG), filtradores (Ft), depredadores (Pr), perforadores (Pc), fragmentadores (Sh) y raspadores (Sc), lo cual refleja la heterogeneidad ambiental del río. En la zona alta (Toquilla, 3031 m s. n. m.) se encontraron todos los gremios, mientras que en la zona baja (Recetor, 643 m s. n. m.) solo se registraron CG, Ft, Pr y Sc. Estos patrones permiten evidenciar un gradiente ecológico influenciado por la altitud, las variables fisicoquímicas y por el nivel de intervención antrópica. La mayor riqueza funcional en Toquilla refleja posiblemente condiciones de conservación, mientras que la reducción de gremios en Recetor sugiere alteraciones del hábitat asociadas al uso del suelo y la contaminación, afectando la estructura y función del ecosistema.

Palabras clave: Sistemas lóticos; Rasgos funcionales; Boyacá

Historia y estado actual del primer grupo de investigación limnológica en Colombia

Rois González-Ballesteros ¹, Mario H. Londoño-Mesa ²

1. Grupo LimnoBasE y Biotamar, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
2. Grupo LimnoBasE y Biotamar, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: marioh.londono@udea.edu.co

El grupo de investigación Limnología Básica y Experimental y Biología y Taxonomía Marina (LimnoBasE y Biotamar), fue el primer grupo de investigación limnológica en Colombia. Se creó formalmente como Grupo de Limnología en 1996, cuando surgieron muchos otros grupos ante Colciencias; sin embargo, el grupo ya cumplía sus funciones de investigación desde finales de la década de los años 60, cuando el profesor Gabriel Roldán se vinculó al Departamento de Biología (ahora Instituto) de la Universidad de Antioquia. Sus estudios comenzaron con investigaciones de la macrofauna dulceacuícola de los principales cuerpos de agua lóticos y lénticos del oriente antioqueño. Años más tarde, los estudios comenzaron a centrarse en fitoplancton y perifiton, con la llegada de dos profesores, Tito Machado y John Jairo Ramírez. Por lo tanto, la década de los 90, fue de suma importancia para el grupo, pues logró aportar a través de los profesores y sus estudiantes, una gran cantidad de investigaciones sobre los cuerpos de agua más representativos del departamento de Antioquia. Sin embargo, la gran demanda de estudios limnológicos en la región y el país hicieron que el grupo también se involucrara en una vasta cantidad de proyectos importantes de consultoría para el estudio de ríos, quebradas y embalses, los cuales han sido el sustento para la investigación del grupo. Finalmente, durante la primera década de este siglo, el grupo incorporó la investigación estuarina y marina, promoviendo un continuo en la investigación acuática, ya que, finalmente, todos los ecosistemas dulceacuícolas terminan en el océano.

Palabras clave: Ecosistemas Lóticos; Ecosistemas Lénticos; Antioquia; Estuarios; Investigadores

Hábitos alimenticios del pez eléctrico, *Steatogenys elegans* (Steindachner, 1880) (Gymnotiformes; Rhamphichthyidae) en el río Orinoco medio, Colombia

Oscar Barbosa-Trujillo ^{1,2}, Henry Gallo-Martínez ¹, Federico Maldonado ², Carlos A. Lasso ³

1. Laboratorio de Ictiología y Embriología, Programa de Biología, Universidad El Bosque, Bogotá D.C., Colombia.
2. Grupo de Investigación en Biología (GRIB), Programa de Biología, Universidad El Bosque, Bogotá D.C., Colombia.
3. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Bogotá, D.C., Colombia.

Contacto: ocarbosa@unbosque.edu.co

Se estudiaron los hábitos alimenticios del pez eléctrico, *Steatogenys elegans* (Steindachner, 1880) en el río Orinoco medio, departamento del Vichada, Colombia, durante un ciclo hidrológico anual (época seca-ascenso de aguas-aguas altas-bajada de aguas), mediante métodos clásicos para el análisis de contenidos estomacales como el porcentaje volumétrico y la frecuencia de aparición, para establecer sus interrelaciones con el resto de la biota acuática bentónica. Se analizaron 160 estómagos, determinando que *S. elegans* se alimenta principalmente en el fondo del cauce principal del río y en la columna de agua cuando sus principales presas disminuyen durante la época seca. La especie tiene hábitos carnívoro-entomófagos, sin variaciones en la dieta a lo largo de las cuatro fases hidrológicas, con preferencia por Trichoptera y Diptera durante todo el ciclo hidrológico anual.

Palabras clave: Peces eléctricos; Hábitos alimenticios; Dieta; Orinoco

IA al rescate: Cómo los científicos usan imágenes e inteligencia artificial para estudiar la diversidad funcional de los peces

Jose Luis Poveda-Cuellar ¹, David Morantes-Duarte ², Fabio Martínez-Carrillo ², Jorge García-Melo ³, Sergio Marchant ¹, Reu Björn ¹

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
2. Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
3. Universidad de Ibagué, Programa de Biología Ambiental, Ibagué, Colombia.

Contacto: josepovedaut@gmail.com

Los peces de agua dulce neotropicales representan uno de los grupos de vertebrados con mayor diversidad morfológica. Sin embargo, su estudio ha dependido en gran medida del análisis de ejemplares preservados, lo que introduce distorsiones que dificultan una comprensión precisa de su forma natural. La fotografía de campo se presenta como una alternativa no invasiva y eficiente para capturar la morfología de los peces en su estado natural, pero la extracción automática de información morfométrica precisa a partir de estas imágenes sigue siendo un desafío. En este estudio presentamos un flujo de trabajo basado en inteligencia artificial que combina el modelo Segment Anything con ViTPose para automatizar la segmentación, extracción de forma y predicción de puntos anatómicos en fotografías. Aplicamos este enfoque a CavFish-Colombia, que incluye 1800 imágenes de 393 especies de peces dulceacuícolas capturadas con el sistema PhotoFish. El modelo alcanzó más del 95 % de precisión en segmentación y 90 % en predicción de puntos anatómicos, permitiendo extraer formas de manera precisa y consistente. A partir de estos resultados, construimos el primer morfoespacio para peces de agua dulce colombianos y una base de datos de rasgos morfométricos. Este morfoespacio revela gradientes morfológicos en tamaño corporal y complejidad del contorno, que van desde especies grandes y robustas con formas redondeadas hasta especies pequeñas y alargadas, asociadas a distintos modos de locomoción y uso del hábitat. Nuestros resultados demuestran que la inteligencia artificial aplicada a fotografías puede revolucionar los estudios morfológicos a gran escala, brindando datos precisos, rápidos y escalables para la evaluación de la biodiversidad y análisis de rasgos funcionales.

Palabras clave: Modelos fundacionales; Aprendizaje profundo; Monitoreo no invasivo; Rasgos funcionales

Identificación de las regiones genómicas determinantes del sexo en bocachico (*Prochilodus magdalenae*), un análisis para revelar aspectos clave de su biología reproductiva

Gina Salas-Tupaz ^{1 2}, Carolina Zapata-Escobar ¹, Kamylo Pardo-Camacho ¹, Carolina Borges ⁴, Diogo Hashimoto ⁴, Ana Estrada-Posada ³, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1 2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos- GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental - GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia
4. Laboratório de Genética em Aquicultura e Conservação - LaGeAC, Centro de Aquicultura da UNESP - CAUNESP, Jabotical, Brasil.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

El bocachico (*Prochilodus magdalenae*) es una de las especies ícticas de mayor valor ecológico, económico y social en Colombia, desempeñando un papel crucial en la seguridad alimentaria y en los medios de vida de comunidades ribereñas. No obstante, enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la sobreexplotación, la captura de individuos por debajo de la talla mínima legal y el escaso conocimiento sobre su biología reproductiva. Este estudio tuvo como objetivo identificar regiones genómicas asociadas con la determinación del sexo en *P. magdalenae*. Para ello, se comparó bioinformáticamente el genoma de una hembra con el de un macho, previamente publicado, buscando regiones diferencialmente presentes entre sexos. Posteriormente, se empleó un enfoque Pool-seq con 30 machos y 30 hembras de tres poblaciones naturales colombianas para validar dichas regiones candidatas. Estos hallazgos fortalecen la comprensión del sistema de determinación sexual en esta especie neotropical, abriendo la posibilidad de optimizar su reproducción controlada en sistemas de cultivo. El conocimiento generado contribuye al desarrollo de estrategias acuícolas orientadas al manejo reproductivo, apoyando la restauración de poblaciones, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la acuicultura en Colombia.

Palabras clave: Genómica comparativa; Pool-seq; Acuicultura sostenible; Conservación

Identificación de microalgas con Inteligencia Artificial, desafíos y reflexiones desde la Pedagogía Crítica

Alejandra Mesa-Pérez ¹

1. Programa Licenciatura en Biología, Semillero de investigación ECO, Grupo de investigación CASCADA, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.

Contacto: amesap@upn.edu.co

Las microalgas son bioindicadores cruciales de la salud ecosistémica y poseen un vasto potencial como objeto de estudio en la actualidad. No obstante, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) supone un reto en la investigación y la educación, frente a la veracidad de la información. En este sentido, surge la siguiente investigación en el contexto de pasantía en la Colección de Insectos Acuáticos (CIA) de la Universidad Pedagógica Nacional. Este trabajo explora la aplicación de herramientas de uso de la IA para el reconocimiento y clasificación de microalgas a partir de imágenes obtenidas de la colección de microalgas del Lago Tarapoto, Amazonas. Más allá de la eficiencia técnica, se propone una reflexión crítica sobre la integración de la IA en las investigaciones biológicas, propias del contexto colombiano y los desafíos contemporáneos de enseñanza de las ciencias. Los resultados obtenidos a través de la investigación se analizan desde la mirada de la Pedagogía Crítica, que no busca la mera transmisión de conocimiento, sino la transformación de la realidad y la problematización del saber, mediante la revisión de las nuevas herramientas y reconocimiento de las ventajas y retos que la información de la IA supone. Se reflexiona sobre la importancia de la interdisciplinariedad en la investigación científica, la democratización del conocimiento y la toma de decisiones informadas en la formación ciudadana.

Palabras clave: Taxonomía de algas; Tarapoto; Colección CIA - UPN

Identificación de péptidos antimicrobianos en genomas y transcriptomas de *Prochilodus magdalena* como alternativa a la resistencia antibiótica

Kamylo Pardo-Camacho ¹, Nérida Rodríguez-Osorio ³, Mariana Gutiérrez-Espinoza ⁵, Víctor Atencio-García ⁶, Ana Estrada-Posada ⁴, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. Unidad de Genómica y Bioinformática, Departamento de Ciencias Biológicas – CENUR Litoral Norte, Universidad de la República – UDELAR, Salto, Uruguay.
4. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia.
5. Centro de Estudios e Investigación en Acuicultura CEIAC, Guamal, Meta.
6. Instituto de Investigaciones Piscícolas (CINPIC), Universidad de Córdoba, Montería, Colombia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La resistencia antimicrobiana representa una crisis global, con 4.95 millones de muertes estimadas en 2019. Los péptidos antimicrobianos (AMPs) surgen como una alternativa prometedora a los antibióticos convencionales. *Prochilodus magdalena*, una especie dulceacuícola colombiana considerada como vulnerable (libro rojo de peces, 2012) podría poseer AMPs únicos adaptados a ambientes ricos en microorganismos. Objetivo: Identificar y caracterizar AMPs en genomas y transcriptomas de *P. magdalena* mediante un análisis computacional integrado. Se analizaron los genomas de macho y hembra, junto con siete transcriptomas tisulares (branquias, estómago, intestino, gónadas, hígado, corazón y cerebro). Las proteínas se predijeron usando BRAKER3 y TransDecoder, alineándose contra una base de datos de 9809 AMPs. Se aplicaron filtros con SignalP, predicción de sitios de clivaje (ProP, DeepDigest, DeepPeptide, PyAMPA), evaluación antimicrobiana (ampir, AMPLify) y análisis de componentes principales con distancia de Mahalanobis basado en propiedades similares a péptidos conocidos. Se identificaron 117 péptidos antimicrobianos a nivel genómico y 172 a nivel transcriptómico, totalizando 237 candidatos únicos. La distribución tisular mostró: cerebro (98), branquias (42), estómago (42), hígado (32), intestino (31), corazón (30) y gónadas (3). *P. magdalena* presenta un repertorio diverso de AMPs con distribución tisular diferencial, destacándose el cerebro y las branquias. Estos hallazgos sientan bases para desarrollar alternativas terapéuticas sostenibles contra la resistencia antimicrobiana, resaltando el potencial biotecnológico de la biodiversidad neotropical.

Palabras clave: Bioinformática; Bocachico; Contaminación del agua; Genoma

Identificación de regiones determinantes del sexo en bagre rayado (*Pseudoplatystoma magdaleniatum*) y bocachico (*Prochilodus magdalenae*)

Carolina Zapata-Escobar ¹, Kamylo Pardo-Camacho ¹, Carolina Borges ⁴, Diogo Hashimoto ⁴, Ana Estrada-Posada ³, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental - GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia.
4. Laboratório de Genética em Aquicultura e Conservação - LaGeAC, Centro de Aquicultura da UNESP – CAUNESP, Jabotical, Brasil.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La cuenca Magdalena-Cauca, fundamental para la pesca continental en Colombia, ha sufrido una disminución del 80 % en su producción pesquera, atribuida a múltiples impactos antrópicos. Esta situación ha afectado gravemente a especies emblemáticas como el bagre rayado (*Pseudoplatystoma magdaleniatum*) y el bocachico (*Prochilodus magdalenae*), de alta importancia ecológica y comercial. Con el propósito de contribuir a su conservación, este estudio busca identificar regiones genómicas asociadas a la determinación del sexo en ambas especies, lo que permitirá optimizar prácticas de manejo reproductivo. Actualmente, se dispone de un ensamblaje parcial del genoma del bagre rayado y un borrador del genoma del bocachico, habilitando análisis genómicos comparativos. Se aplicará la técnica Pool-seq para mapear SNP diferenciales por sexo. Se recolectaron muestras de al menos 30 machos y 30 hembras por especie; se extrajo ADN individual para formar pools por sexo. En el bagre rayado, las muestras de aleta dorsal aún se encuentran en proceso de extracción. En el bocachico, se utilizó tejido muscular de individuos silvestres y de cautiverio; la extracción de ADN ya fue completada y se espera la secuenciación de los cuatro pools generados. Los datos preliminares muestran mayor cantidad y pureza de ADN en hembras silvestres, aunque los individuos en cautiverio presentaron mejor integridad. Este conocimiento permitirá la identificación temprana del sexo, contribuyendo a la restauración de poblaciones y a la sostenibilidad pesquera en la región.

Palabras clave: Determinación sexual; Conservación, Acuicultura; Bioinformática.

Importancia del epilíton para un organismo raspador, caso de estudio: *Leptohyphes liniti*

Cesar E. Tamaris-Turizo ¹, Gabriel Pinilla-Agudelo ², Isabel Muñoz ³

1. Grupo de Investigación en Biodiversidad y Ecología Aplicada, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.
2. Grupo de Investigación en Biodiversidad, Biotecnología y Conservación de Ecosistemas, Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
3. Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences, Universitat de Barcelona, Spain.

Contacto: ctamaris@unimagdalena.edu.co

Las fuentes de energía de origen autóctono tienen una alta importancia en las redes tróficas ya que se constituyen en una de las principales fuentes de energía en algunos ecosistemas fluviales. Sin embargo, la relación entre los tipos de sustrato y su potencial como fuente energética aún es incierta. Por tanto, en este trabajo se buscó establecer el efecto del tipo de hábitat y su oferta alimenticia sobre el incremento de la talla y el peso de una especie de hábito raspador - *Leptohyphes liniti*, a partir de ensayos de selección de fuentes autóctonas y alóctonas. Para esto se diseñó un experimento de preferencia de hábitats en los sustratos piedras y dos especies de hojas de plantas ribereñas dominantes en bosques ribereños neotropicales (*Ficus tonduzii* y *Zygia longifolia*). Quince individuos de *L. liniti* se sometieron a cada tratamiento (45 organismos en total) durante ocho días, para valorar el incremento de la talla y del peso del efemeróptero con respecto a diferentes sustratos. Se calculó la concentración de clorofila *a* en la biopelícula remanente. No se detectaron diferencias significativas en el incremento de la talla (promedio: 0.60 mm \pm 0.37) y el peso (promedio: 0.30 mg \pm 0.11) en los tratamientos. El mayor incremento en talla y peso de los organismos se observó en el sustrato piedra, aunque no se detectaron diferencias significativas ($p > 0.05$). Al comparar los tratamientos de las hojas, *F. tonduzii* presentó la mayor concentración de clorofila *a* (0.067 \pm 0.01 mg.m⁻³), pero menor incremento de la talla y peso promedio de *L. liniti*. Estos resultados muestran que la calidad nutricional y aspectos físicos de las hojas (e.g. dureza) juegan un papel importante para el aprovechamiento del hábitat por parte de organismos raspadores como *L. liniti*.

Palabras clave: Recursos alimenticios; Fuentes alóctonas y autóctonas; Raspador; Selección de hábitat

Influencia de variables ambientales multiescala sobre la diversidad funcional y rasgos de macroinvertebrados en ríos andinos

Laura Velandia-Pérez¹, Camilo Roa-Fuentes^{1,2}, Camila Diaz-Rojas², Yimy Herrera-Martínez¹

1. Grupo de investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad (XIUÁ), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.
2. Grupo de investigación Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos -UDESA, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

Contacto: lauravelandia9801@gmail.com

La creciente transformación de los usos del suelo y la disminución de las coberturas vegetales, inducen alteraciones en las condiciones abióticas, la biodiversidad y funcionamiento de los arroyos. En este contexto, nuestro objetivo fue determinar la relación de las variables ambientales multiescala sobre la diversidad funcional de macroinvertebrados bentónicos de la cuenca del río Garagoa (CRG), departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Para ello, se realizaron muestreos de macroinvertebrados en 37 sitios, distribuidos a lo largo de la CRG. La diversidad funcional se estimó a partir de 11 rasgos y 49 atributos, utilizando codificación difusa. Se realizó un análisis de co-inercia RLQ y se calcularon los índices de riqueza, uniformidad y dispersión funcional por sitio. Las variables ambientales se agruparon en las escalas: local (sitio) y de paisaje (microcuenca y buffer) y. En general, los rasgos biológicos se asociaron con ambas escalas; a escala de paisaje, las áreas agrícolas con cultivos de papa, ganadería y urbanización se relacionaron negativamente con rasgos como tamaño corporal entre 5 a 10 mm, respiración branquial y locomoción epibentónica. A escala local, la temperatura, precipitación y oxígeno disuelto, se relacionaron negativamente con el rasgo de respiración tegumentaria. Las variables de paisaje, particularmente en el buffer de 500 metros, fueron buenas predictoras de la riqueza y uniformidad funcional, mostrando asociaciones positivas en el incremento de todos los índices. Las variables de paisaje a escala de microcuenca y buffer fueron las más influyentes sobre la estructura funcional de macroinvertebrados, ya que presentaron una mayor cantidad de relaciones significativas.

Palabras clave: Rasgos funcionales; Limnología del paisaje; Usos del suelo; Colombia

Influencia en la dinámica estacional sobre la calidad fisicoquímica y los metales pesados en la zona de desembocadura del Río Atrato, Antioquia

Juan Camilo Grisales-Mahecha ¹, Juan Pablo Serna-López ²

1. Facultad de Ingeniería, Escuela ambiental, Universidad de Antioquia, Apartado, Colombia.
2. Facultad de Ingeniería, Escuela ambiental, Universidad de Antioquia, Apartado, Colombia.

Contacto: juan.grisalesm@udea.edu.co

El río Atrato es uno de los ecosistemas más importantes del país ubicado en una de las regiones más biodiversas del planeta. Este cuerpo de agua, cuya declaración en la ley colombiana como sujeto de derechos, enfrenta desafíos por contaminación con actividades mineras, entre otras. Este estudio caracteriza la influencia de la dinámica estacional sobre la calidad del agua y la distribución de metales pesados en el río Atrato. El diseño metodológico incluyó el muestreo de agua, sedimento y macrófitas en tres estaciones, durante un periodo de aguas bajas (agosto de 2024) y uno de aguas altas (mayo de 2025). Se midieron *in situ* parámetros fisicoquímicos como oxígeno, conductividad, turbidez, pH. En laboratorio se determinaron las concentraciones de As, Cu, Cr, Cd, Hg, Ni, Pb, Fe y Mn en cada matriz. El periodo de aguas bajas presentó condiciones localmente reductoras (ORP negativo). En contraste, la época de aguas altas presentó condiciones de oxígeno estables y una mayor turbidez. Este cambio hidrológico provocó una disminución promedio de casi el 40 % del Cu en los sedimentos. En la Estación 2 se presentó una zona de acumulación preferencial para metales como Cobre y Níquel. La presencia de Cobre y Níquel fue significativa en macrófitas, donde alcanzaron concentraciones máximas de 50.649 mg/kg y 22.260 mg/kg, respectivamente. Finalmente, las máxima concentraciones en agua de Hierro de 21.01 mg/L y de Manganeseo de 0.448 mg/L, valores que superan la norma para consumo y podrían representar un riesgo sanitario en las comunidades aledañas.

Palabras clave: Metales pesados; Urabá; Contaminación fluvial; Bioindicadores; Sedimentos

Integración morfológica, genómica y toxinológica en *Helicops danieli*: una serpiente semiacuática endémica de Colombia

Kamylo Pardo-Camacho ¹, Paola Rey-Suárez ², Jeisson Gómez-Robles ², Andrea Ruiz-Herrera ¹, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ¹, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Toxinología, Alternativas Terapéuticas y Alimentarias. Medellín.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Helicops danieli (Amaral, 1937) es una serpiente semiacuática endémica de Colombia, distribuida desde la cuenca del río Magdalena hasta la costa Caribe. Como especie piscívora de la familia Dipsadidae, representa un modelo ideal para estudiar adaptaciones morfológicas, fisiológicas y toxinológicas asociadas a la vida acuática. Sin embargo, su biología integral permanece escasamente explorada. Este estudio emplea especímenes adultos capturados en el departamento de Antioquia, en los que se realizará identificación taxonómica clásica y análisis metagenómico del contenido estomacal para caracterizar su dieta. Se extraerán y analizarán histológicamente diferentes segmentos del tracto digestivo (esófago, estómago, intestino delgado y grueso) mediante tinciones con hematoxilina-eosina. A nivel genómico, se generará el primer ensamblaje del genoma de *H. danieli* usando plataformas PacBio (lecturas largas de 15 kb) e Illumina (lecturas cortas de 150 bp), seguido de ensamblaje con Hifiasm y pulido con Racon y Pilon. El transcriptoma de la glándula venenosa será obtenido por RNA-seq en Illumina y analizado para identificar componentes tóxicos. Finalmente, se realizará caracterización proteómica del veneno mediante RP-HPLC y espectrometría de masas (MS/MS), complementada con ensayos biológicos in vitro e in vivo. Este trabajo permitirá identificar adaptaciones digestivas especializadas, ensamblar el primer genoma y transcriptoma de la especie, y establecer vínculos entre dieta, morfología intestinal y perfil toxinológico, aportando así al conocimiento ecológico y evolutivo de serpientes acuáticas neotropicales.

Palabras clave: Histología digestiva; Metagenómica; Transcriptómica; Proteómica; Adaptación acuática

La composición de la cobertura vegetal como principal modulador de las comunidades de bacterioplancton a lo largo de una red hidrológica en la Amazonía colombiana

Natalie Díaz-Ruiz¹, Juan Luis Parra², María Carolina García-Chaves¹, Marcela Nuñez³, Sonia Sua³, Hugo Sarmiento⁴, Juan Pablo Niño-García¹

1. Grupo de investigación en Gestión y Modelación Ambiental (GAIA), Universidad de Antioquia.
2. Ecología y Evolución de Vertebrados, Universidad de Antioquia.
3. Instituto SINCHI.
4. Laboratorio de procesos microbianos y biodiversidad, Universidade Federal de São Carlos.

Contacto: natalie.diaz@udea.edu.co

Las comunidades bacterianas de ecosistemas acuáticos están interconectadas por el movimiento del agua en el paisaje, evidenciando un equilibrio entre los procesos de selección y dispersión que impulsan la estructuración de las mismas. Aunque se conoce el impacto que tienen las condiciones ambientales locales y la inmigración de taxones desde el suelo en la estructuración de estas comunidades, se ha prestado poca atención a la influencia del paisaje terrestre circundante en estos procesos. Aquí, evaluamos la importancia relativa de la composición de la cobertura vegetal, las condiciones acuáticas locales y la distancia dendrítica para explicar la variación del bacterioplancton a lo largo de una pequeña red hidrológica amazónica. Muestreamos 40 sitios localizados en arroyos y madrejuelas y con la secuenciación del gen 16S rRNA caracterizamos la composición de las comunidades bacterianas asociadas. Además, mediante un Modelo de Disimilitud Generalizado, encontramos que la composición de la cobertura vegetal explicó más, que las condiciones acuáticas locales y la distancia dendrítica, la disimilitud entre las comunidades bacterianas, principalmente en arroyos. Esto subraya el papel dinámico de la heterogeneidad de la cobertura vegetal a lo largo de la red acuática y añade este factor como modulador de procesos de selección en la estructuración de las comunidades de bacterioplancton en las redes acuáticas. Esto mejora nuestra comprensión de la ecología del bacterioplancton de agua dulce y establece vínculos claros entre los ecosistemas acuáticos y terrestres. Lo que podría inspirar enfoques innovadores para la conservación de los ecosistemas y estrategias de biomonitorización que incluyan el bacterioplancton.

Palabras clave: Ecosistemas acuáticos; Species sorting; Mass effects; Serranía de La Lindosa; Heterogeneidad terrestre; Modelo de Disimilaridad Generalizado

La heterogeneidad ambiental promueve especialización intraespecífica y originalidad no complementaria en la dieta: El caso del bagre andino *Astroblepus latidens* (Astroblepidae)

Angie Daniela Barrera-Salamanca ¹, Camilo Andrés Roa-Fuentes ¹, Jaqueline de Oliveira Zeni ²

1. Grupo de Investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad XIUÂ, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, Colombia.
2. Universidade do Estado de Minas Gerais, Passos, Minas Gerais, Brasil.

Contacto: angie.barrera05@uptc.edu.co

La variación intraespecífica (VI) se define como la variación de una característica ecológica específica manifestada por individuos de una misma especie. La VI influye en procesos ecológicos y evolutivos desafiando el supuesto clásico de homogeneidad entre individuos. Esta investigación analizó la dieta de 165 individuos de *Astroblepus latidens* capturados en 19 localidades de la cuenca del río Garagoa (Boyacá, Colombia), para establecer cómo la heterogeneidad ambiental influye en la especialización y originalidad intraespecífica. Los arroyos se agruparon en seis grupos, de acuerdo con la similitud en sus características fisicoquímicas y del hábitat. La dieta varió significativamente entre grupos (PERMANOVA, $p < 0.0001$). La mayor especialización intraespecífica se presentó en ambientes estructuralmente complejos, con sustrato duro, presencia de rápidos y corredores, y condiciones fisicoquímicas estables (temperatura, pH, oxígeno disuelto). En contraste, la menor especialización se observó en hábitats dominados por pozos y sustratos blandos, asociados a mayor conductividad y temperaturas variables. Estos resultados indican que ambientes más estructurados y heterogéneos promueven una mayor diferenciación en la dieta entre individuos, debido a una mayor disponibilidad y diversidad de macroinvertebrados acuáticos de importancia para la dieta de *A. latidens*. Sin embargo, la alta especialización no siempre coincidió con la originalidad intraespecífica, lo que sugiere influencias adicionales como diferencias sexuales. Estos resultados destacan la importancia de considerar la variabilidad individual en estrategias de conservación, ya que ignorar estas diferencias puede subestimar la diversidad funcional y las necesidades ecológicas de la especie, particularmente en ecosistemas acuáticos de alta montaña, los cuales han sido altamente transformados por actividades humanas.

Palabras clave: Especie vulnerable; Variación intraespecífica; Hábitat; Conservación

La mujer rural y la gestión de los recursos hídricos: caso de estudio en comunidades rurales de Magdalena - Colombia

Sandra Barrera-Galvis¹, Stephanie Buechler² and Magnolia Longo¹

1. Área académica de Ciencias Biológicas y Ambientales, Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia.
2. Ag Sciences Global and Penn State Extension, College of Ag Sciences, The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA.

Contacto: sandran.barrerag@utadeo.edu.co

Las pequeñas agricultoras del mundo enfrentan retos en la gestión de recursos hídricos debido a factores socioeconómicos y medioambientales. El objetivo de este estudio es revelar las conexiones integrales entre los recursos agua-energía- alimento para entender cómo las mujeres acceden a recursos para producir alimentos y desarrollar sus medios de vida, en tres comunidades rurales del departamento del Magdalena, Colombia. La metodología aborda el enfoque nexo entre agua, energía y alimentos (WEF Nexus) con una perspectiva de género, analizando como la violencia lenta afecta a las mujeres de cada comunidad. Los resultados generales identificaron diferentes formas de abastecimiento hídrico y disposición de las aguas residuales domésticas, donde las comunidades deben gestionar diversas fuentes de agua y energía, debido a que las instituciones locales no realizan el suministro de agua a las comunidades. Se identificó desigualdad en el acceso a la tierra, agua, tenencia de tierras propias y al trabajo remunerado afectando la producción agrícola de subsistencia. El suministro energético ineficiente limita la producción agrícola, el acceso al agua, la conservación de los alimentos, el trabajo en el hogar y bienestar de las mujeres y sus familias. Por otra parte, el cambio climático agrava la situación con inundaciones y sequías, afectando sus medios de vida. Las actividades que requieren agua están entrelazadas entre el trabajo agrícola y la vida doméstica. Finalmente, este estudio visibiliza las drásticas condiciones de vida de las mujeres y aporta información base para analizar la necesidad de una gestión integral de los recursos WEF en las comunidades.

Palabras clave: Pequeñas agricultoras; Recursos hídricos; WEF Nexus; Género; Violencia lenta

Microalgas del dosel: “Una selva en una gota agua” Avances preliminares - LOT Project

Alejandro Cardona-Cárdenas ¹, Maurice Leponce ², Ángela Aristizábal-Botero ², Jean-Francois Carrias ³

1. Grupo de Investigación LimnoBasE y Biotamar. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
2. Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS), Bruselas, Bélgica.
3. Université Clermont Auvergne. Clermont-Ferrand, Francia.

Contacto: alejandro.cardonac@udea.edu.co

El Proyecto Life on Trees (LOT) (2020–2025) es una iniciativa que ha sido concebida, ejecutada y coordinada por el Instituto Real de Ciencias Naturales de Bélgica (RBINS) y otras instituciones, bajo la dirección del doctor Maurice Leponce. El objetivo de LOT es generar una base en el conocimiento científico sobre la biodiversidad que un solo viejo árbol del trópico puede alojar en su dosel, con el fin de comprender cómo se organizan y relacionan las comunidades eucariotas. En Latinoamérica, Brasil se destaca por algunas investigaciones sobre estos hábitats. Las investigaciones han sido relegadas a microalgas de fitotelmatas en bromelias terrestres; sin embargo, ninguna investigación se ha enfocado en las microalgas del dosel. Por lo tanto, para identificar la composición taxonómica y estimar la riqueza de especies microalgales, se tomaron muestras del dosel de 3 grandes árboles (lotes) a lo largo de la cara oriental de la cordillera de los Andes y la Amazonía, ubicados a tres distintas altitudes, dos en Perú y uno en Colombia. Se escogieron árboles con ricos hábitats sub-aéreos (como briófitos) e importantes hábitats fitotelmatas bromelícolas, en donde pueden establecerse y sostenerse comunidades microalgales (productores primarios), así como toda una biota asociada. Las muestras se están procesando en Bélgica y en el laboratorio del grupo de Investigación LimnoBasE y Biotamar, en la Universidad de Antioquia. Los resultados de composición taxonómica de microalgas permitirán llenar este vacío gracias a los avances en los métodos de acceso al dosel. De esta forma, estos hábitats cobran gran importancia ecológica y evolutiva, ya que en tiempos de sequía son fuente segura de agua para algunas comunidades. Adicionalmente, se ha encontrado recientemente a través de estudios genómicos que microalgas de hábitat aero-terrestre han dado grandes pistas sobre la “terrestrialización” de las plantas.

Palabras clave: Eucariotas; Diatomeas; Taxonomía microalgal; Fitotelmata; Ficología

Microplásticos presentes en tres especies de peces de agua dulce en el Río Frío, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia

Paola A. Rueda-Reyes¹, Ana Correa-Salas¹, Carlos A. García-Alzate¹, René A. Rojas-Luna^{1,2}

1. Grupo de Investigación Estudios en Sistemática y Conservación, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia.
2. Grupo de Investigación en Aguas – GIATA, Aseguramiento de la Calidad de Agua, Triple A S.A. E.S.P., Barranquilla, Colombia.

Contacto: parueda@mail.uniatlantico.edu.co

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es un sistema montañoso costero con una alta y singular riqueza hídrica. En su vertiente occidental se origina Río Frío, ecosistema acuático de alta relevancia ecológica y económica, pero con problemas ambientales tales como la contaminación plástica por actividades socioeconómicas ribereñas que impactan la ictiofauna presente. Este estudio evaluó el potencial bioindicador de tres especies del orden Characiformes frente a la contaminación por microplásticos (MPs) en la cuenca baja de Río Frío, zona bananera de Colombia. Se recolectaron 89 ejemplares de *Astyanax* sp., *Hemibrycon* sp.1 y *Hemibrycon* sp.2 mediante red de arrastre y atarraya, en cuatro muestreos con condiciones climáticas contrastantes. Los MPs se extrajeron del tracto gastrointestinal de los peces, mediante digestión de materia orgánica, filtración por bombeo al vacío, caracterización física y química. En general, se registraron 2 MPs/ind promedio, siendo *Hemibrycon* sp.1 (3.6 MPs/ind) y *Hemibrycon* sp.2 (3.3 MPs/ind) las de mayor proporción en bajas y altas lluvias, respectivamente. *Astyanax* sp. presentó mayor proporción en períodos de transición (2.2 MPs/ind). Las fibras (51.8 %) y fragmentos (28.8 %) fueron las tipologías más abundantes, seguido de pellets (12.6 %), películas (4.2 %), conglomerados (2.1 %) y espumas (0.5 %). Los MPs fueron principalmente de color azul (35.6 %) y negro (25.1 %), con un rango de tamaño entre 53 μ m y 4.9 mm, y compuestos poliméricamente de poliamidas (50 %), poliéster (25 %) y resinas de acrílico (25 %). Las especies estudiadas muestran rol como bioindicadores reflejando contaminación por MPs mediante su ingesta, en la cuenca baja del río Frío.

Palabras clave: *Astyanax*; Contaminación; Microplásticos; Ecosistemas acuáticos; *Hemibrycon*; Polímeros

Morfometría del sistema digestivo de *Chaetostoma brevilabiatum*: implicaciones ecológicas en el río Sogamoso

Juan David Gaviria-Alzate ¹, Gersson Vásquez-Machado ³, Mariana Gutiérrez-Espinosa ⁵, Ana Estrada-Posada ⁴, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. HISTOLAB, Bogotá, Colombia.
4. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia.
5. Centro de Estudios e Investigación en Acuicultura CEIAC, Guamal, Meta.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

El conocimiento de la biología digestiva de especies nativas de peces es esencial para comprender sus roles ecológicos, considerando que actualmente, gran parte de los ecosistemas acuáticos están impactados por actividades humanas. Este estudio analizó las características morfométricas del sistema digestivo de *Chaetostoma brevilabiatum*, un pez detritívoro representativo del río Sogamoso, Santander (Colombia). Se describieron detalladamente la morfología externa e interna del aparato digestivo y se establecieron relaciones cuantitativas entre el tamaño corporal total, las dimensiones de los órganos digestivos y el peso de las vísceras. Los resultados revelaron adaptaciones estructurales vinculadas a su dieta y función ecológica como procesador de materia orgánica. Asimismo, las comparaciones con otras especies de la familia Loricariidae aportaron indicios sobre estrategias evolutivas que favorecen su supervivencia en ambientes con alta carga de sedimentos y contaminantes. Estos resultados son relevantes para la conservación de *C. brevilabiatum* en un contexto de creciente presión antropogénica y contribuyen al diseño de medidas que promuevan la resiliencia de los ecosistemas acuáticos locales.

Palabras clave: Loricariidae; Conservación; Ecología trófica; Histología

Peces del embalse Hidroituango, taxonomía, ecología y genética

Luis J. García-Melo ¹, Ángela María Jaramillo ¹

1. Empresas Públicas de Medellín, Colombia.

Contacto: paula.perez@epm.com.co

La Central Hidroituango, con una capacidad actual de generación de 1200 MW y proyectada a 2400 MW, es una de las infraestructuras energéticas más importantes de Colombia. Sin embargo, como toda gran obra, ha generado impactos ambientales significativos, especialmente sobre los ecosistemas acuáticos. Uno de los más relevantes es la transformación del sistema fluvial (lótico) en un embalse (léntico), lo que ha alterado la composición y estructura de los recursos hidrobiológicos, en particular la fauna íctica. Con base en datos recolectados entre 2018 —año de formación del embalse— y 2023, incluyendo registros previos, se evaluó la respuesta de las comunidades de peces a estas nuevas condiciones. Se identificaron procesos de colonización por algunas especies y desaparición de otras. Además, mediante análisis genéticos, se validó la presencia de ciertas especies y se obtuvo evidencia de posibles eventos de desove en especies migratorias. Hasta 2023 se registraron 55 especies en el embalse, de las cuales nueve son migratorias, seis introducidas o trasplantadas, 14 están en alguna categoría de amenaza y 25 presentan potencial de uso. La comunidad íctica está dominada por especies omnívoras y detritívoras, adaptadas a las condiciones del ecosistema léntico. Genéticamente, se validó la estructura poblacional de *Brycon henni* y *Caquetaia kraussii*, y se caracterizó el estado genético del bocachico (*Prochilodus magdalenae*). Estos hallazgos permiten comprender los efectos ecológicos de la transformación ecosistémica inducida por grandes embalses, aportando información clave para su manejo y conservación.

Palabras clave: Hidroituango; Peces; Impactos ambientales; Ecología; Embalse; Diversidad

Peces, ciencia y comunidad: apropiación social del conocimiento de las quebradas del Valle de Aburrá

Marcela Hernández-Zapata ¹, Julieth Andrea Villada-Agudelo ¹, Juan Guillermo Ospina-Pabón ¹, Yennifer Pérez-González ¹, Katherine Aguirre-Restrepo ¹, María Camila Castellanos-Mejía ¹, Lina María Martínez-Toro ¹, Daniel Restrepo-Santamaria ¹, Luz Fernanda Jiménez-Segura ¹

1. Grupo de Ictiología, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: julieth.villada@udea.edu.co

El Valle de Aburrá, ubicado en la cordillera central de Colombia en el centro de Antioquia, es atravesado por el río Medellín y sus afluentes, conformando una red de ecosistemas acuáticos en medio del entorno urbano. Estos cursos de agua son el hogar de varios peces, incluyendo especies endémicas que constituyen un valioso patrimonio ecológico, histórico, cultural y social. Entre estas especies destaca *Astroblepus dux*, un pez de montaña presente en algunos afluentes del río Medellín. Sin embargo, la urbanización, la canalización de los cauces, la contaminación y la desconexión social con los ecosistemas acuáticos han puesto en riesgo su presencia y la de otras especies. En respuesta, desarrollamos procesos pedagógicos participativos para fortalecer el vínculo entre las comunidades locales, sus quebradas y los peces que allí habitan. A través de experiencias dirigidas a niños, niñas, adolescentes en edad escolar y actores comunitarios vinculados a la gestión del agua, promovemos una educación ambiental basada en la exploración, la observación y el pensamiento científico. Juegos, caminatas de río, ejercicios de registro biológico con herramientas digitales como iNaturalist y espacios de conversación con saberes locales, buscamos despertar el sentido de pertenencia, el reconocimiento territorial y su compromiso con la biodiversidad acuática. Esta iniciativa visibiliza el valor de los peces en quebradas urbanas y promueve su apropiación social como parte del patrimonio natural y cultural del Valle de Aburrá.

Palabras clave: Participación ciudadana; Divulgación científica; Cuenca Magdalena; Conservación; Educación; Diversidad íctica

Perspectivas de la ecología química en vertebrados acuáticos de Colombia

Mario Monroy ¹, Sebastián Tabares-Segovia ¹, Camilo Andrés Espinosa-Romero ¹, Camilo Jiménez-Vergara ¹, Chiara Carazzone ²

1. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia.
2. Universidad de los Andes, Laboratorio de técnicas analíticas avanzadas en productos naturales (LATNAP), Departamento de Química, Facultad de Ciencias.

Contacto: mamonroyl@unal.edu.co

La ecología química ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años debido a su aplicabilidad en áreas como la bioprospección y el descubrimiento de nuevos fármacos. No obstante, a pesar de que Colombia es un país megadiverso y con una elevada riqueza biológica, este campo aún se encuentra muy incipiente, con amplias oportunidades para explorar el arsenal químico de sus organismos. Particularmente, los vertebrados acuáticos representan una fuente potencial de compuestos bioactivos como alcaloides, alcoholes, ésteres y otros metabolitos secundarios, muchos de ellos aún no descritos. Con el objetivo de identificar el estado del conocimiento en esta área, se realizó una revisión bibliográfica sobre estudios de metabolómica aplicada a vertebrados en Colombia. Los resultados evidencian que los anfibios son el grupo más estudiado (19 artículos), con enfoques principalmente en defensas químicas y el hallazgo de compuestos novedosos como batracotoxinas, histrionicotoxinas y lehmucidinas. En contraste, se detectó una marcada ausencia de investigaciones en peces, reptiles, aves y mamíferos, con apenas 3, 0, 0 y 0 publicaciones, respectivamente. Actualmente, nuestro grupo de investigación adelanta estudios en diferentes líneas de vertebrados (anfibios, reptiles y aves). Como ejemplo, se está caracterizando el perfil químico de seis especies de aves, identificándose por primera vez compuestos como eugenol y derivados sulfhídricos, estos últimos reportados por primera vez en vertebrados. Estos hallazgos resaltan el enorme potencial de compuestos bioactivos aún por descubrir en los vertebrados colombianos, y abren nuevas posibilidades para extender este tipo de estudios a otros grupos de fauna acuática como artrópodos y moluscos.

Palabras clave: Compuestos bioactivos; Metabolitos; Defensas químicas; Alcaloides; Fauna acuática colombiana

Presencia de microplásticos en especies ícticas de importancia ecológica y alimentaria del río Sogamoso (Colombia)

Diana Carolina López-Obando ¹, Julián Quiñonez-Pinto ¹, Jorge Aristizábal-Regino ¹, Ana Estrada-Posada ³, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ²

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La contaminación por microplásticos representa una amenaza creciente para los ecosistemas acuáticos, especialmente en cuencas expuestas a actividades humanas intensas como el río Sogamoso en Colombia. Este estudio tuvo como objetivo describir la presencia, forma y color de microplásticos hallados en el contenido gastrointestinal de cuatro especies de peces de importancia ecológica y alimentaria: *Prochilodus magdalenae* (Bocachico), *Chaetostoma sp.* (Choca), *Leporinus muyscorum* (Vizcaína) y *Megaleporinus muyscorum* (Comelón). Se analizaron ejemplares mediante digestión química con KOH, separación por flotación con NaCl y observación por microscopía óptica, permitiendo la identificación de fibras y fragmentos plásticos según su color. En total, se encontraron 207 microplásticos en estas especies, de los cuales la mayoría correspondió a fibras. Las fibras translúcidas fueron las más frecuentes, con 71 registros, seguidas por fibras negras (35), azules (21), transparentes (14), y en menor cantidad verdes, rojas y amarillas. Entre los fragmentos, se identificaron principalmente los colores azules (15), rojo (14), translucido (13), verde (9) y negro (9). Los bocachicos presentaron la mayor carga microplástica, con abundancia de fibras translúcidas y negras, mientras que en comelones y chocas también se halló diversidad cromática en fragmentos. Vizcaína mostró principalmente fibras transparentes y azules. Estos hallazgos evidencian una amplia exposición a microplásticos en estas especies, con variabilidad en la forma y color de las partículas ingeridas. Aunque el estudio fue de carácter descriptivo, los resultados aportan una base importante para futuras investigaciones sobre el impacto de estos contaminantes en la salud de peces y la calidad ambiental de esta cuenca.

Palabras clave: Contaminación por plásticos; Contaminación del agua; Peces dulceacuícolas

Taxonomía integrativa de las especies del género *Trichomycterus* (Pisces: Trichomycteridae) presentes en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta

Cristina Barreto ¹, Carlos García-Alzate ¹ & Carlos DoNascimento ²

1. Grupo de Investigación Estudios en Sistemática y Conservación, Universidad del Atlántico Colombia.
2. Grupo de ictiología, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: ccbarreto@mail.uniatlantico.edu.co

El género *Trichomycterus* es el más diverso dentro de la familia Trichomycteridae con aproximadamente 278 especies válidas de los cuales 57 especies son reportadas para Colombia, este género presenta una amplia plasticidad morfológica, lo que dificulta la delimitación de las especies. Para la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta se han descrito cinco especies de *Trichomycterus*: *T. gairanesis*, *T. garciamarquezi*, *T. nigromaculatus*, *T. nabusimakensis*, *T. caribensis*. el objetivo de este trabajo es validar las especies del género *Trichomycterus* de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante taxonomía integrativa. Para el análisis morfológico, se tomaron muestras de colecciones científicas y se realizó la observación de características morfológicas y osteológicas. Para las muestras del análisis molecular, se extrajo tejido de la aleta pectoral izquierda y se amplificaron fragmentos del gen COX1. El análisis filogenético se basó en el método Neighbor-joining para la delimitación de especies y de máxima verosimilitud para establecer diferencias. También se llevaron a cabo métodos de delimitación de especies como ABGD y ASAP. Los resultados morfológicos permitieron separar dos grupos principales según características como los poros sensoriales (S6). A nivel molecular, las cinco especies descritas se agruparon en tres clados, lo que sugiere diferencias entre *T. caribensis* y *Trichomycterus* sp.

Palabras clave: Morfología; Plasticidad; Poros sensoriales

Taxonomía integrativa para la identificación de larvas de peces en la cuenca del río Magdalena

Marcela Hernández-Zapata ¹, Daniel Restrepo-Santamaría ², Andréa Bialetzki ³, Víctor Atencio ⁴, Luz Jiménez-Segura ², Mauricio Valderrama ⁵

1. Facultad de Ciencias exactas y Naturales, Maestría en Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia,
2. Grupo de Ictiología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
3. Universidad Estadual de Maringá, Maringá, Brasil.
4. Universidad de Córdoba, Montería, Colombia
5. Fundación Humedales, Bogotá, Colombia.

Contacto: marcela.hernandez@udea.edu.co

La abundancia de huevos y larvas de peces derivando en cauces fluviales es un indicio de desoves en sistemas lóticos. El monitoreo de la comunidad ictioplanctónica ha demostrado ser una herramienta eficaz para evaluar la magnitud de la respuesta de poblaciones de peces ante las alteraciones en las redes fluviales. Sin embargo, la identificación de especies en estadios tempranos de desarrollo resulta compleja, ya que los individuos no presentan características diagnósticas claras, y frecuentemente son clasificados como no identificados. En este contexto, se propone un enfoque de taxonomía integrativa para identificar larvas de peces, combinando análisis morfológicos y moleculares. Se utilizan muestras históricas recolectadas entre 2013 y 2019 en 14 localidades de la cuenca del río Magdalena, analizadas con 12 variables morfométricas y 3 merísticas a partir de fotografías estandarizadas. Simultáneamente, individuos seleccionados se identifican genéticamente mediante la secuenciación del gen COI. Las secuencias se validan taxonómicamente utilizando una base de datos curada de peces dulceacuícolas de Colombia, disponible en NCBI. Las distancias genéticas obtenidas permiten delimitar grupos taxonómicos, facilitando la selección de variables morfométricas clave para explicar esta variación. A partir de estos datos, construimos una clave dicotómica para la identificación fácil de especies del ictioplancton, basada en características morfológicas de ejemplares con confirmación molecular. Esta investigación contribuye al avance en la identificación precisa de especies en estadios iniciales de desarrollo, mejorando la caracterización de áreas y períodos de desove en la cuenca.

Palabras clave: Ictioplancton; Merística; Morfometría; Secuenciación genética; Peces neotropicales

Uso del ADN ambiental en ecosistemas acuáticos neotropicales: avances recientes, limitaciones y perspectivas de implementación

María Camila Castellanos-Mejía¹, Marcela Hernández-Zapata¹, Daniel Valencia-Rodríguez^{1,2}, Julieth Andrea Villada-Agudelo¹, Mateo Alejandro Méndez-Avendaño¹, Eimy Mejía-Bañol¹, Lina María Martínez-Toro¹, Isaí Castaño-Tenorio¹, Jonathan Álvarez-Bustamante¹, José Luis Londoño-López¹, Juan Guillermo Ospina-Pabón¹, Martín Holguín-Osorio¹, Juan Camilo Arboleda-Rivera¹, Iván Darío Soto-Calderón³, Daniel Restrepo-Santamaría¹, Luz Fernanda Jiménez-Segura¹

1. Grupo de Ictiología, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
2. Red de Biología Evolutiva, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, México.
3. Grupo Agrociencias, Biodiversidad y Territorio (GAMMA), Laboratorio de Genética Animal, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: camila.castellanos@udea.edu.co

La región neotropical alberga una gran diversidad de peces de agua dulce, pero su estudio enfrenta desafíos debido a la inaccesibilidad de los hábitats, el comportamiento de las especies y las limitaciones de los métodos tradicionales de muestreo, lo que dificulta su monitoreo y conservación. En este contexto, el metabarcoding de ADN ambiental (eDNA) surge como una alternativa eficiente para la detección de especies. Realizamos una revisión sistemática de literatura y meta-análisis sobre la aplicación del metabarcoding en ecosistemas dulceacuícolas neotropicales. La búsqueda se realizó en Web of Science y Scopus utilizando operadores booleanos y palabras clave relacionadas con peces, eDNA y ecosistemas dulceacuícolas. Analizamos el uso y la eficiencia del metabarcoding para la detección e identificación taxonómica, contrastándolo con el barcoding tradicional, fundamental para construir bases de datos de referencia confiables. Además, examinamos avances, limitaciones y vacíos de conocimiento, así como aspectos prácticos como condiciones de muestreo, degradación del ADN, procesamiento bioinformático y requerimientos mínimos. La finalidad de este trabajo fue construir un documento técnico basado en evidencia que contribuya a fortalecer la adopción del eDNA en el Neotrópico. Nuestros resultados proporcionan un marco de referencia para optimizar el uso de eDNA en programas de monitoreo de la biodiversidad, brindando alternativas eficientes para la caracterización de la ictiofauna neotropical en diversos contextos ecológicos y logísticos.

Palabras clave: Metabarcoding; Barcoding; eDNA; Peces dulceacuícolas; Monitoreo de biodiversidad

Variación espacial y temporal de la riqueza y composición del fitoplancton de ciénagas del Magdalena Medio santandereano

Camila Lesmes-Ríos¹, Edwin Orlando López-Delgado^{1,2,3}, Diana Marcela Sánchez-Lobo^{1,4}, Alfonso Pineda^{1,3}

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Grupo de Estudios en Biodiversidad (GEBIO).
3. Grupo de Investigación en Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA).
4. Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales (CEIAM).

Contacto: camila2210021@correo.uis.edu.co

Las ciénagas son ecosistemas altamente biodiversos y productivos que brindan importantes servicios ecosistémicos. No obstante, enfrentan presiones antropogénicas que alteran sus condiciones ambientales y afectan su biodiversidad. Esta situación resalta la necesidad de herramientas eficaces para monitorear su estado ecológico. La riqueza de especies ha sido tradicionalmente utilizada como un indicador de cambios ambientales, sin embargo, puede no reflejar adecuadamente la variación ambiental. Esto ocurre porque la riqueza puede mantenerse constante si las extinciones locales se equilibran con la llegada de nuevas especies, incluso en contextos de cambio ecológico. Además, las especies raras tienden a estar determinadas por procesos estocásticos, por lo que su presencia o ausencia aporta poca información sobre condiciones ambientales. En este estudio evaluamos la sensibilidad de la riqueza y composición de la comunidad fitoplanctónica para detectar la variación espacial y temporal en tres ciénagas del Magdalena Medio santandereano. Se realizaron dos muestreos en aguas altas y bajas en 2022 en tres ciénagas, cada una con cuatro estaciones ($n = 24$), registrando simultáneamente variables fisicoquímicas. Un análisis de componentes principales evidenció diferencias espaciales y temporales entre ciénagas. Una PERMANOVA (distancia de Jaccard) reveló diferencias significativas en composición entre ciénagas y periodos ($F = 3.60$; $p < 0.001$). Rarefacciones para $q0$ (riqueza), $q1$ (especies típicas) y $q2$ (dominantes) mostraron que solo $q1$ discriminó claramente la variación ambiental. Nuestros resultados sugieren que la composición de especies, y la riqueza cuando se excluyen las especies raras, son atributos más sensibles que la riqueza total para evaluar cambios ecológicos en ciénagas.

Palabras clave: Fitoplancton; Magdalena medio; Riqueza; Composición; Diversidad

Variación espacio-temporal del fitoplancton del Lago de Tota (Boyacá, Colombia)

Candy Burgos-Camargo¹; Nelson Javier Aranguren-Riaño¹, Adriana Pedroza-Ramos²

1. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, Sede Tunja, Boyacá; Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos - UDESA.
2. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá, Colombia.

Contacto: candy.burgos@uptc.edu.co

El Lago de Tota, vital por su valor ecológico y social, enfrenta presiones antrópicas que aceleran su eutrofización e impactan la estructura del ensamble fitoplanctónico. Con el objetivo de caracterizar la variación espacio-temporal en la estructura del fitoplancton del Lago de Tota, se realizaron cuatro muestreos en ocho puntos en diferentes períodos hidrológicos mediante arrastres con red de plancton, con medición simultánea de parámetros fisicoquímicos. Se estableció la composición taxonómica usando claves especializadas y se realizaron conteos mediante el método de sedimentación Utermohl. Se calcularon los estimadores de diversidad alfa (números de Hill) y beta (índice Bray-Curtis). Se identificaron 170 taxones, pertenecientes a 95 géneros, 63 familias y 34 órdenes. La diversidad fitoplanctónica mostró una alta variabilidad espacial y temporal, asociadas a factores antrópicos y cambios en el régimen de lluvias. El punto Acuatrucha presentó los valores más altos de diversidad (q_0 , q_1 , q_2) durante todos los periodos; estos resultados podrían atribuirse a la influencia combinada del enriquecimiento producto de la actividad piscícola y la desembocadura del río Hatolaguna, que generan condiciones propicias para una comunidad fitoplanctónica diversa. Se observó disminución de la riqueza conforme aumentaron las precipitaciones, lo que sugiere un efecto de dilución o arrastre sobre las comunidades fitoplanctónicas. Finalmente, se evidenció que los puntos sometidos a una misma fuente de disturbio (ej. truchicultura) no presentaron respuestas ecológicas homogéneas en términos de diversidad (disimilaridad > 0.6). Esto indica que factores adicionales (i.e. combinación de fuentes de nutrientes, flujo hidrológico, características físico-químicas del agua) modulan la estructura de las comunidades fitoplanctónicas.

Palabras clave: Fitoplancton; Lago de alta montaña; Presiones antrópicas; Dinámica temporal; Gradientes espaciales

Adaptación de metodologías para extracción de microplásticos en el tracto gastrointestinal de *Cathorops wayuu* (Ariidae, Siluriformes) en la Laguna Navío Quebrado, Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, Colombia

Ana V. Correa-Salas^{1,2}, Carlos A. García-Alzate², Liceth C. Costa-Redondo³, Andrés A. Galindo-Montero³, Jorge E. Trilleras-Vásquez⁴, Victoria A. Arana-Rengifo¹

1. Grupo de Investigación Ciencias, Educación y Tecnología-CETIC, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
2. Grupo de Investigación Estudios en Sistemática y Conservación, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
3. Grupo de Investigación GISA, Facultad de Ingeniería, Universidad de La Guajira, Riohacha, La Guajira, Colombia.
4. Grupo de Investigación en Compuestos Heterocíclicos, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.

Contacto: avictoriacorrea@mail.uniatlantico.edu.co

Laguna Navío Quebrado es un ecosistema estuarino ubicado en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, La Guajira, Colombia. Caracterizado por poseer una alta productividad y biodiversidad, siendo hábitat de una variedad de peces y especies emblemáticas. No obstante, la creciente actividad turística y la presión antropogénica amenazan este humedal y su fauna. Una de las especies de peces de interés es *Cathorops wayuu*, la cual está afectada por el vertimiento de aguas residuales y el inadecuado manejo de residuos, lo que incrementa la presencia de plásticos en el entorno, así como los microplásticos (MPs). Con base a esta problemática, se evaluó un protocolo para la extracción eficiente de MPs del tracto gastrointestinal (TGI) de *C. wayuu*. Con este fin, se determinó el volumen de digestante (H_2O_2) requerido para eliminar la materia orgánica, la empleabilidad de soluciones salinas saturadas para la separación por densidad de MPs y se calculó el porcentaje de recuperación del protocolo. Se estableció un volumen de 150 mL de H_2O_2 considerando el peso del TGI y se confirmó la necesidad de un proceso de separación por densidad. Como resultado, se logró una extracción de MPs en óptimas condiciones con un porcentaje de recuperación superior al 80 %, lo cual se considera un valor alto y aceptable según los reportes en la literatura. Este análisis demuestra que el protocolo propuesto es una metodología eficaz y confiable para la extracción de MPs en muestras biológicas.

Palabras clave: Contaminación; Ecosistema estuarino; Protocolo; Biodiversidad.

Algas actuales de la cuenca del río León, Urabá antioqueño, en el marco del Convenio Marco Universidad de la Amazonia-Universidad de Antioquia, resultados preliminares

Omaira Rosa Sierra-Arango¹

1. Grupo CAPREA, Programa de Biología, Universidad de la Amazonia.

Contacto: o.sierra@udla.edu.co

Estos resultados parciales están inmersos en la segunda fase del proyecto del Urabá Prehispánico que en convenio Universidad de Antioquia-Universidad de la Amazonia reconstruyeron *las condiciones hidroclimáticas y el comportamiento histórico de los humedales del Río León* con base en multiproxis. Entre ellos, las Bacillariophyceae en muestras perifíticas tomadas en macrófitas de la Laguna el Congo y en las rocas en el Río León. De este proyecto, faltó evaluar la ficoflora y las cianobacterias actuales en las muestras. Con esta investigación, cuyo objetivo es establecer la composición y biomasa algal actual de la Cuenca del Río León del Urabá-Antioqueño, se pretende suplir esta deficiencia. Los resultados parciales de la Laguna El Congo, arrojan a las cianobacterias filamentosas con mayor número de especies registradas (9 especies) repartidas entre los géneros *Oscillatoria*, cf. *Phormidium*, cf. *Lingbya*, *Anabaena*, seguidos por las euglenófitas, con 6 especies de los géneros *Euglena*, *Phacus*, *Lepocinclis* y *Trachelomonas*; y bacilariófitas con 4 especies representantes de los géneros *Gomphonema*, *Nitzschia*, *Navicula* y *Aulacoseira*. Las clases Chlorophyceae con dos especies del género *Characiopsis* y Dynophyceae con una especie, son las clases con menor riqueza.

Palabras clave: Taxonomía algal; Perifiton; Chocó biogeográfico; Paleoecología; Humedal

Análisis del grado de fragmentación del bosque ripario asociado a la cuenca del río Chicamocha

Daniela Salamanca-Morales ¹, Camilo Roa-Fuentes ¹

1. Grupo de investigación Manejo integrado de ecosistemas y biodiversidad XIUA, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.

Contacto: daniela.salamanca02@uptc.edu.co

Los bosques riparios (BR) son ecosistemas de transición entre el ambiente acuático y el terrestre, su estado de conservación se relaciona directamente con la calidad del agua. Con el pasar de los años, la cobertura de los BR ha sido sometida a diversas perturbaciones llevando a la pérdida del área natural. La cuenca del río Chicamocha (CRCh), ubicada en los departamentos de Boyacá y Santander, presenta gran intervención debido a la explotación antrópica de la zona, allí se han realizado diversos estudios centrados principalmente en la calidad ecológica del agua y en caracterizaciones florísticas alrededor del BR; sin embargo, no se han realizado análisis espaciales de fragmentación, los cuales son importantes para entender la dinámica espacial de los ecosistemas, y de esta manera, contribuir a la toma de decisiones en términos de conservación. Este estudio permitió identificar el grado actual de fragmentación del BR asociado a arroyos pertenecientes a la cuenca alta y media del río Chicamocha. Para ello, se emplearon sistemas de información geográfica para procesar y analizar imágenes Landsat 8-9 y Sentinel-2 correspondientes al año 2024 y posteriormente se calcularon métricas de paisaje (número de parches, tamaño de parche y conectividad) para describir y analizar el grado de fragmentación del ecosistema. La presencia de numerosos parches de tamaño pequeño y con baja conectividad indica un bosque ripario fragmentado en la parte alta y media de la CRCh.

Palabras clave: Alteración antrópica; Fragmentación; SIG; Métricas del paisaje

Asimetría fluctuante en *Hypolobocera bouvieri* como posible medidor de estrés en cuencas andinas de Colombia con diferentes niveles de intervención antrópica

Mario Felipe Sierra-Navarro¹, Diana Marcela Sánchez-Lobo^{1,3}, Edwin Orlando López-Delgado^{1,2}, Ada Acevedo-Alonso⁴, Víctor Hugo Serrano-Cardozo^{1,2}

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Grupo de Estudios en Biodiversidad (GEBIO), Universidad Industrial de Santander.
3. Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales (CEIAM), Universidad Industrial de Santander.
4. Universidad de los Andes.

Contacto: mariofelipe2001@gmail.com

Los decápodos dulceacuícolas de la familia Pseudothelphusidae presentan una notable diversidad en el territorio colombiano, a pesar de la gran riqueza, no existen estudios que aborden cómo los impactos antropogénicos modifican su asimetría. Una forma de evaluar dichos efectos es mediante el análisis de asimetría fluctuante, el cual refleja alteraciones en el desarrollo morfológico producto del estrés ambiental. En este estudio se analizó la asimetría fluctuante del caparazón de *Hypolobocera bouvieri* en cuatro quebradas distribuidas en cuatro municipios del departamento de Santander (Santa Bárbara, Guadalupe, Bucaramanga y Floridablanca) con distintos grados de intervención antrópica, utilizando herramientas de morfometría geométrica. Se realizaron muestreos en cuatro localidades del departamento de Santander mediante transectos de 100 metros, ubicando cinco trampas tipo cilindro cada 20 metros. En cada sitio se registraron variables fisicoquímicas del agua. A los ejemplares recolectados se les tomaron fotografías estandarizadas y se digitalizaron 12 landmarks y 8 semilandmarks utilizando TPSdig2. Posteriormente, los datos fueron procesados en MorphoJ, aplicando un análisis de Procrustes y un PCA previo al análisis de asimetría. Se encontró una mayor asimetría en los sitios con mayor actividad humana, y un modelo lineal generalizado mixto reveló una correlación positiva entre los niveles de asimetría y los valores de conductividad y sólidos disueltos totales. Este trabajo constituye el primer análisis de asimetría fluctuante para Pseudothelphusidae, y evidencia el potencial de esta herramienta para detectar efectos sutiles en la simetría. Asimismo, subraya la necesidad de aumentar los estudios sobre la ecología y conservación en este grupo de especies nativas.

Palabras clave: Decápodos; Pseudothelphusidae; Asimetría; Impactos antropogénicos; Morfometría; Estrés

Cambios diarios en la riqueza y biomasa de diatomeas en un tramo de un arroyo andino neotropical

Gustavo Adolfo Villalba-Duré ¹, Jhon Charles Donato Rondón ²

1. Programa de Doctorado en Ciencias - Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., Colombia.
2. Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., Colombia.

Contacto: gvillalba@unal.edu.co

La estacionalidad anual ha sido ampliamente reconocida como factor determinante en la dinámica del ensamblaje de diatomeas en los sistemas fluviales tropicales; sin embargo, los efectos ecológicos de los cambios diarios son poco conocidos. El objetivo del presente estudio fue analizar las variaciones diarias en riqueza y biomasa (clorofila-*a*) de diatomeas mediante un muestreo intensivo de 60 días en el río Tota, Boyacá-Colombia. Se recolectaron diariamente datos de clorofila-*a*, ensamblajes de diatomeas y variables fisicoquímicas como radiación solar, caudal, pH, oxígeno disuelto, conductividad, temperatura, amonio y fosfato. Se emplearon modelos lineales generalizados para evaluar el efecto de los variables ambientales sobre la riqueza y la biomasa de diatomeas, incorporando la variable “días” para controlar la autocorrelación temporal. Se seleccionaron los modelos más parsimoniosos mediante el método de Akaike. Los resultados mostraron una variación moderada en la riqueza de especies (26 ± 8 especies) y alta en la clorofila-*a* (0.57 ± 0.97 mg·cm⁻²). Los modelos explicaron el 71 % de la variabilidad diaria en la riqueza y el 58 % en la clorofila-*a* y se identificaron efectos negativos de algunas variables ambientales como el caudal, el oxígeno disuelto, el pH y la radiación solar, mientras que los días continuos tuvieron un efecto positivo. Estos hallazgos sugieren que los ensamblajes de diatomeas responden diariamente a los cambios en la riqueza, destacando la importancia de considerar escalas temporales finas en estudios ecológicos, ya que la dinámica diaria puede ser tan significativa como la estacional para comprender los ecosistemas fluviales tropicales de montaña.

Palabras clave: Escala temporal; Co-variable; Caudal; Radiación solar; Número de especies; Clorofila-*a*.

Caracterización de comunidades hidrobiológicas en un sistema kárstico de Zapatoca (Santander, Colombia)

Daniela Lozano-Bayona ¹, José Luis Poveda-Cuellar ², Edwin O. López-Delgado ^{1,2}

1. Laboratorio de Hidrobiología, Grupo de Estudios en Biodiversidad (GEBIO), Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. grupo de Investigación en Biotecnología y Gestión Ambiental (IBGA), Universidad Industrial de Santander.

Contacto: danibay99@gmail.com

La Cueva del Nitro, ubicada en Zapatoca (Santander), constituye un sistema kárstico de alta singularidad ecológica que alberga especies endémicas y comunidades estigobiontes. Su biodiversidad depende principalmente de recursos autóctonos, la ausencia de luz y condiciones climáticas estables. Sin embargo, la limitada información disponible sobre estos ecosistemas dificulta su comprensión y conservación. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar y comparar las comunidades hidrobiológicas de la cueva y un afluente superficial adyacente. Para ello, se realizaron muestreos de plancton (red cónica de 23 μm), macroinvertebrados bentónicos (red Surber de 300 μm) y peces (redes de mano y electropesca), junto con registros de variables fisicoquímicas *in situ* y recolección de muestras de agua para análisis de laboratorio. En el ambiente subterráneo, el plancton estuvo dominado por amebas testadas del género *Diffugia*, mientras que en el afluente superficial predominaron diatomeas, cianobacterias y clorofíceas. Entre los macroinvertebrados acuáticos se observó una alta abundancia de gasterópodos (Lymnaeidae), oligoquetos y tricópteros en la cueva, y de ostrácodos, larvas de Chironomidae, y órdenes como Odonata, Coleoptera y Ephemeroptera en el afluente externo, indicando mayor heterogeneidad en el sistema epígeo. Se registraron 45 individuos de *Trichomycterus zapatocaensis* en la cueva, de los cuales se capturaron 13, sin observaciones en el medio externo. Estos resultados aportan al conocimiento de las dinámicas tróficas en ambientes hipógeos y subrayan la importancia de conservar estos ecosistemas subterráneos, frágiles y poco explorados.

Palabras clave: Biodiversidad subterránea; Cueva; Espeleobiología; Estigobionte; Fauna cavernícola

Caracterización de los insectos acuáticos asociados a bromelias (Bromeliaceae) en dos zonas de bosque pluvial tropical del departamento del Chocó

Lina Yuranny Syfox-Córdoba ¹, Karen E. Córdoba ², Zuleyma Mosquera-Murillo ²

1. Programa de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia.
2. Grupo de Limnología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia.

Contacto: zuleymamosquera@gmail.com

Las bromelias (Bromeliaceae) son plantas epífitas abundantes y diversas en bosques pluviales tropicales, cuya morfología en forma de roseta forma tanques que almacenan agua, formando hábitats acuáticos donde se desarrollan insectos acuáticos. Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar las comunidades de insectos acuáticos en bromelias de dos zonas del Chocó, en los municipios de Quibdó y Atrato. En cada zona se seleccionaron 20 bromelias a las que se les midieron variables morfológicas (diámetro, altura, número de hojas, capacidad de retención de agua) y fisicoquímicas del agua que contenían (oxígeno disuelto, pH, temperatura del agua y conductividad eléctrica). Las bromelias fueron lavadas para extraer los insectos presentes entre sus hojas y en el agua, los cuales se conservaron en frascos con alcohol al 70 % y fueron identificados hasta el mínimo nivel taxonómico. Se colectaron 603 insectos acuáticos, el 48.75 % en la zona de Quibdó y el 51.24 % en la zona de Atrato. La comunidad estuvo compuesta por cuatro órdenes, 17 familias y 24 géneros, con un 33.33 % de los géneros compartidos por las dos zonas, 50 % exclusivos de Quibdó y 16.66 % exclusivos de Atrato, con una similaridad entre zonas del 57.71 %. La diversidad fue media en Quibdó y baja en Atrato, con baja dominancia y alta equidad en ambas. Las condiciones fisicoquímicas (pH ácido, baja conductividad eléctrica, oxígeno bajo y alta temperatura del agua) y la morfología de las bromelias influyeron en la composición y estructura de las comunidades de insectos acuáticos.

Palabras clave: Fitotelmata; Quibdó; Atrato; Fisicoquímicas; Morfológicas

Caracterización de los insectos acuáticos y semiacuáticos asociados a bromelias tipo tanque (Bromeliaceae) en el casco urbano del municipio de Quibdó, Chocó (Colombia)

Shelsy Yuliana Gómez-Martínez ¹, Karen E. Córdoba ², Zuleyma Mosquera-Murillo ²

1. Programa de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia.
2. Grupo de Limnología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia.

Contacto: zuleymamosquera@gmail.com

Las bromelias tipo tanque son una familia de plantas, cuyas peculiares hojas en forma de rosetas crean pequeños ecosistemas acuáticos capaces de albergar insectos acuáticos y semiacuáticos, incluso en entornos urbanos. No obstante, en estas zonas, se conoce poco sobre la diversidad y composición de dichos insectos, así como su relación con las características del microhábitat que ofrecen las bromelias. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar los insectos acuáticos y semiacuáticos asociados a bromelias tipo tanque (Bromeliaceae) en el casco urbano de Quibdó (Chocó). Se seleccionaron 19 bromelias, extrayendo el agua almacenada para medir su volumen y variables fisicoquímicas (oxígeno disuelto, pH, temperatura y conductividad eléctrica). Además, se registraron variables morfológicas de las bromelias (diámetro y altura), y en laboratorio se midieron capacidad de captura de agua y número de hojas. Las bromelias fueron lavadas para extraer los insectos presentes entre sus hojas y en el agua, los cuales se conservaron en frascos con alcohol al 70 % y fueron identificados posteriormente. En total, se registraron 908 individuos de insectos acuáticos y semiacuáticos, pertenecientes a dos órdenes, 11 familias y 15 géneros. El orden Coleoptera fue el más abundante (59.1 %), mientras que Diptera presentó la mayor riqueza de taxones (40.9 %). La estructura de la comunidad mostró bajos valores de diversidad, dominancia media a alta y alta riqueza específica. Las condiciones ambientales de las bromelias presentaron bajos niveles de oxígeno, pH ácido y baja conductividad, observándose una fuerte relación entre estas variables y la composición y estructura de los insectos asociados.

Palabras clave: Entomofauna acuática; Diversidad; Composición; Fitotelmata

Caracterización de una pequeña quebrada urbana de la localidad de Usaquén (Bogotá, Colombia): evaluación de variables fisicoquímicas y comunidad perifítica

Carlos Amaya ¹, Constanza Carretero ¹

1. Colegio Gimnasio Campestre

Contacto: ncarretero@campestre.edu.co

Las quebradas urbanas son ecosistemas importantes porque cumplen funciones ecológicas y proveen servicios ecosistémicos esenciales, como regulación del clima, provisión de agua, biodiversidad, entre otros. A pesar de su importancia a menudo sufren contaminación por aguas residuales, residuos sólidos y vertimientos industriales, entre otras amenazas, afectando el sistema. La existencia de estos ecosistemas es vital para la sostenibilidad de las ciudades, por lo que su estudio y monitoreo son esenciales para garantizar medidas de acción para su protección y conservación. Se evaluaron las características físico-químicas y biológicas de un cuerpo de agua urbano entre 2024 y 2025, en la localidad de Usaquén, Bogotá. Realizando ocho muestreos, integrando análisis del perifiton. En los primeros muestreos, se registraron concentraciones elevadas de compuestos nitrogenados (amonio, nitrito) y fósforo total, superando los límites recomendados por la OMS y la EPA. Estos resultados indicaron condiciones de eutrofización y deterioro ecológico del ecosistema. A partir del 2025 se evidenció una tendencia sostenida de mejora en la calidad del agua, con concentraciones por debajo de los valores críticos. Paralelamente, se observó aumento en la diversidad y abundancia del perifiton con recambio de especies, esta recuperación coincidió con un aumento en la diversidad y abundancia de microalgas, diatomeas y otros bioindicadores de calidad de agua. La aparición de estos organismos, sugiere una recuperación progresiva del ecosistema. Los resultados confirman el valor del perifiton como bioindicador sensible a los cambios en la calidad del agua y la necesidad de continuar con el monitoreo para establecer estrategias de gestión ambiental.

Palabras clave: Calidad del agua; Limnología; Eutrofización; Bioindicadores; Perifiton

Catálogo ilustrado de diatomeas de la Ciénaga de Ayapel

Yimmy Montoya-Moreno ¹, Amelia Alejandra Vouilloud ², Silvia Estela Sala ²

1. Grupo Geolimna, Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
2. División Ficología "Dr. Sebastian A. Guarrera" Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Contacto: yimmymontoya3@gmail.com

Entre 2006 y 2009, se realizaron muestreos de material epifítico en 14 sitios en la ciénaga de Ayapel (siete con condiciones lénticas y siete en condiciones lólicas), abarcando tres ciclos hidrológicos en condiciones variables de pulso de inundación. Se midieron profundidad, transparencia, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, alcalinidad, dureza, pH y potencial redox. Asimismo, se tomaron muestras para la determinación en laboratorio de sólidos disueltos totales, sólidos totales, nitratos ($N-NO_3^-$), nitritos ($N-NO_2^-$), nitrógeno amoniacal ($N-NH_4^+$), fósforo soluble reactivo ($P-PO_4^{-3}$), y sulfatos ($S-SO_4^{-2}$). En cada sitio, se tomaron muestras de raíces de las tres macrófitas con mayor cobertura, se colocaron en frascos plásticos, se llenaron con agua destilada y se fijaron con solución de Lugol. Se identificaron más de 550 morfoespecies de algas y cianobacterias; respecto a las algas, se identificaron cerca de 220 morfoespecies de diatomeas. En el catálogo se presentan 150 especies de diatomeas que pudieron ser identificadas plenamente, las cuales son acompañadas de información fisicoquímica, distribución en la ciénaga, en Colombia y el mundo, datos ecológicos relevantes y fotografías en microscopio óptico y electrónico de barrido.

Palabras clave: Diatomeas; Ciénaga de Ayapel; Catálogo; Humedales

Cianobacterias del Lago de Tota (Boyacá - Colombia)

Adriana Pedroza-Ramos ^{1,2}; Ricardo O. Echenique ³; Candy Burgos-Camargo ², Nelson Aranguren-Riaño ²

1. Centro Colecciones y Gestión de Especies, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos - Alexander von Humboldt.
2. Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
3. División Ficología "Dr. Sebastián Alberto Guarrera", Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata.

Contacto: apedroza@humboldt.org.co

Las cianobacterias son organismos fascinantes, conocidos por ser los "precursores de la vida". Estructural y fisiológicamente se asemejan a bacterias, con capacidad de realizar fotosíntesis oxigénica, por ello se les ha acuñado el término de Cianoprocariontes. Presentan una amplia distribución geográfica, alta heterogeneidad morfológica y estructuras altamente especializadas. Muchas especies poseen potencial toxigénico. Con este estudio se buscó caracterizar la diversidad de las cianobacterias en el Lago de Tota, ecosistema considerado de alto valor ecológico y económico, por sus características morfométricas únicas, su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee a la región. Para tal fin, se realizaron cuatro campañas de muestreos en diferentes periodos hidroclimáticos, abarcando ocho localidades distribuidas en el lago. Se han logrado documentar organismos de la clase Cyanophyceae, distribuidos en 4 órdenes, 6 familias, 13 géneros y al menos 18 especies, varias de ellas con capacidad potencial de producir hepatotoxinas, neurotoxinas y dermatotoxinas. Las especies *Aphanocapsa planctónica*, *Microcystis aeruginosa*, *Microcystis smithii*, *Oscillatoria tenuis* y *Woronichinia naegeliana*, fueron las más frecuentes y abundantes a nivel espacial y temporal dentro del Lago. Si bien las densidades registradas aún no alcanzan umbrales críticos para indicar una floración nociva, estas algas comienzan a ser frecuentes y en algunos sectores del Lago, presentan niveles detectables (bajos) de microcistinas. Estos resultados constituyen un aporte significativo al conocimiento taxonómico de las cianobacterias en ecosistemas altoandinos de Colombia, y a su vez constituyen una señal de alerta temprana sobre posibles impactos en el ecosistema y la salud pública en el lago.

Palabras clave: Cianobacterias; Microcistinas; Lago altoandino; Riqueza; Monitoreo; Salud pública

Composición de diatomeas en un río urbano andino con diferentes niveles de contaminación

Camila Lesmes-Ríos¹, Edwin Orlando López-Delgado^{1,2,3}, Yasmín Plata-Díaz^{1,2}

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Grupo de Estudios en Biodiversidad (GEBIO)
3. Grupo de Investigación en Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA)

Contacto: camila2210021@correo.uis.edu.co

Los ríos urbanos proveen variedad de servicios ecosistémicos, incluyendo la regulación del clima, la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, frecuentemente son subestimados, lo que los expone a contaminantes provenientes aguas residuales domésticas e industriales, escorrentía agrícola y lixiviados urbanos, amenazando su integridad biológica. El presente estudio analizó la composición y estructura de diatomeas en una quebrada urbana con un amplio gradiente de contaminación. El área de estudio fue la quebrada La Iglesia en su paso por los cascos urbanos de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Se establecieron diez puntos de muestreo con niveles contrastantes de contaminación. En cada uno se realizó un muestreo multihábitat raspando diferentes sustratos sobre un área definida. Las diatomeas se analizaron en montajes permanentes en Naphrax, previa oxidación con peróxido de hidrógeno. A la fecha se han identificado 28 especies, distribuidas en 13 familias, y 17 géneros. *Navicula rostellata* fue dominante en el sector con menor contenido de fósforo, mientras que *Nitzschia palea* dominó en los transectos aguas abajo de los vertimientos urbanos (PT = 5.1 mg P/L). Se destaca la diversidad morfológica de *Gomphonema parvulum* y la presencia de *Sellaphora saugerresii*, como especies codominantes a lo largo del área de estudio. El presente estudio aporta información valiosa sobre la autoecología de las especies, lo que permitirá generar índices de calidad más precisos para la valoración de la calidad ecológica de ríos urbanos andinos.

Palabras clave: Diatomeas; Ríos urbanos; Contaminación; Diversidad.

Composición de macroinvertebrados asociados a briófitos en el flanco nororiental del Parque Nacional Natural del Cocuy

Andrea Malambo-Pabón ¹, María Isabel Castro Rebolledo ¹

1. Universidad de La Salle, Programa de Biología, Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas

Contacto: amalambo58@unisalle.edu.co

En el Parque Nacional Natural El Cocuy se encuentran turberas de alto valor ecológico las cuales han sido impactadas por perturbaciones antrópicas. En estos ecosistemas, dominados por briofitos, albergan comunidades de macroinvertebrados acuáticos con una composición variada de insectos, crustáceos, etc., y su presencia actúa como indicadores claves de la calidad del agua y el equilibrio ecológico de las turberas. El objetivo de este proyecto es establecer la relación entre diferentes estados de perturbación antrópica de turberas del flanco nororiental del PNN Cocuy y la estructura de la comunidad de macroinvertebrados asociados a briófitos. Para eso, en tres turberas con diferentes estados de perturbación (No intervenida, medianamente intervenida y muy intervenida) se determinaron tres parcelas de 1 m². En cada parcela se realizaron tres barridos aleatorios con una red de muestreo tipo D-net, y se tomaron los parámetros fisicoquímicos tales como: oxígeno disuelto (mg/l), sólidos suspendidos disueltos (mg/L), pH, temperatura (T °C) y conductividad (μS/cm). En la turbera muy intervenida se registraron 1063 individuos distribuidos en 19 especies, siendo las familias dominantes Hyalellidae (26.49 %), Glossiphoniidae (24.15 %) y Haplotaxidae (16.45 %); en la medianamente intervenida se encontró 1757 individuos pertenecientes a 21 especies destacando las familias Hydrozetidae (34.10 %), Hyalellidae (15.38 %) y Haplotaxidae (15.18 %); por su parte, la turbera con menos intervención se identificó 295 individuos agrupados en 10 especies, con predominancia de chironomidae (22.90 %), Corixidae (22.26) y Dytiscidae (12.54 %). Esto refleja que la composición de macroinvertebrados varía según el estado de perturbación, confirmando su valor como bioindicadores para la conservación de las turberas.

Palabras clave: Calidad ecológica; Indicadores biológicos; Diversidad de invertebrados; Turberas

Composición y estructura de los macroinvertebrados acuáticos de la Ciénaga de Paredes, Magdalena medio, Santander

Valentina Barros-Mejía¹, Edwin Orlando López-Delgado^{1,2,3}, Diana Marcela Sánchez-Lobo^{1,4}

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Grupo de Estudios en Biodiversidad (GEBIO), Universidad Industrial de Santander.
3. Grupo de Investigación en Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA), Universidad Industrial de Santander.
4. Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales (CEIAM), Universidad Industrial de Santander.

Contacto: valentina2200126@correo.uis.edu.co

Los macroinvertebrados acuáticos desempeñan un papel fundamental en el ciclo de nutrientes y actúan como indicadores clave de la salud de los ecosistemas acuáticos. No obstante, en ecosistemas como las ciénagas, la información sobre la composición y diversidad de sus comunidades biológicas aún es limitada. Además, las presiones antropogénicas alteran sus condiciones ambientales afectando negativamente su biodiversidad; dificultando su uso en programas de monitoreo ecológico. Esto, resalta la importancia de conocer la composición taxonómica, ecología y distribución de los macroinvertebrados acuáticos dulceacuícolas; permitiendo la elaboración de inventarios detallados de estos organismos. En este estudio se identificaron macroinvertebrados acuáticos asociados a macrófitas presentes en la Ciénaga de Paredes depositados en la colección hidrobiológica del Museo de Historia Natural de la Universidad Industrial de Santander. Los organismos fueron identificados hasta el nivel taxonómico más preciso posible para diseñar un catálogo que incluya información general sobre su morfología, distribución y ecología. Las muestras utilizadas pertenecen a los años 2013, 2014 y 2024 colectadas en cinco estaciones de muestreo distribuidas en la ciénaga, como parte de investigaciones institucionales. Los resultados muestran que más del 98 % de los individuos pertenecen a los phyla Arthropoda (95.25 %) y Mollusca (3.27 %). Dentro de Arthropoda, las clases Insecta (43.89 %) y Branchiopoda (42.45 %) presentaron la mayor abundancia relativa, siendo dominadas por la subfamilia Chironominae (Diptera) (35.61 %), y el género Cyclestheria (Diplostraca) (42.45 %). Estos hallazgos contribuyen al conocimiento de la biodiversidad de las ciénagas del Magdalena medio y constituyen una base fundamental para futuros estudios de monitoreo ecológico en la región.

Palabras clave: Macroinvertebrados; Ciénaga; Magdalena medio; Composición; Diversidad

Composición y estructura de tardígrados (Tardigrada) asociados a musgos en la ciudad de Bucaramanga (Santander-Colombia)

Juliana Valentina Morales-Alvarado ¹, Angélica Rodríguez-Díaz ¹, Diana Marcela Sánchez-Lobo ^{1 3}, Edwin Orlando López-Delgado ^{1 2 4}

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Grupo de Estudios en Biodiversidad (GEBIO), Universidad Industrial de Santander.
3. Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales (CEIAM), Universidad Industrial de Santander.
4. Grupo de investigación en Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA), Universidad Industrial de Santander.

Contacto: jvalema135@gmail.com

La ciudad de Bucaramanga está ubicada sobre una meseta de la cordillera Oriental y cuenta con patrimonios naturales como los cerros Orientales y escarpas Occidentales, su territorio es un 30 % de área urbana y 70 % rural, distribuidos en 17 comunas. La ciudad presenta una notable diversidad vegetal, con árboles y musgos en 220 parques, zonas verdes y separadores viales. En estos musgos habita microfauna como rotíferos, nemátodos y tardígrados. Estos últimos son invertebrados microscópicos (0.1 a 1 mm) del filo Tardigrada, conocidos por su resistencia a condiciones extremas. Actualmente no hay registros de estos organismos en Bucaramanga, por lo cual, el objetivo de este estudio fue evaluar la composición y estructura de tardígrados muscícolas en distintas zonas de la ciudad. Se recolectaron musgos corticícolas en 11 puntos de muestreo, los cuales fueron hidratados en cajas Petri durante 24 a 48 horas, luego lavados y filtrados con un tamiz de 35 μ m para separar los organismos. Los tardígrados fueron extraídos, fijados e identificados mediante el uso de estereoscopio y microscopio. De las 66 muestras analizadas, en 32 se registró la presencia de tardígrados, con un total de 50 individuos pertenecientes a la clase Eutardigrada, agrupados en dos morfoespecies diferenciadas por la morfología en sus garras. Se evidenció una preferencia por musgos de filidios delgados, particularmente *Fabronia ciliaris* y *Leucodon curvirostris*, que crecen sobre especies arbóreas como *Licania tomentosa* y *Pithecellobium dulce*, localizadas en áreas abiertas que podrían favorecer la dispersión aérea de los huevos.

Palabras clave: Tardígrados; Eutardigrada; Musgos; Bucaramanga; Composición; Estructura

Contaminación por microplásticos en especies de peces de interés comercial en el embalse del Guájaro, Bajo Magdalena, Colombia

Alisson Massi-Beltrán^{1,2}, René Andrés Rojas-Luna^{1,2}, Roberto José García-Alzate², Carlos A. García-Alzate¹, Carlos David Grande-Tovar³, Jorge Trilleras-Vásquez⁴, Jose Herminsul Mina-Hernandez⁵, Fred Alban-Achinte⁶, Victoria Araba Arana-Rengifo¹

1. Grupo de Investigación Ciencias, Educación y Tecnología-CETIC, Programa de Química, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
2. Grupo de Investigación Estudios en Sistemática y Conservación, Programa de Biología, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
3. Grupo de Investigación en Fotoquímica y Fotobiología, Programa de Química, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
4. Grupo de Investigación en Compuestos Heterocíclicos, Programa de Química, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
5. Grupo Materiales Compuestos (GMC), Escuela de Ingeniería de Materiales, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
6. Grupo de investigación en Tribología, Polímeros, Metalurgia de Polvos y Transformaciones de los Residuos Sólidos (TPMR), Escuela de Ingeniería de Materiales, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Contacto: amassi@mail.uniatlantico.edu.co

Los microplásticos (MPs) son contaminantes emergentes que representan una amenaza creciente para los ecosistemas acuáticos a nivel global. Aunque su presencia ha sido documentada en ambientes marinos, su dinámica en cuerpos de agua dulce y su interacción con la ictiofauna aún es poco conocida. Este estudio en curso tiene como objetivo determinar la presencia de MPs en especies de peces de interés comercial en el embalse del Guájaro, ubicado en el Bajo Magdalena, Atlántico (Colombia). Durante el muestreo realizado en septiembre de 2024, se recolectaron 20 individuos por especie: *Plagioscion magdalenae* (pácora), *Oreochromis niloticus* (mojarra lora), *Triportheus magdalenae* (arenca) y *Caquetaia kraussii* (mojarra amarilla). Se analizaron el tracto gastrointestinal (TGI) y las branquias, identificándose un total de 69 partículas de MPs, con un promedio de 3.45 ± 4.41 partículas por individuo. Las formas predominantes fueron fibras (75 %) y fragmentos (25 %), con colores azul y negro como los más frecuentes. El 61 % de las partículas se encontraron en el TGI y el 39 % en las branquias. *O. niloticus* presentó la mayor carga (42 %), concentrada mayormente en el TGI (33 %). *T. magdalenae* mostró el mayor porcentaje en branquias (17 %), mientras que *P. magdalenae* y *C. kraussii* presentaron cargas menores (22 % y 10 %, respectivamente). Estos resultados preliminares evidencian una posible contaminación por MPs en el embalse, con implicaciones ecológicas y sanitarias relevantes. La investigación busca aportar al conocimiento sobre la distribución de MPs en ecosistemas dulceacuícolas.

Palabras clave: Microplásticos; Peces; Ecosistemas dulceacuícolas; Contaminación; Embalse del Guájaro

Densidad celular y biovolumen de cianobacterias como determinantes del uso del agua de la ciénaga Paredes (Santander, Colombia)

Ángel Adrián Pabón-Carrillo ¹, Diana Marcela Sánchez-Lobo ^{1,2}, Alfonso Pineda ^{1,3}

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales (CEIAM), Universidad Industrial de Santander.
3. Grupo de investigación en Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA), Universidad Industrial de Santander.

Contacto: aadrianpabon@gmail.com

Los cuerpos de agua ofrecen importantes servicios, pero sufren de diversas alteraciones. Entre ellas, las floraciones de cianobacterias tóxicas que comprometen la calidad del agua para usos como la recreación, consumo y pesca. A pesar de la atención internacional que recibe el problema, no se han considerado medidas en el marco normativo Colombiano (Decreto 1575 de 2007), donde clasifiquen y evalúen el estado de los recursos hídricos y su uso basado en el biovolumen y la densidad celular de las cianobacterias. Nuestro objetivo fue establecer el estado trófico y los usos del agua a partir de los atributos fitoplanctónicos incluyendo cianobacterias. Para este fin se tomaron datos de cuatro estaciones de la ciénaga de Paredes (Santander, Colombia), en un periodo de aguas en ascenso. Se estimaron el biovolumen fitoplanctónico (mm^3/L) y el número de células de cianobacterias. A partir de variables abióticas y bióticas se calculó el estado trófico, y se estableció la relación entre biovolumen, densidad celular, y estado trófico con los usos del agua según normatividad internacional. Se evidenció dominancia de cianobacterias (91 %), principalmente *Cylindrospermopsis raciborskii* (8341.50 ind/ml), *Microcystis aeruginosa* (257.09 ind/ml) y *Anabaena planktonica* (150.19 ind/ml). Esta composición representa una señal temprana de eutrofización, que deteriora la calidad, y limita su disponibilidad para actividades de recreación y consumo humano. Se destaca la relevancia de los atributos fitoplanctónicos para orientar el uso de la ciénaga de paredes, y la importancia de incluir estos parámetros en la normatividad nacional.

Palabras clave: Biovolumen; Cianobacterias; Densidad celular; Estado trófico; Floraciones y Usos del agua

Diatomeas de lagos de alta montaña de la Cordillera Oriental de Colombia: una recopilación iconográfica y ecológica

Claudia L. Muñoz-López ¹, Carlos A. Rivera-Rondón ¹, Saúl Blanco-Lanza ²

1. Laboratorio de Limnología, UNESIS, Departamento de Biología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
2. Laboratorio de Diatomología, Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad, Universidad de León, España.

Contacto: cl.munoz@javeriana.edu.co

Las diatomeas se utilizan ampliamente como indicadores de las condiciones físicas y químicas de los lagos debido a su estrecha relación con el pH y los nutrientes, lo que permite emplearlas para indicar la eutrofización, la contaminación y los cambios climáticos. Sin embargo, los estudios sobre la taxonomía y ecología de este grupo en sistemas lénticos tropicales de montaña son aún incipientes. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue investigar estos aspectos en las diatomeas presentes en el registro sedimentario de 60 lagos de alta montaña de la Cordillera Oriental de Colombia. En este estudio se presentan 70 especies, con un énfasis en su descripción morfológica y algunos aspectos de su ecología. Las especies identificadas se distribuyen en 23 familias y 35 géneros, incluyendo *Achnantheidium*, *Actinella*, *Asterionella*, *Brachysira*, *Cavinula*, *Chamaepinnularia*, *Cocconeis*, *Discostella*, *Encyonema*, *Epithemia*, *Eunotia*, *Fragilaria*, *Fragilariforma*, *Frustulia*, *Gomphonema*, *Hannaea*, *Kurtkrammeria*, *Luticola*, *Navicula*, *Nitzschia*, *Odontidium*, *Peronia*, *Pinnularia*, *Placoneis*, *Psammothidium*, *Pseudostaurosira*, *Reimeria*, *Sellaphora*, *Semiorbis*, *Stauroforma*, *Staurosira*, *Staurosirella*, *Stenopterobia*, *Surirella* y *Tabellaria*.

Palabras clave: Bioindicadores; Diatomeas; Ecología; Lagos de montaña; Taxonomía

Diatomeas del registro sedimentario del sistema Lagunar Yahuaraca, Amazonas Colombia

Liliana Palma-Silva ¹, Carlos A. Rivera-Rondón ¹, Santiago R. Duque ², Laura Pérez ³, Felipe García-Rodríguez ^{3,4}

1. Laboratorio de Limnología, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Departamento de Biología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
2. Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales, Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, Leticia, Colombia.
3. Departamento de Geociencias, Centro Universitario Regional del Este (CURE), Universidad de La República, Rocha, Uruguay.
4. Instituto de Oceanografía – Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rio Grande, Brasil.

Contacto: lilianapalmas@javeriana.edu.co

Los trabajos sobre la taxonomía de diatomeas en Colombia son escasos, pese a la gran importancia de esta región. El estudio de la taxonomía de las diatomeas de lagos amazónicos es importante para mejorar la comprensión de la diversidad de los ecosistemas acuáticos, de tal manera que se genera una base de referencia necesaria para el desarrollo de estudios paleoecológicos. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la composición de diatomeas del registro sedimentario del sistema lagunar Yahuaraca. Este lago es de especial interés para las comunidades locales, presentando diferentes grados de conexión con el Río Amazonas. Se analizaron dos núcleos de sedimentos: el Lago Largo y el Lago Boa Anaconda, analizando un total de 241 muestras. Para cada una de estas se analizó la composición de diatomeas. Los resultados indicaron que los dos núcleos presentaron una composición taxonómica similar. Se identificó un total de 167 morfotipos de diatomeas, distribuidas en tres clases, 12 órdenes, 26 familias y 41 géneros. El grupo morfológico más diverso fueron las birrafídeas simétricas donde el género más dominante fue *Pinnularia*. La especie con una mayor abundancia en ambos núcleos fue *Aulacoseira veralucidae* Tremarin, Ludwig y Torgan, del grupo morfológico céntrico. Este trabajo aporta y amplía el inventario y conocimiento sobre diatomeas en ambientes acuáticos de la región amazónica colombiana y presenta una iconografía que podrá ser usada en trabajos futuros sobre la ecología de las especies amazónicas, así como en reconstrucciones paleoambientales en la región.

Palabras clave: Cuenca amazónica; Lagos de inundación; Diatomeas; Sedimentología

Diatomeas del Trapecio Amazónico: diversidad alfa, beta, autoecología y nuevos registros

Yasmin Plata-Díaz¹, Marcela Núñez-Avellaneda²

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander.
2. Instituto de Investigaciones Científica Sinchi.

Contacto: yasmin.plata@correo.uis.edu.co

Los inventarios de diatomeas y el análisis de la diversidad son herramientas clave para comprender el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y establecer prioridades de conservación. En este estudio se analizaron quince muestras provenientes de diversos humedales del Trapecio Amazónico, depositadas en la colección de algas del Instituto SINCHI. Mediante el análisis de la contribución local a la diversidad beta (LCBD) se delimitaron las especies que más aportaron a la variación y se establecieron sitios de interés para conservación. En total fueron registrados 12 órdenes, 25 familias, 39 géneros, 133 especies y 55 morfoespecies lo cual confirma la alta diversidad de diatomeas en humedales de la Amazonía colombiana. La elevada diversidad beta estuvo determinada principalmente por el recambio de especies. Los géneros *Eunotia*, *Pinnularia* y *Gomphonema* presentaron el mayor número de especies. Se registraron especies indicadoras de ambientes oligotróficos como *Encyonema minutum*, *Gomphonema angustatum*, *Frustulia crassinervia* y *Eunotia bilunaris*, junto con especies eurioicas como *Gomphonema gracile* y *Encyonema silesiacum*. La frecuente aparición de *Gomphonema parvulum* y *Nitzschia palea* plantea preguntas sobre su comportamiento ecológico en ecosistemas amazónicos, sugiriendo la necesidad de estudios adicionales para ampliar la autoecología de estas especies. Se reportan además diez nuevos registros para Colombia, entre ellos *Neidium amphigomphus*, *Stauroneis acidoclinata*, *Luticola monita*, *Luticola frenguelli*, *Pinnularia nobilefasciata* y *P. schweinfurthi*, resaltando el valor de estos sistemas para el conocimiento taxonómico y la conservación.

Palabras clave: Diatomeas; Amazonia colombiana; Diversidad beta; Nuevos registros

Dinámica del fitoplancton y floraciones de cianobacterias en un embalse eutrófico andino

Angela María Zapata ¹, Edward Mesias-Casas ¹, Sonia Patricia Ramírez ¹

1. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Contacto: zapata-a@javeriana.edu.co

Los ecosistemas acuáticos incluidos los artificiales como los embalses están sometidos a diferentes tensores ambientales. El embalse La Copa situado en el departamento de Boyacá, está inmerso en una cuenca con actividades agropecuarias y descargas de aguas residuales de los municipios aledaños. Las concentraciones de nutrientes lo clasifican como eutrófico, lo que ha permitido el desarrollo de una floración de cianobacterias persistente en el tiempo. El objetivo de este trabajo fue analizar como la estacionalidad climática y las variaciones en la química del agua determinaron cambios en la composición y biomasa de las cianobacterias y las otras algas del fitoplancton. Se realizaron muestreos entre el año 2023 y 2025 en tres profundidades. El alga dominante fue la cianobacteria *Woronichinia naegeliana*, acompañada de otros géneros potencialmente formadores de floraciones, como: *Microcystis wesenbergii*, *Dolichospermum crassum*, *Sphaerocavum sp1*, en la zona afótica las densidades de las cianobacterias siempre fueron bajas. Durante las épocas lluviosas la biomasa de *W. naegeliana* disminuyó, debido a la menor estabilidad de la columna de agua, en la época de sequía de 2024 intensificada por el fenómeno del niño, se presentó el máximo de biomasa. No obstante, las concentraciones de microcistina y anatoxina no sigue el mismo patrón de la biomasa. Los otros organismos del fitoplancton acorde con los análisis multivariados presentaron cambios asociados a la composición química. Estos hallazgos permiten anticipar riesgos bajo escenarios climáticos extremos y permite tomar decisiones informadas sobre el uso de este recurso hídrico.

Palabras clave: Embalse La Copa; Cianotoxinas; Microcistina; Anatoxina; Estacionalidad climática; Biomasa

Diversidad genética preliminar del género *Alona* (Cladocera: Chydoridae) en lagunas altoandinas de Boyacá, Colombia, a partir de análisis filogenético del gen COI

Luis Felipe Cárdenas-Gómez ^{1,2}, Angelly Eliana Cely-Cardozo ², Diego Edison Garzón-Ospina ¹, Sindy Paola Buitrago-Puentes ¹, Yimy Herrera-Martínez ^{1,2}, Andrés M. Gómez-Palacio ³

1. Grupo de Investigación GEBIMOL, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
2. Grupo de Investigación y Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad- Xiuâ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
3. Laboratorio de Investigación de Genética Evolutiva- LIGE. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.

Contacto: luis.gomez12@uptc.edu.co

Las lagunas altoandinas de Colombia albergan una sorprendente diversidad de microcrustáceos, pero persisten vacíos en el conocimiento taxonómico y genético de muchos grupos. En particular, el género *Alona* (Cladocera: Chydoridae), clave por su rol ecológico y morfología conservada, podría ocultar linajes crípticos. En este estudio realizamos una evaluación preliminar de la diversidad genética de *Alona* a partir de la secuenciación del gen mitocondrial COI en ejemplares recolectados en lagunas del departamento de Boyacá. Las lecturas fueron limpiadas y alineadas con MAFFT, y sometidas a un análisis de máxima verosimilitud en IQ-TREE, con soporte estadístico SH-aLRT y bootstrap ultrarrápido. Además, se calcularon las distancias genéticas inter e intra-poblacionales y se aplicaron métodos de delimitación de especies (ABGD, GMYC y bPTP) para identificar posibles unidades evolutivas. Los resultados obtenidos sugieren al menos dos clados bien definidos, respaldados tanto por altos valores de bootstrap como por las barreras genéticas detectadas en el análisis de distancias. Los resultados de ABGD, GMYC y bPTP coinciden en la partición de estos clados en unidades crípticas separadas, lo que sugiere una estructuración genética asociada a distintas lagunas. Este hallazgo preliminar refuerza la hipótesis de la existencia de linajes crípticos dentro de *Alona* y subraya la necesidad de adoptar enfoques de taxonomía integrativa, combinando morfología, genética y delimitación de especies, para comprender y conservar la biodiversidad de ecosistemas acuáticos altoandinos. Los datos generados aquí sentarán las bases para futuros análisis bayesianos en BEAST y estudios más profundos de delimitación, así como para diseñar estrategias de monitoreo y conservación de estos ambientes vulnerables.

Palabras clave: Zooplancton; ADN mitocondrial; *Alona*; Filogenia molecular; Ecosistemas altoandinos; Taxonomía integrativa

Diversidad y abundancia de ostrácodos dulceacuícolas en la ciénaga de Paredes, Magdalena Medio santandereano

Gabriel Ramírez ¹, Edwin López ²

1. Semillero de Estudios Hidrobiológicos - SEHIB, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Universidad Industrial de Santander, Grupo de Investigación en Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA), Facultad de Ciencias, Bucaramanga, Santander, Colombia.

Contacto: gabriel2231074@correo.uis.edu.co

Los ostrácodos son crustáceos acuáticos, morfológicamente conservadores, caracterizados por su pequeño tamaño y presencia de un exoesqueleto o caparazón bivalvo. Se calcula que existen cerca de 33000 especies entre vivientes y fósiles, de las cuales se han descrito 5000 habitando distintos ecosistemas lénticos. En el presente estudio se caracterizó la diversidad de ostrácodos de la ciénaga de paredes en el departamento de Santander con el fin de aportar al conocimiento sobre la diversidad de microcrustáceos en ecosistemas dulceacuícolas. Para la colecta se realizó un lavado de 1 m² de raíces de macrófitas en cuatro puntos de muestreo. Las raíces se lavaron con una red surber de 300 µm, el material colectado se fijó con alcohol al 90 %. Posteriormente en el laboratorio, los organismos fueron separados y almacenados en tubos de vidrio con alcohol al 70 % para su depósito en la colección del museo de Historia natural de la Universidad Industrial de Santander. Se registraron un total de 2215 individuos, distribuidos en cuatro familias, cinco géneros. El género *Cypretta* (Cyprididae), fue el más abundante con un total de 1460 individuos; seguido por *Darwinula* (Darwinulidae), con 406 individuos y *Cypria* (Candonidae), con 275; Por otra parte, *Stenocypris* (Cyprididae), presentó una abundancia moderada con 60 organismos; el género menos representado fue *Cytheridella* (Limnocytheridae), con solo 14 individuos. La dominancia de *Cypretta*, es congruente con estudios anteriores del género que lo describen como uno de los más comunes en ecosistemas dulceacuícolas eutróficos y ricos en vegetación acuática.

Palabras clave: Ostracoda; Ciénaga; Magdalena

Efectos de la minería de oro en la diversidad de macroinvertebrados acuáticos en un bosque pluvial tropical: un estudio de caso Río Quito Chocó Colombia

Sandra Patricia Sánchez-Vásquez ¹, Haidy Murillo ², Juan Mauricio Castaño ³

1. Programa de doctorado en Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira.
2. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Ambiental, Universidad Tecnológica del Chocó.
3. Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira.

Contacto: sandrapatricia0220@gmail.com

En las últimas décadas, la exploración, el desarrollo y la explotación de recursos minerales han impulsado significativamente el crecimiento de la economía mundial; sin embargo, estas actividades también han generado diversos problemas ecológicos y ambientales. La actividad de minería de oro afecta a diversos factores como la erosión del suelo, la sedimentación y las fuentes hídricas, afectando principalmente los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Esta actividad también deteriora, la distribución y diversidad de especies. Estos efectos se deben, en gran medida a la contaminación por metales pesados, como el mercurio (Hg), es uno de los más graves. Los macroinvertebrados, por su parte, constituyen un eslabón crítico en la red alimentaria acuática y son componentes vitales de la biodiversidad acuática. Por lo tanto, se evaluó el efecto de la minería de oro en la diversidad de macroinvertebrados bentónicos en río Quito Chocó. Esta investigación, actualmente en ejecución, presenta resultados preliminares obtenidos a partir de tres muestreos realizados hasta la fecha en diferentes estaciones afectadas por actividad minera. En cada muestreo se midieron parámetros fisicoquímicos e hidrológicos, tales como temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH y alcalinidad. La calidad del agua se evaluó mediante el índice biótico BMWP/COL. Hasta el momento, se han recolectado 219 macroinvertebrados acuáticos, distribuidos en 22 familias y 31 géneros. El orden Ephemeroptera fue el más representativo de la comunidad de insectos acuáticos (38.01 %), seguido por Odonata (18.49 %). En cuanto a la riqueza de géneros, el orden Coleóptera presentó la mayor diversidad (7 géneros), seguido por Ephemeroptera y Odonata.

Palabras clave: Río Quito; Minería de oro; Índices bióticos; Calidad de agua

Ensamblaje de larvas de Odonata en diferentes hábitats en estanques piscícolas en la Universidad de los Llanos

Nicole Alejandra Rodríguez-Arenas¹, Julián Camilo Barragán-A.¹, Mayra Lucía Arenas-V.¹, Jesús Manuel Vásquez-R.¹

1. Semillero de investigación JIACACU; Grupo de Investigación Evaluación, Manejo y Conservación de Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros (GIREHPES), Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana (ICAOC), Universidad de los Llanos, Meta, Colombia

Contacto: jcbarragan@unillanos.edu

Las larvas del orden Odonata son reconocidas como bioindicadores sensibles que permiten evaluar la calidad ecológica de los hábitats acuáticos y los servicios ecosistémicos que estos proveen. En este estudio se analizó la preferencia de microhábitat (vegetación acuática, vegetación ribereña y lodo) por parte de las larvas de odonatos presentes en estanques piscícolas del campus de la Universidad de los Llanos. Las colectas se realizaron con red tipo D, mediante un esfuerzo de muestreo de seis horas semanales. Se registraron 26 ejemplares pertenecientes a dos familias (Libellulidae y Aeshnidae) y siete géneros: *Micrathyria*, *Tamea*, *Orthemis*, *Erythemis*, *Erythrodiplax*, *Coryphaeschna* y *Sympetrum*. La prueba de Fisher ($P = 0.3077$) no reveló diferencias significativas en la preferencia de microhábitat; sin embargo, se observó una mayor riqueza de larvas en la vegetación ribereña, muchas de ellas en estadios avanzados de desarrollo. Esto sugiere que este entorno ofrece condiciones favorables para la ecdisis y protección frente a depredadores. En la vegetación acuática se hallaron larvas en menor proporción, mientras que en el lodo se encontraron larvas tanto de último estadio larval como estadios anteriores, lo que se sugiere una zona de forrajeo o de acecho. Los resultados sugieren que las presencias de distintos microhábitats en sistemas acuáticos artificiales pueden favorecer una mayor riqueza de géneros y diversidad de estrategias ecológicas.

Palabras clave: Ribera; Vegetación emergente; Estructura comunitaria; Libélulas; Estanques piscícolas; Estrategia de vida

Estructura de la red trófica de *Astroblepus latidens* (Siluriformes: Astroblepidae) en la cuenca del río Garagoa, Boyacá, Colombia

Angie Daniela Barrera-Salamanca¹, Camilo Andrés Roa-Fuentes¹

1. Grupo de Investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad XIUÂ, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, Colombia.

Contacto: angie.barrera05@uptc.edu.co

La presente investigación caracterizó la dieta de *Astroblepus latidens*, una especie de pez endémica de los Andes colombianos, evaluando sus hábitos alimentarios en la cuenca del río Garagoa, macrocuenca del río Orinoco. Se analizaron los contenidos estomacales de 165 individuos recolectados en 19 localidades entre marzo y julio de 2021. Se identificaron un total de 69 presas, de las cuales el 81 % son estadios larvarios, pupas y adultos de macroinvertebrados acuáticos bentónicos de órdenes como Diptera, Ephemeroptera, Trichoptera y Coleoptera. Además, se registraron microplásticos en forma de fibras (6 %), insectos terrestres (4 %), restos vegetales, escamas de peces y un evento ocasional de canibalismo. El análisis de la estructura de la red trófica indicó una dieta especializada ($H2 = 0.67$), baja conectancia ($CNT = 0.07$) y una anidación moderada ($NODF = 26.19$), lo que sugiere una dieta centrada en un conjunto limitado de presas específicas. La tendencia de *A. latidens* hacia la especialización, es un indicador útil para priorizar medidas efectivas de conservación de la cuenca del río Garagoa, ya que se trata de una especie amenazada que presenta alta vulnerabilidad ante cambios ambientales, debido a su dependencia de hábitats limitados, requerimientos ambientales particulares y recursos específicos. La presencia de microplásticos en la dieta de esta especie revela un impacto ambiental emergente asociado a actividades humanas, que compromete tanto su salud como la integridad ecológica de la cuenca. Este hallazgo resalta la necesidad de integrar enfoques ecológicos y bioindicadores en la gestión y el monitoreo de la biodiversidad acuática andina.

Palabras clave: Especie endémica; Interacciones tróficas; Cuenca altoandina; Contaminación; Conservación

Estructura poblacional de un cangrejo de agua dulce (*Neostrengeria boyacensis*) en el río Tota, Boyacá

Ana Sofía Chacón-Lidueña¹, María Isabel Castro-Rebolledo¹

1. Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad de La Salle, Bogotá.

Contacto: achacon77@unisalle.edu.co

Los crustáceos decápodos de agua dulce desempeñan un papel ecológico esencial en los ecosistemas acuáticos tropicales al intervenir en la cadena trófica y el reciclaje de nutrientes; Colombia alberga una alta diversidad de cangrejos de agua dulce, con 104 especies registradas, de las cuales 86 son endémicas de la familia Pseudothelphusidae. Entre ellas se encuentra *Neostrengeria boyacensis*, especie exclusiva de alta montaña en la Cordillera Oriental, presente en ecosistemas frágiles como el río Tota donde su ecología ha sido poco estudiada. Este estudio analizó la estructura poblacional de *N. boyacensis* en el río Tota, evaluando el tamaño poblacional, la proporción sexual, las clases de edad y la madurez sexual, con el fin de establecer su estado actual y aportar información clave para su conservación. La investigación se realizó en Cuítiva (Boyacá), entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, mediante muestreos mensuales con trampas de malla hexagonal. Se determinaron proporción sexual, clases de edad, estadio, biomasa y parámetros fisicoquímicos del agua. Los resultados mostraron que, durante la época de lluvias comprendida entre septiembre y noviembre, se presentó una captura de individuos un 78.82 % menor en comparación con el promedio registrado en la época seca de diciembre a abril. Los adultos representaron el 67.96 % de los individuos, frente a un 32.04 % de juveniles, lo que indica una población dominada por individuos maduros, se evidenció un claro dominio de machos (54.37 %) sobre hembras (45.63 %). La estructura poblacional observada sugiere estabilidad, pero también una alta sensibilidad a las condiciones hidrológicas.

Palabras clave: Ecología; Estructura poblacional; Conservación; Cangrejo.

Estudio comportamental de larvas de la familia Libellulidae Leach, 1815 (Odonata, Anisoptera)

Haely Catalina Peña-Salamanca ^{1,3}, Mayra Lucía Arenas-V. ^{1,3}, Julián Camilo Barragán-A. ^{1,3}, Jorge Anthony Astwood-R. ^{2,3}

1. Semillero de investigación JIACACU, Universidad de los Llanos.
2. Semillero de investigación BioHerp, Universidad de los Llanos.
3. Grupo de Investigación Evaluación, Manejo y Conservación de Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros (GIREHPES), Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana (ICAOC). Universidad de los Llanos, Meta, Colombia.

Contacto: mlareanas@unillanos.edu.co

Este estudio se centra en la etología, entendida como el estudio biológico del comportamiento animal, aplicada a las larvas de la familia Libellulidae, un taxón poco explorado en su fase larval. Aunque los estudios etológicos en Odonata se han concentrado en adultos, esta investigación busca documentar los comportamientos más representativos de sus larvas y compararlos entre distintos géneros. La recolección de especímenes se realizó en estanques artificiales del Instituto de Acuicultura de los Llanos (Universidad de los Llanos, Meta, Colombia), donde se capturaron 15 larvas de los géneros *Micrathyrina*, *Tamea*, *Orthemis*, *Erythemis*, *Erythrodiplax* y *Sympetrum*. Las observaciones se realizaron mediante metodología *ad libitum* multifocal durante una semana, utilizando cajas emergentes para recrear el microhábitat natural. Con la aplicación de análisis descriptivos se identificaron comportamientos como el camuflaje, territorialidad, nado, descanso, acecho, y escalada. Algunas larvas se entierran o se cubren con vegetación para ocultarse, evidenciando estrategias de evasión de depredadores y caza pasiva. También se observaron conductas de caza activa, como el uso de patas para impulsarse y capturar presas. El género *Erythrodiplax* mostró una alta diversidad comportamental. Este trabajo demuestra la alta plasticidad conductual de las larvas de odonatos y su importancia ecológica como depredadores acuáticos. Adicionalmente, evidencia la necesidad de incorporar el estudio del comportamiento larval en la investigación entomológica, ya que ofrece información clave para entender su biología y ecología, herramientas importantes para el diseño de estrategias de conservación.

Palabras clave: Conducta agonística; Microhábitat; Diversidad comportamental; Estanques piscícolas; Libélulas

Evaluación de la contaminación por microplásticos en agua superficial del embalse del Guájaro cuenca baja del río Magdalena, Colombia

María Fernanda Llerena-Polo ¹, Victoria Araba Arana-Rengifo ¹, Roberto José García-Alzate ¹, Carlos A. García-Alzate ², Carlos David Grande-Tovar ³, Jorge Trilleras-Vásquez ⁴, Jose Herminsul Mina-Hernandez J.H. ⁵, Fred Alban-Achinte ⁶

1. Grupo de Investigación Ciencias, Educación y Tecnología-CETIC, Programa de Química, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
2. Grupo de Investigación Estudios en Sistemática y Conservación, Programa de Biología, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
3. Grupo de Investigación en Fotoquímica y Fotobiología, Programa de Química, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
4. Grupo de Investigación en Compuestos Heterocíclicos, Programa de Química, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Atlántico, Colombia.
5. Grupo Materiales Compuestos (GMC), Escuela de Ingeniería de Materiales, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
6. Grupo de investigación en Tribología, Polímeros, Metalurgia de Polvos y Transformaciones de los Residuos Sólidos (TPMR), Escuela de Ingeniería de Materiales, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Contacto: mfllerena@mail.uniatlantico.edu.co

La contaminación por microplásticos (MPs) es una de las principales amenazas ambientales actuales, debido a su persistencia, amplia dispersión y efectos negativos en ecosistemas acuáticos y la salud humana. Estas partículas, de entre 5 mm y 1 μ m, también pueden transportar contaminantes tóxicos. Aunque su presencia se ha documentado ampliamente en ambientes marinos, hay pocos estudios en aguas dulces, especialmente en regiones tropicales como el Caribe colombiano. Este estudio tiene como objetivo evaluar la contaminación por MPs en el agua superficial del embalse del Guájaro, el mayor cuerpo de agua dulce del departamento del Atlántico y un ecosistema clave para la región. Se diseñó una estrategia de muestreo en nueve estaciones distribuidas en las zonas norte, centro y sur del embalse. Las muestras de agua superficial recolectadas fueron sometidas a digestión con agente oxidante y filtración. Las micropartículas extraídas fueron cuantificadas, caracterizadas físicamente (forma, tamaño y color) mediante estereomicroscopía y químicamente mediante espectroscopía μ ATR-FTIR. En cuanto a la distribución espacial, la zona sur presentó la mayor densidad de MPs, con un total de 5.4 ± 0.5 MPs/L, seguida de la zona norte, con 4.9 ± 0.4 MPs/L, mientras que la zona centro registró la menor densidad, con un valor de 4.7 ± 0.1 MPs/L. En cuanto a la tipología, se observó un claro predominio de fibras (92.2 %), seguidas por films (5.7 %) y fragmentos (2.1 %). Los colores predominantes fueron el azul (41.1 %), seguido del negro (33.8 %). Estos resultados alertan sobre una posible influencia antrópica y la necesidad de acciones de mitigación.

Palabras clave: Microplásticos; Contaminación; Agua dulce; Cuantificación

Evaluación del ADN ambiental (eDNA) proveniente de lagunas como herramienta para el monitoreo de la biodiversidad a larga escala

Daniel Plazas-Jiménez¹, Juan David González-Trujillo², Andréa Tonolli-Thomaz²

1. Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Colombia.
2. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Contacto: plazas.jimenezd@gmail.com

La pérdida de biodiversidad amenaza la estabilidad de los ecosistemas, haciendo imprescindible conocer la distribución espacial y temporal de las especies. Sin embargo, la elevada diversidad y los métodos de monitoreo actuales restringen la escala de estos estudios. El uso de ADN ambiental (eDNA) posibilita identificar especies raras o múltiples taxones con bajo esfuerzo muestral y equipamiento, posicionándose como una solución prometedora. Su aplicación a gran escala demanda una fuente de eDNA que provenga de múltiples especies y sea representativa de un área amplia. Las lagunas cumplen este requisito, pues concentran el eDNA transportado por ríos y escorrentías de los organismos que habitan una cuenca. Sin embargo, su potencial sigue sin ser evaluado. En este trabajo, desarrollamos un estudio piloto en tres lagunas de la cuenca del Magdalena (2) y del Orinoco (1). Mediante una bomba manual, filtramos 2 L de agua en cinco puntos al largo de cada laguna y obtuvimos un promedio de 8.9 ± 1.1 ng/ μ l de eDNA por laguna. Secuenciamos el eDNA e identificamos las especies y géneros presentes usando marcadores COI para animales e ITS para plantas. Concluido el flujo de trabajo bioinformático, obtendremos un listado de taxones que será comparado con listados obtenidos de muestreos tradicionales realizados en la cuenca hidrográfica de cada laguna, para evaluar la capacidad de detección de múltiples taxones a partir de una única muestra de eDNA. Esperamos que estos resultados sean un indicador de la viabilidad del uso del eDNA en lagunas como método de monitoreo pasivo de la biodiversidad.

Palabras clave: Monitoreo de la biodiversidad; Biodiversidad en lagunas; Evaluación de métodos de monitoreo

Evaluación multivariada de presiones antrópicas y calidad del agua en ríos de la Orinoquia colombiana

Jesús Manuel Vásquez-Ramos¹, Diana Paola Osorio-Ramírez², Clara Inés Caro-Caro³

1. Grupo de investigación Evaluación, Manejo y Conservación de Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros (GIREHPES), Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana (ICAOC), Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia.
2. Estudiante Doctorado en Ciencias Agrarias. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible (GIGAS), Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana (ICAOC), Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia.
3. Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible (GIGAS), Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana (ICAOC), Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia.

Contacto: jvasquez@unillanos.edu.co

La región del piedemonte de la Orinoquia colombiana atraviesa un proceso acelerado de transformación por actividades humanas que afectan la integridad ecológica de sus ríos, y los efectos sobre la calidad ecológica del agua aún son poco conocidos. Este estudio evaluó el estado ambiental de los ríos Ocoa, Quenane y Guayuriba mediante la aplicación de índices fisicoquímicos (ICA, ICOMO, ICOTRO) y biológicos (BMWP/Col), con muestreos realizados en distintos periodos hidrológicos. Para identificar los principales factores asociados a la calidad del agua y la estructura biológica, se emplearon Modelos Lineales Generalizados (GLM) y análisis multivariado. Los resultados evidenciaron un gradiente de deterioro en sentido longitudinal, con mayores impactos en los tramos medio y bajo, especialmente durante la época seca. Se observaron incrementos en las concentraciones de nitratos y temperatura, junto con una disminución en la riqueza de macroinvertebrados en estaciones influenciadas por urbanización, agricultura y turismo. Los GLM indicaron que el uso del suelo asociado a infraestructura y transporte, así como los niveles de nitratos y temperatura, explican significativamente las variaciones en el índice BMWP/Col. La integración de indicadores abióticos y bióticos con herramientas estadísticas robustas permitió identificar patrones espaciales y temporales de afectación ecológica. Estos hallazgos aportan insumos clave para apoyar la gestión y planificación ambiental, especialmente en regiones donde el monitoreo ecológico es limitado y las presiones humanas siguen en aumento.

Palabras clave: Macroinvertebrados bentónicos; Calidad del agua; Presión antrópica; Gradiente ecológico

Fortalecimiento de la gobernanza local de la pesca para la conservación del bagre rayado

Ángela María Jaramillo ¹, Luis J. García-Melo ¹

1. Empresas Públicas de Medellín, Colombia.

Contacto: paula.perez@epm.com.co

En el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto Hidroeléctrico Ituango, se estableció la evaluación de los impactos sobre el recurso íctico y la actividad pesquera en el Medio y Bajo Cauca. Para ello, mediante un contrato con la Fundación Humedales, se adelanta la caracterización de la dinámica pesquera en la cuenca media y baja del río Cauca, con el fin de aportar a su ordenación y evaluar los posibles efectos del proyecto antes, durante y después de su operación. Entre los resultados, se resalta la importancia del bagre rayado (*Pseudoplatystoma magdaleniatum*) como especie emblemática de la pesca en la cuenca Magdalena–Cauca, al representar una fuente de alimento e ingresos económicos para los pescadores y sus familias. Desde 2020, se identificó la necesidad de fortalecer la gobernanza pesquera, lo que llevó a la implementación de un proyecto piloto de veda por “candleo” o “chapalera” del bagre rayado. Como medida complementaria, se promovieron alternativas socioeconómicas durante estos periodos de veda, como la limpieza de caños y ciénagas en localidades de los municipios de Cáceres, Caucasia, Nechí y San Jacinto del Cauca. A partir de 2023, y tras la evaluación de limitantes, la estrategia se reorientó hacia el fortalecimiento comunitario, impulsando las iniciativas de los pescadores y ampliando la participación de niños, niñas y jóvenes en el proyecto. Este enfoque integral busca no solo mejorar la gobernanza pesquera, sino también conservar el hábitat del bagre rayado, considerado especie sombrilla por su rol ecológico en la protección del ecosistema acuático.

Palabras clave: Bagre rayado; Gobernanza pesquera; Recurso íctico; Proyecto Hidroeléctrico Ituango; Restauración ecológica; Veda participativa

La riqueza subestimada de los peces de Pitalito-Huila: un llamado a la valoración y conservación

Andrés Felipe Algarra-Cerón¹, Gian Carlos Sánchez-Garcés¹, Jorge Luis Peña-Núñez², Nelson Fabián Galíndez-Mutis²

1. Maestría en Recursos Hidrobiológicos Continentales, Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, Departamento de Biología, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
2. Corporación de Monitoreo de la Biodiversidad del Sur Mashiramo, Pitalito, Colombia.

Contacto: afalgarra@unicauca.edu.co

Pitalito está ubicado al sur del departamento del Huila, en el valle de los Laboyos y en el vértice que delimitan las cordilleras Central y Oriental. Al encontrarse cercano al Macizo Colombiano y sobre la cuenca alta del río Magdalena, el municipio es atravesado por numerosas quebradas que dan origen a los principales ríos de la región, como el Guarapas y el Guachicos, los cuales descargan en el río Magdalena. En este estudio se analizó la composición y diversidad de la ictiofauna del municipio. Para ello, se realizó una salida de campo en junio de 2022; los peces se recolectaron mediante un equipo de electropesca y, además, se complementó la información con la revisión de fuentes secundarias. Se recolectaron ejemplares pertenecientes a 6 órdenes, 15 familias, 25 géneros y 35 especies, entre nativas, trasplantadas e introducidas. Los órdenes con mayor representación específica fueron Siluriformes y Characiformes. También se registraron 19 especies endémicas y 4 amenazadas. En términos globales, el municipio presenta una serie de presiones que afectan la condición ambiental de los recursos hídricos, influyendo en la composición y la estructura de la ictiofauna. La composición a lo largo del municipio está mayoritariamente representada por especies de amplio rango de tolerancia a ecosistemas intervenidos, con un número considerable de especies foráneas, las cuales revisten interés tanto para la piscicultura como para la subsistencia y la pesca recreativa; además, algunas de estas especies cumplen roles relevantes como ornamentales.

Palabras clave: Biodiversidad; Peces; Monitoreo; Listado; Preservación

Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad del agua en la quebrada La Honda, Popayán, Cauca

Fabián Camilo Muñoz-Scarpeta ^{4 5}, Vanessa Carolina Muñoz-Samboni ¹, Camila Andrea Arciniegas-Villegas ², Ana María Portilla-Muñoz ³, Mayra Andrea Zamora-Moreno ^{4 5}

1. Semillero de Biología del Desarrollo y Plasticidad Neuronal, Programa de Biología, Universidad del Cauca, Colombia.
2. Semillero de Investigación en Geología, Ecología y Conservación - ASIO, Programa de Biología, Universidad del Cauca, Colombia.
3. Grupo de Investigaciones Herpetológicas y Toxinológicas, Programa de Biología, Universidad del Cauca, Colombia.
4. Grupo de Estudios en Recursos Hidrobiológicos Continentales, Departamento de Biología, Universidad del Cauca, Colombia.
5. Semillero de Investigación en Recursos Hidrobiológicos y Reordenamiento al Rededor del Agua – RHIDROT.

Contacto: fabianmunozs@unicauca.edu.co

Se presenta una evaluación preliminar de la calidad del agua en la quebrada La Honda, afluente del río Molino, ubicada en la Reserva Natural El Manzanal (Popayán, Cauca, Colombia). El estudio se realizó durante la época lluviosa, mediante muestreos de macroinvertebrados acuáticos en diferentes microhábitats, utilizando red de pantalla (1 m²). Los organismos recolectados fueron preservados en etanol al 70 % e identificados taxonómicamente a nivel de familia. Se calcularon índices de diversidad y el índice BMWP-Col en su versión cualitativa adaptada por Zamora. En total se registraron 21 familias, de las cuales 15 aportaron puntuación al índice. Destacaron insectos sensibles como Trichoptera (Hydropsychidae: Leptonema, Smicridea), Ephemeroptera (Leptophlebiidae, Baetidae), Odonata (Gomphidae, Calopterygidae) y Coleoptera (Elmidae). También se identificaron Diptera, Hemiptera, Planariidae y Crustacea. El índice BMWP-Col alcanzó un valor de 103 puntos, clasificando la quebrada en la categoría II (aguas limpias, buena calidad). Los resultados reflejan una alta riqueza taxonómica y buena estructuración biológica, favorecida por la cobertura boscosa ribereña y más de tres décadas de restauración pasiva en la reserva. No obstante, al tratarse de un único muestreo en época lluviosa, se plantea la necesidad de comparar con la época seca para evaluar la variabilidad estacional y la resiliencia del ecosistema. Este trabajo constituye una línea base para el monitoreo ecológico de la subcuenca del río Molino y resalta la utilidad de los macroinvertebrados como bioindicadores en programas de conservación y restauración.

Palabras clave: Macroinvertebrados acuáticos; Calidad del agua; Restauración; Ecosistema lótico; Bioindicadores

Macroinvertebrados acuáticos en lagunas de origen glaciar en la quebrada Llaca, Cordillera Blanca, Perú

Lucia Garay-Henostroza ^{1,2}, Francisco Castillo-Vergara ^{1,2}, Sofia Rodríguez-Venturo ^{1,3}, Katy Medina ^{1,2}, Edwin Loarte ^{1,2}

1. Centro de Investigación en Ciencias de la Tierra, Ambiente y Tecnología (ESAT). Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Huaraz, Áncash, Perú.
2. Facultad de Ciencias del Ambiente. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Huaraz, Áncash, Perú.
3. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.

Contacto: gi.ecobiotem@unasam.edu.pe

Los ecosistemas glaciares albergan una biodiversidad única que enfrenta desafíos debido al cambio climático, por ello, existe la necesidad de estudiar las relaciones entre sus componentes y las comunidades biológicas presentes. Esta investigación analizó la diversidad de macroinvertebrados acuáticos en lagunas de origen glaciar y su relación con las características del ecosistema en la quebrada Llaca. Para ello, establecieron 12 estaciones de muestreo distribuidas en lagunas periglaciares y proglaciares, donde se colectaron muestras usando una red Surber (500 μ m). Los macroinvertebrados fueron identificados taxonómicamente y se calcularon los índices de diversidad. Las características fisicoquímicas del agua fueron medidas con un multiparámetro y las características topográficas se analizaron en un software SIG. Se identificaron 1810 individuos agrupados en 8 familias (Chironomidae, Tipulidae, Empididae, Muscidae, Corixidae, Elmidae, Dytiscidae y Oligochaetidae) y 4 órdenes (Diptera, Hemiptera, Coleoptera, Oligochaeta). La familia Chironomidae fue la más predominante, con una abundancia de 96.8%. Las lagunas periglaciares, ubicadas a menor altitud y mayor distancia del glaciar, presentaron condiciones ambientales más estables, lo que favoreció una mayor diversidad ($H' = 0.328$) y riqueza ($S = 5$) albergando comunidades más heterogéneas. En contraste, las lagunas proglaciares ($S \leq 1$, $H' = 0$), evidenciaron condiciones más extremas, como bajas temperaturas (4.3–7.4 °C), que limitaron el desarrollo de las comunidades. La correlación indicó que tanto la riqueza como la abundancia aumentan significativamente (correlación positiva) con la temperatura ($r = 0.68$ – 0.70) y la distancia al glaciar ($r = 0.66$ – 0.69). El estudio evidenció que las características de las lagunas glaciares condicionan la diversidad de los macroinvertebrados acuáticos presentes en estos ecosistemas recientemente expuestos.

Palabras clave: Macroinvertebrados acuáticos; Lagunas glaciares; Ecosistemas acuáticos; Biodiversidad

Microalgas acuáticas en el marco de la Expedición Bio sistemas fluviales y lagunar Guayabero-Guaviare: Naturaleza, paz y territorio

Liliana Palma-Silva ¹, Marcela Núñez-Avellaneda ¹

1. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI.

Contacto: lpalma@sinchi.org.co

Los sistemas fluviales y lagunares del alto Rio Guaviare albergan una alta diversidad de microalgas, mostró 237 morfoespecies distribuidas en 10 phyla, 15 clases, 37 órdenes, 61 familias y 97 géneros taxonómicos. La clase más representativa fue la Bacillariophyceae seguido de Chlorophyceae y Zygnematophyceae respectivamente. En términos cuantitativos en fitoplancton la principal clase fue Cryptophyceae de la densidad total donde *Cryptomonas* sp., fue la morfoespecie más representativa. Por su parte en perifiton, la clase más abundante fue Bacillariophyceae de la densidad total, donde las morfoespecies más representativas fueron *Frustulia* cf. *saxonica*, *Fustulia* cf. *magna*, *Gomphonema* cf. *lagenula*, *Fragilaria* sp., *Gomphonema* cf. *gracile*, *Encyonema* cf. *amazonianum*. La densidad de Cianobacterias del fitoplancton entre las estaciones del varió entre 739200 células/ml en Laguna Damas del Nare, donde las morfoespecies más representativas fueron *Planktolyngbya* cf. *minor*, *Komvophoron* sp1, *Aphanocapsa* cf. *annulata* y *Aphanocapsa* cf. *pulchellum*. Se resalta la presencia de cianobacterias, incluyendo géneros como *Microcystis*, *Planktolyngbya*, *Komvophoron*, y *Aphanocapsa*, en el lago Damas del Nare. La presencia de cianobacterias filamentosas potencialmente tóxicas en niveles de alerta 1 representa un riesgo moderado que no debe subestimarse. Para avanzar hacia un turismo de naturaleza seguro y sostenible, es clave implementar monitoreos, pruebas de toxicidad y actividades de bajo impacto que protejan tanto la salud pública como la integridad de los ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Microalgas; Ecosistemas acuáticos; Amazonia; Orinoquia

Micronúcleos como biomarcador en peces nativos del Río Sogamoso

Mateo Giraldo-Valencia ¹, Julián Quiñonez-Pinto ¹, Alejandra Areiza-Cadavid ¹, Irina López-Montaño ¹, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.

2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

El ensayo de micronúcleos en peces es una herramienta eficaz para evaluar el daño genotóxico inducido por contaminantes en ambientes acuáticos. En este estudio se evaluaron alteraciones nucleares en eritrocitos de peces capturados en el río Sogamoso, Colombia, específicamente en el punto conocido como La Cascajera, una zona expuesta a diversas presiones antrópicas. El objetivo fue determinar la frecuencia de micronúcleos (MN) y otras anomalías nucleares en dos especies nativas: *Prochilodus magdalenae* (Bocachico) y *Chaetostoma* spp. (Choca). Se tomaron muestras de sangre periférica mediante punción caudal y se realizaron extendidos en portaobjetos, fijados con solución de Carnoy (metanol : ácido acético 3:1) y teñidos con Giemsa al 10 %. Posteriormente, se analizaron 2000 células por individuo al microscopio óptico para registrar la presencia de MN y alteraciones nucleares como lobulaciones, evaginaciones, formas de ocho, vacuolas, células binucleadas y puentes. Las frecuencias de MN alcanzaron valores de hasta 0.0055 %. La especie Bocachico presentó una mayor frecuencia y diversidad de alteraciones nucleares, con un máximo de 0.0365 % de alteraciones totales. Las lobulaciones fueron las anomalías más comunes, seguidas por evaginaciones y formas de ocho, mientras que las vacuolas, puentes y binucleaciones se observaron con menor frecuencia. Estos hallazgos indican una exposición crónica a agentes genotóxicos en el ecosistema, con una respuesta celular más pronunciada en Bocachico, lo que lo posiciona como un bioindicador sensible. En conclusión, el uso de bioensayos citogenéticos como el ensayo de micronúcleos permite detectar efectos subletales de la contaminación y aporta información clave para la evaluación y gestión ambiental en cuerpos de agua como el río Sogamoso.

Palabras clave: Genotoxicología; Monitoreo ambiental; Citotoxicidad; Contaminación acuática

Mimetismo en agua dulce: mecanismos eco-evolutivos en Corydoradinae (Siluriformes: Callichthyidae).

Camilo Jiménez-Vergara ¹, Daniel Sarmiento-Pardo ², Andréa Tonolli-Thomaz¹, Chiara Carazzone², Mario Monroy ¹

1. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Sede Bogotá.
2. Universidad de los Andes, Laboratorio de técnicas analíticas avanzadas en productos naturales (LATNAP), Departamento de Química, Facultad de Ciencias.

Contacto: crjimenezve@unal.edu.co

Los Siluriformes son el orden de peces con mayor número de especies venenosas. Su veneno proviene de una glándula asociada a las espinas pectorales o dorsales. En varias especies se ha documentado la presencia de una glándula axilar que secreta compuestos con propiedades antimicrobianas y tóxicas, a través de un poro ubicado en la base de la espina pectoral. Aunque esta glándula ha sido considerada parte del sistema de veneno, la naturaleza de su secreción sugiere funciones fisiológicas más diversas. Las “corredoras” (Callichthyidae: Corydoradinae) constituyen una subfamilia de siluriformes ampliamente distribuida en Sudamérica, con gran importancia en acuariofilia por sus patrones de coloración llamativos y las cuales han demostrado formar anillos de mimetismo en cardúmenes conformados por diferentes especies y géneros en el Orinoco y Amazonas. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar la morfología y el contenido bioquímico de la glándula axilar y de veneno, y evaluar su posible relación con la conformación de anillos de mimetismo en géneros de Corydoradinae en Colombia. Se documentó la presencia de la glándula axilar en todos los géneros examinados, con un alto contenido de proteínas (~25, ~37, ~50 y ~75 kDa) y compuestos como hexadecanol, ésteres de ácidos grasos y erucamida. Por otro lado, La glándula de veneno asociada a la espina pectoral se encontró en todas las especies, excepto en los géneros *Gastrodermus* y *Corydoras*, este último coexistiendo en cardúmenes con especies venenosas de *Hoplisoma*, reforzando la hipótesis de anillos de mimetismo no solamente mulleriano sino también batesiano.

Palabras clave: Anillos de mimetismo; Crinotoxicidad; Glándula axilar; Corredoras; Veneno

Monitoreo de comunidades de peces mediante ADN ambiental (eDNA) en dos grandes ríos de Colombia

Eimy Bañol-Mejía^{1,2}, Daniel Restrepo-Santamaría², Iván Darío Soto-Calderón³, Juan Camilo Arboleda-Rivera⁴, Loïc Pellissier⁵, Andrea Polanco Fernández⁵, Luz Fernanda Jiménez-Segura²

1. Programa de Biología, Universidad de Antioquia, Colombia.
2. Grupo de Ictiología, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
3. Laboratorio de Genética Animal, Grupo de Investigación en Agrociencias, Biodiversidad y Territorio (GAMMA), Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, Antioquia, Colombia.
4. Grupo de Fundamentos y Enseñanza de la Física y los Sistemas Dinámicos, Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, Antioquia, Colombia.
5. Ecosystems and Landscape Evolution, Institute of Terrestrial Ecosystems, Department of Environmental Systems Science, ETH Zürich, Zürich, Switzerland

Contacto: eimy.banol@udea.edu.co

El ADN ambiental (eDNA) es una herramienta molecular no invasiva que permite detectar organismos a partir de trazas genéticas presentes en el ambiente, incluyendo hábitats acuáticos y otros ecosistemas. Su aplicación ha demostrado ser eficaz en el monitoreo de comunidades de peces, especialmente en ecosistemas biodiversos y de difícil acceso como los ríos colombianos, donde los métodos tradicionales suelen ser costosos y limitados. Este estudio evalúa la utilidad del eDNA para detectar patrones de diversidad de peces en dos ambientes fluviales representados por los ríos Magdalena y Cauca. Se realizaron muestreo en dos sitios, uno por cada río, recolectando muestras de agua con réplicas, utilizando protocolos estandarizados para minimizar la contaminación y preservar la integridad del ADN. Posteriormente, se realizó la extracción, amplificación por PCR utilizando primers universales para peces, y análisis por secuenciación masiva (metabarcoding). Se espera identificar diferencias en la composición y diversidad de especies entre ambos ríos, lo que permitiría evaluar la sensibilidad del método, y aportar evidencia sobre la heterogeneidad ecológica entre ambos ambientes acuáticos. Los resultados ofrecerán una base metodológica sólida para incorporar el eDNA en programas de monitoreo a largo plazo, aportando a la conservación de la biodiversidad acuática en Colombia de manera más eficiente y sustentable.

Palabras clave: Genética de la conservación; Peces neotropicales; Ríos andinos; Metabarcoding; Detección de especies acuáticas; Métodos no invasivos

Mujeres y agua dulce: tejiendo saberes para la sostenibilidad desde los ecosistemas acuáticos

María Isabel Castro-Rebolledo ¹, Jeymmy Walteros Rodríguez ², Juan David González-Trujillo ³

1. Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas. Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.
2. Grupo de Investigación Ecología, Ingeniería y Sociedad, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
3. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Colombia

Contacto: micastro@unisalle.edu.co

Este trabajo se enmarca en el proceso editorial del libro *Mujer y agua: entrelazando los Objetivos del Desarrollo Sostenible*, una iniciativa que reúne experiencias diversas de mujeres vinculadas al estudio, la gestión y la defensa del agua desde perspectivas científicas, comunitarias, pedagógicas y territoriales. En este contexto, se propone una reflexión crítica sobre los aportes de las mujeres a la comprensión y el cuidado de los ecosistemas de agua dulce, con énfasis en las múltiples formas de relación que establecen con ríos, lagos, humedales y quebradas, tanto desde la academia como desde la acción local. A partir del análisis de los manuscritos recibidos para esta obra colectiva y del lugar que ocupan las mujeres en los procesos de conocimiento y gobernanza del agua, se evidencian tensiones persistentes en torno a la participación, la visibilidad y la legitimación de sus saberes. Sin embargo, también se destacan contribuciones fundamentales a la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas acuáticos, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad socioambiental. La propuesta presentada se articula con los pilares de la Agenda 2030 (Personas, Planeta, Justicia, Alianzas y Prosperidad), y se vincula de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de género), 6 (Agua limpia y saneamiento) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Desde una perspectiva interseccional y plural, este trabajo invita a repensar la relación mujer - agua como eje transformador de prácticas, políticas y saberes orientados hacia la sostenibilidad.

Palabras clave: Comunicando ciencia; Género; Participación femenina; Sostenibilidad

Peces de la quebrada el Venado: diversidad, amenazas y conservación en un ecosistema del Pacífico colombiano

Gian Carlos Sánchez ¹

1. Maestría en Recursos Hidrobiológicos Continentales, Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, Departamento de Biología, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Contacto: gcsanchez@unicauca.edu.co

Con el fin de generar insumos para declarar como área protegida la microcuenca del Venado en la cuenca baja del río Dagua, se realizó la caracterización de la ictiofauna a partir de dos campañas de muestreo que permitieron tener una aproximación a la composición de especies, atributos ecológicos, además del uso del recurso íctico por parte de las comunidades locales. Como métodos directos se usaron redes, nasas y observación subacuática. Para reconocer los sistemas de uso asociados a los peces, se realizaron dos talleres con las comunidades locales. Se registraron 34 especies correspondientes a 30 géneros, 22 familias y 9 órdenes, representando el 66.6 % de lo reportado para toda la cuenca del río Dagua, 28 fueron dulceacuícolas primarias y seis dulceacuícolas secundarias. Se destaca dentro del inventario la presencia de cuatro especies que se encuentran en categoría de amenaza, seis endémicas de las partes bajas de los ríos del Pacífico de Colombia, cinco migratorias de tipo anfidromas y 16 especies de importancia en la pesca de subsistencia. En general la microcuenca presenta buen estado en la parte alta, donde actualmente se adelantan iniciativas de turismo de naturaleza. Sin embargo, en la parte media y baja se reconocen presiones como la extracción forestal, la minería, cambios en el uso del suelo, además de la contaminación por los lixiviados del relleno sanitario de Buenaventura, como factores que pueden estar incidiendo en la integridad de estos ecosistemas.

Palabras clave: Biodiversidad; Ictiofauna

Presencia de microplásticos en *Chaetostoma brevilabiatum*: un estudio en ecosistemas de agua dulce

Luz Yaneth Orozco-Jiménez^{1,2}, Alejandra Areiza-Cadauid¹, Roger Iván Valderrama-Londoño¹, Ana Estrada-Posada³, Jonny Andrés Yepes-Blandón^{1,2}

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Los microplásticos pueden causar varios efectos negativos en los organismos acuáticos, como daños físicos, cambios en el comportamiento y la reproducción, menor crecimiento, toxicidad genética y contaminación por sustancias adheridas. En peces nativos, su ingesta depende de características como forma, color, tamaño y capacidad de adherencia o sedimentación. Este estudio evaluó la presencia de microplásticos en el tracto gastrointestinal de *Chaetostoma brevilabiatum*, un pez detritívoro de gran valor ecológico en aguas dulces. Se analizaron 10 tractos gastrointestinales, que fueron congelados, liofilizados y tratados con hidróxido de potasio (KOH). Luego, se aplicó una solución saturada de cloruro de sodio (NaCl) para separar las partículas, que fueron recogidas mediante filtración al vacío. Bajo microscopio óptico se identificaron 44 microplásticos: 86.3 % fibras y 13.6 % fragmentos, de diversos colores como amarillo, negro, azul, rojo, translúcido y transparente. Estos hallazgos muestran la exposición directa de esta especie a los microplásticos y el riesgo potencial que representan para su salud y para el equilibrio del ecosistema. Además, la presencia de microplásticos en un pez de fondo indica que estas partículas están ampliamente distribuidas en ambientes acuáticos y sus sedimentos, lo que podría significar una amenaza subestimada para especies detritívoras, la biodiversidad y los servicios que ofrecen estos ecosistemas.

Palabras clave: Contaminación por plásticos; Peces de agua dulce; Loricariidae; Fibras plásticas

Presencia y caracterización de microplásticos en Tucunare (*Cichla* sp.) del embalse Topocoro-Sogamoso, Colombia

Mateo Giraldo-Valencia¹, Julián Quiñonez-Pinto¹, Alejandra Areiza-Cadavid¹, Ana Estrada-Posada³, Luz Yaneth Orozco-Jiménez^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE, Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental - GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La contaminación por microplásticos ha generado creciente preocupación debido a su presencia generalizada en los ecosistemas acuáticos y su impacto sobre la fauna, especialmente en especies de consumo y pesca deportiva. En este contexto, se evaluó la presencia de microplásticos en el tracto gastrointestinal (TGI) de 15 ejemplares de Tucunare (*Cichla* sp.) capturados en el embalse Topocoro-Sogamoso, Colombia, un ecosistema estratégico. El estudio incluyó la caracterización de los microplásticos por tipo (fibras o fragmentos) y color, con el fin de identificar posibles fuentes de contaminación plástica en el entorno. Se identificaron en total 79 microplásticos, con un claro predominio de fibras, que representaron el 82.28 % ($n = 65$), frente al 17.72 % ($n = 14$) de fragmentos. La carga de microplásticos varió entre los individuos, destacándose el Tucunare 4 con 17 partículas (21.52 % del total) y el Tucunare 9 con solo una. Las fibras negras (30) y azules (23) fueron las más comunes. Cinco peces (Tucunare 1, 4, 5, 10 y 16) concentraron más del 55 % del total de microplásticos, lo que evidencia una distribución desigual. Estos resultados reflejan una posible variabilidad en la exposición o en los hábitos alimenticios de los individuos y aportan información clave para la identificación de fuentes de contaminación en este importante ecosistema colombiano.

Palabras clave: Fibras plásticas; Sistema digestivo; Cichlidae; Colombia

Recambio de especies de plantas entre y dentro de interfaces acuáticas-de tierras altas de humedales geográficamente aislados

Yesely Hurtado-Borrero ¹, Cesar E. Tamaris-Turizo ¹, Tatiana Lobato-de Magalhães ², Luis Rubio ¹, Pedro Eslava ¹

1. Grupo de investigación en biodiversidad y ecología aplicada, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.

2. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de Querétaro, QRO, Mexico.

Contacto: luisrubioay@unimagdalena.edu.co

Este estudio se centró en: (1) caracterizar la diversidad de plantas entre y dentro de humedales geográficamente aislados en las estaciones seca y lluviosa, (2) evaluar el recambio espacial y temporal de especies vegetales en la interfaz acuática-terrestre, e (3) identificar especies indicadoras. Se muestrearon especies vegetales en las temporadas seca y lluviosa en seis humedales del departamento del Magdalena, Colombia, se emplearon cuadrantes para estimar la ocurrencia de especies en zonas de humedal y transectos en las zonas terrestres y de transición. Las especies se clasificaron según su hábito, forma de vida, zona de ocurrencia (zona terrestre, de transición, y acuática) y nivel de amenaza. Se calcularon la diversidad alfa y beta, la similitud florística y las especies indicadoras por sitio, estación y zona. Se registraron 96 especies, 78 géneros y 42 familias, de las cuales 23 fueron acuáticas (estrictamente acuáticas y subacuáticas) y 73 terrestres (tolerantes y propias de zonas altas). Las especies más frecuentes en la zona acuática fueron *Salvinia radula*, *Ludwigia helminthorrhiza* y *Hymenachne amplexicaulis*. Se identificaron tres especies indicadoras de la zona de transición (humedal-zona terrestre): *Ludwigia erecta*, *Hymenachne amplexicaulis* y *Cyperus odoratus*; además, se encontró una baja similitud entre sitios y una similitud moderada entre estaciones. Nuestros resultados sugieren que cada sitio presenta una composición florística única. La topografía local, la hidrología y la interferencia humana podrían conducir a una composición vegetal particular, pero con una dinámica de recambio similar en humedales geográficamente aislados.

Palabras clave: Plantas acuáticas; Especies indicadoras; Florística; Hábitos y formas de vida; Macrófitas

Relaciones ambientales en la diversidad de macroinvertebrados presentes en las fitotelmatas de bromelias en bosque altoandino

Camilo Rafael Jiménez Vergara ¹, Juan David Rojas Barreto ¹, Sofía Isabella Rivera-Pérez ¹

1. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

Contacto: lsperezri@unal.edu.co

El término fitotelmata hace referencia a los cuerpos de agua que se acumulan en diversas plantas, terrestres y epífitas. Estos reservorios presentan amplios roles y servicios ecosistémicos como hábitat de diversos organismos. Con el fin de analizar las relaciones ambientales en la diversidad de macroinvertebrados presentes en las fitotelmatas de las bromelias, se seleccionaron dos fragmentos de bosque altoandino en el municipio de Pesca, Boyacá, entre 2962 y 3208 m s. n. m., donde se realizaron tres transectos lineales (de 50 x 5 m cada uno), en los que se recolectaron contenidos de fitotelmatas presentes en 28 bromelias en total, distribuidas a una altura menor de 2.5 m. Las bromelias fueron medidas y se les extrajo el contenido de agua y materia orgánica para el análisis, adicionalmente, se midieron variables ambientales como la cobertura del dosel, intensidad lumínica y tamaño de la bromelia. El material recolectado fue preservado en transeau con formol al 3 %. Las muestras de materia orgánica fueron filtradas y revisadas manualmente para extraer e identificar los macroinvertebrados presentes. Posteriormente, se calculó la cantidad de materia orgánica presente mediante el peso libre de ceniza. Respecto a los macroinvertebrados, la forma de vida predominante fueron estadios lavarles, principalmente de dípteros de la familia Chironomidae, se encontró una relación entre el tamaño de la bromelia con la diversidad y abundancia de macroinvertebrados. Este estudio subraya la importancia de las fitotelmatas en los bosques altoandinos, considerando su rol en el mantenimiento de la biodiversidad en estos ecosistemas y en el ciclo de vida de diversos macroinvertebrados.

Palabras clave: Larvas; Chironomidae; Bromeliaceae

Riqueza y abundancia de la comunidad fitoplanctónica en un lago tropical urbano somero en época de lluvia en la ciudad de Bucaramanga (Santander - Colombia)

Karen Sofía Gutiérrez-Mesa ¹; Juan José Sierra-Aranzazu ¹; Diana Marcela Sánchez-Lobo ^{1,2}; Alfonso Pineda-Barbosa ^{1,3}

1. Escuela de Biología, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales (CEIAM), Universidad Industrial de Santander.
3. Grupo de investigación en Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA), Universidad Industrial de Santander.

Contacto: kraknn4@gmail.com

Los lagos urbanos generalmente de origen antropogénico, cumplen un papel esencial en la ecología urbana al proporcionar múltiples servicios ecosistémicos, tanto para la población humana como para la biota asociada. La Universidad Industrial de Santander cuenta con un lago urbano, sobre el cual no existe información publicada respecto a los organismos fitoplanctónicos presentes. Por ello, el objetivo de este estudio es identificar las especies de microalgas y cianobacterias asociadas al lago durante una temporada de lluvias. Se recolectaron muestras mediante el filtrado de 50 litros de agua con una malla de 23 micras durante los meses de abril y mayo de 2025. Las muestras fueron fijadas con formaldehído al 4 % y analizadas mediante microscopía óptica y claves taxonómicas. Cada muestra fue etiquetada y depositada en la colección hidrobiológica. Los organismos se identificaron hasta el nivel más bajo posible y se calculó la densidad para cada morfoespecie. En total, se identificaron 27 morfoespecies, agrupadas en 5 phyla, 6 clases, 7 órdenes, 11 familias y 20 géneros. El phylum con mayor densidad fue Chlorophyta (70 %), en las que Chlorophyceae fue la clase más representativa (55 %) y Scenedesmaceae la familia predominante (25 %). Los géneros con la mayor densidad fueron *Euglena*, *Selenastrum* y *Dictyosphaerium*, los cuales son indicadores de niveles altos de materia orgánica y, carga alta de nutrientes como fósforo y nitrógeno. El lago urbano de la universidad presenta una comunidad fitoplanctónica dominada por algas verdes, mostró condiciones meso a eutróficas, y constituye una línea base para futuras evaluaciones ecológicas de este tipo de sistemas.

Palabras clave: Fitoplancton; Lago urbano; Riqueza; Densidad; Eutrofia

Saberes cienagueros: apropiación social de la biodiversidad en la Ciénaga de Zapatosa

Dannys Alejandra Herrera-Alfaro ¹

1. Departamento de Biología, UNAL- Bogotá

Contacto: daherrera@unal.edu.co

La Ciénaga de Zapatosa, en Chimichagua (Cesar), constituye el complejo cenagoso más extenso de Colombia y un sitio Ramsar por su importancia ecológica y cultural. Al encontrarse en una zona con alto potencial agroindustrial, desde hace varias décadas enfrenta problemáticas de degradación ambiental —cerca del 40 % de su área por sobreexplotación, deforestación y contaminación—, así como dificultades sociales por la presencia de actores al margen de la ley en regiones cercanas. Esta convergencia de intereses particulares y prácticas extractivistas ha causado la pérdida de saberes tradicionales vinculados a la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Ante este panorama, un grupo de estudiantes de Biología, Historia y Geografía, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo contrarrestar estos impactos para apoyar la conservación biocultural y el desarrollo sostenible de la ciénaga? Diseñamos entonces un proyecto enfocado en el diálogo de saberes y el turismo comunitario como estrategia pedagógica y participativa que a su vez pudiera sostenerse en el contexto local. Este plan, liderado por los estudiantes de la UNAL, en alianza con la “Fundación Chimichagua Tiene Historia”, se desarrolló en cuatro etapas: 1) Revisión bibliográfica, 2) Creación “Bitácora Cienaguera”, 3) Apropiación mediante recorridos y talleres y 4) Socialización en espacios del “Zapatosa Fest”. Los resultados evidenciaron el fortalecimiento del vínculo entre comunidad y territorio al integrar perspectivas científicas —ambientales y socioculturales— con saberes tradicionales. La “Bitácora” se consolidó como recurso educativo personalizable y los recorridos-talleres promovieron la reflexión activa en niños, jóvenes y adultos sobre su relación cultural, afectiva e histórica con el ecosistema. El proyecto evidenció la necesidad de promover el diálogo y la escucha para re-activar los vínculos afectivos con el territorio, siendo esto la base de una estrategia de conservación ambiental e histórico-cultural con impacto local duradero. Nuestro objetivo es mejorar la estrategia con nuevas perspectivas, de modo que podamos fortalecerla y replicarla en otros contextos con problemáticas socio-ecológicas similares.

Palabras clave: Ciénaga de Zapatosa; Biodiversidad; Diálogo de saberes; Turismo ecológico; Conservación biocultural

Surfactant distribution can impact air-sea exchange in a tropical estuarine system in the Caribbean

Mariana Ribas-Ribas¹, Karen Moreno-Polo², Diomer Tobón-Monsalve², Carola Lehnert¹, Oliver Wurl¹, Wilberto Pacheco², Lennin Flórez-Leiva²

1. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment, Sea Surfaces, Wilhelmshaven, Germany.
2. Grupo de Investigación Océanos, Clima y Ambiente - OCA, Programa de Oceanografía, Universidad de Antioquia, Colombia.

Contacto: lennin.fl@gmail.com

The sea surface microlayer (SML), the critical interface between the ocean and atmosphere ($\leq 1000 \mu\text{m}$ thick), plays a vital role in regulating the exchange of climate-relevant gases, such as CO_2 . This study provides the first evaluation of the SML in a tropical estuarine system, covering over 80 km of the Gulf of Urabá in Caribbean Colombia. It investigates the distribution and influence of surfactants, focusing on the effect of fluvial inputs during the rainy and dry seasons. Samples were collected from fluvial and marine zones, revealing no significant differences in surfactant concentrations or enrichment factors. However, surfactant concentrations were significantly higher during the rainy season ($1011.63 \pm 745.21 \mu\text{g Teq L}^{-1}$, August 2021) than the dry season ($428.34 \pm 189.44 \mu\text{g Teq L}^{-1}$, April 2022). Notably, all sampling stations exhibited surfactant concentrations exceeding $200 \mu\text{g Teq L}^{-1}$, a threshold associated with reductions of up to 23 % in the rate of ocean-atmosphere CO_2 transfer. Approximately 55 % of the recorded concentrations represented a high surfactant regime, while 28 % corresponded to slick zones. These values and enrichment factors were higher than those reported in other coastal and oceanic studies. Our findings underscore the significant role of surfactants in tropical biogeochemical cycles and provide valuable new insights into the SML in tropical regions where data is scarce. This research highlights the potential impact of surfactants on CO_2 exchange in coastal tropical environments, enhancing our understanding of the ocean-atmosphere interface in such regions.

Keywords: Sea surface microlayer; Surfactants; Enrichment Factor; Estuaries; Tropical regions

Tres especies nuevas de diatomeas del complejo cenagoso de Ayapel (Colombia)

Amelia Alejandra Vouilloud ¹, Yimmy Montoya-Moreno ², Silvia Estela Sala ¹

1. División Ficología "Dr. Sebastian A. Guarrera" Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

2. Grupo Geolimna, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: yimmymontoya3@gmail.com

Los humedales son sistemas complejos, altamente productivos y considerados ecosistemas muy frágiles, de gran importancia para la conservación de especies. El sistema Cenagoso de Ayapel es el segundo más grande de Colombia. Actualmente, estamos elaborando un catálogo ilustrado de diatomeas de la Ciénaga de Ayapel, que comprende más de 140 especies. Durante este trabajo, encontramos que una gran proporción de los especímenes no pudo asignarse a especies conocidas, y los determinados fueron principalmente especies endémicas del Neotrópico. Los muestreos fueron realizados entre 2006 y 2009, abarcando tres ciclos hidrológicos bajo condiciones variables de pulso de inundación. Se midieron profundidad, transparencia, temperatura, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, alcalinidad, dureza, pH y potencial redox. Asimismo, se tomaron muestras para la determinación en laboratorio de sólidos disueltos totales, sólidos totales, nitratos (N-NO_3^-), nitritos (N-NO_2^-), nitrógeno amoniacal (N-NH_4^+), fósforo soluble reactivo (P-PO_4^{-3}), y sulfatos (S-SO_4^{-2}). En cada sitio, se tomaron muestras de raíces de las tres macrófitas con mayor cobertura, se colocaron en frascos plásticos, se llenaron con agua destilada y se fijaron con solución de Lugol. Las muestras fueron tratadas para eliminar la materia orgánica, siguiendo el método de peróxido de hidrógeno. Los materiales tratados se montaron para microscopía óptica (LM) y para microscopía electrónica de barrido (SEM). Los materiales estudiados fueron depositados en la colección de la División Ficología del Museo de La Plata. Como resultado de este estudio se describieron tres nuevas especies: *Eunotia* nov. sp., *Caloneis* nov. sp. y *Gomphonema* nov. sp.

Palabras clave: Bacillariophyceae; *Caloneis* nov. sp; *Eunotia* nov. sp; *Gomphonema* nov sp; Humedales

Variación de la estructura de ensamblajes de peces de aguas continentales relacionada con cambios temporales de variables ambientales y productividad primaria

Felipe Amezcua-Martínez¹, Raúl Llera Herrera¹, Adrián Munguia Vega^{2,3}, Roberto Cruz García¹, Martha Michey Cruz Cervantes⁴

1. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México.
2. University of Arizona, Conservation Genetics Laboratory, Tucson, AZ, United States of America.
3. Applied Genomics Lab, La Paz, Baja California Sur, México.
4. Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis, Los Mochis, Sinaloa, México.

Contacto: famezcua@ola.icmyl.unam.mx

Las aguas continentales sustentan empleos a través de la pesca de pequeña escala; sin embargo, enfrentan la sobrepesca y cambios ambientales. El conocimiento sobre las especies explotadas y su vínculo con la productividad primaria es escaso, lo que dificulta la gestión sostenible. En este trabajo se analizarán los patrones espaciotemporales de los ensamblajes de peces en aguas continentales utilizando metacodificación de ADN ambiental (eDNA), para comparar la resolución taxonómica y la sensibilidad del eDNA en comparación con los métodos tradicionales de muestreo, detectar la conectividad entre ecosistemas y relacionar los cambios en la comunidad con temporadas y otras variables abióticas. Las hipótesis son que el eDNA detectará más especies, incluyendo taxones raros o crípticos, que los métodos tradicionales. También que la estructura del ensamblaje de peces variará de acuerdo a la temporada y el tipo de hábitat, además de una variación ontogenética en diferentes hábitats. Se utilizará la codificación metabólica del gen 12S con el estándar de ADN que cuantifica el ADN ambiental de peces. Los resultados esperados son un listado de biodiversidad de referencia que integra datos de eDNA y de redes de peces, identificación de especies invasoras o amenazadas, y una zonificación para identificar hábitats críticos.

Palabras clave: ADN ambiental (eDNA); Peces; Biodiversidad

Variación espacial del zooplancton en relación con gradientes fisicoquímicos en un sistema lentic antropizado, Gensa (Paipa-Boyacá)

Angelly Eliana Cely-Cardozo ¹, Luis Felipe Cárdenas Gómez ¹, Yimy Herrera-Martínez ²

1. Programa de Biología, semillero de investigación grupo manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad- Xiuâ, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
2. Grupo de Investigación y Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad- Xiuâ. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.

Contacto: angelly.cely@uptc.edu.co

En Colombia, los ecosistemas acuáticos principalmente de agua dulce, constituyen un recurso estratégico de alto valor ecológico, social y económico. Dentro de ellos el zooplancton es un factor determinante de la red alimentaria acuática y uno de sus componentes más sensibles. La estructura zooplanctónica de lagunas continentales esta influenciada por cambios ambientales globales, industrialización y actividades agrícolas. Este estudio buscó identificar cambios en la estructura y diversidad espacial de zooplancton en el cuerpo de agua de Gensa (Paipa), empleado para la refrigeración del vapor disipado en la generación de energía. Con este fin se realizaron muestreos en noviembre de 2019. Se encontraron 11 taxones distribuidos en 4 grupos. La estación 2 (Punto vacas) presento la mayor diversidad de las estaciones muestreadas dentro del cuerpo de agua. Los grupos con mayor distribución fueron los cladóceros de los géneros *Alona sp.* e *Ilyocryptus sp.*, y el rotífero del género *Brachionus calyciflorus*. El análisis nMDS mostró una mayor disimilitud en la diversidad de zooplancton para la estación 4 (Punto río). La distribución de *Brachionus plicatilis* y *Platylabus quadricornis* sugieren que estos organismos prefieren zonas posiblemente menos salobres y más eutrofizadas. A pesar de tratarse de un mismo cuerpo de agua, se observó una heterogeneidad en la estructura de zooplancton en las estaciones muestreadas. Esta diferenciación podría estar asociada a la influencia de la central termoeléctrica en las condiciones fisicoquímicas del agua, por el uso de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático (ej. bioacumulación de metales pesados, eutrofización, aumento de temperatura, salinidad, etc.).

Palabras clave: Zooplancton; Estructura; Comunidad; Antropización; Diversidad

Variación espacio-temporal de la diversidad de cladóceros (Crustacea: Branchiopoda) en aguas abiertas y vegetación de ribera de la laguna Venturosa (Meta, Colombia)

Camila Pérez-Bermúdez ¹, Jesús Vásquez-Ramos ², Sandra Parada-Guevara ³, Juan Fuentes-Reinés ⁴

1. Universidad de los Llanos. Grupo de investigación en Química de los Recursos Naturales (Quimera).
2. Universidad de los Llanos. Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquía Colombiana (ICAOC); Grupo de Investigación Evaluación Manejo y Conservación de Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros (GIREHPES). Villavicencio-Meta, Colombia.
3. Universidad de los Llanos. Corporación Kotsala. Grupo de investigación en Educación, Biodiversidad y Sistema productivos. Grupo de investigación Reproducción y Toxicología de Organismos Acuáticos (Gritox). Villavicencio - Meta, Colombia.
4. Universidad del Magdalena, Grupo de Investigación en Biodiversidad y Ecología Aplicada, Santa Marta, Colombia.

Contacto: maria.perez.bermudez@unillanos.edu.co

Los cladóceros son microcrustáceos clave en las redes tróficas de ecosistemas lénticos tropicales, donde cumplen funciones fundamentales en el flujo de materia y energía. En la laguna Venturosa (Puerto López, Meta), un cuerpo de agua del piedemonte llanero, la heterogeneidad de hábitats y la marcada estacionalidad hidrológica ofrecen condiciones propicias para explorar patrones ecológicos del zooplankton. Este estudio tuvo como objetivo comparar la diversidad de cladóceros entre dos hábitats (aguas abiertas y vegetación de ribera) durante las épocas de aguas altas (noviembre de 2024) y aguas bajas (enero de 2025). El muestreo se realizó en tres estaciones por hábitat en cada época, utilizando red de plancton de 80 μ m, filtrando 100 litros. Se tomaron tres réplicas por hábitat. Las muestras fueron preservadas en alcohol al 96 % e identificadas a nivel de género en laboratorio. Para evaluar la diversidad alfa se calcularán los índices de Hill, mientras que la diversidad beta será analizada mediante el enfoque de Baselga, considerando los componentes de recambio y anidamiento. Se utilizarán pruebas estadísticas no paramétricas para comparar hábitats y épocas. Se espera encontrar mayor diversidad de cladóceros en la vegetación de ribera y un incremento en la abundancia durante aguas bajas, asociado a la concentración de nutrientes y organismos. Este análisis aportará evidencia sobre cómo los gradientes espaciales y temporales estructuran las comunidades zooplanctónicas, contribuyendo al conocimiento ecológico regional y al manejo de ecosistemas acuáticos de la Orinoquía.

Palabras clave: Cladóceros; Diversidad biológica; Vegetación de ribera: Orinoquía

Contaminación por partículas antropogénicas en el agua de la ciénaga El Llanito, Barrancabermeja

Silvia Lucía Villabona-González ¹, María Isabel Ríos-Pulgarín ¹, Manuela Barbarán-Arredondo ²

1. Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos, Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia, Colombia.
2. Semillero de ecología acuática. Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia, Colombia.

Contacto: manuela.barbaran9840@uco.net.co

Las ciénagas son ecosistemas estratégicos que actualmente están sometidos a altas cargas de contaminantes, entre ellos partículas antropogénicas (APs), que incluyen los microplásticos (MPs). La presencia de APs afecta negativamente la biodiversidad acuática mediante bioacumulación y alteraciones metabólicas. Esta investigación determina la variación espaciotemporal de la concentración de APs del agua (zona fótica) de la ciénaga El Llanito durante el pulso de inundación 2024–2025 y su relación con las comunidades de fitoplancton y zooplancton. Las APs y los organismos planctónicos fueron recolectados filtrando agua en cuatro sitios de muestreo ubicados a lo largo del eje central de la ciénaga, durante cuatro momentos del pulso de inundación (aguas altas, transición aguas bajas a altas, aguas altas a bajas y aguas bajas). Para la extracción de APs se implementó un protocolo de digestión con H₂O₂ y separación por densidad con NaCl. El tipo de polímero correspondiente a cada partícula fue identificado usando espectroscopía infrarroja transformada de Fourier (FTIR). Los resultados preliminares muestran que la densidad de Aps varió entre 83 y 983 APs/m³, con predominancia de filamentos azules y transparentes. Los polímeros identificados fueron PET, polipropileno, nylon 6 además de celulosa y algodón. La mayor contaminación por APs se encontró cerca de los puntos de ingreso de los caños, lo que sugiere un posible impacto tanto en el ecosistema cenagoso como en los alrededores. Se observó un efecto del pulso de inundación en la concentración de APs con mayor acumulación en la temporada de aguas altas en la mayoría de los sitios.

Palabras clave: Microplásticos; Planos de inundación; Contaminación acuática; Fitoplancton; Zooplancton

Derecho ambiental y la declaración de los ríos como sujetos de derechos: nuevas alternativas para su gestión y conservación

Ángela L. Gutiérrez-Cortés ¹, Adriana Camelo ¹, María Antonia Venegas ¹, Ana Carolina Santos ¹, Felipe Uribe-Barreto ¹

1. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Contacto: agutierrez@humboldt.org.co

Históricamente, la biodiversidad acuática continental ha sido ignorada, lo que ha dificultado el desarrollo de estrategias de protección eficaces. Los ríos, esenciales para las comunidades, necesitan una gestión integral que los conciba como socioecosistemas interconectados, y no solo como flujos de agua aislados. Su conservación y gestión sostenible requieren un enfoque transdisciplinario y la participación activa de las comunidades. En este contexto, declarar los ríos como sujetos de derechos se ha convertido en una estrategia biopolítica importante para enfrentar los desafíos ambientales e influir en las políticas públicas. En Colombia, decisiones judiciales han reconocido ocho ríos como sujetos de derechos, y uno mediante ley de la República, lo que implica la creación de un Órgano Colegiado de Guardianes para cada cuenca, conformado por representantes comunitarios, del gobierno y de un comité asesor (ONG, academia, institutos de investigación), con el objetivo de co-crear planes de acción para resolver los conflictos socioambientales. El Instituto Humboldt está vinculado en tres de estas declaraciones: el río Atrato (Sentencia T-622 de 2016), el río Cauca (Sentencia T-038 de 2019) y el río Ranchería (Ley 2415 de 2024), como parte del equipo asesor de cada uno, para brindar apoyo técnico y la información científica disponible que sirva de insumo en la implementación y ejecución de los planes de acción. Esto, teniendo en cuenta que estos ríos soportan problemas complejos como la contaminación, pérdida de conectividad hídrica, disminución de la pesca e impactos significativos en las comunidades que dependen cultural y ecológicamente de ellos. Colombia enfrenta grandes desafíos para implementar estas estrategias, y la participación comunitaria está llamada a fortalecer la gobernanza y promover una gestión sostenible de la biodiversidad. Este modelo legal-ambiental tiene potencial para toda América Latina, donde es urgente transformar el conocimiento científico en políticas públicas que reestructuren la gestión de la biodiversidad.

Palabras clave: Ríos; Justicia ambiental; Gobernanza; Transdisciplinariedad; Biopolítica

Dinámica poblacional de cianobacterias y microcistinas en el peñol de Guatapé (Antioquía)

Andrea Ruiz-Herrera ¹, Sara Palacio ¹, Jaime Palacio ¹, Hilda Palacio ¹, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Las cianobacterias son bacterias gran negativas muy antiguas, consideradas los organismos responsables de la oxigenación atmosférica. Se encuentran en ambientes acuáticos y terrestres, en condiciones de eutrofización y altas temperaturas, proliferan generando florecimientos nocivos donde algunas especies liberan metabolitos como microcistinas y saxitoxinas, toxinas riesgosas para la salud acuática y humana, afectando hepatocitos y neurotransmisores. Por esta razón se analizó la dinámica de cianobacteria y microcistinas en el embalse Peñol Guatapé, un sitio conocido por su hidroeléctrica, turismo recreativo y deportivo. Este estudio evaluó mensualmente entre marzo y diciembre de 2018, la dinámica de cianobacterias y microcistinas en cuatro estaciones del sector sur del embalse (Puente Alemania, Puente Hondita, Uvital y Parque Acuático), donde se recolectaron muestras integradas en la zona fótica. Se determinó por conteo microscópico la densidad fitoplanctónica (22 morfotipos, 12 géneros) donde predominaron los géneros *Microcystis*, *Merismopedia* y *Aphanocapsa*, potencialmente toxigénicos y se realizó cuantificación de microcistinas mediante ensayo ELISA indirecta competitiva. Además, se registraron concentraciones de microcistinas entre 0.24 y 3.26 $\mu\text{g/L}$ (máximo en abril, Puente Alemania), sin superar el umbral de riesgo para recreación ($< 10 \mu\text{g/L}$, OMS). El análisis de Kruskal-Wallis mostró diferencias significativas temporales ($p = 0.007$) pero no espaciales ($p = 0.46$), y la regresión lineal indicó baja correlación entre densidad celular y toxicidad. Aunque se superaron niveles guía celulares ($> 20000 \text{ cel/mL}$), el riesgo toxicológico fue bajo, pero se recomienda continuar el monitoreo por la alta actividad turística en el embalse.

Palabras clave: Saxitoxinas; Microcistinas; Monitoreo; Salud ambiental; Eutrofización; Turismo

Efectos crónicos de la fluoxetina sobre *Daphnia pulex*: implicaciones reproductivas y ecotoxicológicas

Andrea Ruiz-Herrera¹, Isabel Palacio¹, Sara Palacio¹, Luisa Fernanda Londoño¹, Angelica Carvajal¹, Luz Yaneth Orozco Jiménez², Jonny Andrés Yepes²

1. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La fluoxetina, un antidepresivo de uso creciente a nivel global, ha sido clasificada como un contaminante emergente debido a su persistencia y creciente detección en cuerpos de agua dulce. En este estudio se evaluaron los efectos crónicos de la fluoxetina comercial sobre el microcrustáceo *Daphnia pulex*, mediante un ensayo de toxicidad de 21 días conforme a la Guía 211 de la OCDE. Se expusieron organismos a cinco concentraciones (0–125 µg/L) y se analizaron las variables de supervivencia y reproducción, tanto en la población total como en los individuos que sobrevivieron hasta el final del experimento. Los resultados evidenciaron una respuesta reproductiva compleja. A concentraciones intermedias se observó un aumento en la producción de neonatos, mientras que a dosis más elevadas se registró una disminución significativa, lo que sugiere un patrón de hormesis. Esta dinámica indica que, si bien puede presentarse una estimulación inicial, la exposición prolongada compromete la aptitud biológica de los organismos. Además, se exploraron diferentes formas de cálculo de los efectos reproductivos en función de la supervivencia, lo cual permitió una detección más precisa de los niveles de concentración capaces de alterar la reproducción. Estos hallazgos resaltan la necesidad de incluir bioensayos crónicos con enfoque ecotoxicológico, así como análisis genotoxicológicos y biomarcadores moleculares, para evaluar de manera integral los impactos de contaminantes emergentes de origen farmacéutico sobre organismos no blanco en ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Antidepresivo; Ecotoxicología; Reproducción; Hormesis

El cadmio y el plomo: efectos genotóxicos en bocachico *Prochilodus magdalenae*

Diana Carolina López-Obando ¹, Silvana Osorio ¹, Liceth Montoya-Gaviria ¹, Víctor Atencio-García ⁵, Mariana Gutiérrez-Espinoza ⁴, Ana Estrada-Posada ³, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos- GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia
4. Centro de Estudios e Investigación en Acuicultura CEIAC, Guamal, Meta.
5. Instituto de Investigaciones Piscícolas (CINPIC), Universidad de Córdoba, Montería – Colombia

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

El cadmio (Cd) y el plomo (Pb), como metales pesados, representan una amenaza creciente para los ecosistemas acuáticos debido a su persistencia, bioacumulación y efectos tóxicos. Este estudio evaluó los efectos agudos de exposiciones individuales y combinadas de Cd y Pb sobre el comportamiento, la mortalidad y el daño genético en *Prochilodus magdalenae*, especie nativa de alto valor ecológico y socioeconómico en la cuenca Magdalena–Cauca (Colombia). Se aplicaron tres dosis individuales de cada metal y cinco combinaciones binarias por inyección intramuscular en peces adultos. Se evaluaron biomarcadores de genotoxicidad, incluyendo micronúcleos, anomalías nucleares y ensayo cometa. Los resultados evidenciaron que el Pb indujo mayor frecuencia de micronúcleos, mientras que el Cd generó más anomalías nucleares, sin una relación dosis-respuesta clara. El ensayo cometa confirmó daño primario al ADN y mostró patrones no lineales atribuibles a respuestas adaptativas o procesos apoptóticos. Asimismo, se registró un incremento en alteraciones conductuales, mortalidad y daño genético significativo en exposiciones combinadas, evidenciando efectos sinérgicos. Además, se observó una susceptibilidad diferencial entre sexos, con mayor mortalidad en machos. Estos hallazgos destacan el valor de *P. magdalenae* como especie centinela y la necesidad de incorporar escenarios de coexposición en programas de monitoreo ambiental. Los resultados respaldan el diseño de estrategias de restauración y gestión de riesgos, considerando posibles impactos sobre la salud humana y la seguridad alimentaria.

Palabras clave: Metales pesados; Eritrocitos; Exposición aguda; Genotoxicidad

Escuela de Monitoreo Ambiental Comunitario Nechí para la conservación y defensa del territorio, Antioquia, Colombia

Eliana Contreras-Martínez¹

1. Corporación Ecológica Life.

Contacto: contreras.eliana5@gmail.com

El monitoreo participativo comunitario promueve la recolección y análisis de información ambiental por parte de las comunidades locales, integrando sus saberes con enfoques técnicos para la gestión sostenible del territorio. En este contexto, la Escuela de Monitoreo Participativo Comunitario de Nechí ha desarrollado un proceso formativo centrado en el seguimiento de ecosistemas acuáticos impactados por minería aluvial en el Bajo Nechí (Antioquia, Colombia). Esta zona corresponde a uno de los complejos cenagosos identificados como áreas de protección de humedales de tierras bajas en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, y se conecta con el complejo cenagoso Colombia (Caucasia) y el DRMI El Sapo y Hoyo Grande. Se priorizaron siete ciénagas distribuidas entre los municipios de El Bagre y Nechí, ecosistemas clave para la subsistencia de las comunidades ribereñas. Entre 2023 y 2025 se realizaron sesiones teóricas y prácticas enfocadas en el monitoreo fisicoquímico e hidrobiológico del agua, así como en el registro de fauna y flora. El trabajo de campo incluyó observaciones de salud ecosistémica y el uso de herramientas como el kit "Water Test Standard", redes tipo D, coladores y atarrayas tradicionales. Los peces fueron identificados y liberados en campo; los macroinvertebrados se caracterizaron junto a los participantes. Los resultados preliminares evidencian baja riqueza biológica (25 familias de macroinvertebrados, 16 especies de peces) y alteraciones en cobertura vegetal y calidad del agua. Los hallazgos reflejan el deterioro de estos ecosistemas y resaltan el valor del monitoreo participativo para fortalecer la gobernanza ambiental y orientar acciones de conservación.

Palabras clave: Macroinvertebrados acuáticos; Peces; Ecosistemas cenagosos; Gobernanza Ambiental; Calidad del agua

Evaluación de la genotoxicidad del embalse Río Grande II (Antioquia, Colombia) mediante el ensayo Cometa en linfocitos humanos

Irina López-Montaño ¹, Sandra Liliana-Echavarría ¹, Nini Johanna Pedroza ¹, Jaime Alberto-Palacio ¹, Jonny Andrés Yepes-Blandón ², Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}

1. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos- GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

El embalse Río Grande II abastece la planta de potabilización Manantiales, la cual suministra agua a más de tres millones de habitantes del Valle de Aburrá. Sin embargo, recibe una carga significativa de contaminantes orgánicos y nutrientes a través de sus principales afluentes, los ríos Grande y Chico, que transportan residuos domiciliarios, industriales y agropecuarios, incluyendo sustancias potencialmente genotóxicas. Con el objetivo de aportar evidencia sobre riesgos a la salud humana y la integridad del ecosistema, se evaluó la genotoxicidad del agua del embalse utilizando el ensayo Cometa alcalino en linfocitos humanos. Se analizaron extractos acuosos de dos estaciones de muestreo (E2 y E7), ubicadas en zonas influenciadas por los mencionados afluentes. Ambas estaciones presentaron una respuesta genotóxica significativa en comparación con el control negativo ($p < 0.0001$). En E7 se observó una relación dosis-respuesta clara tanto en la migración del ADN como en la frecuencia de células dañadas. En contraste, en E2 se evidenció una disminución en estos parámetros a las concentraciones más altas (750 y 1000 mL equivalentes), lo que podría deberse a fenómenos de citotoxicidad o reparación del daño. Los resultados indican la presencia de contaminantes genotóxicos en el embalse y destacan la urgencia de implementar programas de monitoreo y control de este tipo de sustancias para proteger la calidad del agua destinada al consumo humano.

Palabras clave: Aguas superficiales; Daño al ADN; Contaminación orgánica; Mutagenicidad

Genotoxicidad y HAPs en fuentes hídricas de Acacías, Meta: bioensayos como centinelas de los efectos de la explotación petrolera

Carmen Juliana Holguín-Yépez ¹, Julián Quiñonez-Pinto ¹, Andrés J. Bonilla-Reyes ¹, Hernando Nieto ³, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. Asociación Colombiana de Salud Pública, Colombia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

En Acacías, Meta (Colombia), una zona afectada por explotación de nafta, se evaluó el impacto de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAPs) en cuerpos de agua. Se colectaron 3 muestras de agua y 4 de sedimento en sitios cercanos a clústeres de explotación petrolera. La presencia de HAPs se determinó mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) y bioensayos de mutagenicidad con test de Ames (versión microplaca MPA) con la cepa YG5185 con S9, conocida por su sensibilidad a HPA's no modificados. Las 3 muestras de agua confirmaron respuesta dosis-dependiente calculada con la pendiente en revertantes/ml-eq. Los resultados de las muestras de sedimentos se expresaron en revertantes/g, y todos superaron significativamente el control negativo ($p < 0.05$). Además, se calculó el índice de mutagenicidad (IM), el cual presentó valores elevados en sedimentos ($IM > 2$), sugiriendo un riesgo potencial para los organismos acuáticos. Los análisis químicos por GC/MS confirmaron la presencia de varios HPA como benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno y benzo(a)pireno, compuestos conocidos por su alta toxicidad y persistencia. Aunque no todos los HAPs fueron detectables en las muestras de agua, la actividad mutagénica y los IM elevados indican la exposición a mezclas complejas de estos compuestos. Estos resultados demuestran la necesidad de establecer programas integrales de monitoreo en regiones de extracción petrolera, combinando análisis químicos y bioensayos para evaluar riesgos en ecosistemas acuáticos y su potencial impacto en la biodiversidad y la salud pública.

Palabras clave: Salud; Petrolera; Mutagénesis; *Allium cepa*; Cromatografía; Monitoreo ambiental

Gestión de los humedales en la jurisdicción de Cornare

Daniela Cardona Alzate ¹, David Echeverri-López ¹

1. Oficina Gestión de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos, Cornare, El Santuario.

Contacto: daniela.cardona8959@gmail.com

Los humedales son ecosistemas de transición entre ambientes acuáticos y terrestres, caracterizados por suelos y organismos adaptados a condiciones de humedad permanente o temporal. Se distinguen por su diversidad biológica, albergando plantas acuáticas, macroinvertebrados, fitoplancton, zooplancton, peces, aves, mamíferos y comunidades humanas que interactúan con ellos mediante dinámicas socioeconómicas y socioambientales. Además, proveen servicios ecosistémicos fundamentales, entendidos como los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza. Entre estos se incluyen servicios de provisión, regulación, soporte y culturales, representados en funciones como el control de inundaciones, la regulación del ciclo hidrológico, la depuración del agua, la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono, la mitigación del cambio climático, el reciclaje de nutrientes y los valores culturales y paisajísticos. En la jurisdicción de Cornare, han sido reconocidos como ecosistemas estratégicos. A través del Acuerdo 407 de 2020 se declararon 74 humedales ubicados en dos regiones principales: el Altiplano del Oriente antioqueño y el Magdalena Medio. Posteriormente, el Acuerdo 423 de 2021 adoptó el plan de manejo ambiental, orientado a su conservación y recuperación. En articulación con entidades del territorio, Cornare ha desarrollado procesos de conservación, restauración y monitoreo. Estas acciones incluyen educación y gobernanza con comunidades, instituciones y pescadores, monitoreo de la calidad del agua y la biodiversidad, rehabilitación ecológica, repoblamiento de peces nativos, control de especies colonizadoras y señalización. Dichas iniciativas fortalecen la gestión integral de los humedales y aseguran la permanencia de sus funciones ecológicas, al tiempo que contribuyen al bienestar de las comunidades que dependen de ellos.

Palabras clave: Gestión ambiental; Cornare; Ecosistemas estratégicos; Conservación

Microcistinas en excretas de la nutria neotropical: transferencia de toxinas desde el ambiente acuático

Tatiana Diosa-Mejía ¹, Isabel Palacio-Betancur ¹, Jonny Andrés Yepes-Blandón ², Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}

1. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos- GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Los cuerpos de agua lénticos pueden experimentar florecimientos masivos de cianobacterias potencialmente tóxicas debido a procesos de eutrofización por acumulación de materia orgánica. El sistema de embalses de Porce, en Antioquia (Colombia), recibe una elevada carga orgánica de origen industrial, agrícola y doméstico a través de su afluente principal, el río Medellín-Porce. La acumulación de dichos residuos en el agua estancada ha incrementado los florecimientos de cianobacterias, como *Microcystis*, y se ha documentado la presencia de microcistinas, altamente hepatotóxicas, tanto en aguas como en peces de Porce II y Porce III. La nutria neotropical (*Lontra annectens*), mamífero semiacuático que hace uso de dichos embalses, es un depredador tope que se alimenta en un 95 % de peces. Por su comportamiento elusivo, resulta difícil medir directamente su exposición a toxinas como las microcistinas; no obstante, sus excretas constituyen una excelente matriz para este propósito. El objetivo de este estudio fue evaluar la transferencia de microcistinas del agua a la nutria mediante el análisis de sus excretas, como indicador de riesgo ambiental en los embalses. Tras dos años de muestreo y, usando un kit de ELISA específico para microcistinas, se detectó la toxina en 35 de 38 muestras analizadas, de las cuales 28 superaron 5 ng/mL. Estos resultados evidencian la exposición de la nutria principalmente a través de la cadena trófica. Así, la nutria como centinela está dando cuenta de la salud del ecosistema, además del potencial peligro para ella y las comunidades, incluyendo las humanas, que también hacen uso del recurso.

Palabras clave: Eutrofización; Cianobacterias; Contaminación; Heces

Micronúcleos y anomalías nucleares en *Cichla* sp. como indicadores de genotoxicidad en el embalse Topocoro (Santander, Colombia)

Irina López-Montaño¹, Alejandra Areiza-Cadavid¹, Carolina Zapata-Escobar^{1,2}, Ana Estrada-Posada³, Luz Yaneth Orozco-Jiménez^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La identificación de micronúcleos y otras anomalías nucleares en eritrocitos de peces es una herramienta utilizada en estudios de genotoxicidad ambiental. Estos biomarcadores permiten evaluar el impacto de los contaminantes presentes en ecosistemas acuáticos sobre el mecanismo genético de los organismos. En este estudio, se realizaron tres campañas de muestreo en el embalse Topocoro (Santander, Colombia), abastecido por los ríos Suarez y Chicamocha. En individuos de *Cichla* sp., se obtuvieron muestras de sangre mediante punción caudal. Se prepararon extendidos sanguíneos en portaobjetos, que fueron fijados, teñidos y analizados microscópicamente, para la cuantificación de micronúcleos —resultantes de la exclusión de fragmentos cromosómicos o cromosomas completos durante la división celular—, y otras anomalías como núcleos binucleados, brotes y vacuolas nucleares. Estas estructuras indican daños en el ADN o alteraciones en los procesos de reparación y división celular. Por individuo, se evaluaron 2000 eritrocitos para determinar la frecuencia de dichas alteraciones. Debido a que los datos no tenían distribución normal ($p < 0.05$), se realizaron pruebas no paramétricas. El análisis de Kruskal-Wallis evidenció diferencias significativas para las frecuencias de muescas, evaginaciones, células senescentes, ochos, puentes y binucleados ($p < 0.05$). Las comparaciones múltiples de Dunn con ajuste de Bonferroni identificaron diferencias específicas entre campañas, aunque no consistentes para todas las fechas. Estos resultados sugieren una variación temporal en la respuesta genotóxica, posiblemente asociada a factores ambientales como las escorrentías por lluvias, concentración de contaminantes en los ríos aportantes durante las épocas de estiaje, o descargas de origen agrícola, minero y urbano. Se recomienda continuar con estudios de biomonitorio para evidenciar la necesidad de implementación de PTARs en las cuencas de los ríos Suarez y Chicamocha.

Palabras clave: Genotoxicidad; Calidad del agua; Eritrocitos; Contaminación

Microplásticos en agua superficial en el río Frío, zona bananera, Magdalena, Colombia

Ana V. Correa-Salas ¹, Carlos A. García-Alzate ¹, Paola A. Rueda-Reyes ¹, René A. Rojas-Luna ¹

1. Grupo de Investigación Estudios en Sistemática y Conservación, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, Colombia.

Contacto: avictoriacorra@mail.uniatlantico.edu.co

La Sierra Nevada de Santa Marta constituye un sistema montañoso de gran relevancia hidrológica, es el principal generador de agua en la región Caribe y alberga una enorme diversidad de especies endémicas. En este trabajo se evaluó la concentración de microplásticos (MPs) en el agua superficial de Río Frío. Se estudiaron tres estaciones de monitoreo en la cuenca baja del río con diferentes grados de impacto antrópico y se realizaron cuatro muestreos, abarcando diferentes períodos de precipitación pluvial de la zona. La extracción e identificación de MPs se realizó mediante caracterización física y química. Se registró mayor densidad de MPs en el periodo de bajas lluvias con 0.79 MPs/L. Se observó un gradiente de contaminación con mayor densidad de MPs en la estación aguas abajo del complejo turístico EM3 con 0.30 MPs/L, seguida del complejo turístico EM2 con 0.28 MPs/L y aguas arriba del complejo turístico EM1 con 0.21 MPs/L. Las fibras fueron las más abundantes (73.5 %), seguido de fragmentos (13.4 %), film (5.6 %), foam (3.4 %), conglomerado (2.6 %) y pellet (1.5 %). Predominaron MPs de colores negro (47 %) y azules (30 %). Se identificaron tamaños entre 51 μm y 4954 mm. Las mezclas de polímeros sintéticos con polímeros de origen natural fueron los más abundantes, seguido de poliéster y poliamida. Se evidenció que las actividades a la orilla del río impactan en el transporte continuo de MPs en el agua, que representan un deterioro en la calidad del agua.

Palabras clave: Contaminación polímeros; Sierra Nevada de Santa Marta; Residuos plásticos; Impacto antrópico

Microplásticos y otras partículas antropogénicas en peces de importancia pesquera en la ciénaga el Llanito (Barrancabermeja, Colombia), en el periodo hidrológico 2024 – 2025

Brahian Steven Zuluaga-Montoya ¹, María Isabel Ríos Pulgarín ¹, Silvia Lucia Villabona González ¹

1. Grupo de inmología y recursos hídricos, Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia

Contacto: brahianszm26@gmail.com

Los ecosistemas acuáticos y la seguridad alimentaria se ven altamente amenazados por la presencia y transferencia en la red trófica de partículas antropogénica (APs) como los microplásticos (Mps), especialmente en ecosistemas aluviales como las ciénagas, de gran importancia pesquera. Este estudio busca caracterizar la contaminación por partículas antropogénicas en peces de la ciénaga El Llanito (Barrancabermeja – Santander, Colombia) en el ciclo hidrológico 2024–2025. Para ello se cuantifican y caracterizan las partículas de MPs presentes en músculo, hígado, branquias y tracto digestivo de cada individuo. Se compara la contaminación en diferentes momentos del pulso de inundación de la ciénaga y se analiza la variabilidad interespecífica. La metodología incluye cuatro muestreos trimestrales, captura de individuos con atarrayas, disección de tejidos, digestión química (KOH), separación por densidad (NaCl), filtración, visualización en estereoscopio y análisis polimérico mediante espectroscopia FTIR. Los resultados del primer muestreo indican la presencia de 598 APs en 13 individuos de cuatro especies ícticas: *Prochilodus magdalenae*, *Curimata mivartii*, *Triportheus magdalenae*, y *Pimelodus yuma*, con cantidades mayores en especies detritívoras como *P. magdalenae* de hasta 67 partículas por individuo y *C. mivartii* con 59 partículas. En los tejidos se encontró que el tracto digestivo contenía la mayor cantidad de partículas (224), seguido de branquias (188), hígado (99) y músculo (87). En cuanto al color, las partículas transparentes (395) y azules (158) fueron las más frecuentes. El análisis FTIR mostró una presencia significativa de fibras naturales como algodón (29.29 %) y celulosa (14.65 %), además de polímeros sintéticos como PET (9.09 %) y otros cerca del 1 %.

Palabras clave: Partículas antropogénicas; Contaminación acuática; Peces; Ciénaga; Seguridad alimentaria

Métodos basados en la exposición y los efectos: un enfoque integrado de ecogenotoxicología para la evaluación ambiental

Luz Yaneth Orozco-Jiménez^{1,2}, Alejandra Areiza-Cadavid¹, Ana Estrada-Posada³, Jonny Andrés Yepes-Blandón¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE-, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Los contaminantes químicos en el ambiente, incluso en bajas concentraciones, representan un riesgo para la salud humana y los ecosistemas acuáticos. Aunque existen millones de compuestos, solo se conoce la toxicidad de unos pocos y una mínima parte está regulada, lo que deja muchas sustancias sin vigilancia. Estas pueden mezclarse en diferentes matrices (agua, aire o suelo) y generar efectos combinados difíciles de predecir. Para enfrentar este problema, se han desarrollado métodos que combinan bioensayos, fraccionamiento y análisis químico, con el fin de identificar sustancias activas en mezclas complejas y evidenciar sus efectos agudos o crónicos, como daños fisiológicos, reducción de poblaciones y efectos genéticos. Uno de estos enfoques es el Análisis Dirigido por Efectos (EDA), que permite detectar contaminantes no identificados por métodos tradicionales y orientar mejores estrategias de control. Bioensayos como el ensayo cometa, la prueba de Ames, el test de *Allium cepa*, la evaluación de micronúcleos y el análisis de microplásticos ayudan a valorar la presencia y el impacto de estos contaminantes en el agua y en los organismos que la habitan. La aplicación de estos métodos fortalece el monitoreo ambiental al integrar respuestas biológicas, ofreciendo una evaluación más realista del riesgo químico y siendo clave para proteger la salud pública y la biodiversidad frente a amenazas invisibles pero persistentes.

Palabras clave: Monitoreo ambiental; Bioensayos; Contaminación

Partículas antropogénicas y fitoplancton en la cuenca del río Negro

Luis David Ochoa-Vargas ¹, Silvia Lucía Villabona-González ², María Isabel Ríos-Pulgarín ²

1. Semillero de ecología acuática. Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia, Colombia.
2. Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos, Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia, Colombia.

Contacto: australobebu@gmail.com

Las partículas antropogénicas (APs) son producidas por diversas actividades humanas. Cuando las APs ingresan a los cuerpos de agua se fragmentan y degradan en micropartículas que pueden ser ingeridas por organismos acuáticos debido a similitudes en tamaño, forma y distribución con su alimento natural. Este estudio evalúa el solapamiento entre las densidades y características morfológicas de fitoplancton y APs en el río Negro y el embalse Peñol-Guatapé. Para esto se filtraron muestras de agua en cuatro sitios de muestreo en el río Negro y uno en el embalse Peñol Guatapé durante dos periodos climáticos diferentes. Se comparó la abundancia relativa de las APs y las algas, analizando sus patrones de distribución espaciotemporales. Se estableció la relación entre el tamaño, la forma y la cantidad de las divisiones algales y las APs y se analizó la relación entre la densidad de ambas y variables ambientales. Se encontró contaminación por APs en toda la cuenca, con una prevalencia de filamentos de celulosa y algodón. El gradiente de los impactos de la actividad antropogénica a lo largo del continuo del río y la disminución de velocidades cuando el río ingresa al embalse generaron una mayor acumulación de APs dentro del ecosistema léntico. Ni la contaminación por APs ni la densidad total del fitoplancton respondieron a la variación estacional. Las diferencias entre las características morfológicas y la mayor proporción de fitoplancton versus APs sugieren que las partículas antropogénicas no fueron un potencial ítem alimenticio para el zooplancton y otros organismos fitoplanctófagos.

Palabras clave: Contaminantes emergentes; Algas; Contaminación antropogénica; Rio tropical

Partículas antropogénicas y zooplancton en la cuenca del río Negro

Santiago Gómez-Ramírez ¹, Silvia Lucía Villabona González ², María Isabel Ríos Pulgarín ²

1. Semillero de ecología acuática. Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia, Colombia.
2. Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos, Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia, Colombia.

Contacto: australobebu@gmail.com

El estudio evaluó la relación entre las densidades y características morfológicas de las partículas antropogénicas (APs) y los grupos de zooplancton (rotíferos, cladóceros, copépodos adultos, larvas de copépodos, ostrácodos y protozoos) en la cuenca del río Negro y el embalse Peñol - Guatapé. Se realizaron muestreos en junio (transición a lluvias) y noviembre (lluvias) de 2022, recolectando muestras de agua en cuatro sitios sobre el río y un sitio en el embalse. Se corrieron análisis de varianza para determinar diferencias espacio temporales en la densidad de las APs y, del zooplancton y análisis discriminantes con variables ambientales *in situ* para la representación gráfica de las funciones discriminantes más importantes en términos de varianza explicada. Se utilizó el estadístico Z para comparar el tamaño de las APs con el de los grupos de zooplancton. La densidad de APs y zooplancton fue significativamente mayor en el embalse, donde las aguas son más oxigenadas y con mayor pH. Estas diferencias sugieren que factores como el caudal del río, la actividad antropogénica y las características físicas del embalse son determinantes. Las diferencias entre el río y el embalse en la distribución temporal de las densidades se atribuyen a efectos de dilución y arrastre, propios de cada tipo de ecosistema. La prevalencia de densidad del zooplancton respecto a las APs y el solapamiento entre el tamaño de las partículas y cuatro de los seis grupos de zooplancton, sugieren que las APs pueden ser confundidas por organismos zooplanctófagos, pero en muy baja proporción.

Palabras clave: Rotíferos; Artrópodos; Protozoos; Río tropical; Embalse; Contaminantes emergentes

Perfil metagenómico de resistencia a antibióticos en cuerpos de agua con gradientes de actividad antrópica en La Ramada del Río Bogotá

Alejandro Caro-Quintero ¹, Daniel Antonio Sabogal Rodríguez ¹, Keile Yesenia Burgues Pineda ², Martha Cristina Bustos Lopez ², Aura Lucia Lea ³, Maria Clara Echeverri Gaitan ⁴

1. Max Planck Tandem Group in Holobionts, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
2. Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, Facultad de Ingeniería, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
3. Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
4. Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Contacto: acaroq@unal.edu.co

Comprender cómo las actividades humanas influyen en la diversidad microbiana y en la dispersión de genes de resistencia a antibióticos (ARGs), así como su impacto en la calidad del agua, tiene importantes implicaciones para la salud pública. Este estudio presenta un análisis metagenómico de muestras de agua recolectadas en seis puntos estratégicos del distrito de riego La Ramada (Bogotá), una zona que ha experimentado cambios recientes en el uso del suelo. Las muestras fueron clasificadas en tres tipos: Tipo I ($n = 3$), sitios con actividades agropecuarias; Tipo II ($n = 2$), sitios con vertimientos domésticos; y Tipo III ($n = 1$), con actividad industrial. Utilizando un flujo de trabajo en KBase para ensamblaje y reconstrucción de MAGs, se identificaron 31 ARGs pertenecientes a 8 familias de resistencia. El sitio industrial albergó la mayor diversidad de ARGs ($n = 18$), incluyendo genes como ABAQ (*Acinetobacter baumannii*), SoxR (*Pseudomonas aeruginosa*) y adeF, asociados a resistencia a fluoroquinolonas. Genes de resistencia a beta-lactámicos (bla) y sulfonamidas (sul1, sul2) fueron detectados en todos los tipos de sitio. Los mecanismos más comunes fueron eflujo y degradación enzimática, con MAGs de Comamonadaceae y Pseudomonadaceae distribuidos ampliamente. En el sitio industrial se recuperó un MAG del género *Aeromonas* con múltiples genes de resistencia (OXA-917, MOX-9, EF-Tu) y el factor de virulencia hemolisina III, lo que sugiere un potencial patógeno multiresistente. Estos resultados evidencian que la presión antropogénica moldea los perfiles de resistencia microbiana, subrayando la importancia de integrar herramientas metagenómicas en el monitoreo limnológico y en la gestión de riesgos para la salud pública.

Palabras clave: Metagenómica; Genes de resistencia a antibióticos (ARGs); Resistencia microbiana; Multiresistencia; Monitoreo; Gestión de riesgo

Persistencia de compuestos mutagénicos en aguas potables tratadas: evaluación genotoxicológica en El Retiro (Antioquia)

Juan David Gaviria-Alzate ¹, Andrés J. Bonilla Reyes ¹, Margarita Zuleta †, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1 2}

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Las aguas residuales que llegan a las plantas de tratamiento pueden contener compuestos mutagénicos y carcinógenos derivados de lixiviados agrícolas, residuos industriales y desechos domésticos. En Colombia, estos contaminantes no se monitorean de manera rutinaria, lo que representa un riesgo potencial para la salud pública al reingresar al ciclo del agua potable. Este estudio evaluó la genotoxicidad de aguas crudas y tratadas en la planta del municipio de El Retiro (Antioquia), la cual abastece parcialmente los acueductos de Ayurá y Rionegro. Se recolectaron muestras antes y después del tratamiento, concentrando los compuestos orgánicos mediante resinas XAD. Posteriormente, se aplicaron bioensayos como el ensayo de Ames (para detectar mutagenicidad), el ensayo Cometa (para evaluar ruptura de ADN) y técnicas cromatográficas (HPLC, GC-NPD, GC-MS) para identificar aminas heterocíclicas mutagénicas. Los resultados revelaron una alta actividad mutagénica en las muestras crudas, especialmente en la cepa TA98, indicativa de mutaciones por inserciones o deleciones. Aunque la planta de tratamiento logró reducir aproximadamente en un 70 % la carga mutagénica, no eliminó completamente la genotoxicidad. Se identificaron compuestos altamente mutagénicos como MeIQx, IQ y PhIP, asociados con residuos de alimentos fritos o asados y contaminantes urbanos. Estos hallazgos evidencian que los tratamientos convencionales de lodos activados no eliminan completamente los mutágenos presentes en aguas residuales. La persistencia de estos compuestos, sumada a su posible interacción con el cloro utilizado en la desinfección, representa un riesgo sanitario para las poblaciones abastecidas. Se hace urgente la incorporación de pruebas genotoxicológicas en el monitoreo regular del agua potable en Colombia.

Palabras clave: Genotoxicidad; Aminas heterocíclicas; Tratamiento de aguas residuales; Bioensayos; Agua potable

Prácticas experimentales en el aula: aportes a la enseñanza de la biorremediación con microalgas

Laura Fernanda Rubiano-Gil¹

1. Semillero de investigación ECO, Grupo de investigación CASCADA, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.

Contacto: lfrubianog@upn.edu.co

La presente investigación surge a partir de la necesidad de aportar elementos para la enseñanza de la biorremediación en la formación inicial de maestros en Biología y Ciencias Naturales y Educación Ambiental. A pesar de su relevancia ambiental y científica, la biorremediación continúa siendo un conocimiento poco accesible en el contexto educativo quedándose en el ámbito científico, esto limita su apropiación por parte de los futuros docentes y su aplicación en el aula. Esta investigación propone articular la teoría y práctica a través del diseño y desarrollo de un material educativo basado en un experimento con microalgas encapsuladas en esferas de alginato de calcio, como estrategia didáctica para comprender procesos de descontaminación en cuerpos de agua. Se parte de que las prácticas experimentales son fundamentales para la enseñanza de las ciencias, no solo por su valor demostrativo, sino por su potencial para desarrollar habilidades investigativas, pensamiento crítico y conciencia ambiental. Así, desde un enfoque mixto y el paradigma hermenéutico-interpretativo se realizó la replicación del diseño experimental, el análisis didáctico de sus componentes, y la elaboración de un recurso educativo accesible que permite detallar paso a paso procedimientos complejos fomentando preguntas y reflexiones sobre retos ambientales. Se concluye que incorporar este tipo de prácticas en la formación docente permite no solo comprender el rol ecológico de organismos como las microalgas, sino también generar propuestas pedagógicas innovadoras para abordar problemáticas reales como la contaminación del agua. En este sentido, la biorremediación se convierte en un contenido científico viable de ser enseñado.

Palabras clave: Enseñanza de la biorremediación; Prácticas experimentales; Microalgas; Divulgación del conocimiento científico

Propuesta para priorizar zonas de restauración en humedales de llanuras aluviales neotropicales

Carlos A. Rivera-Rondón^{1,2}, Jesús Romero², Jorge Escobar^{2,3}, Mario Mora², Jonathan Rodríguez², David Trujillo², Angela Zapata², Samia Salomón², Nathaly Triviño², Nicolas Escobar², Nathaly Güiza², Silvia Machuca², Leyner Cardenas², Leandro Durán², Alexandra Arango⁴

1. Unidad de Ecología y Sistemática -UNESIS, Departamento de Biología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
2. Instituto Javeriano del Agua, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
3. Ciencia e Ingeniería del agua y el Ambiente - CIAA, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
4. Empresas Públicas de Medellín EPM, Medellín, Colombia

Contacto: crivera@javeriana.edu.co

Los humedales de llanura aluvial son extensiones de tierra que experimentan períodos de inundación o permanecen inundadas durante gran parte del año. Se caracterizan por ser ecosistemas altamente productivos con una gran variedad de especies. Son relevantes a nivel mundial debido a la variedad de servicios ecosistémicos que brindan. Sin embargo, se han visto afectados por diferentes factores antrópicos y por el cambio climático. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología para identificar las áreas dentro de los humedales con potencial para implementar planes de rehabilitación, recuperación o restauración ecológica. Como estudio de caso, se aplicó la metodología en la Ciénaga Palanca, en la cuenca baja del río Cauca (Colombia). El primer paso fue realizar un análisis detallado de los componentes geomorfológicos, hidrológicos y ecosistémicos del humedal. A partir del levantamiento de esta información, se adaptó una metodología para delimitar las diferentes zonas. El segundo paso fue construir la metodología para priorizar las áreas a restaurar dentro de estas zonas. La priorización se basó en tres consideraciones: los servicios ecosistémicos que brinda cada zona, sus características ambientales y los criterios de gobernanza aplicables a cada zona. Se utilizó un análisis multicriterio espacializado, en el cual se ponderan las tres consideraciones. La aproximación permite usar diferentes variables de factores sociales, limitantes, degradadores y formadores, por lo que el modelo es abierto a incluir factores o variables que tienen diferente importancia según cada humedal.

Palabras clave: Rehabilitación; Recuperación; Zonificación; Análisis multicriterio; Servicios ecosistémicos

Relación entre variables del paisaje, parámetros morfométricos y las condiciones ambientales locales de lagos colombianos

Anyi Durán-Ascanio ¹, Camilo Roa-Fuentes ¹, Adriana Pedroza-Ramos ²

1. Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos – UDESA, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
2. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Contacto: anyi.duran@uptc.edu.co

Los ecosistemas de agua dulce, especialmente los lagos, son altamente vulnerables al impacto humano, como la deforestación y la urbanización. La limnología del paisaje aborda la complejidad espacial subyacente de los ecosistemas de agua dulce en todo el paisaje, incluidos los procesos jerárquicos que operan a múltiples escalas espaciales. El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre la variación del paisaje y las características limnológicas locales de 19 lagos de Colombia. Como variables de respuesta se consideraron características fisicoquímicas medidas *in situ* (e. gr. transparencia Secchi, pH, temperatura, O₂, NT, PT, COD); como variables predictoras se obtuvieron parámetros morfométricos para cada lago (área, perímetro, volumen y relación área/perímetro) y coberturas del suelo en cuatro (4) escalas espaciales (i. e. área de influencia de 500 m, microcuencas, mesocuenas y macrocuencas) a partir de las cuales se calcularon métricas de composición y configuración del paisaje. Los resultados indican que el paisaje a escalas amplias (mesocuenas y macrocuencas) influye significativamente en las características locales de los lagos, particularmente sobre el oxígeno, pH, temperatura y clorofila-*a*. En contraste, el análisis a escalas menores no mostró relaciones significativas. Los lagos más intervenidos, como Fúquene y Guarinocito, mostraron afinidades con variables indicativas de eutrofización, mientras que los menos impactados (e. gr. Calderona, Encanto y Los Fríos) se asociaron a zonas con alta cobertura boscosa. Este trabajo representa un aporte pionero del uso de la limnología del paisaje en Colombia y ofrece información clave para la conservación y manejo de los lagos de esta región.

Palabras clave: Limnología del paisaje; Eutrofización; Deforestación; Calidad del agua; Sistemas lénticos

SIEikos “la gota que rebozó la ciencia”

Paula Barriga-Álvarez ¹, Emanuel Castro-López ¹, Camila Casallas-Encinales ¹, Mónica Castillo-Aguilar ², Estefanía Gómez-Ortiz ¹, Angela González-Alarcón ¹, Alejandra González-Lasso ³, Juan López-Caro ¹, Brian Piñeros-González ¹, María Polo-Sinisterra ¹, Juanita Pico-Reyes ¹, Danna Vela-Páez ¹

1. Programa de Biología, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia.
2. Grupo de Investigación en Biología (GRIB). Facultad de Ciencias, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia.
3. Biblioteca Juan Roa Vásquez, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia.

Contacto: ccasallase@unbosque.edu.co

SIEikos es un proyecto de divulgación científica creado por estudiantes de séptimo semestre del programa de Biología de la Universidad El Bosque, con el objetivo de sensibilizar y difundir información sobre la importancia de los macroinvertebrados acuáticos, las bromelias y su relación con la Limnología. Los macroinvertebrados se utilizan como indicadores biológicos de la calidad del agua, mientras que las bromelias, a través de sus fitotelmas (pequeños reservorios de agua), funcionan como hábitats y guarderías para diversos grupos de animales. Con el fin de resaltar el papel fundamental de estos organismos en los ecosistemas, se diseñaron y publicaron 20 contenidos digitales, distribuidos entre reels, historias, publicaciones fotográficas y encuestas, todos compartidos a través del perfil de Instagram titulado SIEikos, dicha estrategia digital se fortaleció con la participación en el Día Internacional de los Museos, el 16 y 17 de mayo, como invitados del Palacio Museo Histórico de la Policía Nacional en Bogotá, permitiendo una interacción directa con el público y ampliando el alcance del proyecto a nuevos espacios educativos. El impacto de la iniciativa se evaluó mediante indicadores clave de desempeño (KPI), como el crecimiento de seguidores, el alcance de las publicaciones, la cantidad de reacciones y comentarios obtenidos en la plataforma. Esta estrategia demostró que SIEikos y la oportunidad de acercarse a la comunidad con herramientas digitales y espacios de aprovechamiento cultural, puede resultar conveniente para comunicar el valor de ecosistemas poco explorados, generando conciencia y promoviendo la conservación de la biodiversidad.

Palabras clave: Bromelias; Divulgación Científica; Limnología; Macroinvertebrados Acuáticos

Actividad genotóxica inducida por extractos de moluscos expuestos a aguas del muelle de cabotaje (El Waffe), Turbo – Antioquia

Irina López-Montaño ¹, Mauricio Mena-Meléndez ¹, Luis Alfredo Tamayo de la Rosa ¹, Hernando Nieto ³, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. Asociación Colombiana de Salud Pública, Colombia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

El aumento en el crecimiento poblacional, la demanda de productos y los actuales modos de vida han incrementado la descarga de contaminantes de origen antropogénico, muchos de ellos potencialmente genotóxicos y mutagénicos. Estos compuestos suelen alcanzar ecosistemas acuáticos, afectando organismos a distintos niveles de organización biológica, desde lo molecular hasta poblacional. Sustancias como pesticidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y aminas heterocíclicas destacan por su persistencia, bioacumulación y detección en tejidos de especies acuáticas. En este contexto, los bivalvos, por su naturaleza sésil, capacidad filtradora y amplia distribución, se consideran bioindicadores ideales en estudios de monitoreo ambiental. Este estudio se desarrolló en el muelle de cabotaje (Waffe) en Turbo (Antioquia), una zona de intensa actividad humana. Se evaluó la genotoxicidad de extractos de *Crassostrea rhizophorae* recolectadas en las bahías de Turbo y El Uno, cercanas a la desembocadura del Waffe. Se usaron tres concentraciones (1.5, 3 y 4 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$) sobre linfocitos humanos, observándose daño en el ADN con una intensidad dos veces mayor al control negativo ($p < 0.0001$). La frecuencia de células dañadas fue entre 7.4 y 8 veces superior ($p < 0.0001$), sin evidencia de una relación dosis-respuesta. Los resultados confirman la presencia de contaminantes genotóxicos en ambas zonas, lo cual representa un riesgo para la salud humana y la integridad ecológica del ecosistema marino.

Palabras clave: *Crassostrea Rhizophorae*; Bivalvos; Ensayo cometa; Daño del DNA

Análisis preliminar de funciones microbianas asociadas a la degradación de xenobióticos en el río Chicamocha

Adriana Janneth Espinosa-Ramírez¹, Sindy Paola Buitrago², Laura Jimena Hernandez- Zambrano², Laura Sofia Largo², Diego Edison Garzón-Ospina²

1. Grupo de investigación Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos UDESA Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, Colombia.
2. Grupo de Estudios en Genética y Biología Molecular (GEBIMOL), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, Tunja, Boyacá, Colombia.
3. Programa de Biología. Universidad del Tolima.

Contacto: adriana.espinosa@uptc.edu.co

Los microorganismos son los organismos más diversos en los ecosistemas de agua dulce y desempeñan funciones específicas en la eliminación de contaminantes. Este trabajo analizó la comunidad bacteriana mediante la predicción de la abundancia relativa de rutas de biodegradación de xenobióticos (Nivel 3 de KEGG), utilizando el software Tax4Fun2. Se realizó un muestreo puntual de agua, seguido de la extracción y secuenciación del ARNr 16S, y la asignación funcional de las ASV (Amplicon variant sequence). El estudio abarcó cinco tramos de la cuenca alta del río Chicamocha. Como resultado los mapas de calor permitieron comparar los perfiles funcionales predichos para 24 xenobióticos potencialmente metabolizados o degradados por las comunidades microbianas. En P5 (PTAR Tunja) se presentó la mayor diversidad funcional de rutas para degradación de nitrotolueno, dioxinas, xilenos y compuestos aromáticos policíclicos; en P3 (zona avícola) degradación de esteroides, cloroalcanos, atrazina y furanos, lo que indicaría presencia de contaminantes hormonales, agroquímicos y antibióticos; en el P2 (pecuario) con actividad intermedia de degradación a compuestos agrícolas, como atrazina y benzoato; P1 (Tibasosa) mostró baja abundancia relativa en rutas específicas, sirviendo como posible sitio de referencia o punto con menor carga xenobiótica detectable, tal vez por dilución por ingreso de caudales de ríos de cabecera; y el P4 (termoeléctrica) mostró degradación de tolueno y naftaleno. El análisis de las posibles funciones del bacterioma amplían el conocimiento sobre la adaptación microbiana a contaminantes emergentes y a potenciales aplicaciones biotecnológicas en la remoción de contaminantes del agua acorde con la protección a la salud ambiental.

Palabras clave: ASV (Amplicon variant sequence); Biodegradación; Comunidades microbianas; Río Chicamocha; 16S; Xenobióticos

Aproximación al valor económico del agua en humedales y su integración a la planificación ambiental en el Bajo Cauca Antioqueño

Moisés Elías Alexander-Taborda ¹, Gloria Yaneth Flórez Yepes ²

1. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, Colombia.
2. Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales, Colombia.

Contacto: moisesalexandert@gmail.com

Colombia destaca por su alta diversidad ecosistémica, especialmente por los humedales, los cuales prestan valiosos Servicios Ambientales (SE) a nivel local y global. Este estudio se centró en la valoración económica del SE agua en el complejo cenagoso El Sapo-Hoyo Grande, en el Bajo Cauca Antioqueño, con énfasis en las comunidades afrodescendientes. El objetivo fue determinar la disposición a pagar (DAP) de estas comunidades para la conservación de los humedales, específicamente en relación con el abastecimiento de agua, la pesca y la calidad del agua. La metodología utilizada fue la de valoración contingente, con encuestas para recolectar datos sobre las percepciones de los encuestados. Los datos se analizaron con un modelo logit mixto, a través de un modelo econométrico, utilizando el paquete estadístico SPSS. Los resultados muestran que el 56 % de los encuestados se identifica como femenino, con edades entre 27 y 59 años, principalmente del corregimiento de Colorado (Nechí). La mayoría percibe el impacto negativo de la contaminación, especialmente por la minería. Los atributos más valorados fueron la conservación de los humedales para el abastecimiento de agua dulce, la calidad del agua y la pesca. La DAP promedio fue estimada en \$ 243117 COP/mes/persona (\$58.86 USD). Factores como el estado civil, nivel educativo y ocupación tuvieron una influencia positiva en la DAP, mientras que el ingreso mensual y la relación directa con el humedal mostraron una tendencia inversa. Como conclusiones se destacan la necesidad de integrar la valoración económica de los SE en los planes de manejo de áreas protegidas y en los planes de etnodesarrollo, considerar tanto los aspectos económicos como los inmateriales en las políticas públicas, reconociendo el conocimiento local de las comunidades afrodescendientes, para fortalecer la conservación y gestión de los humedales. Además, se resalta la importancia de un enfoque participativo en la toma de decisiones.

Palabras clave: Consejos Comunitarios; Servicios Ambientales; Humedales; Valoración Económica del Medio Ambiente.

Bases para el desarrollo de estudios ecotoxicológicos con *Daphnia pulex*

Leidy Ramírez-Guzmán¹, Angelly Eliana Cely-Cardozo¹, Yimy Herrera-Martínez¹, Camilo Andres Roa¹, Maria Florencia Gutierrez²

1. Grupo de Investigación y Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad- Xiuâ, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
2. Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) 3000 Santa Fe, Argentina.

Contacto: leidytatiana.ramirez@uptc.edu.co

Los estudios ecotoxicológicos con *Daphnia magna*, son realizados utilizando medios de cultivo estandarizados por organizaciones como la APHA, OECD y la EPA. No obstante, dichos medios y protocolos podrían ser aplicables a otras especies emparentadas filogenéticamente. La ventaja de utilizar otras especies radica en que se lograría un conocimiento más amplio sobre la sensibilidad de estos organismos a distintas sustancias potencialmente tóxicas y más realistas para determinadas regiones. En este trabajo, el objetivo fue establecer un protocolo de cultivo y mantenimiento de *Daphnia pulex*, basado en protocolos para *Daphnia magna*, con el fin de desarrollar ensayos ecotoxicológicos en laboratorio que puedan ser comparables. El protocolo incluyó el desarrollo y mantenimiento de un medio de cultivo de algas de la especie *Tetrademus obliquus*, que serviría como fuente de alimento. Además, se incorporó la preparación de un caldo nutritivo que contiene alimento para pez, hojas de alfalfa y levadura nutrición en proporciones iguales, que será utilizado como fuente de nutrientes para el mantenimiento de la especie (APHA 2017). Se espera que las modificaciones a los protocolos de cultivo de *Daphnia magna*, basados en normas internacionales, sean aplicables al cultivo y mantenimiento de la especie *Daphnia pulex*. Esto permitirá generar estudios ecotoxicológicos incluyendo el análisis del impacto de factores asociados al cambio climático en especies presentes y propias de ecosistemas altoandinos.

Palabras clave: Cultivos estandarizados; Especies test; *Daphnia*; Ensayos ecotoxicológicos

Bioadhesión e ingestión de microplásticos en peces de importancia comercial en Cartagena-Bolívar

María Cogollo-Ospina ¹, Isabel Acosta-Coley ²

1. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Biología, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.
2. Grupo de Química Ambiental y Computacional, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Cartagena, Colombia.

Contacto: mcogolloo@unicartagena.edu.co

Los microplásticos (MPs < 5mm), se encuentran ampliamente distribuidos en todos los ecosistemas alrededor del mundo y representan una amenaza para la biota y la salud humana debido en parte, a su toxicidad y a la potencial transferencia trófica a través de la cadena alimenticia. En la presente investigación fueron evaluados los mecanismos de retención de MPs correspondientes a la adhesión e ingestión, en dos especies de peces de importancia económica: *Caranx crysos* (Cojinúa) y *Mugil sp.* (Lisa) comercializadas en la ciudad de Cartagena; también se estimó la posible ingesta por parte de consumidores humanos. Los MPs se encontraron en el 92 % de las muestras analizadas. Las abundancias fueron de 2.55 ± 1.86 elementos/individuo para *C. crysos* y 2.45 ± 2.32 para *Mugil sp.* No se encontraron diferencias significativas en las abundancias entre especies, en las agallas ni en los tractos digestivos, pero se evidenció una correlación entre el peso y la abundancia en el tracto digestivo. El tipo más frecuente registrado correspondió a las fibras de color azul, en el rango de tamaño de 1 a 1.99 mm. Se estima que la posible ingesta humana de MPs a través del consumo de especies consumidas enteras, es de 97 MPs per cápita por año. Los resultados de este trabajo muestran que peces de amplio consumo en la ciudad de Cartagena, ingieren y bioadhieren estas partículas, representando una amenaza potencial para la cadena alimentaria marina incluida la especie humana.

Palabras clave: Microplásticos; Fibras; Peces; Seguridad Alimentaria; Bioadhesión; Transferencia Trófica

Caso piloto para la focalización de áreas para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales – PSA de regulación y calidad hídrica en la zona de Transición Amazonia-Orinoquia (ZOTAO)

Ana María Vargas Franco ¹, Patricia Téllez Guio ¹, Fernel Beltrán Durán ¹, Tatiana Ramos Bravo ¹, Andrés David Suárez Prada ¹, William Alexander González Torres ¹, Jaime Humberto Parada Rodríguez ¹, Karen Andrea Barrera ¹, Sandra Castro ¹, Marcela Núñez-Avellaneda ¹, Jaime Barrera ¹

1. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi

Contacto: mnunez@sinchi.org.co

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y el Gobierno de Colombia diseñan un esquema de Pago por Servicios Ambientales en la zona de transición Amazónica Orinoco, focalizado en la microcuenca de la quebrada La María (Guaviare), la cuenca del Cuduyarí (Vaupés) y la Estrella Fluvial de Inírida (Guainía). El instrumento reconoce económicamente a actores locales que, mediante acciones de preservación y restauración, mantienen servicios ecosistémicos para la sociedad. El proyecto se encuentra en preinversión, que comprende perfil, prefactibilidad y factibilidad. El perfil incluyó focalización de áreas, formulación del árbol de problemas y objetivos, identificación de actores y definición preliminar de alternativas, con base en información técnica, legal, social y ambiental. Actualmente se adelanta la prefactibilidad, que profundiza la evaluación con estudios primarios en campo, análisis de soluciones de conservación y restauración, valoración de beneficios, riesgos y fuentes de financiamiento, y el diseño preliminar del plan operativo. La factibilidad consolidará verificación jurídica de predios, acuerdos voluntarios, definición de incentivos, análisis costo beneficio y estructuración final. La focalización integra criterios técnicos e institucionales, priorizando zonas registradas en el REAA y el RUNAP. También considera oferta y calidad hídrica, riesgo de deforestación, conectividad ecológica y condiciones sociales. En territorios colectivos, como resguardos indígenas, la priorización se construye con autoridades tradicionales, incorporando factores culturales, uso del suelo y accesibilidad. El esquema busca articular conservación, bienestar comunitario y sostenibilidad financiera, ofreciendo lineamientos replicables para escalamiento regional en la ZOTAO. Su implementación aportará aprendizajes operativos y métricas para futuras expansiones y evaluación de impacto ambiental.

Palabras clave: Pago por Servicios Ambientales (PSA); Ecosistemas estratégicos; Conservación y restauración; Zonas de Transición Amazónica-Orinoco (ZOTAO)

De la montaña al vaso: Percepción comunitaria de la Calidad de agua de los manantiales Agua Varuna y Agua Bendita (Arcabuco-Boyacá)

Kareth Garzón-Álvarez ¹, Juan Francisco Forero-Rodríguez ¹, Adriana Janneth Espinosa-Ramírez ²

1. Semillero SIE, Grupo de investigación Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos - UDESA, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
2. Grupo de investigación Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos - UDESA, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.

Contacto: kareth.garzon@uptc.edu.co

Los cambios globales han agravado los desafíos de conservación y distribución equitativa del agua, poniendo en riesgo el derecho a esta fuente vital, priorizando la protección de las fuentes naturales de abastecimiento, como los manantiales, cuyas aguas son consideradas seguras e incluso sagradas, según la percepción y práctica de diversas comunidades. Ejemplo de ello son los manantiales Agua Varuna y Agua Bendita, ubicados en la Cordillera Oriental colombiana, dentro del páramo de Iguaque y Merchán, en Arcabuco, Boyacá (macrocuenca del río Magdalena-Cauca), que son utilizados por las comunidades sin ningún tipo de tratamiento. Se evaluó la calidad del agua con un kit de Merck para nueve variables físico-químicas y la presencia de microorganismos con medios Petrifilm. Paralelamente, se analizó la percepción cultural sobre el uso de estas fuentes mediante encuestas ($n = 50$). Los resultados preliminares indican que las personas confían en la calidad del agua, hacen uso frecuente (todas las semanas) y consideran que su elección se basa en su buen sabor y ningún efecto negativo en la salud. La evaluación microbiológica confirmó la ausencia de microorganismos patógenos y la mayoría de variables cumplen estándares nacionales, excepto la alta dureza carbonácea en Agua Bendita ($163.15 \text{ mg/L CaCO}_3$) y la baja saturación de oxígeno (40.31 %) en Agua Varuna, que requieren atención. Se sugiere a las autoridades monitorear niveles de aluminio, ya que el análisis del IGAC evidenció su presencia en el subsuelo, lo que podría afectar la seguridad hídrica de los manantiales, fenómeno aún no estudiado.

Palabras clave: Calidad de agua; Salud ambiental; Manantiales; Comunidad

Determinación de microplásticos en sedimentos del ecosistema de Laguna Navío Quebrado del Santuario de Fauna y Flora los Flamencos en el Distrito de Riohacha, La Guajira, Colombia

Andrew Esteban Santiago-Durán ¹, Jonathan Ayala-Rodriguez ¹, Liceth Costa-Redondo ², Andres Galindo-Montero ², Jorge Trilleras-Vasquez ³, Victoria Arana-Rengifo ¹

1. Grupo de Investigación Ciencias, Educación y Tecnología-CETIC, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Colombia.
2. Grupo de Investigación GISA, Facultad de Ingeniería, Universidad de La Guajira, Riohacha, La Guajira, Colombia.
3. Grupo de Investigación en Compuestos Heterocíclicos, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Colombia.

Contacto: aesantiago@mail.uniatlantico.edu.co

El Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, ubicado en La Guajira, Colombia, presenta gran biodiversidad y variedad de ecosistemas interconectados, como bosque seco, manglar y laguna. Sin embargo, se ve influenciado por la actividad antrópica, donde el alto flujo turístico, la inadecuada gestión de residuos sólidos y el vertimiento de aguas residuales, favorecen la dispersión de contaminantes como plásticos y microplásticos (MPs), deteriorando la calidad del agua y sedimentos y afectando la salud de especies emblemáticas. En base a esto, se evaluó la contaminación por MPs en los sedimentos de los ecosistemas de bosque seco, manglar y laguna. Para ello, se establecieron puntos de muestreo en tres transectos lineales que abarcan cada área de interés. Se evaluó un protocolo que permitiera una óptima extracción de los MPs, obteniendo un porcentaje de recuperación mayor al 85 %. La identificación se realizó mediante caracterización física y química. Los resultados indican que en la laguna se registraron las densidades más bajas (775 ± 75 MPs/kg), mientras que en bosque seco se evidenció la mayor concentración (1275 ± 175 MPs/kg). Las fibras fueron la forma predominante de MPs, representando el 74.5 %, 69.2 % y 58.1 % en el bosque seco, el manglar y la laguna respectivamente. Los film, constituyeron el 2.47 % del total de MPs y se encontraron únicamente en ecosistema de manglar y laguna. Los resultados reflejan patrones de acumulación respecto a procesos hidrodinámicos.

Palabras clave: Área protegida; Contaminantes emergentes; Contaminación plástica; Microplásticos; Sedimentos

Ecosistemas acuáticos en el SIDAP Risaralda: más allá del recurso hídrico

Mario A. Santana-Tobar ¹, Silvia López-Casas ¹, Juan David González-Trujillo ², Candy Burgos-Camargo ³, Catalina Toro ⁴, Mauricio Ocampo ⁵, Carolina Espinal ⁶, Viviana Villada ⁷, Angelica Becerra ⁸, Layla Giraldo ⁹, Lorena Jaramillo ¹⁰, Viviana Marín ¹¹, Juan Gañán ¹², Adrián Velasquez ¹³, Nelson Adrián Loaiza ¹⁴

1. Wildlife Conservation Society (WCS).
2. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
3. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, Sede Tunja, Boyacá.
4. Organización ambiental Chinampa.
5. Asociación comunitaria Yarumo Blanco.
6. GamonRa.
7. Guardianes Verdes de Chorritos.
8. Fundación SAN.
9. CAIARM.
10. Asociación de Guardianes e Intérpretes Ambientales (GAIA).
11. Asociación de intérpretes ambientales PAIMADO.
12. Organización ambiental Vida Silvestre.
13. Organización ambiental Asbelagua.
14. Fundación ambiental Volando ando.

Contacto: jdgonzalez@unal.edu.co

Disponibilidad y calidad del agua son preocupaciones centrales para las comunidades locales, incluso en el contexto de áreas protegidas. Por esta razón, en 2021, el recurso hídrico fue identificado como un Valor Objeto de Conservación-VOC en los planes de manejo aprobados del Sistema Departamental de Áreas Protegidas-SIDAP de Risaralda, destacando su papel para sostener la biodiversidad y medios de vida locales. Durante el proceso de ampliación del DRMI Cuchilla del San Juan, el SIDAP Risaralda avanzó hacia una visión más integradora, para reconocer la necesidad de conservar los ecosistemas acuáticos en su conjunto. Más allá de ser fuentes de agua, son unidades ecológicas complejas que albergan gran diversidad biológica, regulan el ciclo de nutrientes y aportan a la resiliencia climática. Además, son territorios socioculturales en los que confluyen prácticas tradicionales, actividades de subsistencia y relaciones simbólicas con el agua. Su conservación, exige enfoques que trasciendan la mirada utilitaria del recurso hídrico, integrando dimensiones ecológicas, sociales y culturales. Entre 2024 y 2025 se ha fortalecido la capacidad técnica de los monitores comunitarios en 16 áreas protegidas del departamento, mediante formación en limnología, diseño de muestreo, metodologías estandarizadas, identificación de macroinvertebrados acuáticos y análisis de información. Este proceso ha permitido construir un sistema regional de monitoreo participativo de ecosistemas acuáticos, con la participación de al menos 50 monitores locales pertenecientes a más de 16 organizaciones de base. El proceso busca establecer un protocolo unificado para todas las áreas protegidas, que permita la comprensión integral de los resultados para la toma de decisiones.

Palabras clave: Cuchilla del San Juan; Monitoreo comunitario; Apropiación social; Áreas protegidas; Integridad acuática; Macroinvertebrados

Elaboración de una metodología basada en imágenes satelitales para detectar cianobacterias en los humedales de Bogotá

Samia Salomón ¹, Jonathan Ruíz-Delgado ², Angela Zapata ¹, Tania Marisol González ³, Angela M. Moncaleano-Niño ¹, Gina López ⁴, Juan Diego Giraldo-Osorio ⁵, Carlos A. Rivera-Rondón ³

1. Instituto Javeriano del Agua, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
2. Maestría en Hidrosistemas, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
3. Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Departamento de Biología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
4. Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA), Departamento de Biología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
5. Grupo de investigación Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente, Departamento de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Contacto: ssalomon@javeriana.edu.co

Las cianobacterias son organismos procariotas que producen toxinas dañinas para los ecosistemas y la salud humana. En Bogotá, los humedales sufren de eutrofización debido a altas concentraciones de nutrientes y materia orgánica, lo que facilita el florecimiento de estos organismos. Adicionalmente, el cambio climático promueve el desarrollo de cianobacterias por el aumento de la estacionalidad climática. La falta de monitoreo en estos humedales reduce las posibilidades de tomar acciones efectivas ante florecimientos. El objetivo fue desarrollar una metodología para el monitoreo de cianobacterias en humedales de Bogotá usando sensores remotos y análisis espaciales. Para ello se estudiaron siete humedales con reportes de floración o problemas de eutrofización. Se cuantificaron variables fisicoquímicas, densidades y pigmentos algales usando protocolos estandarizados. Adicionalmente, se realizó un análisis de imágenes satelitales multiespectrales. Esta información fue utilizada para la construcción de un modelo conceptual y un procedimiento que permite inferir la presencia de floraciones de cianobacterias. Para valorar la capacidad del procedimiento, se monitorearon mensualmente los dos humedales con mayor densidad de cianobacterias, realizando mediciones fisicoquímicas, de pigmentos y de densidad algal, junto con mediciones de la señal espectral tomada con un espectroradiómetro portátil y con imágenes satelitales. En el análisis también se enfatizó en separar la señal de coberturas vegetales y de otros grupos algales. A partir de lo anterior, se construyó un procedimiento que utiliza índices espectrales e imágenes satelitales, para detectar la ocurrencia de florecimientos de cianobacterias.

Palabras clave: Calidad de agua; Floraciones nocivas; Cianotoxinas; Sensores remotos; Teledetección

Evaluación citotóxica y genotóxica del agua del río Sogamoso (Santander) mediante el ensayo de *Allium cepa*

Roger Iván Valderrama-Londoño¹, Juan David Gaviria-Alzate¹, Sirlene Souza⁴, Juliana Da Silva⁵, Carlos Ramos², Ana Estrada-Posada³, Luz Yaneth-Orozco Jiménez^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos- GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia
4. Department of Animal Biology, Federal University of Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brazil.
5. La Salle University (UniLaSalle), Laboratory of Genetic Toxicology, PPGSDH (Postgraduate Program in Health and Human Development), Canoas, RS, Brazil.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Este estudio evaluó los efectos citotóxicos y genotóxicos en aguas de tres puntos de muestreo (La Cascajera, Tienda Nueva y Puente Sogamoso) del río Sogamoso mediante bioensayos con *Allium cepa*. Se analizaron 5000 células por tratamiento, con réplicas en diferentes concentraciones (100 %, 75 %, 50 %, 25 % y 12.5 % de volumen de agua) durante tres periodos de muestreo (febrero, marzo y noviembre), empleando controles positivo y negativo. Se determinó el índice mitótico (IM) y la frecuencia de aberraciones cromosómicas para evaluar posibles alteraciones inducidas por contaminantes vertidos a las aguas. Los resultados revelaron diferencias significativas entre los sitios de muestreo. El sector de Tienda Nueva presentó el mayor índice mitótico (3.0 %), seguida por La Cascajera (2.56 %), mientras que Puente Sogamoso mostró inhibición completa de la división celular (0 %). En cuanto a anomalías cromosómicas, todos los puntos mostraron alta frecuencia de cambios nucleares, siendo más prominentes en el sector de Tienda Nueva (88.2 %), seguido por Puente Sogamoso (80.9 %) y La Cascajera (64.0 %). También se identificaron aberraciones como C-metáfase, anomalías del huso, metafases irregulares y cromosomas vagabundos, indicativas de potencial genotóxico en este cuerpo de agua. La comparación con los controles demostró que las muestras ambientales presentaron mayor frecuencia de anomalías cromosómicas que el control negativo, evidenciando la presencia de compuestos genotóxicos en los sitios evaluados. Estos hallazgos proporcionan información valiosa para la gestión ambiental de la región, y sugieren la necesidad de implementar sistemas de saneamiento en las cuencas aportantes y monitoreo continuo para preservar la calidad del agua y la salud ecosistémica.

Palabras clave: Genotoxicidad; Contaminación acuática; Aberraciones cromosómicas

Evaluación de la calidad del agua de la laguna La Venturosa (Puerto López, Meta) mediante el ensayo de *Allium cepa*

Andrés J. Bonilla-Reyes^{1,2}, Julián Quiñonez-Pinto¹, João H. Fernandes-Amaral⁴, Luz Yaneth Orozco-Jiménez^{1,3}, Miguel A. Navarro-Ramírez², Jonny Andrés Yepes-Blandón¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Química de Recursos Naturales - Quimera. Universidad de los Llanos. Villavicencio.
3. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
4. Earth System Science Program, Faculty of Natural Sciences, Universidad del Rosario, Bogota, Colombia

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La Laguna La Venturosa, ubicada en Puerto López, Meta, es una reserva hídrica y forestal de origen antrópico. Sus aguas se emplean en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesca y recreación. Sin embargo, enfrenta presiones antropogénicas derivadas de la urbanización, cambios en el uso del suelo y presencia de infraestructuras, como una carretera y un restaurante flotante. Este estudio evaluó la inducción de aberraciones cromosómicas (AC) en *Allium cepa* (cebolla común), mediante el agua superficial de la laguna. Se realizaron muestreos en agosto y noviembre de 2024, en tres estaciones: entrada y salida de agua, y zona de cultivo de peces. Las muestras compuestas se almacenaron en frascos de vidrio ámbar bajo refrigeración. En el bioensayo, se utilizaron controles negativo y positivo, además de cinco tratamientos (100 %, 75 %, 50 %, 25 % y 12.5 % volumen del agua) por triplicado. Las cebollas fueron expuestas durante 96 horas, y sus raíces fijadas en solución Carnoy para análisis de AC, examinándose 3000 células por unidad experimental. Los resultados evidenciaron que la entrada de agua presentó mayor proporción de AC en comparación con las demás estaciones, mientras que la zona de cultivo de peces mostró la menor proporción. Estos hallazgos indican la presencia de sustancias en el agua que inducen alteraciones cromosómicas, representando una alerta temprana sobre la calidad hídrica. Se recomienda implementar biomonitoreos periódicos que respalden políticas públicas eficaces para el manejo y conservación de este ecosistema.

Palabras clave: Aberraciones cromosómicas; Aguas superficiales; Biomonitoreo; Citotoxicidad; Genotoxicidad

Evaluación de la calidad del agua subterránea de consumo humano en la comunidad indígena El Manantial, Riohacha, La Guajira

Andrea Paola Higgins-Jiménez ¹, Victoria Arana-Rengifo ¹; Andrés Galindo-Montero ²; Rosa Rodríguez-Fernández ²

1. Grupo de Investigación Ciencias, Educación y Tecnología-CETIC, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Colombia.
2. Grupo de Investigación GISA, Facultad de Ingeniería, Universidad de La Guajira, Riohacha, La Guajira, Colombia.

Contacto: aphiggins@mail.uniatlantico.edu.co

La comunidad indígena Wayuu El Manantial, ubicada en zona rural del Distrito de Riohacha, La Guajira, enfrenta dificultades para acceder a agua potable. Para suplir esta necesidad, recurren a un pozo subterráneo como fuente principal de abastecimiento. Este estudio evaluó la calidad del agua en la red de distribución, realizando muestreos en el pozo, el sitio de almacenamiento y en viviendas. Los parámetros fisicoquímicos se analizaron mediante técnicas volumétricas, fotométricas, argentométricas, turbidimétricas y comparación visual. Las pruebas microbiológicas se realizaron mediante filtración por membrana. Los resultados fisicoquímicos revelaron una calidad deficiente, con altos niveles de cloruros y dureza extrema, lo que indica un fuerte contenido salino. No se detectó cloro residual en ningún punto, evidenciando falta de desinfección. Además, se identificaron nitritos en concentraciones superiores a lo permitido, indicando una posible contaminación orgánica reciente. A nivel microbiológico, la situación es alarmante, debido a que se detectaron coliformes totales en todos los puntos evaluados en el primer muestreo. En el segundo muestreo, se identificó *Escherichia coli* en el agua almacenada y en viviendas, señalando contaminación fecal directa y un riesgo para la salud gastrointestinal. Los resultados indican que el agua en El Manantial no cumple con los estándares para consumo humano establecidos por la Resolución 2115 de 2007. Se evidencia la necesidad urgente de implementar medidas correctivas, incluyendo tratamiento previo, manejo y almacenamiento adecuados, y un sistema de monitoreo continuo que garantice el acceso a agua segura para la comunidad.

Palabras clave: Agua subterránea; Parámetros fisicoquímicos; Contaminación microbiológica

Evaluación del grado de oxidación de microplásticos en ecosistemas acuáticos del Caribe colombiano

Jonathan D. Ayala-Rodríguez¹, Jorge Trilleras², Carlos D. Grande-Tovar³, Victoria A. Arana¹

1. Grupo de Investigación Ciencias, Educación y Tecnología-CETIC, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Colombia.
2. Grupo de Investigación en Compuestos Heterocíclicos, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Colombia.
3. Grupo de Investigación Fotoquímica y Fotobiología, Universidad del Atlántico, Puerto Colombia, Colombia.

Contacto: jdayala@mail.uniatlantico.edu.co

Los ecosistemas acuáticos del Caribe colombiano, como ciénagas, lagunas costeras y manglares, desempeñan un papel clave en la regulación ecológica y en la provisión de servicios ambientales esenciales. Sin embargo, estos entornos se encuentran cada vez más amenazados por la contaminación por microplásticos (MPs), residuos persistentes cuya peligrosidad no solo radica en su presencia física, sino también en los procesos de degradación química que experimentan. Entre los polímeros más comúnmente identificados destaca el polietileno tereftalato (PET), un poliéster que, al oxidarse, puede liberar compuestos como ácido tereftálico, etilenglicol y aditivos potencialmente tóxicos para la biota acuática. Comprender cómo las condiciones limnológicas de estos ecosistemas (como el pH, la salinidad, la temperatura y la conductividad) influyen en la oxidación del PET es esencial para evaluar sus implicaciones ambientales. Este proyecto propone evaluar el grado de oxidación de MPs de poliéster recolectados en diversos cuerpos de agua del Caribe colombiano mediante espectroscopía μ ATR-FTIR e índices espectroscópicos como el índice de carbonilo. Además, se desarrollarán modelos quimiométricos (PCA, PLS-DA, SVM, entre otros) que integren datos espectrales y ambientales, con el objetivo de clasificar y predecir el nivel de degradación de los MPs en función del entorno. Esta estrategia busca ofrecer una herramienta analítica robusta que contribuya a la comprensión de los procesos de envejecimiento de microplásticos y su relación con las dinámicas ecológicas locales.

Palabras clave: Microplásticos; MATR-FTIR; Quimiometría; Oxidación; Índice de carbonilos; Ecosistemas acuáticos

Evaluación del potencial citotóxico del agua del río Sogamoso en modelos celulares *in vitro*

Mateo Giraldo-Valencia¹, Lina M. Trujillo-Chacón³, Irina López-Montaño¹, Andrés J. Bonilla-Reyes¹, Luz Yaneth Orozco-Jiménez^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Medellín, Colombia.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia.
3. Grupo de Investigación en Sustancias Bioactivas - GISB, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Universidad de Antioquia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Durante más de cinco décadas, el río Sogamoso ha sufrido intensos impactos antrópicos, principalmente por actividades agroindustriales, vertimientos industriales y domésticos, lo que representa un riesgo para la fauna acuática y la salud humana. Por ello, el objetivo de esta investigación se centra en evaluar el efecto citotóxico del agua del río Sogamoso (Sector tienda nueva) en modelos celulares *in vitro*, debido a que generalmente los enfoques tradicionales están centrados en la caracterización fisicoquímica del agua. Este proyecto busca determinar si los compuestos orgánicos presentes en estas aguas contaminadas tienen un efecto proliferativo o citotóxico sobre modelos celulares humanos. Para ello, se realizará una extracción de compuestos orgánicos con solventes orgánicos y se aplicarán ensayos de viabilidad celular por MTT en tres líneas celulares humanas: AGS, CaCo-2 y HaCaT. Estas pruebas permitirán observar los efectos estimulantes o inhibitorios sobre el crecimiento celular inducidos por distintas concentraciones del extracto orgánico. Los resultados permitirán inferir el impacto biológico de la exposición a contaminantes orgánicos persistentes y establecer conexiones con posibles alteraciones en organismos que interactúan crónicamente con estas aguas. Este enfoque experimental, respaldado por múltiples estudios, que usaron modelos celulares para detectar toxicidad en aguas contaminadas, posiciona a la toxicología celular como una herramienta sensible, funcional y complementaria en la evaluación ambiental. Además, los hallazgos obtenidos podrán contribuir al diseño de políticas de monitoreo y saneamiento hídrico más integrales, basadas en evidencia científica que vincule contaminación ambiental con riesgo biológico real.

Palabras clave: Contaminación acuática; Viabilidad celular; Calidad del agua; Toxicología acuática

Evaluación del potencial de microalgas nativas para la biorremediación de aguas residuales en la Amazonia colombiana

Carlos A. Montenegro-Herrera ¹, Marcela Núñez-Avellaneda ¹

1. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, Leticia, Colombia.

Contacto: leidytatiana.ramirez@uptc.edu.co

El incremento acelerado de la población en zonas urbanas y periurbanas de la Amazonia colombiana, ha intensificado la descarga de aguas residuales domésticas sin tratamiento a cuerpos de agua, generando una problemática ambiental crítica, debido principalmente a la infraestructura limitada. Esta situación altera las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas de los ecosistemas acuáticos, comprometiendo su biodiversidad y funcionalidad. En este contexto, las microalgas nativas se presentan como una alternativa biotecnológica prometedora para la biorremediación. En el marco de una iniciativa del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, se evaluó el potencial de microalgas aisladas de la quebrada Calderón (Leticia, Amazonas), un cuerpo hídrico impactado por vertimientos domésticos. Las muestras originales se enriquecieron en medio Tris-Amonio-Fosfato (TAP) bajo condiciones controladas (150 r.p.m., 30 °C, 100 μ E/m²·s de luz). Posteriormente, se realizaron los aislamientos y la purificación secuencial en medio sólido. Se obtuvieron 10 cepas, identificadas mediante secuenciación del gen 18S rRNA. Los géneros identificados fueron *Micractinium*, *Coelastrella*, *Tetrademus*, *Desmodesmus*, *Parachlorella* y *Chlorella*. Las cepas se cultivaron en un medio formulado con base en las características fisicoquímicas del agua original, enriquecido con una carga 10 veces mayor de carbono, nitrógeno y fósforo. En estas condiciones, las cepas lograron remover entre un 13 y 85 % de la demanda química de oxígeno (DQO), entre un 6 y 35 % de nitrógeno total (NT), y entre un 20 y 42 % de fósforo total (PT). Estos resultados evidencian el potencial de los aislados microalgales como agentes eficientes para la biorremediación de ecosistemas acuáticos contaminados en la región amazónica.

Palabras clave: Aguas residuales; Microalgas nativas; Biorremediación; Amazonia; Remoción de nutrientes

Evaluación del potencial genotóxico del agua en una zona de influencia petrolera en Acacías (Meta, Colombia) mediante el bioensayo de *Allium cepa*

Julián Quiñonez-Pinto ¹, Alejandra Areiza-Cadavid ¹, Andrés J. Bonilla-Reyes ¹, Hernando Nieto ³, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. Asociación Colombiana de Salud Pública, Colombia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Este estudio se desarrolló en Acacías, Meta (Colombia), una región con reconocida actividad petrolera, con el objetivo de evaluar el potencial genotóxico del agua proveniente de distintas fuentes locales mediante el bioensayo con *Allium cepa*. Se expusieron raíces de cebolla a aguas recolectadas en Finca Guayabal, Villa Shad, Finca Portugal y Aljibe Mirolindo, comparándolas con un control negativo (agua destilada). La metodología incluyó el análisis de alteraciones mitóticas y micronúcleos en células meristemáticas, así como herramientas estadísticas como correlaciones de Spearman, Análisis de Componentes Principales (PCA), clúster jerárquico e Índice Genotóxico Acumulado (IGA). Los resultados revelaron que todas las muestras de campo presentaron una frecuencia de daño cromosómico significativamente mayor que el control (20–30 % frente a ~5 %), siendo más elevado en “Aljibe Mirolindo”. Las correlaciones entre diferentes tipos de anomalías celulares sugieren un mecanismo tóxico común, posiblemente ligado a la disrupción del huso mitótico. El PCA y el clúster jerárquico mostraron una clara separación entre las muestras contaminadas y el control, lo que respalda la hipótesis de una exposición a compuestos genotóxicos compartidos, presumiblemente derivados de hidrocarburos. Además, el IGA fue consistentemente más alto en todas las fuentes contaminadas, con picos en Guayabal y Mirolindo. En conclusión, el agua de estas fuentes en Acacías induce un daño genético significativo en *Allium cepa*, lo cual evidencia su potencial genotóxico y sugiere un riesgo ambiental y sanitario, especialmente si estas aguas son utilizadas para riego, consumo o actividades recreativas, resaltando el valor del bioensayo como herramienta de monitoreo ambiental.

Palabras clave: Genotoxicidad; Biomonitoreo; Exposición; Riesgo; Bioensayo; Contaminantes

Evaluación del potencial mutagénico y genotóxico del agua de la quebrada las palmas y su influencia en una planta de potabilización del suroccidente de Medellín

José Fernando-Oñate ¹, Ary Fabian-Paruma ¹, Tatiana Diosa-Mejía ¹, Silvio Marino-Carvajal ¹, Iván Meléndez ¹, Margarita Zuleta†, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La quebrada Las Palmas, es un afluente que desemboca en la planta de potabilización "A", una de las más importantes del suroccidente de Medellín, la cual abastece a más de dos millones de habitantes. Este cuerpo de agua recibe descargas de agua de origen doméstico, residuos de restaurantes (principalmente grasas y aceites), carpinterías y agroquímicos. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar el potencial mutagénico y genotóxico del agua de estos sistemas. La mutagenicidad se evaluó *in vitro* mediante el ensayo de Ames con cepas *Salmonella typhimurium* TA98 y TA100, en presencia y ausencia del sistema S9 para activación metabólica. La genotoxicidad se analizó en linfocitos humanos utilizando el ensayo cometa. Se compararon dos sitios de muestreo: quebrada Las Palmas y el agua cruda que ingresa a la planta de potabilización. Los resultados mostraron una respuesta dosis-dependiente en ambos ensayos. La cepa TA98 evidenció mayor sensibilidad a compuestos mutagénicos, especialmente bajo activación metabólica. Las diferencias entre los dos sitios fueron relativamente pequeñas en el ensayo de Ames. En el ensayo cometa, la longitud de la cola aumentó con la concentración del extracto, independientemente del sitio, y se correlacionó negativamente con la viabilidad celular. Los resultados sugieren que el agua que llega a la planta "A" ha perdido capacidad mutagénica, posiblemente por procesos de sedimentación y degradación fotoquímica previos. En contraste, la quebrada Las Palmas recibe una carga continua de contaminantes mutagénicos, representando un riesgo ambiental relevante.

Palabras clave: Agua de consumo; Contaminación acuática; Ensayo cometa; Ensayo de ames

Exposición aguda a cadmio y plomo en peces de agua dulce: una revisión sistemática

Diana Carolina López-Obando ¹, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Mariana Gutiérrez-Espinoza ⁴, Víctor Atencio-García ⁵, Ana Estrada-Posada ³, Nélide Rodríguez-Osorio ⁶, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos- GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental - GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia
4. Centro de Estudios e Investigación en Acuicultura CEIAC, Guamal, Meta.
5. Instituto de Investigaciones Piscícolas (CINPIC), Universidad de Córdoba, Montería – Colombia
6. Unidad de Genómica y Bioinformática, Departamento de Ciencias Biológicas - CENUR Litoral Norte, Universidad de la República – UDELAR, Salto, Uruguay.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La presente revisión sistemática se enfocó en los efectos tóxicos del cadmio (Cd) y el plomo (Pb) en peces de agua dulce bajo condiciones de exposición aguda (96 horas). Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión que restringieron la revisión a 14 artículos científicos publicados entre 2015 y 2025, garantizando la actualidad, relevancia metodológica y comparabilidad de los estudios. Se seleccionaron investigaciones que abordaran variables fisiológicas y celulares en diferentes órdenes taxonómicos de peces, permitiendo una caracterización integral de los efectos multisistémicos inducidos por ambos metales. Los resultados evidencian que Cd y Pb inducen efectos tóxicos multisistémicos, afectando principalmente los sistemas hematológico, hepático, renal, inmune y reproductivo, además de causar estrés oxidativo, bioacumulación y genotoxicidad. El Cd demostró provocar disrupciones significativas en peces como *Cyprinus carpio*, *Carassius auratus*, *Oncorhynchus mykiss* y *Prochilodus lineatus*, incluyendo alteraciones bioquímicas, daño hepático, inmunosupresión, neurotoxicidad y expresión génica alterada. También, se reportaron efectos adversos en *Coregonus ussuriensis*, *Silurus meridionalis* y *Oreochromis niloticus*. El Pb generó necrosis, edema, congestión vascular y daño hematológico en *O. niloticus* y *Pangasius hypophthalmus* revelando su alta toxicidad incluso en exposiciones de corta duración. Esta revisión consolida el conocimiento sobre la acción sinérgica y acumulativa de metales pesados como estresores múltiples en ecosistemas lénticos y lóticos. Se destaca la necesidad de integrar esta evidencia en estrategias de monitoreo y seguimiento, restauración ecológica y en el fortalecimiento y aplicación de normativas ambientales que regulen los límites permisibles de contaminantes en cuerpos de agua dulce, en consonancia con los principios de la limnología aplicada.

Palabras clave: Toxicidad multisistémica; Metales pesados; Efectos subletales; Expresión génica; Daño hepático; Neurotoxicidad; Alteraciones hematológicas

Impacto de la suplementación con probióticos en la mejora de la respuesta inmune de la tilapia: un análisis bibliométrico

Francy Hoyos-Parra ¹, Camilo Andrade-Sossa ¹, Katherin Ruiz-Montoya ¹

1. Grupo de Estudios y Maestría en Recursos Hidrobiológicos Continentales, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Contacto: fahoyos216@unicauca.edu.co

Este análisis bibliométrico evalúa el impacto de la suplementación con concentrado probiótico en la respuesta inmunitaria de la tilapia roja (*Oreochromis spp.*), la tilapia del Nilo (*Oreochromis niloticus*) y la tilapia de Mozambique (*Oreochromis mossambicus*). Para ello, se emplea la metodología PRISMA y diversas herramientas estadísticas que permiten examinar las tendencias de publicación, las colaboraciones entre países, los autores y revistas más influyentes, los documentos más citados, las principales áreas de enfoque temático, la evolución histórica de los estudios y, finalmente, elaborar una síntesis de las principales tendencias de investigación en este campo. La revisión se realizó recopilando información de las bases de datos Scopus y Web of Science, utilizando términos de búsqueda específicos como “probiótico” y “respuesta inmunitaria”. A partir de este proceso, se identificaron 321 documentos relevantes que destacan el uso de probióticos y sus efectos positivos sobre la inmunidad en peces, con una presencia destacada en países como Egipto, China y Brasil, donde se evidencia un interés creciente en los últimos 19 años. El análisis identificó tres ejes temáticos centrales: nutrición, probióticos e inmunidad. Se concluye que la inclusión de probióticos en las dietas de tilapia representa una estrategia productiva y sostenible que promueve una mejor salud y fortalece el sistema inmunológico de los peces, lo cual contribuye significativamente al desarrollo de nuevas líneas de investigación y a la implementación de prácticas acuícolas más sustentables.

Palabras clave: Inmunología; Acuicultura; Nutrición; Microbiota intestinal; Resistencia a los antimicrobianos

Impacto del glifosato en los ecosistemas acuáticos de Latinoamérica: una revisión bajo un mapeo bibliométrico y sistemático

Andrés Felipe Quiñones-Parra ¹, Camilo Andrade-Sossa ¹, Juan C. Casas-Zapata ²

1. Grupo de Estudios y Maestría en Recursos Hidrobiológicos Continentales, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Departamento de Biología, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

2. Grupo de Ciencia e Ingeniería en Sistemas Ambientales. Facultad de Ingeniería Civil, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Contacto: andresfelipeq@unicauca.edu.co

El manejo indiscriminado del glifosato en América Latina ha generado una creciente preocupación por sus impactos en los ecosistemas acuáticos. Este estudio integró un enfoque bibliométrico y sistemático para analizar las evidencias sobre sus efectos en cuerpos de agua dulce de la región. Tras revisar 217 documentos en Scopus y 226 en Web of Science, se filtraron por criterios de inclusión y se eliminaron duplicados, resultando en 209 artículos analizados mediante Bibliometrix. Se evidenció un crecimiento anual del 10.69 % en la producción científica, con Argentina y Brasil como principales contribuyentes. El análisis temático reveló efectos críticos del glifosato, destacándose toxicidad aguda y crónica en peces (e.g. *Prochilodus lineatus*, *Rhamdia quelen*) y anfibios (e.g. *Rhinella arenarum*, *Dendropsophus molitor*), incluyendo daño genotóxico, estrés oxidativo, alteraciones en biomarcadores antioxidantes y efectos neurotóxicos. También se observaron impactos en macrófitas (e.g. *Egeria densa*) y comunidades planctónicas, como incremento de cianobacterias y reducción de diversidad algal, evidenciando procesos de eutrofización. Los hallazgos subrayan la importancia de los biomarcadores como herramienta de monitoreo ecotoxicológico. Hitos históricos como la demanda de Ecuador a Colombia en 2008 y la clasificación del glifosato como “probablemente carcinogénico” por la OMS en 2015 impulsaron la investigación en este campo. Este estudio destaca la necesidad de fortalecer la cooperación científica regional y establecer estrategias integradas de monitoreo, manejo y mitigación para reducir los impactos del glifosato en ecosistemas acuáticos vulnerables de América Latina.

Palabras clave: · Ecotoxicología; Bioindicadores; Estrés oxidativo; Monitoreo ambiental; Toxicidad acuática

Índice de calidad del agua simplificado en la laguna La Venturosa (Puerto López, Meta)

María Camila Pérez-Bermúdez ¹, Andrés J. Bonilla-Reyes ^{1 2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ², Miguel Angel Ramírez-Niño ¹, Miguel Angel Navarro-Ramírez ¹

1. Grupo de Investigación en Química de Recursos Naturales - Quimera. Universidad de los Llanos. Villavicencio.

2. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.

Contacto: miguel.navarro@unillanos.edu.co

El uso de las diferentes fuentes de agua para actividades como recreación y producción, ha sido ampliamente discutido. Sin embargo, el cambio en las condiciones de su uso o de los afluentes hace necesario realizar un monitoreo que permita establecer las condiciones reales del agua. La Laguna La Venturosa, es un cuerpo de agua protegida, cuya entrada de agua proviene de una población que no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, permitiendo que los contaminantes provenientes de este tipo de agua lleguen hasta la laguna. En este trabajo se presentan los resultados del monitoreo de los siguientes parámetros (pH, %OD, conductividad, sólidos disueltos y totales, dureza cálcica y total y alcalinidad) durante los meses de agosto, octubre, noviembre del 2024 para calcular un Índice de Calidad del Agua (ICA) simplificado, con el objetivo de establecer las condiciones de calidad del agua de la laguna, tanto espacial como temporalmente. Los resultados del ICA con estos parámetros muestran una calidad del agua entre 80 a 50, lo cual corresponde a un nivel de contaminación de bajo a moderado. Se concluye que es necesario implementar un programa de monitoreo continuo que permita identificar las fuentes específicas de contaminación y, a partir de ello, formular estrategias efectivas para la conservación y recuperación de la laguna. Este estudio contribuye al conocimiento limnológico regional y resalta la importancia de integrar herramientas de evaluación rápida para la gestión sostenible de ecosistemas acuáticos vulnerables.

Palabras clave: Parámetros físicos y químicos; Contaminación acuática; Ecosistemas lénticos; Áreas protegidas; Monitoreo Ambiental

Metales en sedimentos de una laguna antrópica de la Orinoquía Colombiana

Andrés J. Bonilla-Reyes^{1,4}, Irina Ramos-Contreras³, João H. Fernandes-Amaral⁴, Luz Yaneth Orozco-Jiménez³, Miguel A. Navarro-Ramírez², Jonny Andrés Yepes-Blandón¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Química de Recursos Naturales - Quimera. Universidad de los Llanos. Villavicencio.
3. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
4. Earth System Science Program, Faculty of Natural Sciences, Universidad del Rosario, Bogota, Colombia.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

La contaminación por metales pesados constituye una amenaza persistente para los ecosistemas acuáticos debido a su toxicidad, persistencia y potencial de bioacumulación. En Colombia, actividades antrópicas como la minería, la industria y los vertimientos urbanos han favorecido la liberación de elementos como Hg, Cd, Pb, Cr y As, entre otros, en cuerpos de agua continentales. En este contexto, la laguna La Venturosa, ubicada en la región de la Orinoquía y clasificada como área protegida, requiere estudios que sustenten su manejo y conservación. El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la concentración de metales en los sedimentos de esta laguna como indicador del estado ambiental del ecosistema. Se realizaron dos muestreos (agosto y noviembre de 2024) en tres estaciones: entrada, zona de piscicultura y salida de agua. Se determinaron las concentraciones de Ca, Fe, Al, Cr, Cu, Zn, Ni y Cd mediante espectrometría de absorción atómica (AAS). El cadmio fue el único metal no detectado. Hierro (Fe) y aluminio (Al) registraron las concentraciones más altas, asociadas principalmente a la composición geológica característica de los suelos de la Orinoquía. Estos resultados brindan una línea base útil para la evaluación de riesgos ambientales en sistemas lénticos regionales, y contribuyen a la toma de decisiones en estrategias de conservación y control de fuentes de contaminación.

Palabras clave: Contaminación; Bioacumulación; Orinoquía; Áreas protegidas

Óptimos y tolerancias del perifiton en ríos del interfluvio Caquetá-Putumayo: bases para un índice de calidad ecológica en la Amazonía colombiana

Yasmin Plata-Díaz¹, Marcela Núñez-Avellaneda²

1. Escuela de Biología, Grupo de Estudios en Biodiversidad, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Leticia, Colombia.

Contacto: yasmin.plata@correo.uis.edu.co

Los ríos de la Amazonía colombiana, por su naturaleza predominantemente oligotrófica, representan un desafío para el desarrollo de índices de calidad ecológica. Con el fin de avanzar en esta dirección, se estimaron los óptimos y tolerancias ecológicas de especies del perifiton en ríos y quebradas del interfluvio de los ríos Caquetá y Putumayo. Se realizaron dos campañas de muestreo en 16 sitios, durante los periodos de aguas altas y en descenso. Un Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) mostró que el gradiente ambiental estuvo principalmente explicado por fosfato (PO_4^{3-}), demanda bioquímica de oxígeno (DBO_5), dureza y turbidez. De las 138 especies analizadas, las desmidiáceas (*Bambusina brebissonii*, *Hyalotheca mucosa*, *Closterium gracile*, *Cosmarium pyramidatum*, *Desmidium grevillei*, *Pleurotaenium* sp.1) y algunas diatomeas (*Encyonema* sp.2, *Achnantheidium* cf. *crassum*) se ubicaron en el extremo inferior del gradiente (oligotrofia), con valores óptimos altos y baja tolerancia. En contraste, ambientes más eutróficos estuvieron dominados por diatomeas como *Eunotia praeupta*, *Frustulia crassinervia*, *Navicula* sp.5, *Eunotia rabenhorstii*, y cianobacterias del género *Phormidium*. La presencia de *Gomphonema parvulum* en condiciones oligotróficas, pero con alta tolerancia, resalta la importancia de realizar estudios regionales amplios, ya que la respuesta ecológica de las especies varía según el contexto geográfico.

Palabras clave: Perifiton; Gradiente ambiental; Calidad ecológica; Amazonía colombiana; Especies indicadoras

Productos farmacéuticos en el agua para Colombia: una revisión sistemática (2012–2024)

Andrés J. Bonilla-Reyes ¹, João H. Fernandes-Amaral ⁴, Luz Yaneth-Orozco Jiménez ^{1,3}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹, Miguel A. Navarro-Ramírez ²

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos - GIOANE. Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Química de Recursos Naturales - Quimera. Universidad de los Llanos. Villavicencio.
3. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental – GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
4. Earth System Science Program, Faculty of Natural Sciences, Universidad del Rosario, Bogota, Colombia

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

En las últimas décadas, el uso creciente y la inadecuada disposición de pesticidas, herbicidas y productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCPs) han generado preocupación por sus posibles impactos en los ecosistemas acuáticos y la salud humana. Estos compuestos, que ya han sido detectados en diversos cuerpos de agua en Colombia, incluyen medicamentos de uso humano y veterinario, drogas ilícitas, cosméticos y productos de higiene personal. Este estudio presenta una revisión sistemática de investigaciones publicadas entre 2012 y 2024 sobre la presencia de PPCPs en muestras de agua en el territorio colombiano. Se identificaron 117 compuestos diferentes, siendo los antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios los grupos más reportados (17.9 % y 11.1 %, respectivamente). En particular, la carbamazepina, el diclofenaco y el ibuprofeno fueron los compuestos más estudiados, con frecuencias de 5.2 %, 4.9 % y 4.6 %. Los tipos de muestra más analizados corresponden a aguas superficiales (26.1 %) y aguas residuales tratadas (23.9 %). Los hallazgos destacan la amplia distribución de estos contaminantes en diferentes matrices acuáticas y subrayan la urgencia de establecer normativas específicas para su monitoreo y control. Esta revisión proporciona una base científica para la gestión del riesgo ambiental asociado a los PPCPs y para la formulación de políticas públicas orientadas a la protección de la calidad del agua en Colombia.

Palabras clave: Contaminantes emergentes; Fármacos; Aguas continentales; Contaminación acuática

Servicios ecosistémicos hídricos y gestión comunitaria adaptativa: tendencias y vacíos globales desde un análisis bibliométrico y un mapeo sistemático

Mayra Andrea Zamora-Moreno ¹, Apolinar Figueroa ², Diana Marcela Ruiz ³

1. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, Programa Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
2. Grupo de Estudios en Recursos Hidrobiológicos Continentales, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia
3. Grupo de Estudios Ambientales Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Contacto: mayrazamora@unicauca.edu.co

Este estudio combina un mapeo sistemático (SMS) y un análisis bibliométrico para examinar la evolución global de la literatura científica sobre servicios ecosistémicos hídricos (SEH) y gestión comunitaria adaptativa. En la fase bibliométrica, se recuperaron 911 registros de Scopus, procesados con SciMAT para identificar la evolución conceptual y las redes de coocurrencia en cuatro periodos (1995–2003, 2004–2013, 2014–2018, 2019–2024). Tras depuración, se analizaron 733 documentos, lo que permitió agrupar 7430 términos en 3724 unidades conceptuales y revelar núcleos temáticos internacionales. Paralelamente en el SMS, siguiendo el protocolo de Petersen *et al.* (2008), se aplicaron cuatro ecuaciones de búsqueda en cinco bases bibliográficas (ScienceDirect, SpringerLink, Web of Science, JSTOR y EBSCO), resultando en 357 registros iniciales, de los cuales 150 artículos fueron revisados en texto completo. Esta síntesis permitió clasificar la producción científica en facetas temáticas (SEH y gestión comunitaria; SEH y PSA; SEH y adaptación; y combinaciones metodológicas) y en tipologías de contribución (estudios de caso, revisiones, frameworks y análisis de políticas). Los resultados muestran un crecimiento sostenido desde mediados de los noventa, concentrado en EE. UU., China y Reino Unido, con predominio de enfoques cuantitativos orientados a valoraciones y esquemas de pago por servicios ambientales. Sin embargo, se identifican vacíos críticos: la limitada incorporación de procesos participativos y de conocimiento local, la escasa integración de la resiliencia socioecosistémica en las evaluaciones de SEH, y una atención emergente pero aún marginal a la restauración como estrategia para fortalecer los servicios hídricos. Este trabajo ofrece un panorama global que sustenta el desarrollo de metodologías orientadas a la gestión comunitaria y adaptativa del agua dulce, aportando evidencia para la limnología aplicada y para la formulación de políticas hídricas inclusivas y resilientes frente al cambio climático.

Palabras clave: Servicios ecosistémicos hídricos; Gestión comunitaria; Mapeo sistemático; Bibliometría; Resiliencia socioecosistémica; Gobernanza; Restauración

Actualización del “Plan nacional para la prevención, control y manejo de las especies introducidas, trasplantadas, exóticas e invasoras en Colombia”

Paula Sánchez-Duarte ^{1,2}, Dairo Escobar ³, Carolina Avella-Castiblanco ¹, Ángela Bedoya-Blandón ¹, Federico Mosquera-Guerra ¹, Adrián Vásquez-Ávila ¹

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá D.C., Colombia.
2. KfW Development Bank.
3. Independiente.

Contacto: paulapalito2@gmail.com

Las invasiones biológicas son uno de los motores directos, a escala nacional, que generan una transformación y pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, esto incluye la introducción y trasplante de especies. Colombia ha venido abordando este tema desde hace más de 15 años, el anterior Plan Nacional data de 2011 y su ventana de tiempo finalizó en el año 2021. Desde 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lidera un proceso de actualización del Plan Nacional generando diferentes espacios de articulación interinstitucional con actores clave en el manejo y gestión de las invasiones biológicas, así como aquellas instancias que generan e integran información primaria. Entre los resultados obtenidos se creó un base documental con más de 600 documentos relacionados con las especies exóticas e invasoras en el país. A partir de allí se generó una primera versión de la lista de chequeo con el registro de 1974 taxa que son catalogados como exóticos, exóticos potencialmente invasores y exóticos invasores en el territorio colombiano y que es la base para la actualización de las listas oficiales. La actualización del Plan permite robustecer el conocimiento en el incremento de las especies presentes y su distribución actual, definir y generar estrategias frente a las vías de introducción y desarrollar mecanismos y estrategias de manejo participativas con los actores del sector ambiental y sectores productivos como base en el entendimiento de las problemáticas ambientales, sociales y económicas y definir un marco legal sólido y efectivo frente al control de las invasiones.

Palabras clave: Convenio de Diversidad Biológica; Gestor documental; Marco normativo; Rutas de dispersión

Adaptaciones gastrointestinales de *Cichla cf. temensis* en el embalse Topocoro: implicaciones para especies nativas

Carmen Juliana Holguín-Yépez ¹, Gersson Vásquez-Machado ³, Ana Estrada-Posada ⁴, Mariana Gutiérrez-Espinoza ⁵, Luz Yaneth Orozco-Jiménez ^{1,2}, Jonny Andrés Yepes-Blandón ¹

1. Grupo de Investigación en Organismos Acuáticos Nativos y Exóticos – GIOANE, Universidad de Antioquia, Medellín.
2. Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental - GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín.
3. HISTOLAB, Bogotá, Colombia.
4. ISAGEN S.A. E.S.P, Medellín, Colombia.
5. Centro de Estudios e Investigación en Acuicultura CEIAC, Guamal, Meta.

Contacto: jonny.yepes@udea.edu.co

Las especies invasoras pueden alterar la estructura y función de los ecosistemas acuáticos, especialmente cuando presentan alta plasticidad fisiológica y son piscívoras. En este contexto, la integración de análisis morfométricos e índices somáticos con estudios histológicos e histoquímicos del tracto gastrointestinal (TGI) permite comprender su adaptación funcional en ambientes nuevos. La histología revela la organización tisular y celular del TGI, mientras que la histoquímica identifica mucinas relacionadas con la dieta y la defensa epitelial. Este estudio caracterizó el TGI de *Cichla cf. temensis*, especie trasplantada al embalse Topocoro (Santander, Colombia), para evaluar su plasticidad digestiva. Se analizaron 20 individuos capturados por pescadores locales. Las medidas promedio fueron: longitud total (30.48 ± 2.51 cm), peso total (347.45 ± 89.14 g), peso eviscerado (287.85 ± 72.45 g), longitud estándar (26.8 ± 2.15 cm) y longitud intestinal (15.76 ± 3.83 cm). Se calcularon los índices: condición (1.20 ± 0.06), hepatosomático (0.74 ± 0.27), gonadosomático (0.09 ± 0.08) y de longitud intestinal (0.52 ± 0.11). Se aplicaron análisis de correlación e imputación por bootstrapping. Histológicamente, se identificaron las cuatro túnicas del TGI. El estómago presentó glándulas oxinticopépticas y mucinas neutras. En el intestino se observaron pliegues abundantes y células caliciformes con mucinas ácidas (AB 2.5) y neutras (PAS), especialmente marcadas en el segmento posterior. Esta investigación evidencia una eficiencia digestiva y notable plasticidad trófica, lo que refuerza el potencial invasor de esta especie y sus posibles efectos sobre las especies locales o nativas.

Palabras clave: Tucunaré; Biometría; TGI; Mucinas; Hidroeléctricas; Especies invasoras

Análisis de microplásticos en trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) mediante técnicas fisicoquímicas en cuencas de los ríos Chicamocha y Cusiana - Boyacá

Pamela Andrea Rojas-Mendoza¹, Camilo Andrés Roa-Fuentes¹, Wilson Elías Rozo-Núñez², Yimy Herrera-Martínez¹

1. Grupo de Investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad (XIUÁ), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
2. Laboratorio Diseño y Síntesis de Sistemas Químicos (DiSi2Quim), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Contacto: pamelandrea.95@gmail.com

La presencia de microplásticos en ecosistemas acuáticos se ha consolidado como una problemática ambiental creciente, debido a su persistencia e impactos que genera sobre la fauna y el recurso hídrico. En este contexto, el presente proyecto tuvo como objetivo evaluar la presencia, abundancia y características de microplásticos en los contenidos estomacales de la trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*), una especie exótica de importancia comercial, en las cuencas de los ríos Chicamocha y Cusiana, en Boyacá. Se capturaron ejemplares en diferentes puntos de estas cuencas y se aplicaron tratamientos químicos con hidróxido de potasio (KOH) para desintegrar la materia orgánica, estandarizar el método y generar un protocolo de análisis. Posteriormente, se realizó filtrado y análisis mediante microscopía estereoscópica, espectroscopía infrarroja (FTIR) y difracción de rayos X (XRD). Los análisis microscópicos evidenciaron partículas con longitudes entre 0.059 mm y 8.756 mm, con predominio de filamentos, lo que sugiere diferencias en la exposición ambiental, alimentación y fuentes antropogénicas presentes en el entorno. Mediante FTIR se determinó la presencia de material orgánico e inorgánico. Los hallazgos microscópicos evidencian la presencia de microplásticos en una especie clave de consumo humano, resaltando la necesidad de fortalecer estrategias de monitoreo, prevención y gestión de residuos en fuentes hídricas de la región.

Palabras clave: Espectroscopía infrarroja; Difracción de rayos X; Ecosistemas acuáticos; Especie exótica invasora

Apropiación social del conocimiento frente a la invasión de trucha arcoíris en el Territorio Ancestral de Puracé, Cauca

Yuliana Meneses ¹, Daila Medina ¹, Mabel Núñez ¹, Nicole Ibagón ¹

1. Programa de Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fundación Universitaria de Popayán, Cauca, Colombia.

Contacto: nicole.ibagon@docente.fup.edu.co

La apropiación social del conocimiento es un mecanismo clave para articular saberes científicos, tecnológicos y tradicionales en la búsqueda de soluciones a problemáticas socioambientales que afectan los ecosistemas. En los Andes colombianos, la invasión de la trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) genera impactos significativos en la biodiversidad acuática, desplazando especies nativas y alterando las dinámicas ecológicas. Aunque esta especie es considerada doméstica, su liberación en ríos en ecosistemas está prohibida por la normativa ambiental, pero persiste en territorios con presencia de piscicultura. En el Territorio Ancestral de Puracé, la comunidad indígena, como Autoridad Territorial Económica y Ambiental, lidera el proceso para enfrentar esta problemática. Este estudio implementó estrategias de apropiación social del conocimiento integradas a un proyecto de manejo comunitario. Inicialmente, se socializó la investigación con autoridades y pescadores, obteniendo el permiso y apoyo del Cabildo Indígena. Posteriormente, se desarrollaron entrevistas, talleres y colectas comunitarias a través de concursos de pesca investigativa, articulando saber ancestral y conocimiento científico. Los resultados revelaron gran apoyo y aprobación de la comunidad en el proyecto, un bajo nivel de reconocimiento de la trucha como especie invasora, pero también evidenciaron el potencial de estos espacios participativos para fortalecer la comprensión sobre los efectos ecológicos de la invasión y construir capacidades locales para la toma de decisiones sobre la gestión de los ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Conservación biocultural; Autonomía indígena; Gestión ambiental; Resiliencia comunitaria; Conflictos socioambientales

Comunidades bentónicas en ríos altoandinos invadidos por trucha arcoiris en el Territorio Ancestral de la Comunidad Indígena de Puracé, Cauca

Mariajosé López ¹, Mabel Lizeth Núñez-Osorio ¹, Yuliana Meneses ¹, Daniel Feriz ¹, Nicole Estefanía Ibagón-Escobar ¹

1. Programa de Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fundación Universitaria de Popayán, Cauca, Colombia

Contacto: nicole.ibagon@docente.fup.edu.co

La introducción de especies exóticas es una de las principales causas de pérdida de especies nativas y alteración de procesos ecológicos. Las especies invasoras, al establecerse fuera de su rango natural, generan impactos como depredadores, competidores o modificadores de hábitat, alterando la composición de las comunidades y las funciones ecológicas clave. El objetivo de este estudio fue describir la estructura de las redes tróficas acuáticas en tres ríos de alta montaña asociados a la presencia de trucha como especie invasora en el Territorio Ancestral de la Comunidad Indígena de Puracé, Cauca. Durante el primer semestre de 2025 se realizó un muestreo exploratorio en los ríos Anambio, Molino y San Francisco. El trabajo se desarrolló en articulación con la Comunidad Indígena, fortaleciendo así la apropiación social del conocimiento. Los macroinvertebrados bentónicos se recolectaron con red tipo D, se preservaron en alcohol al 96 % y se identificaron hasta nivel de género. Se identificaron ocho familias pertenecientes a los phyla Arthropoda y Annelida. Las más representativas fueron Chironomidae, Naididae, Crambidae y Simuliidae, con predominancia de los géneros *Chironomus* y *Tubifex*. El río Anambio presentó la mayor abundancia total, dominando el género *Tubifex*, seguido de los ríos Molino y San Francisco, que mostraron menor riqueza y abundancia de macroinvertebrados. Estos resultados preliminares aportan al conocimiento de la estructura de comunidades bentónicas en territorios indígenas andinos y refuerzan la importancia del monitoreo biológico participativo como herramienta para la gestión y conservación de los ecosistemas acuáticos del resguardo.

Palabras clave: Especies invasoras; *Oncorhynchus mykiss*; Macroinvertebrados bentónicos; Redes tróficas; Ecosistemas altoandinos; Monitoreo participativo

Conocimiento ecológico y social en la toma de decisiones frente a la invasión de la trucha en el Territorio Ancestral de la Comunidad Indígena de Puracé, Cauca

Nicole Estefanía Ibagón-Escobar ¹, Mabel Lizeth Núñez-Osorio ¹, Yuliana Meneses ¹, Daila Medina ¹, Daniel Feriz ¹, Mariajosé López ¹

1. Programa de Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fundación Universitaria de Popayán, Cauca, Colombia.

Contacto: nicole.ibagon@docente.fup.edu.co

La trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*), especie exótica invasora, ha transformado los ecosistemas altoandinos de Colombia, desplazando especies nativas y alterando el equilibrio ecológico. En el Territorio Ancestral de la Comunidad Indígena de Puracé (Cauca), su introducción se ha promovido históricamente por prácticas de repoblamiento. Este estudio, realizado con participación activa de la comunidad, integró tres dimensiones: (1) análisis ecológico de la población de trucha en los ríos San Francisco, Molino y Anambio; (2) caracterización de la dinámica de pesca artesanal; y (3) evaluación de procesos de gobernanza y apropiación del conocimiento. Los resultados ecológicos evidenciaron poblaciones establecidas con actividad reproductiva, sin presencia de especies nativas. En el componente social, se encontró que la trucha es la única especie objetivo de pesca, existe desconocimiento sobre su carácter invasor y se identificó una baja formación normativa y técnica. Sin embargo, se destaca el papel del Cabildo Indígena como autoridad reguladora, así como una alta disposición comunitaria para involucrarse en la toma de decisiones y el monitoreo ambiental. A diferencia de otros trabajos centrados exclusivamente en procesos de apropiación del conocimiento, este resumen integra los tres ejes investigativos del proyecto, enfatizando en la importancia del diálogo de saberes y la gobernanza indígena como fundamentos clave para la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos afectados por especies invasoras.

Palabras clave: Especies invasoras; *Oncorhynchus mykiss*; Gobernanza indígena; Ecosistemas altoandinos; Pesca artesanal; Gestión socioecológica

Dinámica de la comunidad del fitoplancton en la Laguna de Fúquene: 30 años de cambios e invasiones biológicas

Angela María Zapata ¹

1. Laboratorio de Ecología Acuática, Unidad de Ecología y Sistemática, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D. C., Colombia.

Contacto: zapata-a@javeriana.edu.co

La Laguna de Fúquene (altiplano cundiboyacense) ha sufrido a través del tiempo una serie de transformaciones derivadas del impacto de las actividades pecuarias, descargas de aguas residuales y erosión de la cuenca, así como de los esfuerzos por su recuperación, que han incluido la construcción de un canal perimetral para reducir la carga contaminante por escorrentía, introducción de plantas acuáticas (*Egeria densa*) para competir con el buchón (*Pontederia crassipes*), cosechas sistemáticas de *P. crassipes*, introducción de peces herbívoros triploides para el control de las plantas acuáticas, más recientemente el dragado y conformación de islas o zonas de hábitat para el mantenimiento de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Todos estos cambios han permitido una serie de invasiones biológicas, que incluyen fauna y vegetación. No obstante, no se ha evaluado a escala microscópica que ha pasado con las comunidades de fitoplancton en esta ventana de tiempo, por lo tanto, este trabajo analiza los cambios en los últimos 30 años a partir de muestras de la colección de limnología de la Pontificia Universidad Javeriana. Los registros permiten afirmar que se ha mantenido una comunidad indicadora de concentraciones medias de nutrientes, algunas especies “memoria” persisten a través del tiempo. No obstante, también es evidente la aparición de especies invasoras como por ejemplo *Gonyostomum semen* (Raphidophyceae), la cual ha empezado a ser común en ecosistemas andinos. La evolución del fitoplancton en Fúquene revela la resiliencia del cuerpo de agua a los impactos antrópicos y revela signos emergentes de invasiones biológicas en una magnitud no perceptible al ojo humano.

Palabras clave: *Gonyostomum semen*; Algas; Eutrófico

Dinámica trófica de la langostilla roja americana (*Procambarus clarkii*, Girard, 1852) en la Laguna de Fúquene, Cundinamarca, Colombia

Diego Juez-Tamayo ¹, Angela Ramírez ¹, Diana Montenegro ¹, Estefanía González ¹, Ricardo Morales ¹, Gabriela Mendoza ¹, Jesús Romero ¹, Samia Salomón ¹, Ángela Zapata ¹, Alejandro Sandoval ^{1,2}, Carlos Rivera-Rondón ^{1,3}

1. Semillero de Ecología Acuática, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia.
2. Ecología y Territorio, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia.
3. Laboratorio de Limnología, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Departamento de Biología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Contacto: juez.diegoa@javeriana.edu.co

Procambarus clarkii, también conocido como langostilla de río o cangrejo rojo americano, es una especie invasora en Colombia. Es considerada la especie con mayor expansión intercontinental con registros en todo el mundo a excepción de Australia y la Antártida. En el humedal de Fúquene, ubicada en el departamento de Cundinamarca (Colombia), *P. clarkii* ha tenido procesos de reproducción y rápido crecimiento. Esta especie invasora ha demostrado una amplia plasticidad trófica, por lo que conocer sus fuentes alimenticias, puede indicar posibles amenazas al funcionamiento del humedal. La pregunta de investigación de este estudio fue ¿Cuál es la composición de la dieta de *P. clarkii* en la laguna de Fúquene? Se realizó una colecta de 120 individuos de esta especie, a los cuales se analizó el contenido estomacal, morfometría, estado reproductivo y fisiológico. Adicionalmente, se colectaron muestras de algas bénticas, zooplancton, macroinvertebrados, sedimentos y plantas acuáticas, con el objeto de tener material de referencia para la identificación de los contenidos estomacales. También, en diferentes puntos del humedal se tomaron medidas de parámetros fisicoquímicos. Todas las muestras se colectaron siguiendo métodos estandarizados. Los resultados muestran un amplio rango de recursos que son consumidos por la especie y, por lo tanto, un grado de interferencia con diferentes especies del ecosistema. Los resultados del estudio aportan información detallada sobre el impacto que esta especie puede tener en los humedales de Colombia, contribuyendo con la toma de decisiones sobre su control.

Palabras clave: Contenidos estomacales; Limnología; Especie invasora; Macroinvertebrados; Zooplancton; Fitoplancton

Ecología poblacional de la trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) en el territorio ancestral de la Comunidad Indígena de Puracé, Cauca

Mabel Lizeth Núñez-Osorio ¹, Yuliana Meneses ¹, Daila Medina ¹, Nicole Estefania Ibagón-Escobar ¹

1. Programa de Ecología, Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Fundación Universitaria de Popayán, Cauca, Colombia.

Contacto: mabel21.nunez@estudiante.fup.edu.co

La trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) es una especie exótica invasora ampliamente distribuida en los ecosistemas altoandinos de Colombia. En el Territorio Ancestral de la Comunidad Indígena de Puracé (Cauca), su establecimiento ha sido favorecido por la liberación de ejemplares en ríos y quebradas para concursos de pesca. Esta investigación caracteriza la ecología poblacional de la trucha en el territorio, evaluando su densidad, distribución y dinámica reproductiva. En mayo de 2025 se realizó un concurso de pesca investigativa en colaboración con el Cabildo Indígena de Puracé que contó con la participación de 14 pescadores locales en los ríos San Francisco, Molino y Anambio, utilizando anzuelo como arte de pesca. En una jornada de aproximadamente cuatro horas, la única especie capturada fue la trucha, con un total de 77 individuos. El río San Francisco presentó la mayor captura por unidad de esfuerzo (0.541 peces/pesc-h-km), seguido por Molino (0.469) y Anambio (0.125). En laboratorio se analizaron 56 ejemplares, observándose una proporción sexual equilibrada (48.2 % hembras, 42.9 % machos) y predominio de peces maduros con índices gonadosomáticos (IGS) superiores al 10 %, lo que evidencia actividad reproductiva. Los resultados preliminares confirman que la trucha ha logrado establecer poblaciones viables en los sistemas acuáticos del territorio, donde no se registraron especies nativas hasta el momento. Este escenario refuerza su condición como especie invasora y alerta sobre los posibles impactos ecológicos. Los análisis tróficos en curso permitirán profundizar en el entendimiento de su rol en las redes alimenticias y su efecto sobre la biodiversidad local.

Palabras clave: Biodiversidad acuática; Ecosistemas altoandinos; Especies exóticas; Invasiones biológicas; Andes

Fragmentos y filamentos: microplásticos en contenido estomacal de trucha arcoíris y su variación según clases de tamaño

Luisa Fernanda Quintero-Becerra ¹, Yimmy Alexander Quintero-Cuevas ¹, Juan Esteban Ruiz-Avellaneda ¹, Pamela Andrea Rojas-Mendoza ¹, Camilo Andrés Roa-Fuentes ¹

1. Grupo de investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad XIUÁ, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.

Contacto: camilo.roa@gmail.com

Los microplásticos representan uno de los contaminantes emergentes que afectan los ecosistemas acuáticos, acumulándose en distintos entornos hídricos e impactando a los organismos. La trucha arcoíris es una especie propensa a la ingestión de microplásticos debido a su dieta oportunista, lo que la convierte en un indicador relevante para el estudio de esta forma de contaminación. Este estudio cuantifica los microplásticos en el contenido estomacal de trucha arcoíris y analiza su variación en clases de tamaño. Los ejemplares se capturaron en el río Saza-Gámeza y la quebrada Guaza-Tasco (cuenca del Magdalena), y en el río Cusiana (cuenca del Orinoco), y se agruparon en cinco clases de tamaño. Los resultados preliminares indican que la clase III (10–14.99 cm) presenta la mayor cantidad de microplásticos: 139 MP en Tasco, 44 en Cusiana y 22 en Gámeza, y el tipo de microplástico predominante fueron los filamentos. La presencia de estos contaminantes emergentes podría relacionarse con una mayor intervención humana, como han evidenciado estudios previos. En este sentido, el estudio de los microplásticos en las comunidades ícticas es fundamental para comprender su impacto, así como para desarrollar herramientas orientadas a la conservación de los ecosistemas y a la prevención en salud pública, dado que se trata de una especie consumida por el ser humano.

Palabras clave: Ríos altoandinos; Contaminación; Tamaño corporal; Especie exótica invasora; Boyacá

La langostilla roja (*Procambarus clarkii*) como recurso biológico-pesquero emergente en ecosistemas altoandinos dominados por especies exóticas de peces

Yesid de los Ángeles González-Ruiz^{1,2}, Isabella Gonzalez-Gamboa^{1,2}, Mabel Pimiento-Ortega¹, Yimy Herrera-Martínez¹, Rafael Rosado Puccini³

1. Grupo de investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad XIUÃ, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
2. Departamento de Biología Animal, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.
3. Truchas de la Sierra, Guasca, Cundinamarca.

Contacto: yesidgon01@gmail.com

La pesca artesanal, actividad ancestral y cultural, ha dado origen a estructuras sociales y es fundamental para la seguridad alimentaria. La introducción de especies no nativas en ecosistemas acuáticos con fines comerciales genera impactos tanto en las especies establecidas como en las comunidades humanas que dependen de estos recursos. El objetivo fue caracterizar una comunidad de pescadores e identificar aspectos de sostenibilidad asociados a su actividad, en relación con la presencia de *Procambarus clarkii* en Paipa (Boyacá). Durante 13 meses se aplicaron encuestas estructuradas a pescadores en la zona de influencia de la central termoeléctrica, con 24 preguntas sobre características sociodemográficas, conocimiento de *P. clarkii* y aspectos de la pesca. Se registraron 101 pescadores que capturan cinco especies objetivo: *Cyprinus carpio*, *Oreochromis niloticus*, *Procambarus clarkii*, *Oncorhynchus mykiss* (todas introducidas) y *Eremophilus mutisii*, única nativa. Tilapia y carpa fueron las especies más capturadas, mientras que *O. mykiss* y *E. mutisii* fueron poco frecuentes; 78 % de los pescadores reportó capturar *P. clarkii* incidentalmente. Las artes de pesca más comunes fueron anzuelo y atarraya, con enfoque mayoritariamente de subsistencia. *P. clarkii* presentó una talla mínima de captura de 6 cm, con un promedio de 7.7 kg por jornada y valor de \$12500/kg. 73 % de los encuestados considera a *P. clarkii* una de las causas de afectación a la pesca, reduciendo los peces. Su presencia ha sido favorecida por la contaminación térmica, alterando la dinámica pesquera local. La dominancia de invasoras refleja un colapso ecológico y social que compromete funciones, sostenibilidad e identidad pesquera.

Palabras clave: Exótico; Impacto; Pescadores; Pesca artesanal

Tensores sobre la diversidad del zooplancton en ecosistemas acuáticos andinos neotropicales

Yimy Herrera-Martínez ¹, Camilo Andrés Roa-Fuentes ¹

1. Grupo de Investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad - XIUÂ, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.

Contacto: yimy.herrera@uptc.edu.co

Los ecosistemas acuáticos naturales y artificiales de la zona andina neotropical suministran bienes y servicios ambientales a gran parte de la población humana de esta región del planeta. El conocimiento del estado actual de su diversidad y los factores que los afectan es crucial para la preservación de las funciones ecológicas de estos ecosistemas. El ensamblaje zooplanctónico es el vínculo entre los productores primarios y los consumidores de niveles tróficos más altos, incluido el ser humano. Sin embargo, este componente de la comunidad biológica se ve afectado por diferentes tensores naturales y antrópicos, reduciendo su capacidad funcional. El objetivo de este trabajo fue identificar la composición biótica del zooplancton de la zona andina neotropical y determinar los tensores que la están alterando, a partir de una revisión bibliográfica. Algunos de los tensores más evidentes son la introducción de especies exóticas, la eutrofización, el incremento de la temperatura y la salinización. La introducción de especies exóticas tiene efecto sobre la diversidad y relación de tamaños de los organismos zooplanctónicos. La eutrofización y salinización altera la estructura funcional de los lagos y la temperatura cambia el metabolismo de los organismos de manera diferencial, con consecuencias que aún están por estudiar.

Palabras clave: Región Andina; Ecosistemas lénticos; Cambio climático

Tras las huellas de los invasores: dinámica distribucional de peces introducidos en cuencas hidrográficas de Santander, Colombia

Santiago Vargas-Flórez ¹, Laura Melissa Barrios-Alonso ¹, José Luis Poveda-Cuellar ¹, Edwin O. López-Delgado ¹

1. Laboratorio de Hidrobiología, Grupo de Estudios en Biodiversidad (GEBIO), Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Contacto: santiagoovargasflorez@gmail.com

Las especies invasoras son una de las principales amenazas para la biodiversidad a nivel global, pues tienen la capacidad de desplazar especies nativas y aumentar la homogeneidad en la composición de la hidrobiota. En Colombia, la introducción de peces con potencial invasor empezó hace más de seis décadas, con *Oncorhynchus mykiss* como una de las primeras especies en ser introducidas. A pesar del impacto que pueden provocar, existe poca información acerca de la dinámica distribucional de peces introducidos en Santander. Debido a esto, el objetivo de este estudio fue analizar la distribución espacio-temporal de peces introducidos en la región. Para ello, se recopilieron registros geográficos de ocurrencia de los peces no nativos en Santander, provenientes de colecciones biológicas nacionales y GBIF, los cuales fueron curados para garantizar la calidad de los datos. Posteriormente, los registros se organizaron en intervalos quinquenales y se dispusieron en un mapa para un análisis visual. Los resultados evidencian la presencia de 11 especies, 3 trasplantadas y 8 exóticas, pertenecientes a las familias Cichlidae, Cyprinidae, Salmonidae, Serrasalminidae, Osphronemidae, Pangasiidae y Poeciliidae en Santander entre los años 1962 y 2025, con observaciones iniciales en los cauces principales del río Magdalena y Sogamoso y, posteriormente, registros en afluentes secundarios. Este estudio constituye una línea base fundamental para la gestión de peces introducidos en la región andina colombiana. Los resultados permiten identificar áreas críticas y el diseño de estrategias de manejo y conservación de los ecosistemas dulceacuícolas.

Palabras clave: Análisis cronológico; Biodiversidad; Diversidad íctica; Invasiones biológicas; Potencial de invasión

Efectos de la trucha arcoiris (*Oncorhynchus mykiss*) sobre la composición de especies y relaciones tróficas de peces nativos de ríos altoandinos

Diana Marcela Vélez T. ¹, Mario A. Monroy ¹, Juan David González-Trujillo ¹

1. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Contacto: divelezt@unal.edu.co

La trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*), introducida en Colombia para pesca deportiva y acuicultura, es una de las especies invasoras más prolíficas en los ríos de alta montaña tropical. Aunque su presencia podría alterar la dinámica poblacional, distribución y ecología trófica de las especies de peces nativos, dichos efectos siguen sin ser explorados en la actualidad. El presente trabajo evaluó el impacto de *O. mykiss* sobre la distribución y ecología trófica de las especies nativas de los ríos tropicales altoandinos. Los efectos sobre la distribución fueron evaluados mediante un análisis de co-ocurrencias. Este análisis evidenció un efecto negativo de la trucha arcoíris sobre especies como *Grundulus bogotensis* (Guapucha) y *Eremophilus mutisii* (Capitán de la sabana), lo que sugiere posibles procesos de exclusión competitiva. A su vez, mediante un análisis de solapamiento de nicho trófico basado en isótopos estables de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) y nitrógeno ($\delta^{15}\text{N}$), se identificó un solapamiento del 10 al 20 % entre los nichos de la trucha y algunas especies nativas. Este resultado sugiere una competencia por recursos alimenticios y un posible desplazamiento trófico y refuerza la hipótesis de que esta especie invasora compite por los mismos recursos alimenticios y, posiblemente, desplaza a las especies nativas. Los hallazgos de este estudio resaltan la necesidad de implementar medidas de manejo para mitigar los efectos de la trucha arcoíris sobre la biodiversidad nativa altoandina en Colombia.

Palabras clave: Isótopos estables; Trucha arcoíris; Nicho trófico; Ictiofauna nativa; Dieta

Invasiones biológicas en el embalse Hidroituango

Luis J. García-Melo ¹, Ángela María Jaramillo ¹, Paula Andrea Pérez-Henao ¹

1. Empresas Públicas de Medellín, Colombia.

Contacto: paula.perez@epm.com.co

En la actualidad, son escasos los ecosistemas que no han sido afectados por la presencia de especies exóticas invasoras, muchas de las cuales han sido introducidas intencionalmente con diversos fines, como la acuicultura, el control biológico o la ornamentación. El embalse Hidroituango, un ecosistema léntico emergente formado por el represamiento del río Cauca en 2018, no es ajeno a esta problemática. La transformación del sistema fluvial en un cuerpo de agua léntico ha generado condiciones propicias para el establecimiento y proliferación de especies no nativas, tanto de flora como de fauna acuática y terrestre. A través de campañas sistemáticas de monitoreo ambiental y registros derivados de actividades operativas como el manejo de residuos flotantes y la recolección de macrófitas acuáticas, se ha logrado identificar la presencia de diversas especies exóticas. Entre ellas se encuentran organismos introducidos y trasplantados, algunos de los cuales han sido clasificados como invasores o presentan un alto potencial de invasión, dadas sus capacidades de dispersión, adaptación y afectación sobre la biodiversidad nativa y los procesos ecológicos. Hasta la fecha, se han identificado 13 especies exóticas asociadas al embalse, de las cuales nueve corresponden a especies introducidas y cuatro a especies trasplantadas. Se destacan el buchón de agua (*Eichhornia crassipes*), el caracol africano (*Achatina fulica*), la tilapia plateada (*Oreochromis niloticus*) y la cucha negra (*Pterygoplichthys pardalis*), todas ellas con antecedentes de comportamiento invasivo en sistemas acuáticos tropicales.

Palabras clave: Especies invasoras; Embalse Hidroituango; Fauna exótica; Monitoreo ambiental; Ecosistemas lénticos; Biodiversidad acuática

Nuevos registros de distribución del rotífero exótico *Kellicottia bostoniensis* (Rousselet, 1908) en ecosistemas acuáticos andinos de Colombia

Juan Pablo Álvarez-Silva ¹, Hernando Ovalle-Serrano ²

1. Investigador independiente, Bogotá, Colombia.
2. Dirección de Recursos Naturales. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Bogotá, Colombia.

Contacto: jpvalvarezs@unal.edu.co

Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) es un rotífero planctónico de origen norteamericano, reconocido como especie invasora transcontinental en diversas regiones de Europa y Asia. En el continente, se ha documentado su colonización en ambientes tropicales y subtropicales de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y México, lo que evidencia una expansión sostenida en su ámbito geográfico. En Colombia, fue reportado por primera vez en Antioquia, en cuerpos de agua pertenecientes a las zonas hidrográficas del Cauca y Magdalena medio, con registros entre 2019 y 2022. El presente trabajo aporta nuevos registros de *K. bostoniensis* e incluye datos de su frecuencia y densidad, para dos ecosistemas lénticos de la zona hidrográfica del Alto Magdalena, específicamente para la cuenca del río Bogotá, con base en reportes de zooplancton obtenidos durante el periodo 2022–2023 por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Estos hallazgos amplían la distribución conocida de la especie en el país y constituyen evidencia adicional de su dispersión en ambientes acuáticos del norte de Sudamérica. Su alta capacidad de colonización se asocia con su rápido desarrollo, reproducción principalmente partenogenética, producción de huevos de resistencia y tolerancia a diversas condiciones ambientales, que han favorecido su expansión en ecosistemas indistintamente de su estado trófico, con mayor frecuencia en embalses para los países enunciados. La limitada información sobre sus impactos en la estructura y función de ecosistemas neotropicales subraya la necesidad de estudios sobre su dinámica e interacciones ecológicas, especialmente en contextos con alta presión antrópica y múltiples estresores, como la sabana de Bogotá.

Palabras clave: *Kellicottia bostoniensis*; Especies exóticas; Invasiones acuáticas; Nuevos registros; Rotífera; Distribución geográfica

Acotar las rondas hídricas para proteger y restaurar los sistemas hídricos de Colombia con miras a adaptarnos “realmente” al Cambio Ambiental Global (CAG) y al Cambio Climático (CC)

Santiago R. Duque¹

1. Laboratorio Manejo y Gestión de Humedales, Instituto Amazónico de Investigaciones (Imani). Universidad Nacional de Colombia - Sede Amazonia, Leticia, Colombia.

Contacto: srduquee@unal.edu.co

La gestión de los sistemas acuáticos en Colombia debe asumirse de manera integral, incluyendo no solo los cauces y cubetas permanentes, sino también la franja de protección de 30 metros y el área aferente o de conservación, conforme a la normativa ambiental y las metodologías oficiales vigentes. Acotamientos (Mediciones) realizados en tres ríos priorizados de la región amazónica colombiana han evidenciado que las rondas hídricas de sistemas lóticos, incluso de pequeña escala, pueden extenderse desde varios cientos de metros hasta algunos kilómetros, al considerar de forma completa el cauce y la cubeta, la franja reglamentaria y el área aferente. Esto indica que la superficie hídrica del país ha sido subestimada, superando ampliamente el 27 % de cobertura territorial continental reportado oficialmente. La falta de reconocimiento y protección efectiva de estas rondas hídricas ha conducido a su degradación progresiva, debido principalmente a la pérdida de cobertura vegetal natural y su transformación por expansión urbana y cambios de uso del suelo, fenómeno denominado como Cambio Ambiental Global (CAG). Esta pérdida de integridad ha incrementado la vulnerabilidad de las cuencas y ecosistemas acuáticos ante los efectos del Cambio Climático (CC), especialmente frente a eventos hidro-meteorológicos extremos. Frente a este escenario, se propone repensar la relación sociedad-naturaleza desde una perspectiva anfibia, que reconozca la vocación hídrica del territorio colombiano. La única vía sostenible para enfrentar los impactos acumulativos del CAG y el CC es proteger los ecosistemas acuáticos que aún subsisten y restaurar aquellos que han sido alterados.

Palabras clave: Colombia; Ronda hídrica; Acotamiento; CAG; CC

Controles ambientales sobre las emisiones de dióxido de carbono en llanuras Amazónicas

João H. F. Amaral^{1,2,6}, John M. Melack^{2,3}, Pedro M. Barbosa^{2,4}, Alberto V. Borges⁵, Sally Macintyre², Wencai Zhou², Daniele Kasper¹, Alicia C. Cortés⁶, Bruce R. Forsberg¹

1. Coordenação de Dinâmica Ambiental, Laboratório de Ecossistemas Aquáticos, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brazil.
2. Earth Research Institute, University of California, Santa Barbara, California.
3. Bren School of Environmental Science and Management, University of California, Santa Barbara, California, USA.
4. Groupe de Recherche Interuniversitaire en Limnologie, Département des Sciences Biologiques, Université du Québec à Montréal, Montreal, Canada.
5. Chemical Oceanography Unit, University of Liège, Liège, Belgium.
6. Escuela de Ciencias Naturales e Ingeniería, Universidad del Rosario, Bogotá Colombia.

Contacto: jh.amaral@gmail.com

Las inundaciones estacionales y las condiciones ambientales en las llanuras aluviales de la Amazonía influyen significativamente en la dinámica del dióxido de carbono (CO_2). Este estudio investigó los flujos de CO_2 y sus controles en el lago Janauacá, un lago de la llanura aluvial de la Amazonía, de agosto de 2014 a septiembre de 2016. Las mediciones incluyeron datos meteorológicos, oxígeno disuelto, perfiles de temperatura, presión parcial de CO_2 ($p\text{CO}_2$) y tasas de intercambio de gases. Los flujos de CO_2 variaron ampliamente (de -5 a $119 \text{ mmol m}^{-2} \text{ h}^{-1}$), con mayores emisiones durante el día. Los sitios protegidos del viento cerca de la vegetación exhibieron mayor $p\text{CO}_2$ pero flujos menores en comparación con los sitios expuestos al viento. El estudio reveló que la dinámica del CO_2 está impulsada por las fases hidrológicas, la proximidad a la vegetación y la exposición al viento, siendo las plantas herbáceas una fuente importante de CO_2 . Los coeficientes de transferencia de gases (k_{600}) variaron de 1 a 55 cm h^{-1} , lo que refleja la variabilidad espacial y temporal. Las variaciones diurnas y estacionales destacaron el papel de los procesos biológicos (p. ej., fotosíntesis, respiración) y los factores físicos (p. ej., mezcla, viento) en la modulación de las emisiones de CO_2 . Esta investigación proporciona información crucial sobre los mecanismos que impulsan las emisiones de CO_2 en las llanuras aluviales amazónicas, la importancia de múltiples escalas espaciales y temporales para explicar la dinámica del CO_2 , con implicaciones para la comprensión del ciclo del carbono bajo regímenes hidrológicos cambiantes.

Palabras clave: Cuenca amazónica; Ciclo del carbono; Flujos de CO_2 ; Llanuras aluviales tropicales; Macrófitos acuáticos; Variabilidad hidrológica

Monitoreo ecológico de alta resolución: estimación de clorofila-*a* mediante teledetección hiperspectral en el sector occidental del Lago de Tota, Boyacá-Colombia

Milena Cárdenas-Avella ¹, Inés Vergara-Gómez ¹, Mercedes Díaz-Lagos ¹, Jhonathan Díaz-Alarcón ¹, Johana López-Aparicio ¹

1. Grupo de investigación CITESA, Escuela de Ingeniería Geológica, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad Seccional Sogamoso, Colombia.

Contacto: nmilena.cardenas@uptc.edu.co

El Lago de Tota, ubicado a 3015 m s. n. m. en Boyacá, Colombia, es el mayor cuerpo de agua natural del país y un ecosistema estratégico por sus funciones hídricas, climáticas y productivas. Su vulnerabilidad lo convierte en un caso prioritario para implementar metodologías avanzadas de monitoreo ambiental. Este estudio tuvo como objetivo estimar la concentración de clorofila-*a*, indicador clave del estado trófico y la productividad primaria, mediante la integración de teledetección hiperspectral y validación *in situ*. En marzo de 2025 se realizó un sobrevuelo con un sensor hiperspectral HySpex, que registró información en los rangos VNIR (400–1000 nm) y SWIR (970–2500 nm), sobre el litoral occidental del lago. Se calcularon índices espectrales sensibles a clorofila-*a*, y relaciones de bandas como 705/665 y 740/705 nm. Paralelamente, se recolectaron muestras en 146 puntos para análisis espectrofotométrico en laboratorio, utilizando el método tricromático (absorbancias a 630, 645 y 665 nm). Los resultados mostraron una alta correlación entre las estimaciones espectrales y las mediciones *in situ*, con concentraciones máximas de hasta 18 µg/L en zonas influenciadas por macrófitas y actividades agrícolas. Este enfoque integrador demuestra la eficacia de la teledetección hiperspectral de alta resolución para el monitoreo limnológico, aportando herramientas clave para la gestión adaptativa y conservación en ecosistemas acuáticos de alta montaña tropical.

Palabras clave: Clorofila-*a*; Productividad primaria; Lago de Tota; Teledetección hiperspectral; Monitoreo; Fitoplancton

¿Producción de metano en presencia de oxígeno? Estudiando la paradoja de metano en un embalse tropical andino eutrofizado

Katerine Muñoz-Guarín ¹, Eliana Bohórquez-Bedoya ¹, Andrés Gómez-Giraldo ¹

1. Posgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos, Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, Colombia.

Contacto: kmunozg@unal.edu.co

El metano (CH_4) es un gas que, en ecosistemas acuáticos, es generalmente producido por actividad microbiana en los sedimentos anóxicos. Sin embargo, estudios recientes sugieren que se puede producir en presencia de oxígeno, fenómeno denominado la "Paradoja del Metano". Esta hipótesis sugiere que el CH_4 puede originarse directamente en la capa superficial por organismos fotosintéticos como las cianobacterias, bajo condiciones particulares como la limitación de fósforo. Factores como la radiación solar, el estado trófico, la temperatura del agua y el tipo de fitoplancton influyen en este proceso. En este estudio se explora la "paradoja del metano" en el embalse tropical andino Porce III, donde el CH_4 parece estar siendo producido en condiciones óxicas en la capa superficial de mezcla (CSM). Se analizaron los datos de campo recopilados durante 5 campañas de campo, realizando balances de masa simplificados de CH_4 disuelto en la CSM, examinando los diferentes procesos de transformación y de transporte que contribuyen a los aportes y a las pérdidas de CH_4 . Los resultados indican que la producción neta de CH_4 ocurre predominantemente en la tarde, mientras que los procesos de consumo neta en la mañana y en la noche. Un hallazgo notable son las evidencias que soportan el vínculo entre la actividad fotosintética de las algas y la limitación de fósforo en el agua como mecanismo que impulsa la producción de CH_4 en presencia de oxígeno.

Palabras clave: Paradoja del metano; Metano disuelto; Embalse tropical andino; Balance de masa

VARIABLES LOCALES, REGIONALES Y CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA ESTRUCTURAN LAS COMUNIDADES DEL BACTERIOPLANCTON EN LA CUENCA DEL RÍO CAUCA

Luisa Yepes¹, Natalie Díaz¹, Ana Carolina Mesa¹, María Carolina García-Chaves¹, Juan Pablo Niño-García¹

1. Grupo de Gestión y Modelación Ambiental GAIA, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Contacto: luisa.yepesp@udea.edu.co

La composición del bacterioplancton condiciona los flujos de carbono en los sistemas acuáticos. Estudios previos han demostrado el efecto de variables ambientales locales como temperatura, pH y conductividad sobre el ensamblaje de estas comunidades. Dependiendo del tipo de sistema, variables como la conectividad hidrológica y la cobertura del paisaje juegan un papel determinante en la estructuración del bacterioplancton. Sin embargo, aún desconocemos su contribución e interacción con otros factores a escala regional. En este trabajo ampliamos el enfoque de Díaz-Ruiz *et al.* (2024), para evaluar si los patrones de disimilitud del bacterioplancton, observados en una cuenca pequeña de la Serranía la Lindosa (Guaviare-Colombia), se mantienen en una red fluvial más extensa como la cuenca del río Cauca. A través de la construcción de Modelos de Disimilitud Generalizada (GDM), cuantificamos la contribución de la conectividad fluvial, condiciones acuáticas locales, clima, composición química del suelo y coberturas del paisaje sobre la disimilitud del bacterioplancton. Resultados preliminares sugieren que, en coherencia con el trabajo de Díaz-Ruiz *et al.* (2024), en la cuenca del río Cauca, la disimilitud del bacterioplancton de sistemas lénticos como embalses y ciénagas, está determinada por variables ambientales locales. Mientras que en ríos y quebradas, otras variables como la cobertura del suelo, tienen mayor influencia sobre la estructuración del ensamblaje bacteriano en la red fluvial. Actualmente estamos evaluando si existe una estructura jerárquica de relaciones causales, con el fin de identificar y cuantificar los efectos indirectos y rutas de influencia entre distintas variables ambientales sobre la estructura y composición del bacterioplancton.

Palabras clave: Modelos de disimilitud generalizada; Ensamblaje del bacterioplancton; Factores ambientales locales y regionales; Conectividad hidrológica; Cuenca del río Cauca

Índice de expositores

A

Acevedo-Alonso, Ada 57
Alexander-Taborda, Moisés Elías 181
Algarra-Cerón, Andrés Felipe 137
Álvarez-Silva, Juan Pablo 220
Amaral, João H. F. 222
Amezcuca-Martínez, Felipe 14, 154
Arana-Maestre, Jerry 77
Aranguren-Riaño, Nelson 35
Arenas-V., Mayra Lucía 132
Arévalo-Otalora, Natalia 29
Aristizábal-Duque, Sandra L. 75
Ayala-Rodríguez, Jonathan D. 192

B

Bañol-Mejía, Eimy 143
Barbarán-Arredondo, Manuela 157
Barbosa-Trujillo, Oscar 70, 80
Barrera-Galvis, Sandra 92
Barrera-Salamanca, Angie Daniela 38, 91, 130
Barreto, Cristina 100
Barrios-Alonso, Laura Melissa 40
Barros-Mejía, Valentina 118
Bonilla-Reyes, Andrés J. 190, 201, 203
Burgos-Camargo, Candy 104, 115
Bustos-Martínez, Miller Felipe 36

C

Cárdenas-Avella, Milena 55, 223
Cárdenas-Gómez, Luis Felipe 126
Cardona-Cárdenas, Alejandro 93
Caro-Quintero, Alejandro 173
Carretero, Constanza 113
Casallas-Encinales, Camila 178
Castaño-Cepeda, Susana 52
Castaño-Tenorio, Isai 62
Castellanos-Mejía, María Camila 102
Castillo-Aguilar, Mónica Andrea 32
Castro-Rebollo, María Isabel 144
Cely-Cardozo, Angelly Eliana 155
Chacón-Lidueña, Ana Sofía 131
Cogollo-Ospina, María 183
Colmenares-Gallardo, Yussi 24
Contreras-Martínez, Eliana 162
Correa-Salas, Ana V. 105, 168

D

Delgadillo-Rodríguez, Ibeth 31
Díaz-Ruiz, Natalie 90
Diosa-Mejía, Tatiana 166, 196
Duque, Santiago R. 221
Durán-Ascanio, Anyi 26, 177

E

Echeverri-López, David 165
El-moor Loureiro, Lourdes A. 15
Espinosa-Ramírez, Adriana Janneth 180

F

Fernández-Pérez, Andrea C. 51
Flórez-Leiva, Lennin 44, 152
Flórez-Vargas, Ruth 71
Fonseca-Barreto, Camilo 63

G

Garay-Henostroza, Lucía 139
García-Alzate, Carlos A. 41
García-Meléndez, Laura 43
García-Melo, Luis J. 96, 136, 219
Garzón-Álvarez, Kareth 185
Gaviria-Alzate, Juan David 95, 174, 189
Gaviria, Santiago 53

Giraldo-Valencia, Mateo 141, 147, 193
Gómez-Ramírez, Santiago 172
González-Ruiz, Yesid de los Ángeles 215
González-Trujillo, Juan David 22
Grisales-Mahecha, Juan Camilo 88
Gutiérrez-Cortés 28, 158
Gutiérrez-Mesa, Karen Sofía 150
Gutiérrez, Sara 46

H

Hernández-Zapata, Marcela 101
Herrera-Alfaro, Dannys Alejandra 151
Herrera, Natalia 65
Herrera-Rodríguez, Nelson 68
Higgins-Jiménez, Andrea Paola 191
Holguín-Yépez, Carmen Juliana 64, 164, 206
Hoyos-Parra, Francy 198
Huérfano-Santos, Lina Paola 21

I

Ibagón-Escobar, Nicole Estefanía 210

J

Jaramillo, Lorena 187
Jiménez-Vergara, Camilo 76, 142
Juez-Tamayo, Diego 212

K

Kelsey-Garcia, Jeremy Elias 47

L

Lambertino-Fabra, Daniel Steven 45
Lesmes-Ríos, Camila 103, 116
Llerena-Polo, María Fernanda 133
Londoño-López, José L. 30
Londoño-Mesa, Mario H. 79
López Casas, Sílvia 16
López-Delgado, Edwin 54
López, Mariajosé 209
López-Montaña, Irina 163, 167, 179
López-Obando, Diana Carolina 99, 161, 197
Lozano-Bayona, Daniela 110

M

Malambo-Pabón, Andrea 69, 117
Marín-Guerra, Ana María 50
Massi-Beltrán, Alisson 120
Méndez-Avendaño, Mateo Alejandro 48
Meneses, Yuliana 208
Mesa-Pérez, Alejandra 83
Monroy, Mario 98
Montenegro Ruiz, Luis Carlos 18
Montoya-Moreno, Yimmy 114, 153
Morales-Alvarado, Juliana Valentina 119
Moreno-García, Darlin 59
Moreno-Jiménez, Laura Cristina 33
Mosquera-Murillo, Zuleyma 39, 58, 111, 112
Munevar-Garzón, Francy Caterine 42
Muñoz-Cuarín, Katherine 224
Muñoz-López, Claudia L. 122
Muñoz-Medina, Jimmy Alexander 72
Muñoz-Scarpeta, Fabián Camilo 138

N

Navarro-Castiblanco, Karen 27
Navarro-Ramírez, Miguel Angel 200
Núñez-Avellaneda, Marcela 184, 194
Núñez-Osorio, Mabel Lizeth 213

O

Obando-Gaviria, Andrea 61, 73
Ochoa-Vargas, Luis David 171

Ordoñez, Miguel Angel 49
Orozco-Jiménez, Luz Yaneth 146, 170, 195
Ossa-Yepes, Mariana 60

P

Pabón-Carrillo, Ángel Adrián 121
Palma-Silva, Liliana 56, 123, 140
Pardo-Camacho, Kamylo 82, 84, 85
Peña-Salamanca, Haely Catalina 132
Pérez-Bermúdez, Camila 156
Pineda, Alfonso 67
Plata-Díaz, Yasmin 124, 202
Plazas-Jiménez, Daniel 134
Poveda-Cuellar, Jose Luis 81

Q

Quintero-Becerra, Luisa Fernanda 78
Quiñones-Parra, Andrés Felipe 199

R

Ramírez, Gabriel 127
Ramírez-Guzmán, Leidy 182
Ríos, María Isabel 34
Rivera-Pérez, Sofía Isabella 149
Rivera-Rondón, Carlos A. 23, 176, 188
Roa-Fuentes, Camilo Andrés 214, 216
Rodríguez-Arenas, Nicole Alejandra 129
Rojas-Mendoza, Pamela Andrea 207
Rubiano-Gil, Laura Fernanda 175
Rubio, Luis 148
Rueda-Reyes, Paola A. 94
Ruiz-Bermúdez, Wyndy Geraldin 72
Ruiz-Herrera, Andrea 89, 159, 160

S

Sagrario, María de los Ángeles 17
Salamanca-Morales, Daniela 107
Sánchez-Duarte, Paula 205
Sánchez, Gian Carlos 145
Sánchez-Lobo, Diana Marcela 37
Sánchez-Vásquez, Sandra Patricia 128
Santiago-Durán, Andrew Esteban 186
Sierra-Arango, Omaira Rosa 106
Sierra-Navarro, Mario Felipe 108
Superina, Mariella 13

T

Tamaris-Turizo, Cesar E. 86
Tobón-García, José Miguel 74
Torres-Mendivelso, Jessica 25

V

Vargas-Flórez, Santiago 217
Vásquez-Ramos, Jesús Manuel 135
Velandia-Pérez, Laura 66, 87
Vélez T., Diana Marcela 218
Villada-Agudelo, Julieth Andrea 97
Villalba-Duré, Gustavo Adolfo 109

W

Walteros-Rodríguez, Jeymy M. 20

Y

Yepes, Luisa 225

Z

Zamora-Moreno, Mayra Andrea 204
Zapata, Angela María 125, 211
Zuluaga-Montoya, Brahian Steven 169

NEO
LIMNOS

**Red Colombiana
de Limnología**

La Red Colombiana de Limnología RCL-Neolimnos
agradece a la FUNDACIÓN SEMBLIS,
por el financiamiento de la producción editorial de la
actual publicación

2025